

ILMIY-METODIK ELEKTRON JURNAL
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL ELECTRONIC JOURNAL

Til va adabiyot.uz

«Til va adabiyot – Преподавание языка и литературе – Language and literature teaching» (<https://tilvaadabiyot.uz>)

<https://oak.uz/pages/4802>

2023-yil. 11-son

ILMIY-METODIK ELEKTRON JURNAL
 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
 SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL ELECTRONIC JOURNAL

Til va adabiyot. uz

Bosh muharrir

Bahodir JOVLIYEV

Tahrir hay'ati:

Dilshod Kenjayev
 Nizomiddin Mahmudov
 Yorqinjon Odilov
 Jabbor Eshonqulov
 Baxtiyor Daniyarov
 Abdurahim Nosirov
 To'liqin Saydaliyev
 Barno Buranova
 Zulxumor Mirzayeva
 Qozoqboy Yo'ldoshev
 Salima Jumayeva
 Qayum Baymirov
 Manzar Abdulxayrov
 Alijon Safarov
 Madina Nuriddinova
 Latifa Xudayqulova
 Barno Kadirova
 Nargiza Mirzayeva
 Guli Shukurova
 To'maris Butunbayeva
 Рамзиддин Абдусаторов

Axborot hamkorimiz:

Muharrirlar:

Lutfullo JO'RAYEV
 Bibimaryam RAHMONOVA
 Oydin SHUXRATOVA

Sahifalovchi

Akmal FARMONOV

Tahririyat manzili:

100038, Toshkent shahri
 Matbuotchilar ko'chasi 32-uy.
 Telefon: (98) 121-74-16,
 (71) 233-03-10, (71) 233-03-45, (71) 233-03-67.
 e-mail: til_adabiyot@umail.uz
 veb-sayt: www.tilvaadabiyot.uz

M U N D A R I J A

Nusratullo Jumaxo'ja. Alisher Navoiy – adabiy tilimiz asoschisi	3
Barchinoy Baymatova. Umumiy ovqatlanish muassasalari nomlariga doir	6
Maxsuda Saribayeva. Mumtoz asarlarni o'qitishda innovatsion yondashuv	8
Durdona Xudoyberganova. Konsept va u bilan bog'liq terminlar xususida	12
Kamoliddin Egamqulov. Janubiy O'zbekiston dostonchilik maktablarining o'ziga xos xususiyatlari	14
Mahina Axrorova. Abdulla Avloniy va Cho'lpon ijodida Navoiy an'analari	16
Azamat Atayev. O'zbek tilidagi ayrim arabiy o'zlashmalarning etimologiyasiga doir	19
Nodira Namidova. G'afur G'ulomning "Mening o'g'rigina bolam" hikoyasida umumxalq til uslubiga xos o'z badiiy ifoda	21
Ra'no Fayzullayeva. "Xamsa" hayratlari" – so'nmas e'tiqod ifodasi	23
To'ra tosh Muhammad Zarif. Hofiz Xorazmiy asarlarining matnii tadqiqi	26
Gulzoda Uzoqova. Axloqiy, estetik dunyo qarashning barqarorlik va beqarorlik mohiyati	28
O.N.Rajabova. O'zbekiston - Fransiya munosabatlari va oliy harbiy ta'lim muassasalarida chet tillarini (fransuz tili) o'qitishda tabaqalashtirilgan yondashuv	30
Musobek Raximbayev. Ogahiy asarlari elektron lug'atini yaratishning lingvistik modeli	31
Barno Kadirova. Belgi bildiruvchi leksemalarning badiiy matnlardagi o'rni	35
Shaxodat Obidova. PISA xalqaro dasturining 8-9 sinfdagi o'quvchilariga ingliz tilida tanqidiy o'qishni o'rgatishdagi ahamiyati	36
Mustafo Osmanov, Hayotgul Eshmuradova. Peculiarities of linguistic branches and their theoretical classification	38
Jamila Asqarova, Zebiniso Rasulova. Sehrli ertaklarda kal obrazi va soch magiyasi bilan bog'liq qarashlar	40
Faridaxon Tursunova. Maktublar – epistoliar monologning eng go'zal ko'rinishi	42
Dilnoz Ollaberganova. Malala Yusufzoy va Xolid Husayniy asarlarida ta'lim va tarbiyaning o'rni	44
Zulxumor Ashurova, Mukarram Komilova. Mustaqillik davri bolalar she'riyatining pragmalingsvistik xususiyatlari	46
Mavzuna Davronboyqizi. O'quvchilarda integrallashgan til ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	48
Adiba Musayeva. Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining refleksiv kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik zaruriyati	50
Gulmira Tangriberdievna. Katta yoshlilarga xorijiy tilni o'qitishda psixologik yondashuv	52

Gulshoda Damirova. Chet tili o'qitish jarayonida pedagogik-psixologik xususiyatlar	54
Ozoda Nuraliyeva. Dialogik nutqda kod va uslub tanlovi	56
Mahmudova Yulduzxon. Abdulla Qahhorning dramaturgiya janridagi ijodining tahlili va uning o'zbek adabiyotiga o'tkazgan ta'siri	58
Aziz Latipov. Ingliz tilida yakuniy faza semantikasi va uning ifodalanishi	61
Gavharoy Isroiljon qizi. Turizm terminologiyasining pragmatik effektivligi	64
Zulxumor Sultanova. Xayyomning ruboiylari va B. A. Rosenfeldning tahliliy yondashuvlari	68
Daniyar Muminov. Development of south korean public schools	71
Baxtiyor Xolmuxamedov. Lug'atshunoslikda chastotali va alifboli lug'at tuzish tuzish masalasi	73
Mirzoxid Kenjayev. Ilovali konstruktsiya komponentlarining funksional xususiyatlari	75
Bobur Sharipov. Analysis of national-cultural semantics of stable latin language combinations when teaching a foreign language in conditions of bilinguism	77
Umida Azzamova. Using instructional words asmetonymical units in sport event description	79
Durdona Kamilova. O'zbek va ingliz tillarida biznes sohasi atamalarining lingvistik xususiyatlari	81
Dilobar Xurramova. Qo'shma so'z shaklidagi oqova suv va uni tozalash tizimi terminlari	83
Umida Mirsagatova. Chet tilini o'qitishda matn bilan ishlash usullari	85
Sitora Toshtemirova. Tilshunoslik va tibbiyot integratsiyasi	87
Shaxlo Shomurodova. Ko'chmlar semantik-stilistik xususiyatlarining nazariy asoslari	90
Gulchehra Obruyeva. Atqli otlarning zamonaviy tilshunoslikdagi ahamiyati va nazariy asoslari	92
Dilnoza Buronova. Mumtoz adabiyotda badiiy uslubning namoyon bo'lishi	95
Munira Xudoyorova. Lutfiy qit'alari poetikasi	99
Islombek Aralov. Shevalarning o'rni va ahamiyati	101
Rayhona Tillayeva. O'quvchilarning tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirishda modulli ta'lim texnologiyalardan foydalanish usullari	103
Eldor Xusanov, Gulshanoy Isroilova. O'zbek shevalarida ayrim leksema va iboralar qo'llanilishining turlicha usullari	105
Oybek Xamdamiyev. Badiiy tarjimada tarixiylikni qayta yaratish	107
Zulaykho Juraeva, Mukhtasar Khasanova, Shohsanam Mamasolieva. Enhancing interactive lessons with brainstorming activities	109
Dilnavoz Yusupova. Mumtoz aruzshunoslik asoslari	111
Zoxira Xidraliyeva. Iqon shevasi hamda Alisher Navoiy asarlari tilida leksik moslik	115
Azimjon Majitov. Harbiy fanlarni o'qitish bo'yicha ilg'or davlatlardagi pedagogik yondoshuvlar	117
Shoxida Isakova. So'z ko'rki – maqol	120
Азиз Емаров. Аксиологические принципы отбора дидактического материала для проведения уроков русского языка	122
Ирина Ткебучава, Насибохон Тойчиева. Использование мультимедийных технологий для развития творческого мышления студентов	124
Майде Фомина. Вечно живие английские лимерики и их структуры	126
Шавкат Нишанов. Методика преподавания русского языка (РКИ)	128
Хуршида Максудова. Научно-методологические основы исследования эмоций и оценки как языковые категории	129
Нигора Каримова. Как время и пространство влияют на роман	130
Феруза Жумаева. Субстантивация как один из продуктивных типов транспозиции в русском и узбекском языках	131

Nusratullo JUMAXO‘JA,
filologiya fanlari doktori, professor

ALISHER NAVOIY – ADABIY TILIMIZ ASOSCHISI

Yozuvchi Tohir Malik Abdulla Qodiriy asarlari tadqiqiga bag‘ishlangan tahsinga sazovor izchil maqolalar e‘lon qilgan. Xususan, “Ibrat maktabi” sarlavhali maqolasi (O‘z AS, 2003-yil, 19-sentyabr) fikr uyg‘otuvchi, munozaraga, mutolaaga, mulohazaga chorlovchi maroqli asar edi. Unda muallif Abdulla Qodiriy asarlarini olimona izlanuvchanlik, topqirlik bilan tadqiq etgan, adiblarga xos hassoslik, taxayyul, mehr-muhabbat bilan talqin etgan. Biroq, nazarimizda, ayrim mulohazalar ishtibohli ko‘rinadi.

“Abdulla Qodiriyning adabiy til borasidagi mahoratlarini durlar xazinasiga qiyoslashimiz mumkin”, deb yozadi T.Malik va Kalvak maxzum bilan Toshpo‘lat tajangning so‘zlari, “Ovsar” taxallusli feleton bilan “Dumbul” taxallusli hangoma o‘zaro til nuqtayi nazaridan “ikki asarni ikki odam yozgan”dek farqlanishini misol keltiradi. Bu yerda “adabiy til” bilan “badiiy til” tushunchalari chalkashtirilganga o‘xshaydi. Chunki “adabiy til borasidagi mahorat”ga doir fikr badiiy til borasidagi mahoratga oid misollar bilan asoslangan. Yozuvchi asarlari va qahramonlari tillarining uslubiy rang-barangligi badiiy til yaratish mahoratiga tegishlidir. Umuman, “mahorat” ilmiy istilohi adabiy tilga nisbatan ishlatilishi o‘rinli emas, balki badiiyatga nisbatan – “badiiy mahorat”, badiiy tilga nisbatan – “badiiy til mahorati” tarzida qo‘llanishi to‘g‘ridir. “Asar o‘zbek tilida yozilgani bilan milliy roman bo‘la olmaydi deb yozadi boshqa o‘rinda muallif. – Asar faqat chiroyli so‘zlardan, jimjima bayonlardan iborat narsa emas. Asarning ham vujudi, qalbi bo‘ladi. Uning milliylik darajasini aynan shu qalb belgilaydi”. Aslida, har qanday asarning “vujud”i, “qalb”i til libosiga burkab ifoda etiladi. Milliy til esa millatning ruhiyatidir. Nazarimizda, Abdulla Qodiriy “O‘tgan kunlar” romanida o‘zbek xalqining ruhiyatini aynan go‘zal o‘zbek milliy badiiy tili vositasida yuksak badiiy mahorat bilan mujassamlashtirgani uchun ham u haqli ravishda o‘zbek milliy romani deya e‘tirof etib kelinadi.

So‘zaro T.Malik Alisher Navoiy o‘zbek adabiy tilining asoschisi ekanligi haqidagi ilmiy-adabiy jamoatchilik e‘tirof etgan va keng xalq ommasiga singib ketgan, bugunda isbot talab qilmaydigan haqiqatga e‘tiroz bildirib o‘tadi: “O‘rni kelganda aytaylik, hazrat Alisher Navoiyni ulug‘laganimizda, o‘zbek adabiy tili mavqeyini oliy pog‘onalarga ko‘tardi”, deyish o‘rniga, o‘ylab o‘tirmay, “O‘zbek tilining (o‘zbek adabiy tilining) asoschisi”, deb gapiramiz. U holda Mahmud Koshg‘ariy, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yassaviy ... hazratlari qaysi tilda ijod etishgan? Ulug‘larimiz bizning yolg‘on maqtovlarimizga muhtoj emaslar. To‘g‘risini yozish, aytish joiz”.

Biz ushbu nuqtayi nazarga javoban “Adabiy tilimiz asoschisi” sarlavhali maqolamizni “O‘zbekiston adabiyoti va san‘ati” gazetasining 2003 yil, 24 oktyabr sonida chop ettirgan edik. Ajabki, oradan naqd 20 yil o‘tib xuddi shu gazetaning 2023 yil, 22 sentyabr sonida yozuvchi Qamchibek Kenjaning “Navoiy “o‘zbek tilining asoschisi”mi?” sarlavhali maqolasi bosilib chiqdi. Q.Kenja T.Malik iddaolarini deyarli aynan takrorlagan. Na chora, biz yana shu mavzuda qalam tebratishimizga to‘g‘ri keldi. Qamchibek Kenjaning e‘tirozlariga ilmiy asoslarga tayangan javoblarimiz quyidagicha.

Bunday gaplarni kichik, norasmiy davralarda ancha yillardan beri eshitardik. Darhaqiqat, Alisher Navoiyday buyuk mutafakkir bizning “yolg‘on maqtovlarimizga muhtoj emas”. U o‘zbek adabiy tilining asoschisi ekanligini ulkan she‘riy merosi, ilmiy-nasriy asarlari, ona tili haqidagi ilmiy-nazariy tadqiqoti orqali bundan salkam olti asr ilgariyoq isbotlab qo‘ygan. Biz bu to‘g‘ri gapga, ilmiy haqiqatga imon keltirishimiz uchun ularni o‘qishimiz va uqishimizgina kifoya. Biz bekorga birlamchi manbalarga havola qilayotganimiz yo‘q. Ehtimol, kimdir Navoiy asarlarining o‘zini emas, balki Navoiy asarlari haqidagi manbalarinigina o‘qib, hatto, o‘shalarni ham o‘qimay, eshitib, “Navoiy – o‘zbek adabiy tilining asoschisi” fikrini mutaxassislar o‘ylab topgan, deb yurar. Yo‘q, bu tilshunos va adabiyotshunos – Navoiyshunos olimlar to‘qib chiqargan uydirma emas.

Mahmud Koshg‘ariy, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yassaviy, Lutfiy hazratlari ham, shubhasiz, Navoiy singari turkiy – o‘zbek tilida ijod qilganlar. Ammo Alisher Navoiyni o‘zbek adabiy tilining asoschisi sifatida e‘tirof etish, bu mutafakkirlarning adabiyotimiz yoxud adabiy tilimiz oldidagi xizmatlarini aslo kamsitmaydi. Ularning har biri o‘z ijodiy merosi bilan o‘zbek adabiy tilining shakllanish bosqichlarida muhim o‘rin tutadi. Lekin ushbu adabiy siymolar ijodiy merosining salmog‘i va adabiy tilimiz oldidagi xizmatlari Alisher Navoiyniki bilan tenglashtirgulik yoki taqqoslagulik emas. Bu ham hammaga ayon haqiqat. Mahmud Koshg‘ariyning birgina “Devonu lug‘otit-turk” asari mashhur. U – o‘zbek adabiy tili oziqlanadigan mo‘tabar manba. Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilik” dostoni o‘z davrida o‘zbek adabiy tilining boyishiga manba bo‘lgan asarlardan biri. Ahmad Yassaviydan mo‘jazgina “Hikmatlar” to‘plami qolgan, xolos. Uning ham tili Yassaviy davri tilini ifodalay olmaydi. Uning tili asrlar mobaynida qo‘ldan-qo‘lga, yoddan-yodga o‘tib, katta o‘zgarishlarga uchragan, soddalashgan, xalqchillashgan, sayqal topgan. Bu – alohida ilmiy muammo. Binobarin, hikmatlar tili asosida Yassaviyning o‘zbek adabiy tiliga munosabatini belgilash dushvor. Mavlono Lutfiy o‘z zamonasining malik ul-kalomi yanglig‘ tan olingan. Lekin undan birgina devon boqiy

qolgan. Lutfiyning Navoiy aytgan birgina she'rga butun ijodiyotini badal qilishga roziligi to'g'risidagi mubolag'ali e'tirofiyoq Lutfiy latofati va Navoiy dahosidan darak berib turibdi. Xo'sh, ushbu mutafakkirlar meroslarining har biri alohida yoxud hammasi yig'ilib kelganda ham Navoiy merosiga teng kela oladimi? Gap hajmda emas-ku, dersiz? Ha, hajm ham muhim. Adabiy merosning hajmi til amaliyotining miqyosi, sifati, saviyasi va sayqalini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, o'zbek adabiy tilini asoslab berish Alisher Navoiy ijodiy dasturining mohiyat-maqсадini tashkil etgan. Yuqoridagi adiblar esa bunday dasturiy maqsadni o'z oldilariga qo'yilmaganlar. Husayn Boyqaro Alisher Navoiyni "so'z sohibqironi" deb ataydi va uning turkiy til qismatidagi xizmatini "Turkiy tilning o'lgan jasadiga jon kiyurdi (kurgizdi)", deya e'tirof etadi. Husayn Boyqaro adabiy tilni asosladi ham emas, hattoki, tiriltirdi deyapti. Xuroson shahanshohining ushbu e'tirofini boshqa qaysi mutafakkirlarimizga nisbatan qo'llashimiz mumkin? Yoki Husayn Boyqaroning bu so'zlari ham "yolg'on maqtovlar"mi? Shoh o'z qo'l ostidagi shoir vazirga soxta lutf qilishga ehtiyojmand emas. Yoxud Husayn Boyqaroning "turkiy tilning o'lgan jasadi", ya'ni Navoiygacha bo'lgan ayanchli ahvoli haqidagi so'zlari Mahmud Koshg'ariy, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yassaviy, Lutfiy hazratlarining sha'niga va tarixiy xizmatlariga soya tashlaydimi? Mavlono Abdurahmon Jomiy hamda Zahiriddin Muhammad Boburlarning turkiy tilda hech kim Alisher Navoiychalik ko'p va xo'p aytmaganligi, Navoiy turkiy tilda shu qadar zo'r yozganki, mabodo u ham o'z asarlarini fors tilida yozganida, forsigo'y adiblarga aytishga so'z qolmagan bo'lishi haqidagi e'tiroflarichi? Bular ham "yolg'on maqtovlar"mi?

O'zbek tili Alisher Navoiy davrida rasmiy rutbaga – bugungi istiloh bilan aytadigan bo'lsak, davlat tili maqomiga ko'tarildi. Navoiyning do'sti, maslakdoshi Husayn Boyqaro davlat ishlari, devondagi rasmiy-idoraviy ish yuritish tizimi turkiy tilda olib borilishi haqida maxsus farmon chiqardi. Ushbu tarixiy hodisani Alisher Navoiy ta'sirisiz tasavvur etish mumkinmi?

Ona tilining qismati, mavqe-martabasi uchun kurash, adabiy tilni asoslash borasidagi harakat dasturi va uslubi jihatidan Alisher Navoiy jahon shohsupasidagi eng yirik adabiy siymolar, masalan, Aligeri Dante bilan yonma-yon turadi. Bu ham ayon va shoyon haqiqat. Kamina bu ikki buyuk mutafakkirning ona tili nufuzi uchun kurashdagi yo'llari qiyosiy tadqiq etilgan "Ajoyib o'xshashlik" sarlavhali maqolamizni "Fan va turmush" jurnalida 1976-yili e'lon etganmiz. Ajoyib o'xshashlik shundaki, buyuk italyan shoiri Aligeri Dante ona tilining beqiyos badiiy imkoniyatlarini "Ilohiy komediya"day jahonshumul asarlari timsolida, shaxsiy o'rnak tariqasida amalda isbotlab bergan. Umrining oxirlarida esa italyan tilining g'ayri tillardan aslo kam emasligini, uning nafosatini, so'z va ma'no boyliklarini "Ona tili haqida traktat" yozib, ona tilining ustuvor maqomini ilmiy-nazariy yo'lda asoslagan. Alisher Navoiy ham boshqa davr va boshqa mamlakatda yashagan bo'lsa-da, qonuniy ravishda, aynan shunday yo'l tutdi. O'zbek tilining badiiy ma'no va mazmun ifodalashdagi beqiyos salohiyatini, butun boshli bir turkiy millatning adabiy tili layoqatiga egaligini avval amalda isbotladi. O'zbek tilida rasmiy devon yaratish uslubini shakllantirdi. O'sha davr jahon andozalariga muvofiq tuzilgan sakkiz mukammal devonidan yettitasini o'zbek tilida yaratdi. O'zbek tilida birinchi bo'lib Navoiy besh go'zal dostonidan tashkil topgan "Xamsa" asarini yaratdiki, bu besh dostonning har biri dunyo maydonidagi har qanday asar bilan bemalol bellasha oladi. Azbaroyi, adabiy, badiiy til qudratidan shunday. Navoiy o'zining o'nlab ilmiy-nasriy asarlari zaminida milliy ilmiy-nasriy til va uslubimizni inkishof etib berganki, u hanuz anglab yetilmagan, qadr topmagan, ochilmagan qo'riq bo'lib yotibdi. Nihoyat, Navoiy o'zbek tilining muzaffariyatini badiiy ijod maydonida, amaliy ravishda qoyilmaqom qilib qo'yganidan keyin, Dante singari umrining oxirrog'ida, aniqrog'i 1499-yilda "Muhokamat ul-lug'atayn" nomli asarini yozib, o'zbek adabiy tilini ilmiy-nazariy jihatdan uzil-kesil asoslab berdi. U o'zigacha rivojlanib kelgan til tajribalarini o'z badiiy va ilmiy ijodi orqali sintezlashtirdi.

Alisher Navoiyning quyidagi shaxsiy e'tiroflari shunchaki rasmona faxriyalar emas. Ularning zaminida hayotiy haqiqat yotibdi:

*Turk nazmida chu men tortib alam,
Ayladim ul mamlakatni yakqalam.*

Mutafakkir bu baytda turkiy she'riyatda alam-iztirob tortib, ijod zahmatlarini chekib, bayroqdorlik qilib, turkiy qavmlarni yakqalam – birtil qilishga muvaffaq bo'lganidan iftixor etmoqda. Birtillik yagona til tevaragida birlashmoq demakdir. "Qalam" so'zi bu o'rinda tilni, "yakqalamlik" esa adabiy tilni anglatadi. Anglashiladiki, Navoiy turkiy qavmlar yashaydigan sarhadlarni lisoniy jihatdan, til nuqtayi nazaridan birlashtirgan. Millat tarkibidagi turli elatlar, qavmlar, urug'lar, o'zaro erkin so'zlashib muomala qiladigan, bir-birini tarjimonsiz va lug'atsiz tushunadigan yagona til esa adabiy tildir. Navoiy "yakqalamlik" deganda turkiy xalqlarning o'zaro bemalol yozishma olib boradigan, bir-birlarining yozma meroslarini erkin o'qiy oladigan yagona adabiy til yozuvini ham nazarda tutgan. Adabiy til, ta'bir joiz bo'lsa, millatni birlashtiruvchi ma'naviy bayroqdir. Til millatning birlamchi belgisi, adabiy tilga birlashish esa milliy birlikning dastlabki va asosiy ko'rinishidir. Adabiy tilning shakllanishi xalqning millat sifatida to'liq shakllanishidan ham darak beradi. Adabiy tildan chekinish esa, milliy birlikdan chekinish, lisoniy boshboshdoqlikka, til nuqtayi nazaridan parokandalikka uchrashiga olib borishi mumkin. Shu ma'noda, Alisher Navoiyni nafaqat adabiy tilimiz asoschisi, balki milliy birligimiz asoschisi, deya e'tirof etsak, mubolag'a bo'lmasa kerak.

Agar bir qavm, gar yuz, yo'qs a mingdur,
 Muayyan turk ulusi xud meningdur.
 Olibmen taxti farmoning'a oson
 Cherik chekmay Xitodin to Xuroson.
 Xuroson demakim, Sherozu Tabrez
 Ki, qilmishdur nayi kilkim shakarrez.
 Ko'ngul bermish so'zumga turk, jon ham,
 Ne yolg'uz turk, balkim turkmon ham.
 Ne mulk ichraki bir farmon yibordim,
 Aning zabtig'a bir devon yibordim.
 Bu devon tutti ul kishvarni andoq
 Ki, devon tuzmag'ay daftarni andoq.

Ushbu parchada ham o'sha iftixor va iqror davom etadi: agar turk ulusi bir yoki yuz yoxud ming qavmdan iborat bo'lsa ham, ular shak-shubhasiz meniki, mening muxlislarim, tildoshlarim, dildoshlarim, millatdoshlarim bo'lishlari aniq. Chunki men shakarrez qalamimdan ma'ni durklarini sochib, Xitoydan Xurosongacha, Xitoy-u Xuroson nima bo'libdi, Sheroz-u Tabrizgacha lashkar tortmasdan, osonlik bilan izmu ixtiyoriga oldim. Mening so'zimga turk qavmi ko'ngil, nainki ko'ngil, balki jon ham beradi. Faqat turk emas, balki turkman ham mening jonajonimdir. Qaysiki mamlakatga bir farmon yuborsam, o'sha mamlakatni bir devon yuborib ham zabt etdim. Bu devonim u mamlakatni shunday asir etdiki, til va uslubim ularning devoni uchun o'rnak hamda andoza bo'ldi.

Darvoqe, Alisher Navoiy o'zining maftunkor adabiy merosi, o'sha davr nuqtayi nazaridan, hammafahm til bilan barcha tildosh elu elatlarga manzur bo'lgan. Buning sababi shuki, ulug' mutafakkir turkiy ulusning barcha sheva va lahja xususiyatlarini, til boyliklarini, ifoda imkoniyatlarini butun murakkabligi hamda nafosati bilan o'z asarlarida mujassamlashtirgan, barcha qavmlar uchun mos keladigan adabiy andozalarni yaratgan. Navoiy umumxalq tilini shu qadar asarlariga singdirib yuborishga erishganki, uning o'z davrini qo'ya turaylig-u, hattoki, hozir ham asarlari tilini sharhlab bersangiz, turli viloyatlarga mansub sheva vakillari "Navoiy ko'proq bizning shevamizdan foydalangan ekan", degan fikrga keladilar.

Shuni ham nazardan soqit etmaslik kerakki, "Alisher Navoiy – o'zbek adabiy tilining asoschisi" degan fikr shartli ravishda e'tirof etib kelinadi. Chunki adabiy tilni birgina shaxs yarata olmaydi. U faqat ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan asoslab berishi mumkin. Adabiy tilni butun boshli davr va shu davrda yashagan xalq yarata oladi. Shunga ko'ra, Alisher Navoiy ilm-fanda hozirgi zamon o'zbek adabiy tilining emas, balki o'zbek mumtoz adabiy tilining asoschisi sifatida e'tirof etiladi. Zotan, o'rta asrlar o'zbek mumtoz adabiyoti tili Alisher Navoiy asarlari tiliga muvofiqdir.

Bugunda radio va televideniyeda, gazeta va jurnallarda, nashr ishlarida, rasmiy-idoraviy ish yuritish tizimida adabiy til me'yorlaridan chekinish, mustaqil O'zbekiston Respublikasining "Davlat tili haqida"gi qonuniga itoat etmaslik, uni moddama-modda, izchil ravishda amalga oshirishda sustkashlik ko'rsatish, adabiy til me'yorlariga asoslangan o'zbek tilining asosiy imlo qoidalarga rioya qilmaslik hollari sezilmoqda.

Alisher Navoiyning ona tilimiz nufuzi, adabiy tilimiz nafosati uchun kurashi bizga ibrat va namuna bo'lmog'i lozim. O'z ona tiliga bepisandlik jamiyatimizni hamon tark etmayotir. Holbuki, o'z davlat tilini bilish, uni o'rganish, o'zga millat vakillariga o'rgatish, farzandlari ta'lim-tarbiyasini ona tilida amalga oshirish yuksak ma'naviyat, Vatan va xalqiga sadoqat, hurmat-ehtirom belgisidir. Alisher Navoiy ham o'z xalqi ona tiliga muhabbat va sadoqatda juda demokratik maqomda turadi. Jumladan, "Muhokamat ul-lug'atayn" asarida o'zga tillarda ham so'zlashni kamsitmagan holda shunday olijanob istak bildiradi: "Turk tilining jomeiyati muncha daloyil bila sobit bo'ldi, kerak erdikim, bu xalq orosidin paydo bo'lg'on tab' ahli salohiyat va tab'larin o'z tillari turg'och, o'zga til birla zohir qilmasa erdi va ishga buyurmasalar erdi. Va agar ikkalasi til bila aytur qobilyatlari bo'lsa, o'z tillari bila ko'prak aytsalar erdi va yana bir til bila ozroq aytsalar erdi. Va agar mubolag'a qilsalar, ikkalasi til bila teng aytsalar erdi..." Hech bo'lmasa, Navoiy XV asrda orzulagan me'yorlarni saqlaylik. Navoiy va u ardoqlagan milliy tilga munosib bo'laylik. Zero, Alisher Navoiy va u asoslagan o'zbek adabiy tili bizning milliy iftixorimizdir.

Barchinoy Baymatova,
TATU Qarshi filiali mustaqil tadqiqotchisi,
TATU Qarshi filiali qoshidagi akademik litsey o'qituvchisi

UMUMIY OVQATLANISH MUASSASALARI NOMLARIGA DOIR

Annotatsiya. Maqola onomastik sistema birliklarining tavsifiy tahliliga bag'ishlangan. Neymlarning shakllanishida manba til o'zlashmalarining o'рни hamda milliy nom tanlashning istiqbolli yo'llari ergonimlar misolida o'rganilgan.

Kalit so'zlar: umumiy ovqatlanish muassasalari nomi, onomastika, o'zbek tili, lug'at, termin, leksika, ergonim.

Аннотация. Статья посвящена описательному анализу единиц ономастической системы. На примере эргономи изучена роль заимствования исходного языка в формировании неймов и перспективных способов выбора национального имени.

Ключевые слова: названия заведений общественного питания, ономастика, узбекский язык, словарь, термин, лексика, эргоним.

Annotation. The article is devoted to the descriptive analysis of the units of the onomastic system. On the example of ergonoms, the role of borrowing the source language in the formation of names and promising ways of choosing a national name is studied.

Keywords: names of catering establishments, onomastics, Uzbek language, dictionary, term, vocabulary, ergonym.

Leksika o'zgaruvchan xususiyatga ega bo'lib, bu hodisa mazkur sath birliklarining shakliy va ma'noviy jihatlarini yondosh sath birliklariga qaraganda o'zi amal qiladigan jamiyat a'zolari tabiatiga tezroq moslashish imkoniyatidan kelib chiqadi. Ularning bu jihatini onomastik leksikada ham, apellyativ leksikada ham kuzatish mumkin. Onomastika apellyativ leksikadan farqli ravishda, jamiki atoqli nomlarning kelib chiqishi, o'zgarib borishi hamda tadjrijiy taraqqiyotini o'rganuvchi soha sifatida namoyon bo'ladi. Xususan, onomastik makroko'lamlar orasida ergonimlarning o'рни alohida hisoblanib, ayniqsa, tashkilot, muassasa, korxonona, korporatsiya, kompaniya, do'kon, idora, jamiyat, uyushma hamda shu kabilarga qo'yilgan maxsus nom sifatida faollashuvi ham ayni paytda mutaxassislarning alohida diqqatini jalb etyapti. Jumladan, rus tilshunosligida G.N.Starikova, Xoang Txi Xong Changlarning maqolasida trofonimlar (restoronimlar) ergonimlarning maxsus turi sifatida o'rganilib, Moskvadagi umumiy ovqatlanish muassasalari nomlari asosida tahlil etilgan [1: 7]. K.V.Ovsyannikova esa umumiy ovqatlanish muassasalarining nomlarini Voronej va Moskva shahri misolida maxsus o'rganib, qiyosan tahlil etadi. Shuningdek, umumiy ovqatlanish muassasalaridagi nomlarning maqsadli qo'yilishiga e'tibor qaratib, funksional jihatdan axborot bilan to'yinishini aniqlaydi hamda xarakteriga ko'ra alohida tasniflab, statistikasini ko'rsatadi [2: 191].

Ko'rinadiki, rus tilshunoslari umumiy ovqatlanish muassasalari nomini *restoronim* hamda *trofonim* terminlari bilan ifoda etadilar. O'zbek tilshunosligida esa, bizning kuzatishlarimizda, ularni nomlash uchun maxsus terminning istifoda etilishi ko'zga tashlanmadi.

Trofonim termini, rus tilshunoslarning o'zlari ham ta'kidlaganidek [1: 3] obyektini nomlashda polifunksional vazifa bajarishi bilan chalg'ituvchi xarakterga ega. Negaki bu termin umumiy ovqatlanish muassasalari nomini ko'rsatishidan tashqari, tildagi taom nomlarini ham ifodalaydi. Bu esa o'z navbatida terminlarning faqat muayyan ma'nodagina ishlatilish imkoniyatini cheklab qo'yadi.

Rus tilshunosligida *restoronim*, o'рни bilan *trofonim* terminlari obyektini maxsus nomlashda faol qo'llanishi jihatidan tabiiy qabul qilinishi mumkin. Biroq ular o'zbek tilida motivlash xususiyatiga ega emas. Shunga ko'ra o'zbek tilshunosligida umumiy ovqatlanish muassasalari nomi uchun tilning milliy tabiatidan kelib chiqib, muayyan so'zni maxsuslashtirish orqali ham termin shakllantirish mumkin bo'ladi.

Yemakxona so'zi o'zbek tilining izohli lug'atida "ovqatlaniladigan joy, xona; oshxona" [3: 9] tarzida izohlangan. Ko'rinadiki, bu so'z ovqatlanish muassasalarining umumiy nomi: *choyxona*, *oshxona*, *kafe* kabilarning ayni birini atab ko'rsatishga xoslanmagan. Muhimi esa, shu til egalarining tasavvurida "har qanday turdagi ovqatlanish muassasalari maskani" tushunchasini shakllantira olish xususiyatiga ega. Albatta, uning qaysi ma'noda qo'llanish imkoniyatini kontekst belgilashi tabiiy holdir.

Yemakxona o'zbek tilida qo'shma yasama so'z bo'lib, "O'zbek tilining izohli lug'ati"da uning birinchi komponenti omonim so'z sifatida ko'rsatilgan: **YEMAK I** Yegulik narsa; yegulik, ovqatlik, ovqat. *Kechki yemakka chaqa topish uchun zaruriyat sezdi. Oybek, Tanlangan asarlar. Uyda yemakka bir qisim jo'gari [jo'xori] qolmadi. S. Siyoyev, Yorug'lik. YEMAK II* esk. ayn. yemoq. *Xizmat tugalayozgandan keyin o'zining sovib qolgan oshini yemak uchun Oltob oyimlar yoniga o'tirdi. A.Qodiriy, O'tgan kunlar* [3: 9].

Seziladiki, bu so'zda bugungi kundagi *yemoq* fe'lining tarixiy shakli saqlanib qolgani bilan ham ahamiyatlidir. Mazkur so'zning turk tilida *yemekhane* varianti ham mavjud bo'lib, *oshxona*, *ovqatlanish zali* ma'nolarida ishlatiladi. Ko'proq u o'quv muassasalari va zavod-fabrikalardagi ovqatlanish muassasalaridagi umumiy nom sifatida qabul qilingan. Ozarbayjon tilida esa bu tushuncha *yemək zalı* ko'rinishida ifodalanadi.

Demak, *yemakxona* soʻzini umumiy ovqatlanish muassasalarining umumiy nomini ifodalovchi termin sifatida ishlatish hozirgi oʻzbek adabiy tili uchun ham, umumturkiy til miqyosi jihatidan ham manfaatli boʻlishi mumkin.

Ovqatlanish muassasalarining umumiy nomi oʻzbek tili leksikasida muayyan butunlik sifatida mavjud boʻlib, uning tarkibidagi ergonimlar (tashkilot, muassasa, korxonalar nomlari) esa atoqli otlarning muayyan lugʻaviy mavzuviy toʻda (LMT)si sifatida oʻz ichida yana alohida lugʻaviy guruhlariga ajraladi. Aniqroq aytganda, faoliyat toifasiga koʻra *choyxona, oshxona, kafe, restoran va tezpushar taom (fast-fud)* markazlari shular jumlasidandir. *Choyxona* leksemasi ularning orasida faol isteʼmoldagi birlik boʻlib, ularga qoʻyilgan maxsus nom ham shu yerda istoqomat qiluvchi xalqning milliy mentaliteti, yashash tarzi, tarixi va urf-odatlar bilan chambarchas bogʻlangan deyish mumkin.

“Oʻzbek tilining izohli lugʻati”da *choyxona* va *oshxona* soʻzlariga berilgan taʼriflar oʻziga xos boʻlib, *choyxona* leksemasi “**choy ichib, tamaddi qilib, hordiq chiqariladigan jamoat joyi; samovar, samovaxona**” [4: 504], *oshxona* leksemasi esa 1 “Ovqat tayyorlash uchun moslangan maxsus xona yoki bino; 2 Umumiy ovqatlanish muassasasi” [7, 174] maʼnosiga ega.

Koʻrinadiki, ularning arxisemasida umumiylik mavjud boʻlsa-da, ikki leksema sememasini farqlovchi – differensial semalar mavjud. Ulardagi farqlanish birinchisida mavjud “hordiq chiqariladigan”, ikkinchisida esa “koʻproq sanoat korxonalari, muassasalar, qurilishlar, oʻquv yurtlari qoshida tashkil etiladigan” sema asosida zidlanadi.

Tabiiyki, oʻzbek tilining onomastik tizimi oʻziga xos butunlik hisoblanib, sistemaning makrokoʻlami orasida ergonimlar ham muayyan guruh sifatida ishtirok etadi. Ergonimik birliklar tuzilishi jihatidan onomastikada tashkilot, muassasa, kompaniya, korxonalar, doʻkon, jamiyat, korporatsiya, idora, uyushma va shu kabilarga qoʻyilgan maxsus nomdir.

Jamiyatdagi shaharlashish jarayonining tezlashishi va xalqaro madaniyatlarning globallashuvi natijasida doʻkon, oʻquv markazlari, mehmonxona, davolash maskanlari, kinoteatr, restoran, stadion, kabilarni nomlash uchun anʼanaviy stereotiplar buzilib, yangicha yondashuvli neyning jarayoni yuzaga keldi. Bu esa neyninglarga nisbatan til sofligi va uning tabiatini asrab qolish uchun tilshunoslar oldiga qator vazifalarni qoʻya boshladi. Bular sirasiga umumiy ovqatlanish muassasalari nominatsiyalarining semantik xususiyatlari, motivlash xarakteri, toponimlikka koʻtarilayotgan nominatsiyalar, insonlar tomonidan yaratilgan obyektlarni nomlovchi nominatsiyalar, motivlangan toponimlar, tabiiy obyektlarni nomlovchi nominatsiyalar, motivlangan toponimlar, antroponimga koʻtarilgan nominatsiyalar, motivlangan antroponimlar nominatsiyasining umumiy xususiyatlari, motivlangan pretsedent antroponimlar nominatsiyasi, aniq denotat bilan motivlangan pretsedent nomlar nominatsiyasi, noaniq denotatlar bilan motivlangan pretsedent nomlar nominatsiyasi kabilarni keltirib oʻtish mumkin. Shunga muvofiq, bozor iqtisodiyoti munosabatlariga muvofiq nomlash jarayoni alohida ahamiyat kasb etib, neyning xizmatlarining tashkil etilishiga sabab boʻldi. Natijada, bu hodisa jamiyat uchun ham, marketologiya sohasi uchun ham oʻziga xos istiqbolli sohaga aylandi.

Ergonim tilshunoslikda maxsus birlik (termin) sifatida ilk bor N.V.Podolskayaning 1979-yil nashr etilgan lugʻatida qoʻllangan. Taniqli tilshunos olim E.Begmatov esa antroponim, zoonim, oronim, oykonim, toponim, gidronim, etnonim kabi onomastik birliklar qatoriga ergonimlarni ham kiritgan [5: 37].

Umuman olganda, hozirgi oʻzbek adabiy tilining onomastik tizimidagi umumiy ovqatlanish korxonalarini nomlarini oʻrganish alohida ahamiyatga ega. Umumiy ovqatlanish muassasalari nomi sifatida *yemakxona* terminidan foydalanish til egalari uchun alohida yangi hodisa emas. Termining tilshunoslik nuqtayi nazaridan qoʻllanilishi oʻzbek tilining qatlam birligiga koʻra ham, turkiy tillar doirasidagi tarixiy-etimologik va zamonaviylik jihatidan ham oʻziga xos ijobiy ahamiyatga ega. Shuningdek, onomastika tizimidagi umumiy ovqatlanish korxonalarining nomlari alohida tadqiq uchun ham ilmiy ahamiyatga ega.

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Oʻzbekiston Respublikasida chakana savdo qoidalarini hamda Oʻzbekiston Respublikasida umumiy ovqatlanish mahsulotlarini (xizmatlarini) ishlab chiqarish va sotish qoidalarini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi 75-son Qarori 2-ilovasida Oʻzbekiston Respublikasida umumiy ovqatlanish mahsulotlarini (xizmatlarni) ishlab chiqarish va sotish qoidalarini mavjud. Mazkur Qarorning “Umumiy qoidalar” boʻlimida umumiy ovqatlanish korxonalarining turlari sifatida *restoran, vagon-restoran, bar, kafe, mavsumiy kafe, kafeteriy, oshxona, choyxona, bufet va kichik oshxonalar*ga alohida taʼriflar berilgan. Unda “*oshxona* – bu isteʼmolchilarni nonushtalar, tushliklar va kechki ovqatlar bilan taʼminlovchi korxonadir. Oshxonalar joylashgan joyiga va xizmat koʻrsatiladigan mijozlariga koʻra umumiy ravishda foydalaniladigan sanoat korxonalarini, muassasalar, qurilishlar, oʻquv yurtlari va shu kabilar huzuridagi oshxonalariga boʻlinadi. Ishlab chiqarish korxonalarini, oʻquv yurtlari va muassasalar huzuridagi oshxonalarida asosan hafta kunlari boʻyicha turli xil kompleks tushliklar, nonushtalar va kechki ovqatlar tashkil etiladi. Ularda oʻz-oʻziga xizmat koʻrsatish va stollarga kompleks ovqatlarni oldindan qoʻyish usullari qoʻllaniladi” [3: 9], deya izohlangan. Shuningdek, “*choyxona* – bu choynaklarda choy berish xizmat koʻrsatishning asosiy turi hisoblanadigan korxonadir. Bundan tashqari choyxonalarida turli xil obinonlar, milliy

shirinliklar, qandolatchilik, bulka mahsulotlari va boshqa bufet mahsulotlari bo'lishi mumkin" [6], deya ta'rif berilgan. Bu ta'riflar, albatta, rasmiy hujjat matni uchun xoslangan bo'lib, "O'zbek tilining izohli lug'ati"**dagi ma'nolarni o'ziga xos tarzda to'ldiradi.**

Nomlash jarayoni natijasida nutqqa kirayotgan milliy onomastik birliklar mavjudki, tilimiz nafosati va go'zalligi bilan til egalari orasida tez ommalashyapti. Ular sirasiga poreyonim (transport vositasi nomlari), geortonim (tadbir nomlari), faleronim (mukofot, rag'batlantirish nomlari), ergonim (birlashma, tashkilot, muassasa, korporatsiya, jamiyat, do'kon, idora nomlari), artionim (san'at asari nomlari) va pragmatonim (tovarlar: parfyumeriya, shokolad mahsuloti nomlari), gemeronim (ommaviy axborot vositasi: gazeta, jurnal, televideniye yoki radiodastur nomlari) kabilar misolida aniq va ravshan namoyon bo'ladi. Shunday bo'lsa-da, neym neologizmlarning sohalar kesimida aks etish nisbati ijtimoiy tarmoqlarning innovatsiyalarni qabul qilish imkoniyatiga qarab ham belgilanishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, tilning lug'at sathidagi umumiy ovqatlanish muassasalari nomlarining tadqiqi ham dolzarb bo'lib, ularning o'rganilishida *yemakxona* terminini qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi. Terminning lingvistik jihatdan iste'molga kiritilishi o'zbek tilining o'z qatlam birligi jihatidan ham, qolaversa, turkiy tillar doirasida tarixiy-etimologik va zamonaviylik yondashuviga ko'ra ham o'zining ijobiy ahamiyatiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Старикова Г. Н., Хоанг Тхи Х.Ч. 2017. Трофонимы (ресторонимы) как особый тип эргонимов (на материале имен заведений общественного питания Москвы) // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. №47. –С. 120.
2. Овсянникова К. В. 2016. Особенности номинации предприятий общественного питания (на примере коммерческих названий г. Воронежа и г. Москвы): Дисс. ... канд. филол. наук. – Воронеж. –С. 135.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2020. Тузатилган 2-нашри. V жилдли. II жилд. – Тошкент: Ўзбекистон нашриёти. – 672 б.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2020. Тузатилган 2-нашри. V жилдли. IV жилд. – Тошкент: Ўзбекистон нашриёти. – 608 б.
5. Бегматов Э. *Ўзбек тили антропонимикаси*. –Тошкент: Фан, 2013. –Б. 37.
6. "Ўзбекистон Республикасида чакана савдо қоидаларини ҳамда Ўзбекистон Республикасида умумий овқатланиш маҳсулотларини (хизматларини) ишлаб чиқариш ва сотиш қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида"ги 75-сон Қарори. 13.02.2003.
7. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2020. Тузатилган 2-нашри. V жилдли. III жилд. – Тошкент: Ўзбекистон нашриёти. – 688 б.

Maxsuda Saribayeva,

*Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Guliston davlat universiteti,*

MUMTOZ ASARLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUV

(Boburning "Boburnoma" asari misolida)

Annotatsiya. Maqolada loyihalashtirish texnologiyasining mazmun mohiyati, adabiyot darslarida ushbu texnologiyadan foydalanish yo'llari haqida so'z yuritiladi shuningdek, mumtoz asarlarni o'rgatishda innovatsion ta'lim muhitini yaratish, uni xalqaro andozalarga to'liq mosligini ta'minlash bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biri ekanligi tahlil etilgan.

Tayanch so'zlar: Ma'naviyat, mumtoz adabiyot, "Boburnoma", ta'lim va tarbiya, loyiha usuli, zamonaviy yondashuv, innovatsiya, metod, hamkorlik, milliy metodika.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы технологии проектирования, а также использования этих технологии на уроках литературы. Анализируются инновационные вопросы преподавания литературы.

Ключевые слова: Духовность, классическая литература, "Бабурнаме", наука и воспитания, современный подход, метод, сотрудничество национальная методика.

Abstract. The article talks about the essence of design technology, ways to use this technology in literature classes, mainly, creating a modern educational environment for teaching classic works, ensuring its full compliance with international standards as one of the most urgent problems of today.

Key words: Spirituality, classic literature, "Boburnoma", education and upbringing, project method, modern approach, method, cooperation, national methodology.

Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan yangilanish jarayonlarida fan va ta'lim masalalarini tubdan isloh qilishga katta e'tibor berilmoqda. Ta'lim-tarbiya jarayonining boshqa tarkibiy qismlari: o'qitish metodlari, vositalari va shakllariga innovatsiya kiritish orqali modernizatsiyalashni talab etadi.

Yo'lboshchimiz Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlab o'tganidek, "Ta'lim va tarbiya, ilm-fan, sog'liqni saqlash, madaniyat va san'at, sportni rivojlantirish masalalari, yoshlarimizning chuqur bilimga ega bo'lishi, chet tillarini va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini puxta egallashini ta'minlash doimiy ustuvor vazifamiz bo'lib qoladi" [1:16].

Zamonaviy texnologiyalar rivojlanish holati, birinchi navbatda, jamiyatning intellektual salohiyatiga, ya'ni ta'lim sohasi taraqqiyotiga bog'liq.

Demakki, ta'lim usullari va ularning pedagogik samaradorlikni oshirishdagi o'rnini aniqlash mamlakatimiz taraqqiyotidagi belgilovchi, hatto hal qiluvchi odim sanaladi.

Xususan, mumtoz adabiyot namunalarini o'qitish metodikasi alohida yondashuv, jiddiy qayta ko'rib chiqilishga muhtoj. Zotan, ta'lim jarayonida o'quvchi-yoshlar ongiga ijobiy fazilatlar, ma'naviy qadriyatlarni singdirishda ularning ahamiyati tengsiz.

Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov buni o'z vaqtida juda o'rinli ta'kidlagan edi: "Ulug' ajdodlarimiz tomonidan ilgari surilgan milliy, umuminsoniy g'oyalar xalqni, millatni birlashtiruvchi, taraqqiyot sari safarbar etuvchi kuchdir" [2:79].

Adabiyot inson ruhiyatiga ko'rsata oluvchi ta'sir kuchi jihatidan hamisha boshqa ma'naviy sohalardan ustun bo'lib kelgan. Shu bois uning zimmasiga og'irroq mas'uliyat yuklangan.

Adabiyot o'qituvchisining boshqaruvchi sifatida kichik tadqiqot va innovatsion faoliyatni tashkil etish jarayonida qo'llanilishi rejalashtirilayotgan interfaol metodlar mohiyatidan to'la xabardorligi kifoya qilmay, shu bilan birga, darsni tashkiliy-metodik jihatdan to'g'ri tashkillashtirishi, o'quvchilar faoliyatini nazorat ostiga olishi, kutilmagan tasodif yuz bergan yoki xatoga yo'l qo'yilgan holatlarni tezda seza olishi, muammoli vaziyatlarni to'g'ri tashkil etishi, shuningdek, dars davomida ma'lum tuzatishlarni kiritib borishi muhim ahamiyatga ega.

Chuqur kuzatishlar natijasida aytilgan quyidagi fikrlarga e'tibor beraylik. Ta'limdagi innovatsiyalar chetniki bo'lgani uchun emas, balki samarali bo'lgani uchun o'qitish amaliyotida qo'llanishi kerak. Hozirda innovatsion yondashuvlarning samara berishidan ko'ra qo'llanish faktining o'zi muhimday bo'lib turibdi [3].

Demak, o'quvchilarni shunchaki o'qishga emas, o'qib o'rganishga, o'rgatib o'rganishga, o'rganib o'rganishga hamda shu ma'lumotlarni amalda hayotga tatbiq etishga undaydigan zamonaviy usullarga asoslangan pedagogik jarayon maqsadga yo'naltirilgan tizimli yondashuvlar amaliyotidir.

Zamonaviy pedagogika bilim, ko'nikma va malakalar o'quvchilarning o'zlari tomonidan mustaqil o'zlashtirilgandagina ta'lim jarayoni samarali kechadi, deb hisoblaydi.

Istiqloq davriga kelib ta'lim tizimida mumtoz adabiyot namunalarini o'qitish muammolariga sog'lom va xolis yondashila boshlandi. Mumtoz adabiyot namunalari ta'lim subyektlarida adabiyotga doir nazariy bilimlar hosil qilishda ham, ularda ezgu ma'naviy sifatlar, insoniy fazilatlar shakllantirishda ham alohida o'rin tutadi.

Metodist olim V.Qodirov o'zining "Mumtoz adabiyot: o'qitish muammolari va yechimlar" [7:244] monografiyasida mumtoz adabiyotni o'rganish borasidagi badiiy-estetik muammolarni yangicha hal qilishga erishgan. Xususan, "Xamsa"ga kirgan dostonlarni o'rganish yuzasidan yangi qarash va tavsiyalar beradi. Olim epik asarlarni sun'iy ravishda qismlarga taqsimlamay, yaxlit bir butunlik, mantiqiy uyg'unlikda o'rganish yo'llarini ko'rsatadi hamda asarlarni badiiy-ramziy zaminda tahlil qilish, ularda ko'tarilgan muammolarni zamonaga bog'lash, o'quvchini epik asarlarning qahramonlariga ergashishga odatlantirish usullariga to'xtaladi.

Bugungi kunda mumtoz adabiyotni badiiy-estetik asnoda texnologik yondashuvlar asosida o'rganish kundankunga dolzarblashib bormoqda. Chunki bugungi adabiyot darslari o'quvchi-talabani tayyor iste'molchi emas, balki ijodiy fikrlovchi, mustaqil qarash hamda xulosalarga ega shaxs sifatida tarbiyalashga yo'naltirilgan.

Adabiyot o'qituvchisi mumtoz adabiyot namunalarini o'rgatishda "loyiha" usulidan foydalanishi yaxshi samara beradi. Chunki mumtoz asarlarni tahlil qilish mushkul vazifa. Ayniqsa, eskirgan, fors va arabiy so'zlar ko'pligi, o'sha davr badiiy talablari, adib uslubi bilan bog'liq holatlar shular jumlasidandir. Buning ustiga, yirik epik asarlarni o'rganish uchun talab etiladigan vaqt ham nihoyatda chegaralangan. Qisqa vaqt ichida o'qituvchilar qo'shimcha imkoniyatlar topishi kerak bo'ladi [4: 72].

Interfaol usullarni xususan, mumtoz asarlarni o'rgatishda "Loyiha usuli"ni ta'lim amaliyotiga qo'llab ijobiy natijalarga erishgan o'qituvchi metodik yangiliklarni izlay boshlaydi.

Taniqli olima Z.Mirzayeva [8:34] badiiy asar matni bilan ishlashni uch bosqichga bo'lib o'rganishni tavsiya etadi:

- o'qishdan oldingi topshiriqlar;
- o'qish davomidagi topshiriqlar;
- o'qishdan keyingi topshiriqlar.

Olima milliy metodikada samara bergan metod va yondashuvlarni zamon talablari asosida yanada takomillashtirish lozimligini ta'kidlaydi.

Loyiha usulida bajarilgan mashg'ulotlarda "izlanish – faraz – yechim – ilova – yangi izlanish" tarzidagi ta'limiy tizim yuzaga keladi.

Loyiha usulining asosiy g'oyasi topshiriqlarni o'qituvchi bilan birgalikda bajarishgina emas, balki barcha o'quvchilarni o'zaro hamkorlik, o'zaro yordam va fikr almashinuv sharoitida faoliyat ko'rsatishga odatlantirishdan iboratdir.

Oliy ta'limda ilmiy tadqiqotchilikka yo'naltirish alohida o'rin tutadi. 4-bosqich talabalariga "O'zbek tili va adabiyotini o'qitish metodikasi" namunaviy fan dasturida "O'zbekiston ta'lim muassasalarida amal qilinayotgan adabiyot o'qitish metodlarini rivojlangan davlatlar o'quv yurtlaridagi ilg'or metodlar bilan qiyoslab o'rganish" mavzusi berilgan. Ushbu mavzuni o'tish davomida namuna sifatida qomusiy olim Zahiriddin Muhammad Bobur ijodi, xususan, "Boburnoma" asarini loyihalashtirish texnologiyasidan foydalanib mashg'ulot tashkil etish mumkin.

Metodist olim Q.Yo'ldoshev filologik ta'lim falsafasi haqida chinakam bosh qotirish vaqti kelganini alohida ta'kidlaydi. Dunyo tajribasida filologik ta'lim transmissiya, transformatsiya, yoki transaksiya falsafiy yo'nalishlaridan biriga tayanib tashkil etiladi. Haqiqatdan ham o'tgan asrning deyarli sakson yili mobaynida bizning ta'lim tizimimizning barcha bosqichlarida transmissiyaga amal qilindi. Unga ko'ra ta'lim jarayonining subyekti, uyishtiruvchisi faqat professor-o'qituvchi bo'lib, talaba esa eshitib qabul qiluvchi edi, xolos.

Jahon ta'limi tajribasidan ma'lumki, talaba tinglovchilikdan chiqib, ta'lim jarayonida qatnashsa (transformatsiya) va bora-bora bu jarayonning ijrochisiga aylansa (transaksiya) o'qitish samarali bo'ladi [5].

Ta'lim jarayonida loyihalashtirish texnologiyasidan foydalanishda o'quvchi-talabalarning imkoniyatlari bu usullarning maqsad va vazifalariga mos kelishi, o'qituvchining talabalar guruhlariga ta'sir ko'rsata olish layoqatiga egaligi ta'lim samaradorligini oshirishda alohida ahamiyat kasb etadi.

"Boburnoma" asari ajdodlarimiz turmush tarzi, intilishlari, e'tiqodi va a'mollarini talaba tasavvurida jonlantirishi, fanning turli sohalarini qamrab olish nuqtayi nazaridan talabalarni izlanishlar olib borishga qiziqituvchi muhim manba bo'la oladi.

Bobur ijodini o'rganish masalasiga quyidagicha yondashiladi:

"Bobur – buyuk nosir".

"Boburnoma" – o'zbek mumtoz adabiyotining nodir namunasi, uning tarix, tabiatshunoslik, jug'rofiya, elatshunoslik, adabiyot, va san'at tarixiga oid manba ekanligi".

"Boburnoma" – memuar asar. "Boburnoma"ning ilmiy-ma'rifiy hamda badiiy qiymati".

"Mumtoz adabiyotda Bobur obrazi".

O'rganilishi belgilangan bandlar keng qamrovliligi sabab ular ichidan aniq bir yo'nalishni tanlash maqsadga muvofiq bo'lib, bu nimani, nima maqsadda va qanday qilib o'rganish masalasiga chuqurroq yondashishni nazarda tutadi. E'tiborlisi shundaki, muallifning Hind o'lkasi geografik o'rni, chegaralari, o'simlik va hayvonot olamini sinchkovlik bilan o'rganishiga doir masala tadqiqot maqsadi, yo'nalishi va mohiyatini rejaga muvofiq izchil bayon etish, yangi g'oyalar, dalillar bilan isbotlash, asosli xulosalar chiqarishda muhim omil sanaladi.

Tadqiqotni loyihalashtirish muayyan vaqt oralig'ida Boburning tabiatshunos olim sifatidagi faoliyatiga doir axborotlar to'plash, izlanishlar olib borish va natijalarini taqdim etish asosida amalga oshiriladi.

Tadqiqot mavzusi o'qituvchi tomonidan tavsiya qilinishi yoki talabalar tomonidan tanlanishi mumkin. Topshiriq butun auditoriya oldiga qo'yiladi, talabalar uni jamoa bo'lib yoki individual tarzda bajarishlari belgilab olinadi. Bunda adabiyotshunoslik, tabiatshunoslik, tarix, estetik yoki axloqiy masalalar bo'yicha mavzular ko'zda tutiladi.

Asardan Boburning botanik olim sifatidagi faoliyatiga doir faktlarni o'rganish tadqiqot ishining maqsadini shakllantiradi. Bu maqsadga erishishda talabalar oldiga "Boburnoma" asarini chuqur o'rganishga doir vazifalar qo'yiladi. Mazkur vazifalar "Boburnoma"dan nabotot olamining yashirin sinoatlari ko'z ochgan lavhalarni aniqlash va ularga munosabat bildirish shaklida amalga oshiriladi.

Tadqiqotchilik faoliyati ta'limning izlanish (evristik) va tadqiqot metodlari hamda ular tarkibidigi usullar asosiga quriladi. Qo'yilgan muammo yuzasidan talabalar tomonidan darslik, boshqa o'quv qo'llanmalardan Boburning tabiatshunos sifatidagi faoliyatiga doir materiallar to'planadi, matn bilan ishlashda mumtoz asarlarni o'rganishga doir lug'atlar bilan ishlanadi, fikrlarini asoslashda "Boburnoma"dan ko'chirmalar olinadi, qiyosiy o'rganish asosida xulosalar chiqariladi.

O'qituvchi talabalarni mavzuga oid adabiyotlar bilan tanishtiradi.

"Boburnoma" asari, ijodkor hayoti va ijodiga doir ilmiy maqolalar mavzu uchun zarur axborot manbai bo'la oladi [6]. Shuningdek, Xalqaro Bobur fondi tomonidan nashr etilgan "Boburnoma Miniaturalar" kitobi va Bobur ensiklopediyasi ham uning tabiatshunos olim sifatidagi mahoratini yoritishga yordamchi vosita vazifasini o'taydi.

Loyiha bajarilishining ish rejasi qanday bo'lishi kerak? Bunda topshiriqning sodda yoki murakkabligiga ko'ra ma'lum vaqt belgilanadi. Talabalar imkoniyatlari doirasida vazifalar taqsimlanadi. Vazifalar quyidagilardan iborat:

a) asardagi "To'qqiz yuz o'ttiz ikkinchi (1525-yil) voqealari", ya'ni Boburning Hindistonga yurishlariga doir voqealar aks etgan matn bilan yaqindan tanishish;

b) matndan Hind mamlakati nabotot dunyosining bir-biridan farq qiluvchi jihatlarini belgilash;

d) Boburning nabotot olami haqidagi qiyosiy qarashlarini o'rganish va tahlil qilish;

e) masalaga tanqidiy ruhda yondashish, o'z fikrlarini asoslash, tizimlashtirish va xulosalash.

f) davr va makon tasvirini qiyoslash va h.k.

Shundan so'ng, mavzuga tegishli zarur ma'lumotlar to'planadi, o'rganiladi, tahlil qilinadi, tizimlashtiriladi va xulosalarga kelinadi.

Barcha tashkiliy ishlarni amalga oshirgach, adabiyot o'qituvchisi darsning samarali tashkil etilganligini aniqlash hamda natijalarni tahlil etishi, shuningdek, qisqa savol-javoblar orqali talabalarning taassurotlarini o'rganishi maqsadga muvofiq bo'lib, bu harakat keyingi pedagogik faoliyat yo'nalishini belgilashga ham yordam beradi.

Asarni o'qishdan oldingi savollar:

1. Ushbu asarni o'qish sizda qanday tuyg'ularni uyg'otdi?
2. Muallifning bu asarni yaratishiga nima turtki bo'lgan, deb o'ylaysiz?

Yo'naltiruvchi savollar quyidagicha tuzilishi mumkin:

1. "Boburnoma"da Hindiston o'simliklariga ham keng o'rin berilgan. U yerning barcha daraxt, meva, giyoh va gullari juda batafsil tasvirlanadi. Asarda tilga olingan tropik O'simliklarning nomi terminologiya nuqtayi nazaridan qanday aniqlangan? Fikringizni ilmiy asoslang.

2. Bobur asarida hayvonot dunyosini to'rt tipga bo'lgan. Guruh bilan birga hayvonot dunyosini tasniflashga urinib ko'ring.

3. "Boburnoma"da keltirilgan joy va tabiiy obyektlarning nomlari o'sha yerda yashaydigan aholi tilida keltirilganligining sababi nimada?

Talabalar tadqiqot natijalarini belgilangan hajmdagi tayyor ko'rinishga – referat holiga keltirilib rasmiylashtiradilar va loyiha taqdimotiga tayyorlanib, o'z kichik guruhlari bilan himoya qiladilar.

O'qituvchi loyiha ishi yuzasidan hisobotga tayyorgarlik bo'yicha yo'riqnoma yoki topshiriqlar tayyorlagani ma'qul.

O'qish (loyiha) davomidagi topshiriqlar:

Asardan Boburning botanik olim sifatidagi faoliyatiga doir faktlarni isbotlab berishga harakat qiling.

Matndan Hindiston geografik o'rni, tog'lari, suvlari, cho'l, yaylov va bog'lari to'grisida ularning hozirgi zamon holatiga to'g'ri keladigan qiyosiy ma'lumotlarni izohlashga urinib ko'ring.

Matndan Hind mamlakati nabotot dunyosining bir-biridan farq qiluvchi jihatlarini belgilang.

Izlanish faoliyati mavzuga taalluqli kichik bir detalni ham unutmaslikni, manbalarni chuqur o'rganib qiyoslashni, tahlilga tortilgan obyektidagi har jumlagi e'tibor bilan yondashishni, noma'lum jihatlaridan muayyan yangiliklar topishni va atroflicha tadqiq etishni taqozo etadi.

O'qishdan keyingi topshiriqlar

1. Ko'plab so'zlarning kelib chiqish tarixiga e'tibor bering. "Boburnoma" asari tilini tadqiq qilgan tilshunos olimlarning ilmiy asarlariga munosabat bildiring [6].

2. Asarda qo'llangan tarixiy va arxaiik so'zlarga e'tibor bering va izohlang.

Demak, har qanday loyiha mavzuga bog'liq bo'lmagan holda yagona tartibda tuzilishi va barcha bosqichlarda natija aniq ko'rsatilishi majburiydir.

Referat tayyorlash jarayonini loyihalashtirishning afzalliklari mavzuni talaba o'rganish jarayonida muammoning mohiyatini ochib berishga kirishishida, g'oyalarni tizimlashtirib, tartibga solishida ko'rinadi. Talaba o'z aspekti doirasida predmet, hodisa va tushunchalarni tekshiradi, qiyoslaydi, zarur mezonlarni ishlab chiqishga harakat qiladi.

Ushbu shartlarning bajarilishini talabalar guruhida mujassamlashtirilishi juda qiyin kechishi mumkin, lekin, loyihalash yuzasidan 1-kursdan boshlab muntazam ish olib borilsa, bir necha yildan so'ng, ya'ni, 4-kursga kelib, ular guruhli loyiha ishlarini samarali ravishda amalga oshira oladilar.

Demak, ta'lim-tarbiya jarayonida loyihalashtirish texnologiyasidan foydalanish har bir talabani kundalik qizg'in aqliy mehnatga, ijodiy va mustaqil fikr yuritishga o'rgatish, ularda shaxs sifatida mustaqillikni tarbiyalash, insoniy qadr-qimmat tuyg'usini vujudga keltirish, o'z kuch va qobiliyatiga ishonch tuyg'ularini shakllantirishga xizmat qiladi.

Agar o'qituvchi pedagogik mahoratga, yuqori darajadagi kasbiy sifatlarga hamda yetarli darajadagi pedagogik, psixologik bilimlarga ega bo'lmasa, ta'lim jarayonida qo'llanadigan vositalar qanchalik zamonaviy va xilma-xil bo'lmasin, kutilgan samarani berolmaydi.

Bugungi yoshlarning hayotda rioya qilinishi lozim bo'lgan ma'naviy me'yorlarga muvofiq tarbiya topishi va shuning ta'sirida jamiyat ma'naviyatining shakllanishida mumtoz asarlarning o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishi katta ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham ushbu jarayonni innovatsion yondashuvlar asosida samarali tashkil etish ulkan qimmatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. –T.: O'zbekiston, 2017. 592 b.
2. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asrga intilmoqda. –T.: O'zbekiston, 1999. 48 b.
3. Yo'ldoshev Q. Ta'limda egamanlik aksiomasi (Biz ko'zlagan maqsadga eltuvchi yo'ldir). / "Ishonch" gazetasi. 2019.
4. Yo'ldoshev Q. Adabiyot o'qitishning ilmiy-nazariy asoslari. –T.: "O'qituvchi", 1996. 152 b.
5. Yo'ldoshev Q. Jilovlanmagan tafakkur mahsuli. –T.: "Tafakkur", 2023. 628 b.
6. To'xliyev B. Adabiyot o'qitish metodikasi. –T.: "Yangi asr avlodi" 2006. 152 b.
7. Karimov B. "Boburnoma"dan "O'tkan kun"larga. //Jahon adabiyoti. 2019.
8. Qodirov V. Mumtoz adabiyot: O'qitish muammolari va yechimlar. –T.: O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. 2009. 244 b.
9. Mirzayeva Z, Jalilov K. Umumiy o'rta ta'limning milliy o'quv dasturi: o'qitish metodikasi (o'qituvchi qo'llanmasi). –T.: 2020. 139 b.

Durdona Xudoyberganova
O‘zR FA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti,
filologiya fanlari doktori, professor

KONSEPT VA U BILAN BOG‘LIQ TERMINLAR XUSUSIDA

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy o‘zbek tilshunosligida faol qo‘llanayotgan *konsept* termini va u bilan bog‘liq tushunchalarning ilmiy talqini xususida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar. Konsept, konseptosfera, konseptning nominativ maydoni, konseptning nominativ zichligi, konseptning kognitiv interpretatsiyasi, konseptning interpretatsiya maydoni, konseptning obrazli uzvi.

Abstract. This article discusses the scientific interpretation of the term concept and related concepts that are actively used in modern Uzbek linguistics.

Keywords. Concept, concept sphere, nominative field of the concept, nominative density of the concept, cognitive interpretation of the concept, interpretive field of the concept, figurative component of the concept.

Аннотация. В данной статье рассматривается научная интерпретация термина *концепт* и связанных с ним понятий, которые активно используются в современном узбекском языкознании.

Ключевые слова. Концепт, концептосфера, номинативное поле концепта, номинативная плотность концепта, когнитивная интерпретация концепта, интерпретационное поле концепта, образный компонент концепта.

O‘zbek tilshunosligiga yangi ilmiy paradigmalarning kirib kelishi natijasida lingvistik terminologik tizimdan ko‘plab yangi tushunchalarni bildiruvchi birliklar o‘rin oldi. Shunday terminlardan biri *konsept* termini hisoblanadi. Hozirgi vaqtda ushbu termin kognitiv tilshunoslik hamda lingvomadaniyatshunoslikka oid tadqiqotlarda faol qo‘llanmoqda. Ushbu maqolada biz *konsept* va u bilan bog‘liq terminlar talqini xususidagi mulohazalarimizni bayon etmoqchimiz.

Mazkur termin tilshunoslikda o‘tgan asrning 80-yillarigacha *tushuncha* so‘ziga sinonim sifatida ishlatilgan bo‘lsa [1], uning hozirgi vaqtdagi izohi *tushuncha* terminidan jiddiy farqlanadi. Jumladan, N.Y.Shvedova konsept bu – tushuncha ekanligi, bu tushuncha ortida esa ijtimoiy yoki subyektiv tarzda anglanuvchi, inson hayotining muhim moddiy, aqliy, ruhiy tomonini aks ettiruvchi, o‘z tarixiy ildizlariga ega bo‘lgan, xalqning umumiy tajribasini aks ettiradigan mazmun turishini qayd etadi. [2]

Konsept termini borasidagi fikrlar o‘zbek tilshunoslari N.Mahmudov, Sh.Safarov hamda A.E.Mamatov tomonidan izohlangan.[3]

Konsept ko‘pqirrali va ko‘p qatlamli mental tuzilmadir. Shuningdek, ayni vaqtning o‘zida u psixologik, kognitiv-semantik va lingvomadaniy jihatlarni namoyon etadi. Konseptning kognitiv, psixolingvistik va lingvomadaniy tadqiqotlar obyekt sifatida tavsiflanayotgani ham shundan dalolat beradi. Shuningdek, konseptning subyektiv, ijtimoiy, lingvomadaniy, badiiy konseptlar sifatida tiplarga ajratilganligini yagona mohiyatga turli jihatlardan yondashuv sifatida baholash mumkin. Zotan, til tizimining o‘zi yuqoridagi sifatlarni o‘zida jamuljam etgan nihoyatda serqirra hodisalardan biri hisoblanadi. *Konsept* terminining kognitiv tilshunoslik, lingvomadaniyatshunoslik sohalaridagi izohi o‘zaro farqlanadi. Shu sababli biz “Antropotsentrik tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati”da dastlab mazkur terminni umumiy tarzda izohlashni, keyin esa uning kognitiv tilshunoslik, lingvomadaniyatshunoslik va psixolingvistika sohalariga oid ma’nolarini izohlashni ma’qul deb bildik:

“KONSEPT [/ot. sonceptus – tushuncha; S.A.Askoldov–Aleksyev termini] **1** Inson tafakkurining jamiyat kognitiv faoliyati natijasini namoyon qiladigan va aks ettirilayotgan narsa-buyum yoki hodisalar haqida keng qamrovli qomusiy axborot beradigan, ushbu axborotning ijtimoiy ong tomonidan qay tarzda talqin qilinishini hamda mazkur predmet yoki hodisaga uning munosabatini namoyon etadigan, nisbatan tartibli ichki tuzilishga ega bo‘lgan asosiy birligi, diskret mental tuzilma.

2 Kognitiv tilshunoslikda: xotira, mental leksikon, konseptual tizim va miya tilining, shuningdek, inson onging mental va ruhiy imkoniyatlari, uning bilimi va tajribasini aks ettiruvchi axborot tizimining operativ mazmuniy birligi.

3 Lingvomadaniyatshunoslikda: mentallik xususiyatiga hamda lisoniy ifodaga ega bo‘lgan, etnomadaniy o‘ziga xoslik bilan ajralib turuvchi jamoa ongi birligi.

4 Psixolingvistikada: insonning bilish va muloqot faoliyatida yuzaga keladigan, uning ruhiyati qonuniyatlariga bo‘ysunuvchi harakatchan perseptiv-kognitiv-affektiv tuzilma.” [4]

Tilshunoslikda konseptlarning quyidagicha tasniflari mavjud: aniq-hissiy obraz, taqdimot, sxema, tushuncha, prototip, propozitsiya, freym, geshtalt, ssenariy (skript) (N.N.Boldirev); yuqori darajadagi konseptlar, oddiy konseptlar (S.G.Vorkachev); birlamchi konseptlar, ikkilamchi konseptlar, metakonseptlar, mutanosib konseptlar, shakllangan konseptlar, shakllanayotgan konseptlar, chegaraviy konseptlar, boshlang‘ich lingvomadaniy konseptlar (G.G.Slishkin); parametrik konseptlar, noparametrik konseptlar (V.I.Karasik); kichik fikriy manzaralar, sxema, giperonim, freym, insayt, ssenariy, kaleydoskopik konseptlar (A.P.Babushkin); obrazlar, g‘oyalar, ramzlar, madaniy konseptlar (M.V.Pimenova); tushuncha, taqdimot, ssenariy, sxema, freym, geshtalt, verballashgan konseptlar – noverbal konseptlar, universal konseptlar – milliy konseptlar, guruhiy konseptlar – shaxsiy konseptlar, aniq konseptlar (naturfakt va artefaktlar) – mavhum konseptlar (mentefaktlar) (Z.D.Popova, I.A.Sternin). Shuningdek, N.N.Boldirev konseptlarni mazmuniga ko‘ra madaniy, lisoniy, huquqiy, iqtisodiy va emotsional konseptlar guruhlariga, verballashtirish vositalariga ko‘ra esa fonologik konseptlar, leksik konseptlar, frazeologik konseptlar,

onomastik konseptlar, grammatik konseptlar, matniy konseptlar, matndan katta birliklar vositasida ifodalangan konseptlar guruhlariga tasnif qilgan.[5]

Konsept termini bilan bog'liq terminlardan biri *konseptosfera* hisoblanadi. *Konseptosfera* (lot. conceptus – tushuncha + sphaere – ko'ptok; yadro) termini tilshunoslikda birinchi marta D.S.Lixachyov tomonidan qo'llangan bo'lib, “biror-bir xalq (millat) ga oid konseptlarning tartibga solingan yig'indisi, tafakkurning informatsion bazasi” ma'nosini bildiradi. D.S.Lixachyovning fikriga ko'ra, millat madaniyati, folklori, adabiyoti va san'ati, fani, dini va tarixiy tajribasi qanchalik boy bo'lsa, uning konseptosferasi ham shunchalik boy bo'ladi.[6] Aytish joizki, konseptosfera o'z ko'lamining kengligi bilan semantik maydondan farqlanadi.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, konsept mental tuzilma, ya'ni tafakkur birligi hisoblanadi va lisoniy birliklar orqali tilda voqelanadi. Konseptni verballashtiruvchi til vositalarining jami lingvistikada *konseptning nominativ maydoni* termini bilan yuritiladi. Konseptning nominativ maydoni so'zlarning leksik-semantik guruhlarini, leksik-semantik maydonlar, sinonimik qatorlar hamda assotsiativ qatorlardan mazkur guruhlar unsurlarini ham o'z tarkibiga olishi bilan farqlanadi.

U yoki bu konseptni verballashtirishda tegishli tilda mavjud bo'lgan imkoniyatlarning reallashishi, muayyan konseptni lisoniy vositalar orqali detallashtirib tavsiflash darajasi har bir tilda o'zaro farqlanadi. Bu hodisa tilshunoslikda *konseptning nominativ zichligi* termini bilan nomlangan. Ushbu terminni til faniga olib kirgan V.I.Karasik fikriga ko'ra, tilda muayyan konseptni verballashtiruvchi leksemalar yoki iboralar qanchalik ko'p bo'lsa, ushbu konseptga xos belgilar shunchalik batafsil va detallashtirilgan holda ochib beriladi. Masalan, xitoy tilida SAYOHATCHI konseptini verballashtiruvchi so'zlar miqdori ko'p, bu tilda *sayohatchi imperator* yoki *sayohatchi aristokrat* tushunchasi ham alohida so'z bilan ifodalanadi, rus tilida esa mazkur konseptni verballashtiruvchi bitta so'z (*puteshestvennik*) mavjud.[7]

Antropotsentrik tilshunoslikda *konseptning kognitiv interpretatsiyasi* tarzidagi tushuncha ham mavjud. Z.D.Popova hamda I.A.Sternin xulosasiga ko'ra, ushbu termin ostida konsept mazmunini modellashtirishning yakuniy bosqichini amalga oshirish maqsadida mazkur lisoniy vositalar ma'nolari yoki ma'no uzvlari vositasida voqelangan konseptni nomlovchi lisoniy birliklar ma'nolari tavsifini abstraksiyaning eng yuqori darajasida fikran umumlashtirish tushuniladi.[7,78]

Kognitiv tilshunoslikda konseptni tashkil qiluvchi qismlar ham maxsus terminlar bilan nomlangan. Konseptning informatsion mazmuni, konseptning interpretatsiya maydoni hamda konseptning obrazli uzvi uning asosiy strukturaviy uzvlari hisoblanadi.

Konseptning informatsion mazmuni konseptuallashtirilayotgan predmet yoki hodisaning eng asosiy va eng muhim kognitiv xususiyatlari haqidagi ma'lumotlarni aks ettiruvchi kognitiv uzv hisoblanadi. Mazkur xususiyatlar predmet yoki hodisaning farqlovchi va zaruriy qismlarini ifodalab, unda nozaruriy, tasodifiy yoki baholovchi belgilar o'z aksini topmaydi. Konseptning informatsion mazmuni konseptning asosiy mohiyatini aks ettiradi va ko'p hollarda mazkur konsept ifodalaydigan so'zning leksikografik tavsifiga to'g'ri keladi.

Konseptning interpretatsiya maydoni konseptning asosiy informatsion mazmunini u yoki bu jihatdan sharhlaydigan, o'zida ayrim xulosaviy bilimlarni aks ettiradigan yoki uni baholaydigan kognitiv xususiyatlardan tashkil topgan kognitiv uzv hisoblanadi. Z.D.Popova, I.A.Sternin tomonidan konseptning interpretatsiya maydoni kognitiv xususiyatlarni mazmunan birlashtiruvchi bir necha zonalarni o'z ichiga oladi, degan fikr ilgari surilgan va bunday zonalar sirasiga quyidagilar kiritilgan: baholovchi zona, ensiklopedik zona, amaliy zona, tartibga soluvchi zona, ijtimoiy-madaniy zona, paremiologik zona.[7,78-81]

Konseptuallashtirilayotgan predmet yoki hodisaning xususiyatlarini bir xil darajada aks ettiradigan perseptiv obraz (sezgi organlari vositasida hosil bo'luvchi obraz q i z i l g u l, b a l a n d o v o z, q a t t i q j i s m, x u s h b o' y h i d, l a z z a t l i taom kabi) hamda kognitiv yoki metaforik obraz (mavhum konseptni moddiy dunyoga yo'naltiruvchi obraz: d i l t u b i, x a y o l d e n g i z i, i s h q o' t i k a b i) lardan tashkil topuvchi uzvi konseptning obrazli uzvi termini bilan ifodalanadi.

Yuqorida tavsiflangan *konseptosfera*, *konseptning nominativ maydoni*, *konseptning nominativ zichligi*, *konseptning kognitiv interpretatsiyasi*, *konseptning informatsion mazmuni*, *konseptning interpretatsiya maydoni*, *konseptning obrazli uzvi* terminlari bevosita konsept tushunchasi bilan bog'liq bo'lgan va uning mohiyatini yanada chuqur ochib berishga xizmat qiluvchi birliklar hisoblansa-da, ularning tadqiqiga o'zbek tilshunosligida hali u qadar e'tibor qaratilgan emas. Mazkur terminlar zamiridagi hodisalarni o'zbek tili materiallari misolida o'rganish tilimizning kognitiv xususiyatlarini yoritib berishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Демьянков В.З. Понятие и концепт в художественном литературе и в научном языке // Вопросы филологии. – М., 2001. – №1. – С.35-47.
2. Шведова Н.Ю. Русский язык. Избранные работы. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – С. 603.
3. Қаранг: Маҳмудов Н. Тилнинг мукамал тадқиқи йўлларини излаб // Ўзбек тили ва адабиёти. –Тошкент, 2012. – № 5. Б. 3-16; Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. – Жиззах: Сангзор, 2006 – 91б.; Маматов А.Э. Тилга когнитив ёндашувнинг моҳияти нимада? / Ўзбек тилшунослигининг долзарб муаммолари (проф. А.Нурмонов таваллудининг 70 йиллигига бағишлаб ўтказилаётган илмий-амалий анжуман материаллари. – Андижон, 2012. – Б. 212-220.
4. Xudoyberganova D. Antropotsentrik tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – Toshkent: “Tubo nashr”, 2022.
5. Қаранг: Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика: учебное пособие. – М.: АСТ: «Восток- Запад», 2007.
6. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка// Изв.РАН. – СЛЯ. – 1993, №1. –С.3-9.

Kamoliddin Egamqulov,
ToshDO'TAU tayanch doktoranti

JANUBIY O'ZBEKISTON DOSTONCHILIK MAKTABLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Annotatsiya. Mazkur maqolada voha dostonchilik maktablarining alohida o'ziga xos xususiyatlari, farqli jihatlari haqida so'z boradi. Maqolada Sherobod, Chiroqchi, Qamay, Kofrun, Beshqo'ton dostonchilik maktablarining o'ziga xos xususiyatlarini ko'rishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: an'ana, baxshi, doston, repertuar, badihago'ylik, nag'ma, terma.

Annotation. This article talks about the special characteristics and different aspects of the oasis epic schools. In the article, you can see the specific features of Sherobod, Chirakchi, Kamay, Kofrun, Beshqoton epic schools.

Keywords: tradition, bakhshi, epic, repertoire, intrigue, drum tune, terma.

Аннотация. В данной статье говорится об особенностях и различных аспектах оазисных эпических школ. В статье можно увидеть особенности эпических школ Шерабод, Чиракчи, Камай, Кофрун, Бешкотон.

Ключевые слова: традиция, бакши, эпос, репертуар, бадихагойк, нагма, терма.

Janubiy O'zbekiston dostonchiligi haqida fikr yuritganda shuni alohida ta'kidlash kerakki, bu hududda dostonchilik an'anasi ancha kuchli va qadimiy xususiyatlarini saqlagan holda rivojlanib, baxshilar auditoriyasining kengayishiga sabab bo'lgan. Ustoz va shogird, baxshi shaxsi va uning doston ijrosi, an'ana va badiha, jamoa va individual ijod, so'z va so'zning badiiy ta'sir kuchiga e'tibor kabi masalalar Janubiy O'zbekiston baxshilarining o'ziga xos uslub yo'nalishlaridan hisoblangan. Shuni alohida ta'kidlash joizki, dostonchilik maktablarining yuzaga kelishi, taraqqiyoti va ijro usullari baxshichilik san'atining ijtimoiy-madaniy jarayonlarda ommalashuvi bilan bog'liq holatlardandir. Qashqadaryo-Surxondaryo dostonchilik maktablarining g'oyaviy yo'nalishi va repertuar birligi umumiy ko'rinishda bo'lsada, ijro usullari, poetik ifodadagi o'ziga xos jihatlari bilan bir-biridan farq qiladi. Har bir dostonchilik maktabining yuzaga kelishi, shakllanishi va poetik ifoda kasb etishi badihago'y baxshilar faoliyati bilan bog'liq bo'lganligini janubiy vohada faoliyat ko'rsatgan Sherobod, Kofrun, Beshqo'ton, Chiroqchi, Qamay dostonchilik maktablarining ijodkor baxshilari misolida ko'rib o'tsak.

Farqlarni birinchi bo'lib doston kuylovchilarning alohida nomlanishida ko'rishimiz mumkin. Doston kuylovchi baxshilar turli joylarda turlicha nomlanganidek, bu jihat Qashqadaryo-Surxondaryo dostonchiligida ham farq qiladi. Sherobod dostonchilik maktabi, umuman Surxondaryo baxshichiligida doston kuylovchilarni asosan **yuzboshi** deb nomlanishini kuzatishimiz mumkin (Qosimko'r yuzboshi, Berdinazar yuzboshi). Baxshilarni bunday nomlash Qashqadaryo poetik maktablari vakillarida kuzatilmaydi. Yoki Qashqadaryo bilan bog'liq Chiroqchi dostonchilik maktabini ko'radigan bo'lsak, bu maktabda doston kuylovchilar ko'proq **shoir** deb nomlangan (Mardon shoir, Tog'ay shoir, Azim shoir). Qamay dostonchilik maktabida esa, ismlariga **mulla** qo'shib nomlash yetakchilik qilgan. **Mulla** atamasi **baxshi** atamasi o'rnida ham qo'llangan (Mulla Xolnazar, Mulla Bozor). Bu holat ham boshqa poetik maktablarda uchramaydi. Qashqadaryo-Surxondaryo hududlari bilan bog'liq bo'lmagan, boshqa poetik maktablarda ham turlicha nomlarda kuzatishimiz mumkin. Masalan, vohaga yaqin bo'lgan Samarqand bilan bog'liq dostonchilik maktablarida otasini ismini qo'shib (**Fozil Yo'ldosh o'g'li**, **Ergash Jumanbulbul o'g'li**) nomlash yetakchilik qilgan. Yoki, **jirov**, **jirchi**, **soqi**, **oqin**, **sannovchi**, **xalfa** kabi nomlar ham turli poetik maktablar bilan bog'liq. Umumiy aralashib keladigan **baxshi**, **o'g'li**, yoki **shoir** kabi nomlashlar adabiy aloqalarni ta'siri hisoblanadi.

Keyingi bir farqli jihati doston boshlamalaridagi munajat (Ollohga murojaat) shakllarida ko'rishimiz mumkin [O'ktam Hakimov bilan suhbatdan]. Doston kuylashni boshlashdagi yoki ma'lum bir ijrodan keyin cho'zib ijro etiladigan **hay Yoray** so'zi ham barcha poetik maktablarda o'ziga xos shaklda uchraydi. Qashqadaryo-Surxondaryo dostonchilik maktablarini oladigan bo'lsak, Surxondaryo baxshilarining boshlamalarida, Sherobod dostonchiligida **hay Yoray** shaklida ko'ramiz. Kofrun dostonchilik maktabida **hay haye** shaklida keladi. Qashqadaryo Qamay dostonchiligida **yo hu**, **yo huy** [Alpomish media: You tube] (zikir keltirish) shakllarida ko'rishimiz mumkin. Chiroqchi dostonchiligini ko'radigan bo'lsak, bu maktab vakillarida **Olloyo**, **Robbim hay**, **Yorimov** shakllarida qo'llashini ko'rishimiz mumkin. Umuman boshqa dostonchiliklarda ham: Xorazm dostonchiligida **yo Movlon** (Ollohning ismi); Qoraqalpqlarda **Yor sana** (yor senga); jirovlar **Yor biruboray** (bir U bor) shakllarida qo'llashini uchratishimiz mumkin. Faoliyatini tugatgan dostonchilik maktablari vakillarining ham kuylagan audio yoki video variantlari bo'lganda, balki, ulardan ham farqli jihatlarni ko'rishimiz mumkin bo'lardi.

Bu so'zlar ijroda nega aytilgan, qanday ma'no ifodalaydi, yoki matnga ko'chirganda nega qog'ozga tushirilmagan degan savollar tug'iladi. Bu boshlamalarning nima sababdan kuylanishiga kelsak, **Hay Yoray** – bu eng avvalo Ollohga hamd keltirishdir. Ba'zi folklorshunoslarning fikri bilan folklorlarda bu doston kuylashni boshlashdan oldin ovoz va sozlarini sozlab olish uchun aytilgan narsa degan izoh paydo bo'lgan. Bu fikr qisman to'g'ri kelmasa,

o'zini isbotlamaydi. Sababiki, doston kuylashdan oldin ovoz va sozlarini tuzatib olish uchun termalar kuylagan. Bu bilan folklorshunoslarni ham qoralab bo'lmaydi, chunki ular bu savolni birinchi bo'lib doston kuylovchi baxshilarga bergan. Baxshilarda esa nazariya emas ijodiy tafakkur rivojlanadi, ijodkorlik yetakchilik qiladi. Juda kam qismi ilm bilan ijodni birgalikda olib borgan. Doston kuylash xususiyati ularga ustoz-shogirdlik an'anasi orqali shakllangan.

Mazmuniga keladigan bo'lsak, **Yor – Olloh** timsolida keladi. Bu mumtoz tasavvuf adabiyotida ham yetakchi o'rinda turadi.

*Ey Navoiy, garchi meni mehirsiz der erdi yor,
 O'zga bo'ldi yoru mehri menda boqiydur hanuz [G'aroyib us-sig'ar. 206].
 Bo'lsa yuz ming jonim ol, ey hajr, lekin qilmag'il,
 Yorni mendin judo yoxud meni ondin judo.*

Mumtoz adabiyot, umuman badiiy adabiyotning ildizi xalq og'zaki ijodi hisoblanadi. Baxshilar ham doston kuylashdan oldin Ollohga hamd keltiradi, Ollohga murojaat qiladi (*Olloyo*). Doston kuylash jarayoni yaxshi borishini, so'z kelmay qolganda faqat Undan so'raydi (*bir U bor*).

Nega dostonni matnga tushirganimizda bu so'zlar qayd etilmaydi degan savolga kelsak, sababi dostonchilik eng rivojlangan, ularni o'rganib, e'tibor berish sho'rolar hukmronligi davriga to'g'ri kelgan. Bu davrda Islom qoralangan. Turli taqiqlar qo'yilgan. Islom dini bilan bog'liq biror narsa; san'at, madaniyat, adabiyot yuzaga chiqishiga yo'l qo'yilmagan. Bu ma'lum bir tomondan dostonlarga ham ta'sir qilgan. Ziyolilarimiz milliy madaniy merosni, xalq og'zaki ijodini, aynan xalq dostonlarini saqlab qolish, ularni avlodlardan avlodlarga meros qoldirish uchun ba'zi qonunlarga ko'nishga, ba'zi narsalardan kechishga to'g'ri kelgan. Yuqorida aytganimizdek, shu davrdagi folklorshunoslarimiz bu so'zning ma'nosini yaxshi anglab yetgan degan xulosaga kelishimiz mumkin. *Hay Yoray* aytimining barcha dostonchilik maktablaridagi variantlarini ko'radigan bo'lsak, ular ma'nodosh (sinonim) so'zlar bo'lib, Olloh, islom bilan bog'liqdir.

Keyingi yana bir farqli jihati ijro jarayonida kuzatishimiz mumkin. Sherobod dostonchiligida ko'radigan bo'lsak, ularning ijro jarayonida *musiq*a yetakchilik qiladi. Baxshi kuylashni boshlashda nag'ma bilan boshlaydi. Keyin bir qator so'z ketib yana do'mbira chertib turadi. Kofrun dostonchiligida esa so'z yetakchilik qiladi [Alpomish media. You tube]. Boshlanishini ham so'z bilan boshlaydi. Ularning nag'malarida ham o'ynoqlik yo'q, bir xil ritmda boradi. Shu jihatdan taqqoslab ko'radigan bo'lsak, *Sherobod* dostonchiligida *bir bet matn uch-to'rt minut* kuylansa, *Kofrun*da *uch-to'rt bet matn*ni bir-ikki daqiqada kuylanishini kuzatishimiz mumkin. Kofrun baxshichiligida sezilar-sezilmas, bir zayl do'mbira chertish bilan uzluksiz so'z ketadi, orada deyarli to'xtalish bo'lmaydi [Alpomish media. You tube]. To'xtalsa ham, qisqa to'xtalib, nag'mada o'zgarish sezilmaydi. Keyin yana Kofrun baxshichiligi ochiq ovozga yaqin kuylanadi. *Chiroqchi* dostonchiligi esa *sho'x va o'ynoqiligi* bilan ajralib turadi. Bulardan tashqari bu poetik maktablarda repertuaridagi o'zlariga xos dostonlar borligi, bir doston variantlaridagi obyekt joy nomlari turli xil kelishi va bir qancha farqlarni ko'ramiz. Bular haqda ustozlarning tahlillarida ham ko'rishimiz mumkin.

Xulosa qiladigan bo'lsak, Janubiy O'zbekiston dostonchiligi bir tarmoqda shakllangan, umumiy xususiyatga ega bo'lsada, vohadagi har bir dostonchilik maktablarining o'ziga xos xususiyatlari mavjudligini ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Egamqulov K. "Janubiy O'zbekiston dostonchilik maktablarining tarixiy va tadrijiy tamoyillari". Til va adabiyot ta'limi, 2023.
2. Ergashev A. Qashqadaryo-Surxondaryo dostonchiligi. – T. "Fan" 2008.
3. Dala ma'lumoti. O'ktam Hakimov bilan suhbatdan.
4. Alpomish media. Hazratqul baxshi Xudoyberdi o'g'li "alpomish" dostonidan. Qamay dostonchilik maktabi yirik vakillaridan. (O'zbekiston televideniyasidan yozib olingan, 1984-yil. baxshilar konkursi.) bu noyob audio yozuv Panji baxshi Do'stmurodov yordami bilan arxivdan joy oldi.
5. Кенгбоев Н. "Қашақадарё воҳасининг бахши оқинлари". Т. 2019.
6. G'aroyib us-sig'ar. 206.
7. Alpomish media. You tube. Egamberdi baxshi Xolliyev "yaxshi va yomon" 1999-yil O'ktam Hakimov yozib olgan. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani.
8. Hakimov O'. "Soz va suhbat"., "Alpomish media". 2018.
9. Alpomish media. Toshmurod baxshi Turob o'g'li «Malikai ayyor» dostonidan-2 (1982-yil, to'yda yozib olingan, shaxsiy arxivdan). You tube. 2022.

Mahina Axrorova,
Samarqand davlat universiteti o'qituvchisi,

ABDULLA AVLONIY VA CHO'L PON IJODIDA NAVOIY AN'ANALARI

Annotatsiya. Maqolada jadid adabiyoti namoyandalari Abdulla Avloniy va Cho'lpon ijodida Navoiy an'analari g'oyaviy davom ettirilgani, shuningdek, adabiy an'ana uch turga ajratilib tahlil etilishi qayd etilgan va misollar bilan dalillangan.

Kalit so'zlar: Jadid, jadid adabiyoti, mumtoz adabiyot, adabiy an'ana, asliy an'ana, obrazli an'ana, g'oyaviy an'ana.

Jamiyatdagi o'zgarishlar barcha sohalarda o'z aksini topadi. Jumladan, ana shunday taraqqiyotni so'z san'ati – adabiyotda ham ko'rishimiz mumkin. XIX asr oxiri XX asrning boshlarida paydo bo'lgan jadid adabiyoti va undagi yangi janrlar, uslublar fikrimizga asos bo'ladi. Albatta, bir yangilik zamirida an'anaviylik yotadi. Ustozlarga ijodiy ergashish, g'oyalari zamirida erkin janrlar yaratish an'analari vujudga keladi. Yozuvchi va shoirlarimiz har bir yaratgan asarida sinalgan tajribaga tayanadi. "Adabiy an'ana – dunyoni badiiy idrok etish, bilish sohasida davrdan davrga, avloddan avlodga o'tib kelgan adabiy tajribalar: estetik qarashlar, tasviriy vositalar, tildagi obrazlilik, emotsionallik va uslubdagi rang-baranglik. O'tmish yozuvchilarining ijod tajribasida sinalgan, ustuvor va muhim g'oyaviy-badiiy boyliklarni yosh bo'g'in o'z davri talabiga ko'ra qayta ishlab, ijodiy rivojlantiradi."¹ Yuqoridagi fikrni inobatga olgan holda, adabiy an'ana ko'r-ko'rona taqlid emas, ya'ni o'z ustozlari qo'llagan adabiy janr, qahramonlarni o'z davriga moslab, unga yangicha ruh berish. Bu badiiy asarga yangi hayot berish degani.

Ma'lumki so'z mulkining sultoni Alisher Navoiy asarlari asrlar osha kitobxonlar tomonidan sevilib o'qiladi, uning g'oyaviy qarashlari, ijodining mazmun-mohiyati barcha davrlarga mos keladi, hech qachon eskirmaydi.

O'zbek adabiyotida jadid adabiyotining o'z tarixi va an'anasini mavjud. "Jadid" arabcha so'z bo'lib, yangi, yangilik tarafdori degan ma'noni anglatadi. Mana shunday yangilik tarafdorlari o'zbek adabiyotiga yangi janrlarni, xususan, yevropa an'anasiga tayanib roman janrini olib kirdi. Bunga misol qilib Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar", "Mehrobdan chayon"; Cho'lponning "Kecha va Kunduz" romanlarini keltirishimiz mumkin. Yangi janr bo'lishiga qaramay romanda milliylikimiz, o'zbekona urf-odatlarimiz, ota-onaga hurmat, kichiklarga izzat, mehmondorchilik odobi kabi udumlarimiz ko'rsatib berildi.

Mana shunday yangilik, novatorlikning zaminida ham an'analari yotadi. Ijodkorlar asar qahramonlarining obrazlarini yaratishda mumtoz adabiyotimiz vakillarining an'anasiga tayanib ish tutgan. Jadid ijodkorlari ham mana shu g'oyaviy qarashlarni o'z davriga moslab qayta ijod qilgan.

An'ana barcha davrga xos bo'lgan xususiyat hisoblanadi. Kuzatishlarimizdan kelib chiqib, an'analarni quyidagi 3 turga ajratishimiz mumkin:

Asliy an'ana. Bunda yozuvchi yoki shoir yaratilgan an'anadan g'azal yoki she'ridan bir parcha keltirib, uni davom ettiradi. Ba'zida g'azal yoki she'rning oxirida kimning an'anasiga murojaat qilganini ham keltirib o'tadi. Masalan: tazmin bog'lash, nazira bog'lash, taxmis bog'lash bu to'g'ridan-to'g'ri an'ana sanaladi.

Obrazli an'ana: yozuvchi murojaat qilmoqchi bo'lgan o'zidan oldin yaratilgan obrazga yangicha ruh berib, o'z davriga o'sha obrazni moslashtirib beradi. Bunga misol qilib, Abdulla Avloniyning "Ikkinchi muallim" kitobida keltirilgan "Chin do'st" hikoyasini aytishimiz mumkin:

Chin do'st

Ikki odam bir-biriga do'st bo'ldilar chunon,
Bir nafas ayrilmas erdi bir-biridan ikki jon.
Maslahat birla safar qilmoqni aylab ixtiyor,
Bo'ldilar sahro tamoshosi uchun bir kun ravon.
Yo'lda bir daryodan o'tmak to'g'ri keldi do'stlara,
O'lturub bir kemaga ketmog'da erdilar hamon.
Bir zamon to'lqun kelub ul kemani qildi xarob,
Ul iki o'rtog' yiqildilar suv uzra nogahon.
Suv yuzinda ul zamon ketmakda erdilar oqib,
Suvchilar keldilar ushlab olg'ali suvdan amon.
Ul iki do'stning birini tutsa, suvchig'a dedi:
Qo'y mani, avval borub, do'stumni qutqar beziyon.
Suvchi borub ushlasa o'rtog'ini,
Ul ham aylar do'st qutulsun deb fig'on.
Ko'rdingizmi, ey suchuk o'g'lonlarim,
Do'stlig'dan bu siza bir doston.

¹ O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.

Bu hikoyada ikki qadrdon do'stning bir-biriga mehr-oqibati ko'rsatib o'tilgan, hatto cho'kayotgan paytda ham do'stlar suvchiga o'z jonini qutqarishdan oldin, do'stining "beziyon" qutqarilishini aytgan. Mana shu hikoyani yozishda Abdulla Avloniy Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" dostonining sakkizinchi maqolotidagi "Ikki vafoliq yor xususida" hikoyatiga ijodiy tayanib, uning an'anasini davom ettirgan, deyish mumkin.

Har ikki hikoyatda do'stga muhabbat, sadoqatning eng yuqori pog'onalari aks ettirilgan obrazlar o'xshashligini uchratishimiz mumkin. Do'stlik kabi buyuk tushuncha davr, vaqt tanlamasligini shu ikki hikoyadan ham anglashimiz mumkin. Alisher Navoiy hikoyatida keltirilishicha, to'rt ulus xoni Amir Temur Ko'ragon iqlimlarni bosib olar ekan, Hindiston uchun juda qattiq janglar bo'ldi. Yovlar kofir bo'lib, shahanshoh ularning barchasini qirib tashlashni buyuradilar. Har bir askar o'z xohishicha, bosh kesishga kirishadi. Boshlar sellardagi toshlar kabi hamma joyni to'ldiradi. Shu mahal ikki do'st qotillarga duch keladi. Sipoh ulardan birini boshini kesayotganda, ikkinchisi "Senga bosh kerak bo'lsa, uning boshiga tegmay, mening boshimni kesa qol!" deb iltijo qila boshlaydi. Sipoh oldingi hindini qoldirib, keyingisini o'ldiray deb tig' ko'targanda, o'rtog'i qotil oyog'iga bosh qo'yib o'zini o'ldirishni tilardi. Ikki do'st o'z boshlarini oldin kestirish uchun bir-birlari bilan talashishardi. Shu hol davom etar ekan, el orasida "al-omon", ya'ni "o'ldirishni to'xtatib, qolganlarni omon qoldiringlar", degan e'lon eshitiladi.

Ey Navoiy, xudo senga shunday yor bersa,

Sen ham unga boshing bilan joningni fido qilgin.

Ko'rinadiki, Navoiy hikoyatidagi bu obrazni Abdulla Avloniy o'z asarida yangicha talqinda yoritib bergan. Mana shu obrazlar an'anasi hisoblanadi.

G'oyaviy an'ana: bunda yozuvchi ma'lum bir asarda berilgan g'oyaga yangicha ruh beradi. Masalan, Navoiy "Hayrat-ul abror" dostonining yettinchi maqoloti "Qanoat" bobiga bag'ishlangan. "Kim uchun qanoat bir fan, odat bo'lib xizmat qilgan ekan, bilingki, boy qilgan ham ana shu qanoat bo'lgan. Oltin-kumushlaru turli bezaklarni boylik hisoblamagin, chinakam boylik qanoat ganjidir... Shoh tama' qilsa, jig'ildonga aylansa, qanoatli darvesh podshoh bo'lg'usidir"¹.

Unda Navoiy inson qanoatli bo'lishi kerakligini, qanoatli inson nimagaki erishsa, shundan ham xursand bo'lib, hatto eng boy odam bir nimadan rohatlanmasa ham, qanoatli inson shundan rohatlanib, o'zini shohlarcha his qilishini aytib o'tgan. Xuddi mana shunday qanoat haqidagi xulosalarni biz Avloniyning "Turkiy guliston yoxud axloq" kitobida ham ko'rishimiz mumkin: "Qanoat bir xazinadirki, naqdinasi kundan-kun ortar. Bu xazinaga ega bo'lgan kishilar umrlarini shavq va rohatda kechirurlar"².

Yuqorida keltirilgan misollardan ko'rinib turibdiki, har ikki ijodkor ham qanoatga bir xil ta'rif bergan. Agar inson qanday sharoitda bo'lishidan qat'iy nazar qanoat bilan yashasa, u haqiqiy boy inson sanaladi. Agar qanoat qilmay yashasa, hatto shoh bo'lsa ham u xotirjam hayot kechirolmay, o'zining nafsiga qul bo'lib yashashi ta'kidlangan. Bunga misol sifatida Navoiy ikki do'stni keltirib, biri qanoat qilgani uchun podshoh bo'lganini, birini esa ta'ma xoksor qilganini keltirib o'tgan. Shunga monand hikoyani Abdulla Avloniyning "Birinchi muallim" kitobidagi "Qanoat" hikoyatida ham uchratishimiz mumkin. Hikoyatda keltirilishicha, bir kishining Ali va Vali ismli ikki o'g'li bo'lgan ekan. Ali qanoatli, Vali esa qanoatsiz ekan. Bir kuni otasi bolalarini sinash uchun bozordan olma olib kelib, "bolalarim keling, olma beraman", – debdi. Vali tezlik bilan kelib: "Menga hammasini bering", – debdi, Ali esa "Otajon menga bittasini bersangiz bo'ladi", – debdi. Otasi Alining qanoatiga ofarin qilib, quchog'iga olib, ikkita olma beribdi. Ammo Valiga qanoatsiz bo'lma deb adab beribdi.

Qanoat bilan qorun to'ydurursiz,

Qanoat bo'lmasa, ko'p och qolursiz.

Qanoatsiz kishi bag'rini dog'lar,

Qanoatlik kishi og'zini yog'lar.

Yuqoridagi misollardan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, Har ikki davr ijodkorlarining, ya'ni mumtoz adabiyot vakili Alisher Navoiy hamda jadid adabiyoti vakili Abdulla Avloniyning bu hikoyati zamirida bitta g'oya – qanoatli bo'lish g'oyasi yotadi. Bunday asarlarda g'oyaviy an'ana mavjudligini ko'rishimiz mumkin.

Yuqoridagidan ko'rinib turibdiki, jadidlar, Navoiyni o'rganishga, uni chuqurroq anglashga va uning asarlaridagi obrazlarni zamonaga mos ravishda yangi ruh, jon berib qayta tiriltirishga harakat qilishgan. Masalan, "ko'ngil" obrazi bilan yaratilgan lirik asar Navoiy ijodida ham, Cho'lpon ham mavjud bo'lib, janriy xususiyati bilan bir-biridan farqlanadi:

Ey ko'ngul, ul otashin orazg'a ko'p o'rganmagil,

Nogah ayrilsa firoqi o'tig'a o'rtanmagil.

¹ Alisher Navoiy. Xamsa. Toshkent, Yangi asr avlodi, 2010. 348-b.

² Abdulla Avloniy. Turkiy Guliston yoxud axloq. Toshkent, "O'qituvchi" 1992-yil, 10-bet.

*Tut o'zingga fardu bekaslik balo-yu shiddatin,
To birovga o'rganib, ayru tushub emganmagil.*

Alisher Navoiy ko'ngilga murojaat qilib, yorning otashin yuziga o'rganib qolmaslikni, agar undan ayrilib qolsa, uning firoqida o'rtanib qolishi mumkinligini uqtiradi. Sen o'zingga yakkalik, kimsasizlikni odat qil, chunki birovga o'rganib qolsang, undan ayrilish juda qiyin bo'lishi, keyin azob chekishini aytadi. Navoiy o'z ko'nglini yorning visolidan ozod qilishni istasa, Cho'lpon ko'nglini qullikdan, erksizlikdan ozod qilishni istaydi:

*Ko'ngil, sen munchalar nega
Kishanlar birla do'stlashding?
Na faryoding, na doding bor,
Nechun sen muncha sustlashding?
Haqorat dilni og'ritmas,
Tubanlik mangu ketmasmi?
Kishanlar parchalanmasmi?
Qilichlar endi sinmasmi?
Tiriksan, o'lmagansan,
Sen-da odam, sen-da insonsan.
Kishan kiyma,
Bo'yin egma,
Ki, sen ham hur tug'ulg'onsan!'*

Cho'lpon nafaqat o'z ko'ngliga, balki o'ziga o'xshagan erksiz yuraklarga qaratib aytgan edi. U ko'ngilni nega kishanlar bilan do'stlashganini, mana shunday qullikka rozi bo'lib qanday yashashini so'raydi. Haqorat, tubanlikka guvoh bo'lgan, unga faryod bilan javob bermagan ko'ngilning bedorligini, tirikligini eslatadi. Har bir tug'ilgan banda qullikda emas, hurlikda tug'ilganligini yodiga keltiradi. Ikki davrning buyuk ijodkorlari "ko'ngil" obrazini ikki xil tarzda, ya'ni har bir ijodkor o'z davriga munosib ravishda talqin qiladi. Navoiy mumtoz adabiyot vakillari kabi majoziy ishq orqali ilohiy ishqni aks ettirib, unga qul bo'lgan firoq o'tiga qolishini aytsa, Cho'lpon jadid namoyandalari kabi xalqni uyg'otishga, zulmga qarshi kurashishga da'vat qiladi.

Mana shulardan ko'rib aytish mumkinki, adabiyot hech qachon e'tiborsiz bo'lmagan, hamma davrda ham, hamma joyda ham siyosiy hayot adabiy asarlarda yaqqol namoyon bo'lgan.

Xulosa qilib aytganda an'anaviylikni barcha davr adabiyotida kuzatishimiz mumkin. Keyingi avlod ijodkorlari, shuningdek, jadid adabiyoti vakillari uchun mumtoz adabiyot namunalari mayoq vazifasini bajarib keldi. Jadid adabiyoti vakillari Abdulla Avloniy va Cho'lpon ham Alisher Navoiyning g'oyaviy qarashlarini o'z asarlarida zamon ehtiyoji yanglig' yangicha ruh va uslubda qayta ijod qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zME. Birinchi jild. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent, 2000.
2. Alisher Navoiy. Xamsa. Toshkent, Yangi asr avlodi, 2010. 348 bet.
3. Abdulla Avloniy. Turkiy Guliston yoxud axloq. Toshkent, "O'qituvchi" 1992-yil, 10-bet.
4. Vahdud Mahmud Ilmiy-adabiy vazifalar qarshisida, "Zarafshon" gazetasi, 1924-yil, 21-son.
5. Cho'lpon. Tong sirlari, Toshkent, 1922-yil, 7-avgust.
6. N. Yuldashev, A. Arslonov. Alisher Navoiyning Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon ijodiga ta'siri, Alisher Navoiy adabiy-ilmiy me'rosini o'rganish konferensiyasi, 2023-yil, 4-son
7. Homil Yoqub. Cho'lpon va Navoiy. Toshkent, "Sharq" 1997-yil.

¹ Cho'lpon Tong sirlari, Toshkent, 1922-yil, 7-avgust

Azamat ATAYEV,

Toshkent amaliy fanlar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

O'ZBEK TILIDAGI AYRIM ARABIY O'ZLASHMALARNING ETIMOLOGIYASIGA DOIR

Arab tili Qur'on nozil bo'lgan, Nabiy alayhissalom hadislarini vorid bo'lgan, ko'plab ilmiy va badiiy adabiyotlar yuzaga kelgan til sifatida islom dini kirib borgan xalqlar tiliga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. O'zbek tili ham ana shu ta'sir doirasiga kiradi. Ikkinchi tomondan, bu til arab madaniyatigina emas, islom madaniyati tili sifatida Yevropa tillari lug'at fondiga ko'plab so'zlar "hadya qilgan".

O'zbek tilidagi ayrim arabiy o'zlashmalar etimologiyasi xususida mulohaza yuritir ekanmiz, bunda muhtaram olimimiz prof. Sh. Rahmatullayev tomonidan yozilgan "O'zbek tilining etimologik lug'ati" (arab so'zlari va ular bilan hosilalar)¹da keltirilgan ma'lumotlarga ba'zi bir qo'shimchalar kiritishga harakat qilamiz.

Avvalo, ta'kidlash kerakki, prof. Sh. Rahmatullayev o'zbek tilshunosligining zabardast namoyondalaridan biridir. Xususan, o'zbek leksikografiyasi taraqqiyotini prof. Sh. Rahmatullayev xizmatlarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. "O'zbek tili omonimlari lug'ati", "O'zbek tili antonimlari lug'ati", "O'zbek tili frazeologizmlarining izohli lug'ati"ni olim "O'zbek tilining izohli lug'ati" yaratilmasidan oldin nashr qildirganini hisobga olsak, muhtaram professorimizning bu boradagi xizmatlari ko'lamini yanada yorqinroq tasavvur qilamiz.

"O'zbek tilining etimologik lug'ati" tilshunosligimizda o'z yo'nalishidagi birinchi asardir. Uning ikkinchi jildi arab so'zlari va ular bilan hosilalarga bag'ishlangan. Kitobning tilshunosligimizdagina emas, butun madaniy hayotimizdagi katta ahamiyatini ta'kidlagan holda, undagi ayrim etimologik izohlarga o'zimizning fikrlarimizni bildirish niyatidamiz. Masalan, **almisoq** so'ziga lug'atda shunday izoh berilgan: *Bu so'z o'zbek tilida almisoqdan beri (buyon), almisoqdan qolgan iboralari tarkibida qatnashib, "qadimdan" ma'nosini anglatadi. Bu so'z arabcha al aniqlik artikli va Muso payg'ambar nomidan tuzilgan bo'lib, so'zlashuv nutqida bu ikki qism yaxlit talaffuz qilinadi, oxiriga q tovushi qo'shiladi, shu q tovushi ta'siri bilan uning oldidagi a unlisi a unlisiga almashadi; adabiy tilga shunday talaffuz shaklida olingan (O'TIL, 1, 41)*². Ushbu etimologik izohga bizning quyidagicha e'tirozlarimiz bor:

Almisoq so'zining asliyatdagi shakli e'tiborga olinmagan. Sababi, Muso موسىy dagi "s" arab alifbosida س – sin bilan, "almisoq"dagi "s" esa ث – sa bilan yoziladi.

Muso موسىy ismi xos, 'alam (atoqli ot) sifatida aniqlik artiklini qabul qilmaydigan ismlar sirasiga kiradi.

Yuqoridagi izoh "q" tovushining qanday paydo bo'lgani va qanday ma'no anglatishi, vazifasini ko'rsata olmaydi.

Olim bu ma'lumotlarni "O'TIL"dan olgan. Lekin bu manbadagi izoh xato ekanligiga e'tiroz bildirilmagan. Holbuki, prof. Sh. Rahmatullayev "O'TIL"dagi ayrim to'g'ri izohlarga xato deb e'tiroz bildirgan.

Almisoq الميثاق so'zining etimologiyasi quyidagichadir: ميثاق – misoq so'zi ko'p ma'noli وفاق-vasiqa fe'lining ishonmoq, ishonib topshirmoq, suyanmoq ma'nosidan masdar bo'lib, shartnoma, bitim, fakt ma'nolarini anglatadi³. Unga ال - al aniqlik artikli qo'shilgan va almisoq ma'lum shartnoma, muayyan kelishuv degan ma'noni anglatadi. Xo'sh, shu muayyan shartnoma nima va nega almisoq so'zi o'zbek tilida qadimiy degan ma'noni anglatadi? Islomiy e'tiqodga ko'ra Alloh taolo insonga tan baxsh etishidan oldin ularning ruhini yaratgan va ruhlarga السبتُ السَّتْ بركمُ? (*alastu birobbikum?*), ya'ni *men sizlarning robbingiz emasmanmi?* – deb murojaat qilgan. Ruhlarimiz esa بلي (*balaa*) – "shak shubhasiz Sen bizning Robbimizsan" deb javob bergan. Bu haqida Qur'oni Karimning A'rof surasi 172–173-oyatlarida zikr etilgan⁴.

Mazkur oyati karimalarning izohida esa Qur'oni Karim ma'nolari tarjimoni Shayx Alouddin Mansur "almisoq" so'zi xususida shunday deydi: *"Xalq orasida mashhur bo'lgan "almisoq", "almisoqdan qolgan" degan iboralarning asl mazmuni yuqoridagi ikki oyatda mazkur bo'ldi. Qur'on bizga uqtirishicha, Tangri taolo o'z qudrati bilan Odam a.s. ni belidan undan tarqaydigan barcha zurriyotlarini chiqarib, ularga o'zining mo'jizalarini ko'rsatgach, "Aytinlar-chi, Men sizlarning Robbingiz emasmanmi?", deganida, ular: "Parvardigoro, O'zing barchamizni robbimizsan, bizlar bunga guvoh bo'ldik", deb Tangriga ahdupaymon, ya'ni misoq bergan ekanlar. Shuning uchun islom ulamolari: "Kimda-kim kofir bo'lsa yoki dinidan qaytsa, o'zining tangriga bergan misoqidan qaytgan bo'ladi", deyдилar"*⁵.

Shu o'rinda aytish kerakki, tasavvufdagi "mast-alast" (*masti alast - azaliy mast*) birikmasining manbasi ham ushbu oyatdir. Alloh bilan ruhlarimiz o'rtasidagi ushbu misoq – va'dalashuv, bitim "almisoq" deb ataladi va uning

¹ Ш. Раҳматуллаев. "Ўзбек тилининг этимологик луғати" (араб сўзлари ва улар билан ҳосилалар) -Тошкент: Университет, 2003 йил. 600 бет.

² Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. II (Араб сўзлари ва улар билан ҳосилалар). – Т.: 2003. –Б.29

³ Носиров О., Юсупов М. Аннаъим. Арабча-ўзбекча луғат. –Т.: 2003. –Б.895-896.

⁴ Қуръони Карим. Ўзбекча изоҳли таржима./ Таржима ва изоҳлар муаллифи Алоуддин Мансур./ -Т.: Чўлпон, 1992.

⁵ Қуръони Карим. Ўзбекча изоҳли таржима./ Таржима ва изоҳлар муаллифи Алоуддин Мансур./ -Т.: Чўлпон, 1992. 140-бет

o'zbek tilida juda qadimiy ma'nosini kasb etgani ham bejiz emas ekan. E'tiqod ilmiga oid kitoblarda musulmonga "qachondan beri musulmonsan?" deb savol berilsa, "almisoqdan beri musulmonmiz" deya javob berish lozimligi ta'kidlanadi¹.

Etimologik izohlarda chalkashlikka yo'l qo'yilgan holatlardan birini *iloha* so'zi izohida ham ko'ramiz. Jumladan, "bu arabcha so'z ilah (un) so'ziga (ARS, 41) a murojaat yuklamasini (ARS 20) qo'shib tuzilgan bo'lib, "Ey Ollo" ma'nosini anglatadi; O'TILda (1,324) bu so'z "xotin qiyofasidagi xudo" deb xato izohlangan...². Bu izohga quyidagi e'tirozlarimiz bor:

Iloha – الله so'zi *iloh* so'ziga murojaat yuklamasi emas, a (*atun-* toyi ta'nis, ya'ni muannaslik "t'si) qo'shib hosil qilingan.

Shunday ekan, O'TILda berilgan izoh to'g'ri.

Bu so'zga murojaat yuklamasi qo'shilgan va "Ey Ollo" ma'nosini anglatuvchi so'z o'zbek tilida "*iloho*" shaklini olgan bo'ladi. Bu so'z eski o'zbek tilida ham, hozirgi o'zbek adabiy tilida ham shu shaklda. Johiliya davrida arablarda uzzo, lot, manot kabi ilohalarga sig'inilgan va shuning uchun ham ularning nomi muannas shaklida bo'lgan. Jumladan, عزي – عزي sifatining muannas shaklidir. Keyingi satrlarda ham olim *iloha* va *iloho* so'zlarini biriga chalkashtirib yuborgan va natijada O'TILda berilgan izohga noo'rin e'tiroz bildirgan.

Yana bir misol: *Avliy* so'zi izohida berilgan *vali* va *valiy* so'zlari izohida ham noaniqlik bor. "Hokim", "idora qiluvchi" ma'nosidagi voliy so'zi ham borligi e'tibordan chetda qolgan. Abduvali so'zini atoqli ot sifatida ishlatish noto'g'ri degan fikrning o'zi noto'g'ri. Chunki, olim *vali* so'zining lug'aviy ma'nosinigina e'tiborga oladi va "*Olloning bandasi vali (hokimga, boshqaruvchi) ga emas, faqat Olloga qul bo'lishi mumkin*" – deb izohlaydi³. Bu fikr to'g'ri va dinimizning asosiy aqidalaridan birini bayon qiladi, lekin olim Allohning al-Vali الولي sifati ham borligi, bu sifat o'zida "muhabbat qiluvchi", "nusrat beruvchi" va "xalqining ishini yurituvchi" zot degan ma'no mujassam qilishini e'tiborga olmagan⁴.

Lug'atda *nas* so'zi *nahs* so'ziga havola qilingan. To'g'ri "nas bosgan" kabi birikmalarda bu havola o'zini oqlaydi. Chunki, *nahs* – baxtsizlik. "Nas bosgan" birikmasi omadi yurmagan kabi ma'noni anglatadi. "*Nas bosib yotma*" deganda ham "baxtsizlikka bo'yin berma" kabi ma'nolar mavjud va hokazo. Lekin "qatlim uchun nas keltirur" kabi mumtoz adabiyotimiz namunalarini o'qigan o'quvchi ushbu lug'atga tayansa adashib ketadi. Shuning uchun olim ularni NAS I, NAS II tarzida izohlashi kerak edi, deb hisoblaymiz.

Umuman, lug'atdagi quyidagi ayrim o'rinlarga qayta nazar solish foydadan xoli bo'lmaydi:

So'zlarning original imlodagi berilishini ta'minlash.

Omonimlarni farqlash. Masalan, arab tilidan nasr نثر (*proza*), nasr نصر (*yordam, g'alaba*), nasr نصر (*burgut*) so'zlari o'zlashgan holda faqat ularning birinchisigina izohlangan.

Ayrim so'zlarda umuman etimologik izoh yo'q. Masalan, *vazir, odam* so'zlari.

Ismlar izohini E. Begmatov asarlari asosida izohlash, uning "Ism chiroyi", "14600 ism izohi" asaridan havola berish foydadan holi bo'lmasdi.

Zarur o'rinlarda katta ishtiyoq qoidalariga e'tibor qaratish zarur. Masalan, *tasnif, vasf, tavsif* kabi so'zlar izohida.

Ko'p o'rinlarda etimologik izohlarni chuqurlashtirish zarur. Masalan, *g'animat, nafs, rajab, rabi'ulavval, rabi'uloxir* kabi so'zlarda.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, o'zbek tilidagi arabiy o'zlashmalar va ularning etimologiyasiga doir ilmiy tadqiqotlar hali-hanuz mutaxassislar oldida dolzarbligicha qolmoqda. Mazkur mavzu doirasida yuritilgan mulohazalarni lug'atning keyingi nashrlarini mukammallashtirish maqsadidagina, ilmdagi omonatni saqlash ilinjidadagina bayon qilganini e'tiborga olinishiga umid qilaman.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qur'oni Karim. O'zbekcha izohli tarjima. / Tarjima va izohlar muallifi Alouddin Mansur. / – Toshkent: Cho'lpon, 1992.
2. Nosirov O., Yusupov M. Anna'im. Arabcha-o'zbekcha lug'at. – Toshkent: 2003. –B.895–896.
3. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining etimologik lug'ati. II (Arab so'zlari va ular bilan hosilalar). – Toshkent: 2003.
4. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Sunniy aqidalar. – Toshkent: Movarounnahr. 2005. – B.105.
5. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. Beshinchi juz. – Toshkent: Sharq, - B. 629.
6. Furqon. www. Islom.uz.

¹ Ислом дини асослари. – Т.: Внешторгиздат. 1992. 3-б

² Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. II (Араб сўзлари ва улар билан ҳосилалар). – Т.: 2003. 162-б.

³ Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. II (Араб сўзлари ва улар билан ҳосилалар). – Т.: 2003. –Б.11-12

⁴ Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Сунний ақидалар. – Т.: Мовароуннаҳр. 2005. 105-б.

Nodira Hamidova,
 Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

G'AFUR G'ULOMNING "MENING O'G'RIGINA BOLAM" HIKOYASIDA UMUMXALQ TIL USLUBIGA XOS O'Z BADIY IFODA

Annotatsiya. Maqolada G'afur G'ulomning "Mening o'g'rigina bolam" hikoyasida umumxalq til uslubiga xos o'z badiiy ifodaning xos xususiyatlari haqida fikr yuritilgan. Muallif hikoya matnini umumxalq til uslubiga xos o'z badiiy ifodalarni tadqiq qilish orqali yozuvchining milliy til elementlaridan mahorat bilan foydalanishga badiiy tasvirni individual bo'yoqlar asosida hissiyotni konkret detallar bilan berishga erisha olganligini dalillagan.

Kalit so'z va iboralar: G'afur G'ulom, "Mening o'g'rigina bolam" hikoyasi, til uslubi, obrazlilik, umumxalq til uslubi, badiiy ifoda, individual bo'yoqlar, hissiyot, konkret detal.

Annotation. In the article, Gafur Ghulam's story « My son of a thief » reflects on the features of artistic expression characteristic of the national language style. The author proved that the writer was able to skillfully use the elements of the national language to give an artistic image based on individual colors and emotions with concrete details by researching the narrative text and its artistic expressions characteristic of the style of the national language.

Keywords and phrases: Gafur Ghulam, the story «My son of a thief», language style, imagery, universal language style, artistic expression, individual colors, emotion, concrete detail.

G'afur G'ulom o'zi yaratgan asarlarda xalq hayoti, tarixi, madaniyati, turli ijtimoiy qatlamga mansub kishilarning ruhiy olami va nutqini yorqin ifoda etgan, o'sha davr kishilarining turmushi yaqqol aks etgan. Bosh qahramonlar obrazida turmushning achchiq sinovlari, uni turli xil holatlarga tushib qolishi hamda hayotiy muammolarni mohirona yengib ketishi ko'rsatilgan. Adibning asarlaridagi xalqona iboralardan foydalanish hamda bu so'z iboralarni o'ziga xos uslubda adabiy til normasi sifatida qo'llay olish G'afur G'ulomdan katta mahorat talab etgan.

"Badiiy asarga xos bo'lgan bu tasviriylik, obrazlilik va boshqa xususiyatlar umumiy til materiali yordami bilangina emas, balki G'afur G'ulom sayqal bergan til va so'zning kuchi, qudrati bilan yaratilgan. U ishlatgan so'zlar, iboralar, alohida olganda oddiygina so'z, ammo asar to'qimasida purma'no so'z va iboralar, ularning turli jilolanishidan yaratilgan"[4, 15-b].

Yozuvchi asarlarida har bir so'zni, iborani o'rinni qo'llab voqea tafsiloti, qahramon xatti-harakati, manzara tasvirlarida aniqlik bo'lishi bilan birga chuqur badiiylik ham ustunlik qilgan. Bunda barcha uchun umumiy, kundalik hayotda zarur narsa va hodisa tafsilotlarini ifodalovchi so'zlar xalq jonli tili asosida badiiy tasvirlangan.

Hikoyaning "Mening o'g'rigina bolam" deb nomlanishi asarni o'qishga bo'lgan qiziqishni orttirgan. G'afur G'ulom ushbu asarida salbiy munosabatni ifodalovchi "o'g'ri" so'zini -gina affiksi bilan qo'llab, suhbatni o'zbek mentalitetiga xos bo'lgan muloyimlik va samimiylik hamda erkalash ma'nosini anglatishga muvaffaq bo'lgan[3].

G'afur G'ulomning "Mening o'g'rigina bolam" hikoyasida "o'g'rigina bola" bilan "uyqusi qochgan buvi" orasidagi ancha uzun nutqiy muloqot– ikki mutlaqo tasodifiy shaxs (o'g'ri va uy egasi) orasida do'stona, hatto bir-birlari uchun dilkash suhbatning – yaxshigina namunasi bo'la oladi. Suhbat shunchalik dilkashki, muloqot shunday boshlanadi:

– O'g'rigina bolam, hoy o'g'rigina bolam, hoyna hoy biror tiriklikning ko'yida tomga chiqqan ko'rinasan, axir kasbing nozik, tumov-pumovingni yozib chiqsang bo'lmaydimi, - debdilar.

O'g'ri tomdan turib:

– Axir, buvijon, siz ham birorgina kecha tinchingizni olib uxlasangiz bo'lmaydimi, bizning tirikchiligimizning yo'lini to'saverasizmi? – debdi [1, 353-b].

Hurmat va erkalash ma'nolarini ifodalash uchun -jon, -xon, (-boy) affikslaridan ham foydalangan. Masalan:

– Axir, buvijon, siz ham birorgina kecha tinchingizni olib uxlasangiz bo'lmaydimi?

– Nimalarni xayol qilasiz, buvijon?

– Shunday qilib desangiz, buvixon, sirimning xashagi ochilishiga oz qoldi[1, 355-b].

Ushbu asar tilida emotsional bo'yoqdor so'z va so'z birikmalarining asosiy qismini erkalash leksikasi tashkil etadi. Masalan, ijobiy emotsional-ekspressiv bo'yoqqa ega so'zlar: "ona chumchuqday Qora buvi", "o'g'rigina bolam", "hoy, aylanay!", "so'qqaboshgina aravakash tog'a", "voy o'lay!", "voy tavba!", "qizlar qurg'ur!", "buvim tushmagur!"[1, 350-358-b].

Yozuvchi individual nutq sifatlashlarini biror narsa va hodisani obrazli gavdalanitirish, bir turdagi predmetlarning o'ziga xos ayrim belgi, xususiyatlarini yorqinlashtirish maqsadida qo'llaydi.

Salbiy emotsional-ekspressiv bo'yoqqa ega so'zlar: "Xudoyo urushi boshiga yetsin", "eshakday-eshakday itlari, maxluqlari", "qurg'ur"[1, 350-358-b] va boshqalar.

Yuqorida sanab o'tilgan emotsionallikni ifodalovchi so'zlar qahramonlarning xarakterini ochib berish maqsadida uslubiy vosita vazifasini bajaradi.

Yozuvchi asosan umumxalq o'zbek tili leksikasi va jonli so'zlashuv tiliga xos so'zlardan mahorat bilan foydalana olgan. Asar ruhiga mos so'zlashuv dialoglar undagi bir xil takroriy so'zlar ijodkor tomonidan personajlarning majoz tabiatiga, xarakteriga mos usullarni topa olgan. Masalan, hikoyada uchraydigan qator maqol, frazeologik iboralar ham hikoyaning ta'sirchanligini oshirishga xizmat qilgan. Misol uchun, "tiriklik toshdan qattiq", "tuyaning ko'ziday non anqoga shapig", "turib yeganga Turumtog' chidamas", "o'zi o'rab, o'zi chirmab oladigan joy", "o'zimni o'tga-

cho'qqa", "Alining tig'iga uraman", "badavlatlarning tuxumi qurigan", "rangli pano", "hamma hunarning ham o'zining murti gardoni bo'lar ekan-da", "sirimning xashagi ochilishiga oz qoldi"[1, 350-358-b] kabi.

G'afur G'ulom o'z asarlarida qaysi so'zni qo'llamasin, qanday iboradan foydalanmasin, ularning hammasini aniqlik va konkretlik hosil qilishga bo'ysundiradi.

Adib bir qator laqablar ham qo'llaganki, ular asosan kishining tashqi ko'rinishi, xarakteri, kasbi bilan bog'liq laqablardan hamda ijobiy yoki salbiy xislatlariga qarab ishlatilgan. Masalan, "so'qqaboshgina aravakash tog'a", "devkor etikdo'z Buvamat ota", "Orif sassiq", "Qora buvi" [1, 350-358-b] kabi.

G'afur G'ulom o'z asarlarida qaysi so'zni qo'llamasin, qanday iboradan foydalanmasin, ularning hammasini aniq tasavvur hosil qilishga bo'ysundiradi, asari tilida emotsional bo'yoqdor so'z va so'z birikmalarining asosiy qismini erkalash leksikasi tashkil etadi. Hikoyada ham xuddi shunday: "o'g'rigina bolam", "aylanay", "buvim tushmagur", "so'qqaboshgina tog'a" [1, 350-358-b].

G'afur G'ulom asarlari leksikasiga e'tibor berilsa, jamiyat tarixi bilan bog'liq muhim hodisalarni tasvirlashda eskirgan so'zlarni o'rinli ishlatganligi, undan mahorat bilan foydalanganligi ko'zga tashlanadi. Misol uchun, "to'rtburchak tanobi hovli", "to'nini turmuchlab", "qut-loyamut", "sirach", "shon-u so'zan", "movoza qildi", "obiyo'v'og'on", "g'ulomgardish", "egilik", "qumg'on", "zog'ora" [1, 350-358-b] va boshqa shu kabilar.

U asosan umumxalq o'zbek tili leksikasi va jonli so'zlashuv tiliga xos so'zlardan mahorat bilan foydalangan. Hikoyada ishlatilgan quyidagi so'zlarning ma'nosini anglash orqali voqea tasviri yanada xalqchilligi, oddiy qishloq hayotining o'sha davrdagi xalq hayotining nochor holati ko'z o'ngimizda namoyon bo'ladi:

uvunto'da – eski, titilib ketgan;

turmuchlab-buklab;

lut-loyamut-yetarli ovqat;

chavati non – oshirilmagan xamirdan qilinadigan yupqa non;

Kerinska poshsho – Rossiyada 1917-yilning fevralidan oktyabr oyiga qadar hukm surgan muvaqqat (vaqtinchalik) hukumat boshlig'i;

g'ulomgardish – hovli darvozasi yonida qullar yashaydigan kulba; bu yerda "yo'lak" ma'nosida ishlatilgan,

murt gardoni – hisob-kitobi, javobi;

yegiligini – "rohatini", "orzu-havasini" ma'nosida.

Ushbu hikoyani o'qish jarayonida o'sha davrga sayohat qilib, erkanlash, mehr-oqibat, odamiylik, shukronalik, sabru qanoat kabi tuyg'ulari yuksak o'rin tutganligini his qilasiz. *"Biz to'rt yetimdan xabar olib turishga katta onam – onamning onalari Roqiyabibi kelib turibdilar. Bu kishini biz erkab "Qora buvi" deb ataymiz"* [1, 352-b].

O'quvchi, asarni o'qib chiqqach, hikoyaning sarlavhasi haqida mushohada qilib, nega "o'g'rigina bolam" deyilganiga javob topadi. Hikoyaning yana bir ahamiyatli jihati shundaki, o'shanday og'ir kunlarda ham xalqimizning odamiylikni, mehr-oqibatni saqlab qolishi, insonparvarligi dalil topganligidir.

Kampir yetim bolalar bilan qiyalib yashayotgan bo'lsa-da, "o'g'ri"ga qozonni hadya qilmoqchi bo'lishi, hatto unga choy damlab bermoqchi bo'lishini tasvirlash ham o'zbekona mehmondo'stlikdan dalolatdir.

"– Oshxonada bir zamonlar bog'dan kelgan bir-ikkita yong'oq to'nka bor. Boltani olib shuning bir chekkasidan ozgina uchirib ber, qumg'on qo'yaman... choy ichamiz.

– Yo'g'a, buvi, to'nka yorib-ku, berarman, ammo choy icholmayman, chunki kun yorishib qolsa, meni tanib qolasiz. Juda ham yuzimni sidirib tashlaganim yo'q, andisham bor, uyalaman" [1, 356-b].

G'afur G'ulom bu dialog orqali o'zbek xalqining urf-odatlarini, qadriyatlarini, eng muhimi, mehr-oqibatli xalq ekanligini, haqiqiy sharqona tarbiyani, andishani, mehr-oqibatni ta'riflashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygani kitobxonning alohida e'tiborini tortadi, albatta.

Hikoya voqealari terib qaralsa, ular falsafiy marom kasb etayotgani ma'lum bo'ladi hamda soddalik, soflik vaqtincha chuv tushgan taqdirda ham oxir-oqibat g'olib kelishi, hatto ixtiyorsiz qilingan gunoh ham beajr qolmasligi haqidagi azaliy haqiqat go'zal isbotini topadi.

- Xayr, o'g'rigina bolam, kelib tur.

- Xo'p, ona, xo'p[1, 360-b].

Xulosa, G'afur G'ulom o'z asarlarida milliy til elementlaridan mahorat bilan foydalanishga badiiy tasvirni individual bo'yoqlar asosida hissiyotni konkret detallar bilan berishga erisha olgan edi.

G'afur G'ulomning badiiy asarlarida hayotning turli jabhalariga taalluqli bo'lgan so'z va atamalar ijodkor uslubiga xos o'z badiiy ifodasini topgan. Bu esa, albatta, so'z san'atkorining dunyoqarashi bilan bog'liq kuzatuvchanlik, turli sohalarga bo'lgan qiziquvchanlik, ayniqsa, gumanistik g'oyalar bilan yo'g'rilgan ijtimoiy, tabiiy sohalarga nisbatan chuqur mulohazakorlikdan darak beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Turkiy adabiyot durdonalaridan. G'afur G'ulom. – T: «O'zbekiston», 2022, 403-b.
2. G'ulom G'afur. Mukammal asarlar to'plami. O'n ikki tomlik. 5-tom. – Toshkent: Fan. 1986.
3. Karimov N. G'afur G'ulom ijodiyoti, – T.: «Fan», 2003.
4. Shoabdurahmonov Sh. Mohir so'z san'atkori. O'zbek tili va adabiyoti. 1973,4 - son. 15-b.

Ra'no Fayzullayeva,
 NavDPI tayanch doktoranti

“XAMSA” HAYRATLARI – SO‘NMAS E‘TIQOD IFODASI

Annotatsiya: Alisher Navoiyning “Xamsa”si tarkibiga kiruvchi birinchi doston “Hayrat ul-abror” dostoni hisoblanib, shoir Sirojiddin Sayyid “Hayrat ul-abror” ta’sirida o‘zining “Xamsa hayratlari” nomli turkum she’rlarini yaratadi. Ushbu maqolada Sirojiddin Sayyidning “Xamsa hayratlari” tarkibiga kiruvchi ba’zi she’rlari qiyosiy tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, “Xamsa”, “Hayrat ul-abror”, hamd va na’t, maqolat, hayrat.

Mumtoz adabiyot bitmas-tuganmas xazinadir. Alisher Navoiy ijodi esa bu xazinaning noyob dur-u gavharidir. Shuning uchun har bir davrda ijod ahli Alisher Navoiy ijodiga murojaat etishadi va undan o‘rganib, mumtoz adabiyot an’analarini o‘z ijodlarida davom ettirishga harakat qilishadi. Bu harakatlar o‘ziga xos yangi tajribalar tug‘ilishiga sabab bo‘ldi. Jumladan, Alisher Navoiy yaratgan buyuk “Xamsa”ni bugungi avlod tushunib yetishi uchun unga murojaat qilish va undagi ma’ni durlarini sharhlash tajribasini Omon Matjon boshlab berdi. Uning “Ming bir yog‘du” deb nomlangan ma’rifiy dostoni “Xamsa” mohiyatini anglashda juda katta ma’rifiy ahamiyatga ega. “Ayrim bir kishi “Xamsa”ni to‘laligicha ilg‘ab-uyqab olishi qiyin. Bu ko‘pchilik mehnatini, uyg‘un idrokni talab qiladigan ish! Har bir avlod bu borada o‘z faolligini ko‘rsatishi kerak”¹, deydi shoir dostonning muqaddimasida. Omon Matjonning Navoiy “Xamsa”sining har bir satridan yog‘du taralishini his etib hayratga tushadi. Hayrat – aqlbovar qilmaslik, mo‘jiza qoshida lol qolishdan tug‘ilgan holat. Adabiyotshunos Ibrohim Haqqul unga muxtasar ta’rif bergan: “Hayrat–kutilmagan g‘aroyibotlar, favqulodda tilsimli hodisalardan aqlning ajablanishi. Hayrat – inson ruhining hududsiz koinot asrorlaridan taajjublanishi. Hayrat – ko‘ngil tilsimi.”²

Navoiy ijodi marvaridlarga to‘la bir ummonki, har qanday g‘avvos ummon tubigacha yeta olmas, uning fikr kengliklari bir osmonki, har qanday sayyor kezib chiqqa olmas. Har bir adabiyotshunos, har bir ijodkor Navoiy asarlarini o‘qib, uqib olishga intiladi.

Emas oson bu maydon ichra turmoq,
 Nizomiy panjasig‘a panja urmoq,

degan Navoiyning fikrlari aforizmga aylanib ketgan. Alisher Navoiy “panjasiga panja urmoq” esa yana ham mushkul bir ish. Uning bir baytini sharhlash, birgina baytda ifodalangan ma’no-mazmun mohiyatini anglata olish nihoyatda qiyin. Ana shunday zalvorli vazifani uddalashni Sirojiddin Sayyid zimmasiga olgani uning naqadar mahorat va jasorat sohibi ekanligini ko‘rsatadi hamda bu tajribani davom ettirib, “Xamsa” hayratlari” turkumini yaratdi. Shoirning ulug‘ daho, so‘z san’atkorining muazzam badiiy obidasi qoshida hayratga tushishi bejiz emas. “Hayrat ul-abror” dostoni maqolotlarining ba’zi baytlariga yozilgan sharhlar chindan ham hayratni oshiradi. Baytlarni sharhlar ekan, shoir o‘z hayratini yashirmaydi: “Satrma-satr, baytma-bayt, ustma-ust hayrat, varaqma-varaq, dostonma-doston, kitobma-kitob – to‘la hayrat. ...Navoiy hayratlari tugamaydi. “Xamsa” hayratlari tuganmasdir.”³

“Xamsa”dan saboq olish ikki shoirda ikki xil yondashuvda namoyon bo‘lgan. Omon Matjon alohida bir doston haqida fikr yuritmaydi, balki har bir dostonda Navoiyning buyuk donishmandligi, el-yurt g‘amida bo‘lgan buyuk fidoyiligi, odamlar o‘rtasida bo‘ladigan munosabatlarning me’yorlari, davlatni boshqarishda hukmdorning adolatparvarligi, raiyatparvarligi, yurtning obodligi, xalqning farovonligi yo‘lida har bir fuqaroning mas’uliyati haqida aytgan dono fikrlarini qalb prizmasidan o‘tkazadi va bu dostonlarda qanday ifoda etilganligiga jonli misollar keltiradi. Jumladan, Navoiyni oshkoralik, erkin fikrlash tarafdori deb ataydi. Bu behuda emas. Navoiy “Xamsa”ning barcha dostonlarida shohlarning oshkoralik va erkin fikrlashga keng yo‘l ochib berishini talab qiladi. Omon Matjon buni shunday tushuntiradi:

...shohlarni o‘z fikrlariga el fikrini solishtirib ko‘rib,
 So‘ng hukm chiqarishga chaqiradi!
 Aksi bo‘lsa, elning tiliga, diliga,
 Erkiga, qo‘liga kishan tushgani.
 Odam bitta ota-onaning farzandi,
 Lekin u umrida o‘nlab shohlarni ko‘rar?!
 Ammo shoh ham, fuqaro ham el farzandi-ku?!

¹ Матжон Омон, Эркин ҳаволарда, битиклар, драматик дoston, шеърлий қисса, шеърлар, Тошкент, Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1997 й. Б.4.

² Ҳаққулов Иброҳим, “Хамса” бадииятига доир, “Алишер Навоий “Хамса”си(тадқиқотлар)”, Тошкент, “ҒАН” нашриёти, 1986 й. Б.122.

³ Саййид Сирожиддин. Асарлар, IV жилд, Тошкент, “ШАРҚ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, 2019 й. Б.14.

El farzandi bo'lish—elning orzularini o'ziga padar qilish!

Bu xulosalar atigi ikki bayt—to'rt misrada Navoiy qalamidan to'kilgan so'zlarda yog'du taratib turibdi:

*Aylama o'z ra'yingga ko'p e'tiqod,
Mu'tamad ra'yidin ista kushod.
Shohki ra'yini ko'p etti pisand,
Ra'y ko'rar el tiliga soldi band.*¹

Sirojiddin Sayyid “Hayrat ul-abror” dostonini chanqoqlik bilan mutolaa qiladi. “Munojot”, “Na’t”, “Maqolot”larda aytilgan fikrlar mag'zi-mazmunini rosa aql-idrok elagidan o'tkazib, ulardan olgan hayratlari, saboqlari, xulosalarini she'riy misralarda ifodalaydi. “Nazm tog'ida” she'rining tug'ilishiga dostonning beshinchi na'tida kelgan ushbu bayt sabab bo'lgan:

Ranj tog'in qozmoq aning peshasi,
Tog'i aning nazmu tili teshasi.²

She'rdagi baytdagi so'zlarning ma'nolari sharhlanmaydi, balki Navoiyning mashaqqat chekib tog'ni qazish ijodkorning kasbi ekanligi, tog' u yaratgan nazmiy asarlari, tili esa o'sha nazm tog'ini qazgan teshasi ekanligiga o'z munosabatini bildiradi. Navoiy aytganidek nazm tog'ini qazish nihoyatda qiyin va mas'uliyatli ekanligi, Navoiy zamonidagi kabi bu ishda ham taqlidchilar, to'tilar davr-u davron surib yurganligini o'ksinib aytadi.

Yuksalib borgaydir bu tog' bosh uzra,
Dil bunda bolg'ayu til tesha bo'lgay.
Mayda ma'dantosh yo chaqmoqtosh uzra
Ming bir mashaqqatu andesha bo'lgay,³

deydi shoir. Navoiy baytida aytilgan fikr shu tarzda shoirning aql elagidan o'tadi, ulug' so'z san'atkori aytgan o'git bugun ham eskirmagani, yana ham hayotiylik kasb etib, so'zga, badiiy ijodga e'tiqod, mas'uliyat oshishi zarurligi uqtirilgan.

“Ulug'lar va kichiklar” she'ri oltinchi maqolotdan keltirilgan “Kimki ulug'roq anga xizmat kerak, Ulki kichikroq anga shafqat kerak” baytidan tug'ilgan taassurot asosida yuzaga kelgan. “Ota va ona” she'rida oltinchi maqolotda Navoiyning ota-ona haqida aytgan, aforizmga aylanib ketgan “Boshni fido ayla ato qoshig'a, Jismni qil sadqa ano boshig'a” deb boshlangan ta'rif tabdil etiladi.

“Hayrat ul-abror” dostonining “Avvalg'i hayrat”ida tong otishi, quyosh chiqishi juda go'zal, ta'sirchan ifodalangan. “Shom savodi asarin tiyra xok Subh supurgisi bila qildi pok” baytida tongning supurgisi (ufqning asta-sekin yorishib kelishi) qorong'ilikni chekintirishi haqiqatan ham chiroyli aks ettirilgan. Sirojiddin Sayyid ham bunga munosib hayratini yaxshi ifodalay olgan. Beshinchi na'tida “Yo bu navo zimnida asrab mahal, Cheksa Navoiy so'zidin bir g'azal” bayti keltirilgan. Bayt mazmuni sharhida shoir Navoiyga o'zining buyuk ehtiromini izhor etadi. Uni bog'ga qiyoslaydi, o'zini shu bog'ning bog'boni deb biladi, Navoiy mezbon bo'lsa, uning etagini tutganlar mehmon ekanligini ta'kidlaydi:

Qancha mehmon o'tdi, lek mezbon o'shal,
Barcha mehmon ichra biz nodonimiz⁴,

deya yetuk ijodkorlarga xos kamtarlik xususiyatini namoyon etgan. Navoiy buyuk ummon ekanligi, “Xazoyin ul-maoniy”dan tilimiz boshlanishi, “Xamsa” porlab turgan besh oftob (quyosh) ekanligidan faxrlanadi. Qo'rg'onimiz qanchalik baland bo'lsa ham, agar Navoiyni bilmasak, e'zozlamasak, shu qadar past bo'lib qolishimiz aniq. Chunki:

To Navoiy bor – muhabbat dildadir,
So'lmagay hargiz ko'ngil bo'stonimiz.

¹Матжон Омон, Минг бир ёғду. Маърифий дoston, Эркин ҳаволарда, Битиклар, драматик дoston, шеърлий қисса, шеърлар, Тошкент, Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1997 й. Б.19.

² Саййид Сирожиддин, “Хамса” ҳайратлари, Биринчи ҳайрат (“Ҳайрат ул-аброр”), “SHASRQ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, Тошкент, 2016 й. Б.18

³ Уша асар, Б.19.

⁴ Саййид Сирожиддин, “Хамса” ҳайратлари, Биринчи ҳайрат (“Ҳайрат ул-аброр”), “SHARQ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, Тошкент, 2016 й. Б.35

Shul ismdan yurt aro yuz ming umid,
Shul ismdan nurlanur davronimiz.¹

Navoiyning ko'pgina baytlari xalq maqollari, aforizmlarga aylanib ketgan. "Hayrat ul-abror"da ham bunday baytlar juda ko'p. Ularning har biri kishida cheksiz hayrat uyg'otadi. Sirojiddin Sayyid ulardan eng xarakterlilari, ayni bugungi kunimiz ruhiga mos keladigan, o'sib kelayotgan avlod saboq olishi, hamisha yodida tutishi zarur bo'lgan hikmatlarga kishi diqqatini qaratadi. "Avvalgi munojot"da shunday bayt bor:

Bo'lmadi bas noqisu komilda farq,
Topmag'ay el olimu johilda farq.

Bayt aruzning ramali musaddasi solim vaznida. Sirojiddin Sayyid bu baytning sharhiga bag'ishlangan g'azalni ramali musammani maxzufda yaratgan. Baytning mazmuni: nuqsoni bo'lgan (tarbiyada, xulq-atvorda) kishi bilan yetuk, kamolga yetgandan farqini anglamaslik savodsiz, johil odam bilan olim o'rtasidagi farqni el ham topolmaydi. Sakkiz baytlik g'azalda Navoiy nimani nazarda tutganligi va undan qanday saboq chiqarish lozimligiga jonli misollar keltiradi. Noqis bilan komilni farqlamaslik bedor bilan g'ofilni, johil bilan fozilni, telba bilan oqilni farqlamaslikka olib kelganligi talqin etiladi. Shoirning mulohazalari Navoiyning o'lmas bayti tufayli yaralgani, bayt mazmuni ta'sirchanligini yanada oshirgani mutolaa qiluvchiga ham ta'sir etadi, shoirning hayratlariga qo'shilib hayratlantiradi.

Xolu zulfing yodidan
jon birla ko'ngil bo'ldi sel,
Qolmadi ko'ngil aro
daryo bilan sohilda farq.

Turfa zorim, bul ajab
holim ko'rib ahli zamon,
Qolmadi derlar zamonda
telbayu oqilda farq².

"Xamsa" hayratlari" buyuk so'z san'atkori Alisher Navoiy ijodini ilmiy tadqiq etishdan boshqa – adabiy-badiiy usulda tashviq, targ'ib etishning bir yo'lidir. U Sirojiddin Sayyidning Navoiy asarlarini o'qish va uqish, mutolaa qilish jarayonida orttirgan tajribasi sifatida qimmatlidir. Omon Matjon bir vaqtlar Ogahiyning mashhur "Ustina" radifli g'azaliga muxammasi muloqot yaratgan edi. "Hayratlar"ni ham Sirojiddin Sayyidning Navoiy "Hayrat ul-abror"i bilan o'ziga xos muloqoti desak bo'ladi. Bu muloqot orqali she'rxonda Navoiy asarlariga muhabbat oshadi, bu asarlarni qunt bilan o'qib, misralar qatidagi ma'nolarni teran anglab yetishga undaydi.

¹ Ўша асар, Б.36.

² Саййид Сирожиддин, "Хамса" ҳайратлари, Биринчи ҳайрат("Ҳайрат ул-аброп"), "SHARQ" нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош тахририяти, Тошкент, 2016 й. Б.69.

To'ra Tosh Muhammad Zarif,
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
O'zbek tili va adabiyoti universiteti
mustaqil taqiqotchi-izlanuvchisi

HOFIZ XORAZMIY ASARLARINING MATNIY TADQIQI

Hazrat Alisher Navoiyga qadar o'zbek tilida ijod qilgan shoirlar orasida XIV asr oxiri, XV asrning birinchi yarmida yashagan Hofiz Xorazmiy o'zining sermahsul va salmoqli adabiy merosi bilan ajralib turadi. U o'zbek mumtoz adabiyoti tarixida ma'lum bo'lgan janrlardan to'qqiztasida barakali ijod qilgan. Agar shoir devoni qo'lyozmasining oxirgi sahifalari yo'qolganligini e'tiborga olsak, boshqa janrlardagi namunalar ham bo'lishi mumkin, deb taxmin qila olamiz.

XIV asrning oxiri, XV asr boshlarida yashagan o'zbek shoiri Hofiz Xorazmiy hayoti va ijodiy faoliyati haqida anchadan buyon olib borayotgan tadqiqotlarimiz davomida bir qiziq savol bizni o'ylantirib kelmoqda. Alisher Navoiy o'zining yaqin zamondoshlaridan biri, Ibrohim Sulton hukmdorligi davrida Sherozda yashagan, 1435-yilda hayot bo'lgan shoir Hofiz Xorazmiyning nimaga asarlarida eslamagan? Umuman, shoirdan bexabar bo'lganmi yoki boshqa sabablar bormi? Bu o'rinli savollarning javobi qanday? Darhaqiqat, Alisher Navoiydek nozikta'b ijodkor ayrim shoirlarni birgina chiroyli bayti uchun ham "Majolis-un-nafois" tazkirasida hurmat bilan tilga olgan. Shu bilan birga, ayrim ijodkorlarni, masalan, Yusuf Xos Hojibni, Xorazmiyning eslamaydi. Navoiy ijodi bilan bog'liq bunday maummolar ham talaygina. Shu o'rinda shuni ham aytish joizki, Hofiz nomi tilga olinar ekan, odatda, har bir kitobxon darhol jahonda o'z davrining beqiyos lirik shoiri sifatida shuhrat qozongan fors adabiyoti klassigi, sehrli g'azallar ijodkori Xoja Shamsuddin Muhammad Hofiz Sheroziyning (1320–1389) xayoliga keltiradi. Haqiqatan ham Hofiz Sheroziyning benazir she'riy dahosi uni dunyo adabiyotining eng buyuk shoirlari qatoriga qo'ydi. Hofizning gumanistik g'oyalar va haqiqiy insoniy tuyg'ularni tarannum etuvchi g'azaliyotidan, hamisha barhayot nafasat chashmasidan ham Sharq, ham G'arbdagi qanchadan-qancha ulkan shoirlar bahramand bo'lganlar, tarbiya topganlar. O'rta Osiyoda Oktabr revolyutsiyasigacha madrasa va maktab darsliklaridan Sa'diy, Jomiy, Navoiy, Fuzuliy, Mirzo Bedil qatori Hofiz Sheroziy ham joy olgan va ota-bobolarimiz shoir g'azaliyotida tarbiya topgan edilar. Endilikda Hofiz taxallusi bilan o'zbek tilida ijod etgan ikkinchi bir yirik san'atkorning to'liq devoni Hindistonda topildi [1].

Adabiyotshunos olim, filologiya fanlari doktori, professor Jaloliddin Jo'rayev "Sharqshunoslik" jurnalining 2015 yil 2-3-sonida "Hofiz Xorazmiyning Ibrohim Sultonga marsiyasi" nomli maqolasida shoir haqida atroflicha ma'lumot bergan, Ibrohim Sultonning Sherozda olib borgan ma'rifatparvarlik ishlarini keng yoritgan, shuningdek, Hofiz Xorazmiyning bir marsiya matnini ham e'lon qilgan. Olimning bu mavzudagi yana bir maqolasi "O'zbek adabiyotidagi ilk marsiya" sarlavhasi bilan "Sharq yulduzi" jurnalining 2015-yil 6-sonida chop etilgan [2].

Devondagi qasidalarda shoir tarjimai holiga oid qimmatli ma'lumotlar ham uchraydi. Oltinchi va yettinchi qasidalarda shoirning taxallusi bilan birga nisbasi ham keltirilgan. Oltinchi qasidada quyidagi bayt mavjud:

Valoyotu karomotu karam o'zindin izdayu,
 Bo'lubdur Hofizi Xorazmiy joni bila Kirmoniy [3].
 Yettinchi qasidaning 59-bayti quyidagichadir:
 Inoyat birla so'z bobinda yoriy ko'rguzur bo'lsa,
 Oshurg'ay Hofizi Xorazmiy she'rin farqi shuarodin [4].

Asardagi oltita forscha g'azal va 199-o'zbekcha g'azaldan Hofiz Xorazmiyning ismi Rahim yoki Abdurahim bo'lganligini bilishimiz mumkin:

Xos o'z qulig'a lutf etib rahm qilsa yor,
 Muxlis qadimiy qul anga Abdurrahim erur.

XV asrgacha O'rta Osiyo adabiyotida fors-tojik tili va adabiyoti hanuz hukmron mavqega ega bo'lib, o'zbek tili va adabiyoti o'z huquqini to'liq egallash uchun kurashayotgan bir zamonda o'zbek adabiy tilida ulkan badiiy meros yaratgan Hofiz Xorazmiydek shoir merosining topilishi o'zbek klassik adabiyoti tarixida o'ziga xos yangi sahifa ochdi.

Endi Hofiz Xorazmiyga kelsak, haqiqatan ham, shoir 1435-yilda hayot bo'lgan va shu yili Shohruh Mirzoning kichik o'g'li Sheroz hukmdori Ibrohim Sulton vafotiga atab marsiya yozgan. Hofiz Xorazmiyning tug'ilgan yili aniq bo'lmaganidek, vafot etgan yili ham ma'lum emas. Buning ustiga shoirning devoni uning vatanidan emas, balki 1975-yilda Hindistonning Haydarobod shahridagi Solorjang muzeyidan topilgan.

Hofiz Xorazmiy yashagan davr adabiy muhitida fors tilining mavqeyi yuqori va asosiy rol o'ynagan. Turk-fors adabiy bilingvizmi Hindistonda o'rta asr adabiyotida deyarli o'rganilmagan, shuning uchun ham bu mamlakatda turk-fors bilingvizmi birinchi bo'lib qachon paydo bo'lganini aniq aytish qiyin. Lekin shuni aniq ayta olamizki, Hindistonda bunday bilingvizmning paydo bo'lishida ikkita omil sabab bo'lgan: birinchidan, mamlakat hayotida juda ko'p turkiy xalqlarning bu o'lkaga kirib kelib joylashishi turk-fors adabiy bilingvizmining paydo bo'lishiga asosiy zamin hozirlagan bo'lsa, ikkinchidan, O'rta Osiyo va Hindiston madaniy aloqalarining rivojlanishidir.

Bunga misol tariqasida mashhur ikki tillik shoir sifatida qasida ustasi Badriddin Chochiy ham aytib o'tish joiz. Asli toshkentlik Badriddin Chochiy Hindistonga taxminan 1332 yilda kelib qolgan. Avvallari turkiy tilda she'rlar yozgan. Hindistonga kelgandan keyin esa fors-tojik tillarida ijod qilgan. Qo'lyozmalar fondida uning ijodidan namunalar saqlanib qolgan. Bunday asarlar maqbul bo'lgan va bularga talab ham katta bo'lgan. Bunga birgina Haydarobodda topilgan, XIV-XV asrlarda ijod etgan shoir Hofiz Xorazmiyning turkiy devonini misol qilib ko'rsatishi mumkin: "Hofiz Xorazmiy vatanidagi notinch holat tufayli Iroqda, Isfahonda, Tabrizda yashashga to'g'ri kelgan. Lekin uning devoni Hindistonda topildi va u kelajak avlod uchun muhim manba bo'lib hisoblandi. Ijodini fors va turk tillariga bag'ishlagan shoir, yozuvchilar asosan Movarounnahr va Xurosondan kelganlar. Ular O'rta Osiyo adabiy an'alariga suyangan holda ijod qilganlar. Bunday shoirlar qatorida birinchilardan bo'lib Boburni tilga olishimiz kerak, chunki u Hindiston adabiyoti doirasida turk-fors ikki tilligining rivojlanishiga asos yaratdi. Yana biz Xo'ja Kalon Andijoniy, Abdulmajid Farug'iy, Muhammad Haydar Dug'lot, Mavlono Yormuhammad kabilarni ham e'tirof etishimiz o'rinlidir. Ular ham Bobur bilan birga Hindistonga kirib kelishgan. Keyingi avlod Humoyun va Akbar, Shohberdi Bahrom Saqo, Ibrohim Mirzo Andijoniy, Aliquli Sulton, Muhammad Yunus Arg'un, Mirmuhammad G'aznaviy kabilardir. XVI asr adabiyotining rivojlanishi shuni ko'rsatadiki, turk-fors bilingvizmi asta-sekin mahalliy tayanchga aylanib borgan. Bunga XVI asr Hindiston adabiy an'analari va O'rta Sharq ruhida tarbiyalangan Bobur va uning farzandlari Humoyun va Komron Mirzo, davlat arbobi va Bobur saltanatining lashkarboshisi Abdurahim Xoni Xonon, Bay-ramxon kabilarning asarlari guvohlik beradi. Bayramxon davlat arbobi bo'lish bilan birga asl ikki tilning shoiri hamdir. XVI asr Hindiston adabiyoti tarixida turk-fors adabiy ikki tilligining paydo bo'lishi katta ahamiyatga egadir. Albatta, ko'p millatli bu mamlakatda ikki va undan ortiq tilda ijod qilish yangilik emas, chunki qadimdan fors-hind, arab, fors-hind tillarida ijod qilishgan. Lekin shunisi muhimki, Hindiston adabiyotida bu tillardan tashqari yana bir yangi turk-fors, turk-fors-hindaviy uslublar paydo bo'lishi ahamiyatli holdir. Mazkur turkiy-fors bilingvizmining kirib kelishi bilan Hindiston adabiyoti yanada gullab-yashnadi, yanada chiroyli she'rlar, g'azallar yaratildi. Shuning bilan birga hindu-musulmon madaniy sintezi xususiyatlarini adabiyot, san'at va madaniyatda ko'rishimiz mumkin. Bunda ayniqsa, Boburiylarning hissasi juda katta. Xalq orasida ham turk-fors tilida ijod qiluvchi shoirlar chiqqan. Turk-fors ikki tilligi Hindiston va O'rta Osiyo adabiy aloqalarining rivojlanishida ham asosiy rol o'ynagan". Demak, mana shunday ikki tillilik, aniqrog'i, mumtoz adabiy tilga fors tilining ta'siri kuchli bir paytda Hofiz Xorazmiydek ijodkorning qalam tebratishi o'ziga xos bir hodisa hisoblanadi.

Umuman olganda, garchi Alisher Navoiy o'zining yaqin zamondoshi Hofiz Xorazmiy nomini "Majolis-un nafois" tazkirasida ham, boshqa o'rinlarda ham tilga olmagan bo'lsa-da, uning ijodidan qo'shiq, ashula yoki boshqalar vositasida xabardor bo'lgan va she'rlarida uchraydigan ayrim fikrlarni rivojlantirgan, deyishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jo'raev J. O'zbek adabiyotidagi ilk marsiya// "Sharq yulduzi" jurnali. 2015. 6-son. 10-21-b.
2. Harezmi Hafiz'in divani, – Ankara: Turk Dil Kurumu, 1998, 78-bet.
3. Xorazmiy, Hofiz. Devon. 1- kitob. –Toshkent: O'z KPMK nashriyoti, 1981, 121-bet.
4. Qarang: «Pravda» gazetasi 1979 yil, 25 yanvar soni.

AXLOQIY, ESTITIK DUNYO QARASHNING BARQARORLIK VA BEQARORLIK MOHIYATI

Annotatsiya: Inson dunyoqarashi tizimida e'tiqod, axloq, ilmiy va estetik-badiiy qarashlar markaziy o'rin egallaydi. Siyosiy va huquqiy qarashlar inson ijtimoiy-siyosiy va boshqaruv munosabatlariga ko'proq jalb qilinganda, bu munosabatlarning faol subyekti yoki nisbatan faol obyektiga aylangandan keyin alohida shakllanadi. Ungacha individ ongida dunyoviy, huquqiy va siyosiy qarashlar, tushunchalar unsurlari bo'ladi, qisman tizimlashgani shariat doirasida bo'ladi, ammo dunyoviy qarashlar tizimi o'laroq vujudga kelmaydi. Shu ma'noda axloqiy qarashlar, diniy qarashlar kabi birlamchidir.

Kalit so'zlar: Siyosiy va huquqiy qarash, axloq, inson, subyekt, obyekt.

Аннотация: Вера, нравственность, научные и эстетико-художественные взгляды занимают центральное место в системе мировоззрения человека. Политические и правовые взгляды формируются отдельно, когда человек в большей степени включается в общественно-политические и управленческие отношения, став активным субъектом или относительно активным объектом этих отношений. До тех пор в сознании отдельного человека будут присутствовать элементы мирских, правовых и политических взглядов и понятий, частично систематизированные будут в рамках шариата, но система мирских взглядов не будет создана. В этом смысле моральные взгляды так же первичны, как и религиозные взгляды.

Ключевые слова: Политико-правовая точка зрения, мораль, человек, субъект, объект.

Abstract: Faith, morality, scientific and aesthetic-artistic views occupy a central place in the system of human worldview. Political and legal views are formed separately when a person is more involved in socio-political and management relations, after becoming an active subject or a relatively active object of these relations. Until then, there will be elements of worldly, legal and political views and concepts in the mind of an individual, the partially systematized will be within the framework of Sharia, but the system of worldly views will not be created. In this sense, moral views are as primary as religious views.

Key words: Political and legal view, morality, human, subject, object.

Barcha davrlarda axloq va insonning iroda erkinligi masalasi doimo olimlar diqqat markazida bo'lgan va unga turli ta'riflar berilgan. «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi»da «Axloq — kishilarning bir-birlariga, oilaga, jamiyatga bo'lgan munosabatlarida namoyon bo'ladigan xatti-harakatlari, xulq-atvorlari, odoblari majmui»¹, - deb ta'riflangan.

N.Tuxliyev boshchiligidagi nashr etilgan O'zbek tilining izohli lug'atida «Axloq [kishining tabiati] Muomala, xatti-harakat odobi»², – deya izohlanadi.

Insoniyat taraqqiyotida axloq muhim o'rin tutadi. Sharqning buyuk mutafakkirlari insonni axloqiy kamol toptirish, uni har tomonlama rivojlantirish, ma'naviy qiyofasini shakllantirish jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri, deb qarashgan. Huquqdan farqli ravishda axloq talablarini bajarish-bajarmaslik ma'naviy ta'sir ko'rsatish shakllari (jamoatchilik tomonidan baho berish, qilingan ishni ma'qullash yoki qoralash) orqali belgilanadi.

Inson axloqiy, umuman ma'naviy va ma'rifiy jihatdan kamol topishi jarayonida turli tarixiy bosqichlardan — johillik, nodonlikdan ilmga, yovuzlikdan ezgulikka, vahshiylikdan insoniylikka o'tarkan, jamiyat ham shu tariqa rivojlanadi va shu jarayonlarda barqarorlik va beqarorlik muayyan shakllarda namoyon buladi.. Ikki muqobil ibtido — yovuzlik va ezgulik, jaholat va kamolatning o'zaro kurashi inson va jamiyat taraqqiyotini belgilagan, inson aql-zakovat sohibi sifatida o'zini anglashiga olib kelgan.

Bu ikki muqobil kuch kurashi jamiyatdagi mavjud ijtimoiy munosabatlarda ifodalansa, insonga nisbatan uning ichki olamiga xos nafs bilan qalb, aql bilan nodonlik o'rtasidagi kurashda ifodalanadi. Axloq muayyan jamiyat va davrda o'zgarishlarga uchrashi, rivojlanishi, yemirilishi mumkin.

Har bir xalqning yoki millatning o'ziga xos axloqi bilan bir qatorda, umumbashariy axloq meyorlari ham bor. Bunday axloq me'yorlari jamiyatning umumiy taraqqiyotiga samarali ta'sir ko'rsatadi.

Axloqning shakllanishida va uning ijtimoiy o'rnida dinning ahamiyati katta. Dinning asosiy maqsadlaridan biri, inson imon-e'tiqodni shakllantirish, johillikning, yomonlikning zararlarini bayon qilish hamda yomon yo'lga kirib ketganlarni to'g'ri yo'lga da'vat etishdir. Dinlarda to'g'ri yo'lga chorlash, umuman yaxshilik va yomonlik tushunchasi turlicha bo'lishi, hatto bir-biriga shaklan zid kelishi mumkin, ammo mohiyatan o'zaro yaqin. Bu ham aslida axloq kabi murakkab tizimlarni anglashning o'zida har xil ziddiyatlar, beqarorlik va barqarorlik birligi namoyon bo'lishiga misoldir.

O'zbekistonda sho'rolar istibdodi davrida axloqqa bir tomonlama, ya'ni sinfiylik va partiyaviylik nuqtayi nazaridan yondashildi. Mamlakatda istiqomat qiluvchi hamma xalqlar uchun, ularning milliy an'analari hisobga olinmasdan, bir xil axloq qoidalari yaratishga harakat qilindi. Shu maqsadda hamma Respublikalar uchun bir xil bo'lgan «Etika» darsligi va qo'llanmalari yaratildi. Bu axloqning umumiy mazmun-mohiyatini, o'zgarish, rivojlanish mexanizmini, qonuniyatlarini, axloq falsafasini, nazariyasini o'rganishda asqotsada, jonli axloqni, uning xalq turmush tarzi

¹ «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти Тошкент/2000-2005у 1-јилд 814-бет

² Ўзбек тилининг изохли луғати: - Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006.-680 б.

va mahalliy yashash xususiyatlaribilan bog'lab o'rganishga imkon bermas edi. Natijada, ittifoqda yashovchi turli xalqlarning o'ziga xos xulq-odob qoidalari, rasm-rusmi, urf-odati yetarlicha o'rganilmay qoldi. E'tibor faqat umumkommunistik jihatlariga qaratildi. Har qanday milliy xususiyatlar kommunistik axloqqa mos emas, o'tmish qoldig'i, hattoki o'tmish illati deb baholandi. 1961-yilda "Kommunizm quruvchisi axloq kodeksi" ishlab chiqildi. Unda bir qancha umuminsoniy me'yorlar aks etsada, asosiy urg'u kommunizm ishiga sodiqlik, kommunizm qurish uchun kurashga, ya'ni sinfiylik va partiyaviylikka berildi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng axloq muammolariga munosabat o'zgardi. Kishilararo aloqalarda, o'zaro muomalada unutilib ketgan mumtoz qadriyatlar, sharqona xulq-odob qoidalari, urf-odatlar, marosimlar qaytadan rasm bo'la boshladi. Ayniqsa Yangi O'zbekistonni, Uchinchi Renessans poydevorini yaratishga o'tilganidan keyin inson qadri masalasi, korrupsiyaga qarshi kurash, kambag'allikni qisqartirish asosida insonga o'z imkoniyatlarini to'laroq namoyon etish uchun shart-shaorit yaratishga e'tibor kuchaydi.

Mamlakatimiz xususiy mulkchilikka, bozor iqtisodiga asoslangan jamiyat barpo qilmoqda. Bunday tuzumda aholining turli tabaqa va qatlamlari paydo bo'lishi tabiiy. Ular o'rtasida qandaydir ziddiyatlar, kelishmovchiliklar bo'lishi mumkin. Ularning jamiyat barqarorligini buzib yuborishini oldini olish uchun birinchi galda aholida o'zaro hurmat-izzatni, bag'rikenglikni, ijtimoiy sheriklik va adolat tuyg'ularini shakllantirish, davlat siyosatida ijtimoiy adolatni qonun ustuvorligini amalga oshirish lozim. Odamlarda adolat tuyg'usini tarbiyalash nafaqat axloqiy shuningdek huquqiy madaniyat yuksalishini ham taqozo etadi. Aks holda jamiyatda barqarorlik vujudga kelmaydi.

Ammo bugungi globallashgan dunyoda axloqiy tizim qayga qarab ketyapti? Telekanallarda bexayollikni ko'rsatuvchi filmlar, yoxud personajlarning intim munosabatlarini tobora ochiq namoyish etilishi, ayrim rivojlangan mamlakatlarda bir jinsli nikohga, ularga farzand boqib olishga ruxsat berilishi, shuningdek gumanizm deya antigumanizm, individualizm deb egotsentrizm sari ildamlab bormoqdamiz! Axloqda mumtoz umuminsoniy qadriyatlarining xiralashuvi, ba'zan ochiqchasiga inkor etilishi, axloqda salbiy mazmundagi, salbiy oqibatlariga olib keluvchi beqarorlikni keltirib chiqarmoqda. Bir tomondan. Bu axloqsizlik, behayolik rivojlanishiga, oila instituti yemirilishiga sabab bo'layotir. Ikkinchi tarafdan, ayrim ijtimoiy guruhlarda, hatto nisbatan katta etnik guruhlarda norozilik reaksiyasi o'laroq axloqiy murosasizlikni, axloqiy konservatizmni rag'batlantirmoqda. Katta avloddan yosh avlodni ajratib qo'ymoqda. Yosh avlodda milliy ma'naviy qadriyatlarga nisbatan nigilizmni, inkor etish va bepisandlikni shakllantirmoqda.

Barqarorlikni beqarorlikka aylanishi nafaqat ijtimoiy, siyosiy, huquqiy tizimlarda, balki axloqiy tizimda ham birinchi navbatda insonparvarlik g'oyasi (demak, ezgulik, diyonat, insof, adolat, haqiqat) haqidagi tasavvurlar xiralashuvi yoki soxtalashuvi sifatida namoyon bo'ladi. Oqibatda qadriyatlar tizimi o'zgaradi. Asl gumanistik qadriyatlar soxta va antidemokratik qadriyatlar bilan aralashib ketadi, ayrim hollarda almashtiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Шавкат Мирзиёев. "Янги Ўзбекистон стратегияси" М; - 2021 йил
2. Шавкат Мирзиёев. "Инсонпарварлик, эзгулик ва бунёдкорлик- миллий ғоямизнинг пойдеворидир" Тошкент "Тасвир" нашриёт уйи 2021 йил
3. Шавкат Мирзиёев "Миллий тараққиёт ёлимизни қатият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз" М; - 2017
4. Мирзиёев Ш.М. Илм-фан ютуқлари – тараққиётнинг муҳим омили: (Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг – 2016 йил 30 декабрь куни мамлакатимиз етакчи илм-фан намоёндалари билан учрашувида сўзлаган нутқи) // Халқсўзи, 2016. – 31 декабрь.
5. И.Каримов. "Юксак маънавият – енгилмас куч" Маънавият.2008 й. 1-бет.
6. А.Эркаев "Янги Ўзбекистон: мўлжал - Учинчи Ренессанс" Тошкент. Маънавият-2021
7. А.Эркаев "Маънавиятшунослик" монография Тошкент. Маънавият-2018

O.N.Rajabova
O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari
Akademiyasi katta o'qituvchisi

O'ZBEKISTON- FRANSIYA MUNOSABATLARI VA OLIY HARBIIY TA'LIM MUASSASALARIDA CHET TILLARINI (FRANSUZ TILI) O'QITISHDA TABAQALASHTIRILGAN YONDASHUV

Annotatsiya: Biz ushbu maqolada Fransiya-O'zbekiston munosabatlari va oliy harbiy ta'lim muassasalarida chet tillarini (fransuz tili) o'qitishda tabaqalashtirilgan yondashuv haqida fikr yuritamiz. Shuningdek Fransiya davlatining yurtimizga kiritayotgan investitsiyalari hamda Fransiya -O'zbekiston munosabatlarining harbiy ta'lim sohasiga o'zaro ta'siri borasida ham atroflicha to'xtalib o'tamiz.

So'nggi yillarda O'zbekistonning ochiq va pragmatik tashqi siyosatni faollashtirishi natijasida xorijiy mamlakatlar hamda xalqaro tashkilotlar bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha ulkan natijalarga erishildi. Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan munosabatlar sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarildi. Muntazam ravishda dolzarb xalqaro va mintaqaviy muammolar bo'yicha tashabbuslar ro'yobga chiqarilmoqda, chet davlatlardagi vatan-doshlar bilan muloqot mustahkamlanyapti, yurtimizning xalqaro hamjamiyatdagi obro'si yuksalmoqda.

Xorijiy sheriklar bilan munosabatlarni yo'lga qo'yish bo'yicha ustuvor yo'nalishlardan kelib chiqqan holda, O'zbekiston Yevropa ittifoqi va uning yetakchi a'zo davlatlari bilan hamkorlikni chuqurlashtirish hamda kengaytirish jarayonini davom ettirishdan manfaatdor. Ular orasida Fransiya Respublikasi ham bor.

Shu ma'noda, keyingi yillarda Prezident Shavkat Mirziyoyevning Fransiya amalga oshirilgan rasmiy tashrifi ko'p tomonlama o'zbek — fransuz munosabatlariga yangicha ruh berish yo'lida, shu jumladan harbiy sohada ham yanada faollashgan harakatlarning mantiqiy davomi bo'ldi.

Shu o'rinda poytaxtimizda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki faoliyatining qayta yo'lga qo'yilishi bejiz emasligini aytish kerak. Chunki qisqa vaqt ichida YETTB O'zbekiston uchun 2018 – 2023-yillarga mo'ljallangan yangi strategiyani qabul qildi. Bu dastur ochiq, integratsiyalashgan va eksportga yo'naltirilgan iqtisodiyotni ko'zda tutadi. Nainki Yevropada, balki butun dunyoda eng yuqori texnologiyalarga ega Fransiya bilan siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar aloqalarni yanada rivojlantirish O'zbekistonning xalqaro maqomini hamda obro'sini oshirish, yuqori sifatli investitsiyalar va ilg'or texnologiyalarni jalb qilish, sayyohlar oqimini ko'paytirish imkonini beradi. Shuningdek, o'zbek mahsulotlarini ushbu mamlakatga eksport qilish imkoniyatini kengaytiradi.

Rasmiy Parij shunday aniq tasavvurga egaki, barqaror, jadal rivojlanayotgan O'zbekiston Fransiya yoki Yevropa ittifoqi uchungina emas, butun xalqaro hamjamiyat uchun uzoq muddatli strategik sherik bo'la oladi. Turizm, harbiy-texnikaviy hamkorlik, texnik ko'mak, kosmosni tadqiq etish, investitsiya loyihalarini moliyalashtirish, madaniyat va boshqa sohalarga oid hukumatlararo va idoralararo bir qancha hujjat imzolandi. Toshkentda Fransuz tili va madaniyati markazi tashkil etildi. Keyingi yillarda oliy harbiy ta'lim muassasalarida ham fransuz tilini o'rganishga katta e'tibor qaratilmoqda. Yuqoridagi fikrlarning tasdig'i sifatida Oliy harbiy ta'lim muassasalarida chet tillarini (fransuz tilini) o'qitishda tabaqalashtirilgan yondashuvning pedagogik-psixologik jihatlari o'rganilmoqda.

Aslida tabaqalashtirilgan yondashuv muammosini yangi deb atab bo'lmaydi, chunki "Har qanday ta'lim tizimida u yoki bu darajada tabaqalashtirilgan yondashuv mavjud va u ozmi-ko'pmi amalga oshirib boriladi". Shuning uchun tabaqalashtirilgan ta'lim texnologiyasining o'zi, turli xil uslubiy vositalardan foydalanish sifatida kiritilgan texnologiyadir. Shu bilan birga, bugungi kunda tabaqalashtirilgan ta'lim muammosi yangi ahamiyat kasb etmoqda va yangi-cha hal qilinmoqda. Bir qator pedagogik tizimlarda o'quv jarayonini farqlash ustuvor sifat, asosiy farqlovchi xususiyatdir va bunday tizimlarni "tabaqalashtirilgan ta'lim texnologiyalari" deb atash mumkin, masalan, maqsadli yo'nalishlari taxminan teng darajadagi tayyorgarlik va qobiliyatlarga ega bo'lgan o'quv guruhlarini yaratish, har bir guruh bilan alohida shug'ullanish nazarda tutiladi. Bu usulning imkoniyatlari va qobiliyatlari darajasida va moslashishiga qarab kursant va ofitserlar turli guruhlarining xususiyatlariga ko'ra o'qitish tashqi yoki tashkiliy farqlanadi. Bunday guruhlash kirish diagnostik tekshiruv, og'zaki so'rovnomalar yoki intervyu asosida amalga oshiriladi. Shunday qilib, kursantlarning qiziqishlari, moyilliklari, ularning bilim imkoniyatlari, shuningdek, ushbu imkoniyatlarni rivojlantirish istiqbollari o'rganish chet tillarini (fransuz tili) o'qitishga tabaqalashtirilgan yondashuvning boshlang'ich nuqtasiga aylanadi. Bunday yondashuvda, shubhasiz, ijobiy jihatlardan mavjud, masalan: - o'qituvchi til malakasi past bo'lgan kursantlarga yordam berish va chet tilini yuqori darajada bilganlarga e'tibor berish, ularning ta'limda tezroq va chuqurroq rivojlanish istagini amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi va "men" darajasi ko'tariladi: "kuchlilar" o'z qobiliyatlarida tasdiqlanadi, zaiflar pastlik kompleksidan xalos bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladilar. "Kuchli" guruhlarda o'rganish motivatsiyasi oshadi; - kursantlar til qobiliyatining taxminan teng darajasiga ega bo'lgan guruhda ular

uchun o'rganish osonroq imkoniyati paydo bo'ladi. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, ushbu tabaqalashtirish jarayonida ijobiy xususiyatlar bilan bir qatorda, uni baholashga noaniqlik beradigan, chet tili mashg'ulotlarida bunday farqlashni muammoli qiladigan salbiy xususiyatlar ham mavjud:

- til malakasi past bo'lgan kursantlar ko'proq “kuchlilarga” erishish, ulardan yordam olish, ular bilan raqobatlashish imkoniyatidan mahrum bo'ladilar;
- “zaif” guruhlariga o'tish ko'plab kursantlar tomonidan ularning qadr-qimmatini kamsitish sifatida qabul qilinadi;
- diagnostikaning nomukammalligi sababli ba'zida g'ayrioddiy kursantlar til qobiliyatining past darajasi bo'lgan talabalar toifasiga o'tkazilishiga olib keladi;
- “men” tushunchasi darajasi va o'z-o'zini hurmat qilish darajasi pasayadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, chet tilida ta'lim berishning tabaqalashtirilgan yondashuvi o'rgatishning muhim jihatlaridan biri, mazkur jarayonni tegishli til muhitida olib borish lozim. Ana shundagina chet tilida ta'lim berishning tabaqalashtirilgan yondashuv usuli sifat va samaradorlikni oshishiga yordam berishi mumkin. Til o'rganuvchilar muayyan chet tilda odatdagidan ko'proq gapirish, muhokama qilish, o'qish, eshitish imkoniyatiga ega bo'ladilar, natijada kursantlarning nutq kompetentligi rivojiga ham ijobiy ta'sir qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gapirish nutq faoliyati turi va malaka sifatida. - Jalolov J. // Chet til o'qitish metodikasi, – T.: O'qituvchi nashriyoti, 2012.
2. Claire Leroy-Miquel. Vocabulaire progressif du français. CLE International. France, 2004.
3. Pedagogika tarixi. –T.: “O'qituvchi”, 1996.
4. Chet tillar o'qitish metodikasidan qo'llanma. - Zaripova R.A., – T.,: O'qituvchi, 1986.

Musobek Raximbayev,

Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

OGAHY ASARLARI ELEKTRON LUG'ATINI YARATISHNING LINGVISTIK MODEL

Annotatsiya. Zamonaviy davrda milliy ma'naviy merosimizning yirik namunalardan biri bo'lgan Ogahiy asarlarini o'rganish o'zining ilmiy asoslariga ega. Lirik namunalardan biri bo'lgan Ogahiy asarlarini o'rganish uning asarlari lug'atini yaratish ehtiyojini keltirib chiqaradi. Bu masalani ilmiy tahlil qilish va ular bo'yicha yangicha ko'rinishdagi sxemalarni tatbiqqa tayyorlashga tadqiqotimizda asosiy e'ibor berilgan.

Kalit so'zlari: Ogahiy asarlari tahlili, Ogahiy asarlari lug'ati, lug'at sxemalari, model, Ogahiy asarlar modeli.

Abstract. The study of Ogahi's works, which are one of the great examples of our national spiritual heritage in modern times, has its own scientific basis. Studying the works of Ogahi, one of the lyrical examples, creates the need to create a dictionary of his works. In our research, the main emphasis is on scientific analysis of this issue and preparation of new-look schemes for their application.

Keywords: Analysis of Ogahi's works, dictionary of Ogahi's works, vocabulary schemes, model, model of Ogahi's works.

Аннотация. Изучение произведений Огахи, являющихся одним из великих образцов нашего национального духовного наследия современности, имеет свою научную основу. Изучение произведений Огахи, одного из лирических образцов, порождает необходимость создания словаря его произведений. Основной упор в нашем исследовании делается на научный анализ этого вопроса и подготовку новых схем их применения.

Ключевые слова: Анализ произведений Огахи, словарь произведений Огахи, словарные схемы, модель, модель произведений Огахи.

So'zlarni o'zlashtirish har qanday tilning so'z boyligini rivojlantirish va kengaytirishning hal qiluvchi omilidir. Ushbu so'zni o'zlashtirish jarayoni lingvistik va ekstralingvistik mutaxassislarining hamkorligini o'z ichiga oladi va butun dunyo bo'ylab deyarli barcha tillarga ta'sir ko'rsatdi. Turli xil ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy o'zaro ta'sirlar tufayli so'zlar, tovushlar va atamalar bir tildan ikkinchi tilga o'tishi bilan tez-tez o'zgarib turadi. Bu hodisa qarindosh turkiy tillarning, jumladan, o'zbek adabiy tilining tarixiy evolyutsiyasida yaqqol namoyon bo'ladi.

Butun dunyo tilshunoslik sohasida leksikografiya jadal rivojlanib, fanning turli sohalarida hal qiluvchi tarkibiy qismga aylandi. Vaqt o'tishi leksikografiyaning tizimli rivojlanishida zamonaviy izlanishlarning chuqur ahamiyatini ko'rsatadi. Muayyan tilning har tomonlama boyligini ko'rsatadigan izohli lug'atlar barcha fanlar bo'yicha tilshunoslar uchun eng keng va amaliy manba bo'lib turadi.

Bu borada o'zbek tilshunosligida salmoqli yutuqlarga erishildi. Biroq shuni tan olish kerakki, til jamiyatdagi o'zgarishlar bilan birga rivojlanadi. Shu sababli, lug'at yaratish jarayonlarini takomillashtirish, lug'at omborini boyitish va zamonaviy tildan foydalanishga mos keladigan davriy yangilanishlar dolzarb bo'lib qolmoqda.

Til modeli deb ham ataladigan lingvistik model inson tilini tushunish va yaratish uchun mo'ljallangan sun'iy intellektga asoslangan tizimdir[1]. Bu tabiiy tilni qayta ishlash va sun'iy intellekt dasturlarida hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) sun'iy intellekt sohasining eng muhim qismi bo'lib, u insonning nutq/yozish tilini tushunish va boshqarish uchun mashinali tarjimon orqali foydalaniladi. NLP ko'plab sohalarda mashina va inson aloqasi o'rtasidagi tadqiqot bo'shlig'ini to'ldirish uchun ishlatiladi, masalan: elektron pochta, xabarlar, xat va faks [2]. NLP sohasi ikkita muhim qismni o'z ichiga oladi, masalan: biri - Gapirish shakli, ikkinchisi - yozma shakl [3].

Lingvistik modelning asosiy maqsadi ma'lum bir tilda so'z ketma-ketligining ehtimolini bashorat qilishdir. Bu jumladagi eng ehtimoliy keyingi so'zni chiqarish yoki kontekstga mos keladigan izchil tilni yaratish uchun so'z munosabatlari, sintaksis, grammatika va kontekstni tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Ushbu modellar murakkabligi jihatidan farq qiladi, ular n-gramm kabi asosiy statistik yondashuvlardan tortib, takroriy neyron tarmoqlar kabi ilg'or neyron tarmoqqa asoslangan arxitekturalargacha borishi mumkin. Vaqt o'tishi bilan ular sezilarli yutuqlarga erishdilar va turli vazifalarni, jumladan, mashina tarjimasini, matn yaratish, his-tuyg'ularni tahlil qilish, nutqni aniqlash va boshqa amallarni bajara oladilar.

Elektron lug'atlar borasida Nesi "elektron lug'atni tasniflashga harakat qildi va ikkinchi tilni tushunish uchun elektron lug'atlardan foydalanish bilan bog'liq ko'nikmalarni ahamiyatini o'rgandi[4].

O'z tadqiqotlarida Laufer [5], Tono [6] va Vesler va Pitts [7]lar lug'atdan turli sharoitlarda foydalanishni taqqoslashga doir tadqiqotlar olib borishgan. Shulardan Lauffering fikricha "tasodifiy lug'at o'zlashtirishni ikkita o'qish sharoitida o'rganish lozimdir" deb aytib o'tganlar.

Mamlakatimizdagi keng ko'lamlı islohotlar o'zbek tilining ham Davlat tili sifatidagi maqomini mustahkamlash, uning mavqeyini ko'tarish bo'yicha qabul qilingan qonun va qarorlar sharqshunoslik sohasidagi ilmiy-tadqiqot ishlarining yangi bosqichga ko'tarilishiga ham sabab bo'ldi. "Bugungi globallashtirish davrida har bir xalq, har qaysi mustaqil davlat o'z milliy manfaatlarini ta'minlash, bu borada avvalo o'z madaniyatini, azaliy qadriyatlarini, ona tilini asrab-avaylash va rivojlantirish masalasiga ustuvor ahamiyat qaratishi tabiiydir" deyiladi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktyabrdagi PF-5850-sonli "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Farmonida keltirib o'tilgan.

Elektron lug'at, shuningdek, raqamli lug'at sifatida ham tanilgan, so'z ma'nolari, tarjimalari, imlolari va til bilan bog'liq boshqa tafsilotlarga tezkor kirishni ta'minlash uchun mo'ljallangan ko'chma elektron qurilma yoki dasturiy ta'minotdir. U qo'shimcha funksiyalarni taqdim etish bilan birga an'anaviy qog'oz lug'atlarning zamonaviy o'rnini bosuvchi vosita bo'lib xizmat qiladi.

Ogahiy asarlari elektron lug'atini yaratishda ma'lumotlar modeli loyihalashning birinchi bosqichida so'zlarning joylashuvi va ularning ifodalanishi katta rol o'ynaydi.

Ma'lumotlar modelini lingvistik asoslash maqsadida "ALIF" RADIFI g'azalidan foydalanamiz[8].

Zihi jonlarg'a vasling shavqidin aysh-u tarab paydo,
 Gahi dard-u firoqing xavfidin ranj-u taab paydo.
 Chu mazhar aylading olamni husni bemisolingg'a,
 Bu ko'zgu ichra bo'ldi necha naqshi bul'ajab paydo.

Berilgan baytlardagi so'zlar ketma-ketligiga e'tibor qaratadigan bo'lsak har bir so'z o'ziga xos ma'nolarni o'zida mujassam qiladi. So'zlarni tahlil qilishda modellaridan foydalanish Ogahiy asarlari lug'atini yaratishning asosiy bosqichi hisoblanadi.

Baytlarni tahlil qilish modellari:
 Baytlar tarkibidagi so'zlarni tahlil qilish.
 Tinish belgilarini tahlil qilish.
 Baytlar tarkibidagi so'zlarni bo'laklab olish modellari.
 So'zlarni izohlarga moslashtirish.
 Baytlar tarkibidagi so'zlarni umumiy ma'nosini izohlash.
 Baytlar tarkibidagi so'zlarni nutqiy ko'rinishga aylantirish.

Biz elektron lug'atda Ogahiyning adabiy asarlari uchun ma'lumotlar modellarini lingvistik fikrlash bosqichlarining yuqorida belgilangan ketma-ketligiga rioya qilgan holda ko'rib o'tamiz.

1. Bayt tarkibidagi so'zlarni tahlil qilish.

Baytlar tarkibiga nazar soladigan bo'lsak so'zlar va belgilar quydagicha asoslanadi. Baytlardagi belgilar o'z navbatida **asosiy** va **ikkilamchi** belgilar ma'nolarini o'zida jamlaydi.

"Zihi, jonlarga, vasling, shavqidin, aysh-u, tarab, paydo, Gahi, dard-u, firoqing, xavfidin, ranj-u, taab, paydo, Chu, mazhar, aylading, olamni, husni, bemisolingg'a, Bu, ko'zgu, ichra, bo'ldi, necha, naqshi, bul'ajab, paydo".

Baytlarda qo'llanilgan so'zlarning barchasi **asosiy** belgilar tarkibini shakllantiradi.

Kompyuter dasturlashda kalit so'zlar odatda vergul bilan ajratiladi (lingvistik nuqtayi nazardan bo'sh joy ekvivalenti) va dasturiy ta'minotning ma'lumotlar modelida belgilar sifatida saqlanadi, har bir belgi o'ziga xos semantik ahamiyatga ega. Keyinchalik bu mazmunli belgilar ilmiy asoslangan tushuntirishlar bilan bog'lanadi.

2. Tinish belgilarini tahlil qilish.

Elektron lug'at modelini yaratish jarayonida tinish belgilarini tekshirish va ularning umumiy mazmunini ajratib olish kerak edi. Tokenni tahlil qilish bosqichida har bir token tahlil qilinadi va keyinchalik ma'lumotlar modelida qayd etiladi.

Tokenizatsiya har qanday matn tahlili uchun bajariladigan dastlabki ishlov berish vazifalaridan biri bo'lganligi sababli, ko'plab tokenizatorlar keng qo'llaniladigan NLP kutubxonalariga kiritilgan[9].

3. Baytlar tarkibidagi so'zlarni bo'laklab olish modellari.

G'azal baytlarida uchraydigan so'zlarni kompyuter tiliga tarjima qilish jarayonida lingvistik modeldan foydalaniladi. Kompyuterlar sohasida so'zlar orasidagi bo'shliqning mavjudligi yangi so'zning boshlanishini anglatadi. *Tokenizatsiya* modelidan foydalanish ketma-ket belgilarni diskret birliklarga ajratishni osonlashtiradi.

Tokenizatsiya ma'lumotlarni qimmatli birliklar ketma-ketligiga aylantiradigan asosiy jarayondir[11]. *Tokenizatsiya*ning maqsadi paragraflar va jummalarni kichikroq tarkibiy qismlarga bo'lish, tilni talqin qilish va samarali tahlil qilishni soddalashtirishdir.

*Tokenizatsiya*ning ahamiyati uning ko'plab tabiiy tillarni qayta ishlash vazifalari, jumladan, matn tasnifi, mashina tarjimasini, hissiyotlarni tahlil qilish va boshqalar uchun zarurligidadir. Ushbu vazifalar alohida tokenlar shaklida kiritishni talab qiladi, ular keyinchalik turli algoritmlar va modellar uchun kirish bo'lib xizmat qiladi. *Tokenizatsiya*, shuningdek, lug'at boshqaruvi va matn ma'lumotlarini soddalashtirishga hissa qo'shadi va shu bilan yanada soddashlov berish va tahlil qilishni osonlashtiradi.

Tahlil bosqichida avval aytib o'tilgan baytlar alohida so'zlarni ifodalovchi TOKENlarga bo'linadi. *Tokenizatsiya* – bu so'zlarni boshqariladigan segmentlarga bo'lish jarayoni. Hozir oddiy gap misolida tokenizatsiyaga misollar ko'rib o'tamiz:

1-jadval. *Tokenizatsiyaga asoslangan model loyihasi*

Tokenizatsiya modelidan foydalanganda, har bir tokenni alohida ko'rib chiqish juda muhimdir. Baytlarni o'z ichiga olgan belgilarni *tokenizatsiya* qilish jarayonida har bir belgi alohida jingalak qavslar ichida ajratiladi. Bundan tashqari, bu jarayonda tinish belgilari ham tokenlashtiriladi.

{Zihi} {jonlarga} {vasling} {shavqidin} {aysh-u} {tarab} {paydo} {,} {Gahi} {dard-u} {firoqing} {xavfidin} {ranj-u} {taab} {paydo} {,} {Chu} {mazhar} {aylading} {olamni} {husni} {bemisolingg'a} {,} {Bu} {ko'zgu} {ichra} {bo'ldi} {necha} {naqshi} {bul'ajab} {paydo} {,}

Vergullar va boshqa ajratgichlar tokenizatsiya paytida noqulay holatda bo'lishi mumkin, bu esa ma'lumotlar bazasida so'zlarni aniq xaritalashda qiyinchiliklarga olib keladi. Ushbu muammoni hal qilish uchun har bir TOKENni sinchkovlik bilan tekshirish va ortiqcha tokenlarni olib tashlash tavsiya etiladi.

4. So'zlarni izohlarga moslashtirish.

Tahlil jarayonida quyidagi sxema yordamida so'z lingvistik izohlab chiqiladi:

2-jadval. So'zlarni izohlarga moslashtirish

Yuqorida keltirib o'tilgan jadvallardan ma'lumki har bir bo'laklarga bo'lingan so'z ma'lumotlar bazasida kiritish uchun tartiblanar ekan. Tartiblash jarayonida ma'lumotlar tahlil qilib boriladi va bazaga lingvistik ketma-ketlik asosida kiritib boriladi.

5. Baytlar tarkibidagi so'zlarni umumiy ma'nosini izohlash

Ogahiy g'azallaridagi baytlar tarkibida qo'llanilgan ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonini shakllantirishda yana bir muhim jihatlardan biri bu berilgan baytlarga mos keluvchi izohlar jamlanmasini shakllantirishdir.

Umumiy ma'noda baytda qatnashgan barcha so'zlar izohlanadi va foydalanuvchiga baytning mukammal ma'nosini taqdim qiladi. Bu jarayonni shakllantirish ychun har bir bayt umumiy tahlil qilinadi va umumiy izohlanadi.

3-jadval. Baytlarga asoslangan umumiy izohlash model loyihasi

Dasturiy ta'minotning umumiy ma'nolarga asoslangan lug'atini izohlash mobaynida shakllantirilgan moslashuvchanlik asosida har bir bayt indekslanadi va ma'lumotlar modelida qayd qilib boriladi.

6. Baytlar tarkibidagi so'zlarni nutqiy ko'rinishga aylantirish.

Matnlarni nutqiy ko'rinishga aylantirish texnologiyasi yozma matnni eshitiladigan nutqqa aylantiradi, bu esa kompyuterlarga jumlar yoki paragraflar kabi yozma tarkibni og'zaki so'zlarga aylantirish imkonini beradi. Bu tizimlar intonatsiya, kadens va talaffuz kabi jihatlarni qamrab olgan holda inson nutqini tabiiy ravishda takrorlash uchun yaratilgan.

Foydalanilgan ro'yxati

1. "Foundations of Statistical Natural Language Processing(NLP)". Christopher D. Manning, Hinrich Schütze . 1999 y.
2. T. R. Soomro& S. M. Ghulam, "Current Status of Urdu on Twitter," Sukkur IBA J. Comput. Math. Sci., 2019, doi: 10.30537/sjcms.v3i1.397.
3. N. Sodhar, A. H. and others, "Sentiment analysis of Romanized Sindhi text," J. Intell. Fuzzy Syst., vol. 38, no.5, pp. 5877-5883, 2020.
4. Nesi, H. 2000. The Use and Abuse of EFL Dictionaries. How Learners of English as a Foreign Language Read and Interpret Dictionary Entries. Lexicographica. Series Maior 98. Tübingen: Max Nie-meyer.

Barno Kadirova,
TKTI dotsenti

BELGI BILDIRUVCHI LEKSEMALARNING BADIY MATNLARDAGI O'RNI

Til tarixiy taraqqiyoti davomida ijtimoiy jarayonni, o'zgarishlarni o'zida aks ettirib boradi. Olam manzarasi tilda o'z ifodasini topar ekan, voqelik, narsa-hodisalarning muayyan atributlarini ham aks ettiradi. Belgi-xususiyat narsa-hodisa, voqelikning muhim qirralarini ajratish omili sifatida yuzaga chiqadi. Har bir tilning o'ziga xos taraqqiyoti davomida obyektiv borliq sifatlarini ifodalovchi leksemalar guruhi shakllana boradi. Til taraqqiyotining ma'lum bosqichlaridan so'ng moddiy voqelik belgisi semantik ko'chish asosida mavhum voqelik sifatini ishlatish maqsadida qo'llana boshlagan. Belgi bildiruvchi leksemalarda ko'chma ma'noning shakllanishi tushunchani nomlash xususiyati bilan bir qatorda emotsional-ekspressiv, akkumulyativ funksiyalarni ham namoyon etadi.

Belgi – moddiy, hissiy ravishda idrok etiladigan predmet, voqea yoki harakat xususiyati. Bu xususiyatlar ko'rsatmalar, ishoralar sifatida yoki boshqa predmet xususiyatlarida namoyon bo'ladi. "Belgi" tushunchasi tadqiqot obyekti sifatida falsafa, mantiq, tilshunoslik, psixologiya, sotsiologiyada tahlil qilinadi, ya'ni inson faoliyatini tadqiq qilish bilan bog'liq bo'lgan hamma fanlarda muhim o'rin tutadi. Belgi narsa-hodisa, voqelik xususiyati haqida dastlabki signallarni o'zida namoyon etadi. Belgining axborot uzatish jarayoni bilan aloqasi muhimdir. Biror maqomga ega bo'lgan belgi boshqa muayyan narsani belgilash uchun xizmat qiladi.

Belgi – ma'lum obyektini tanib olish, ko'rsatish yoki farqlashga xizmat qiladi, narsa, nishon, alomat, tamg'a kabi ma'nolarni bildiradi.

Narsa-hodisa, voqelikning o'ziga xos xususiyatini, masalan, buyumlarning sifatini ifodalash uchun ishlatiladi: qora papka, chiroyli qiz kabilar. Belgi-xususiyat bildiruvchi tushunchalar kishilik jamiyatida tilning shakllanish jarayoni bilan bog'liq. Inson olam manzarasini tilida ifoda etar ekan, dastavval, narsa-buyumlarning biror belgilariga-tashqi ko'rinishi, rangi, agregat holati, shakliga e'tibor qaratgan. Shu bois voqelik narsa-buyumlarni nomlashda belgi bilan bog'liq tushunchalar ham aks etadi. "Pomidor" so'zi etimologiyasida "sariqlik" belgisi ustun tursa (pomidor italyancha "oltin olma" ma'nosidagi so'z; pomidorning dastlabki ko'rinishi sariq rangda bo'lgan), "shofyor" leksemasi semantikasida dastlab "o't yoqish" xususiyati e'tiborda bo'lgan (shofyor fransuzcha "o't yoquvchi" degan ma'noni bildiradi).

Sifat o'zbek tilida o'zining leksik-grammatik xususiyatlariga ko'ra mustaqil so'z turkumi sifatida ajratilgan. O'zbek tilida belgi – sifat ma'nosini ifodalovchi maxsus morfologik ko'rsatkich yo'q. Ba'zi bir so'zlarning ham ot, ham sifat, ham ravish vazifalarida qo'llanishi shuning uchundir. Tilshunos olim N. F. Katanov ot bilan sifatni bir-biridan ajratmagan. Qozoq-qirg'iz, turk-tatar tillari ustida ishlagan P. M. Melioranskiy va M. A. Kazembek kabi tilshunos olimlar sifat kategoriyasini alohida so'z turkumi tarzida ajratib beradi. Ot kategoriyasidagi so'zlar ham sifat vazifasida qo'llanadi va qanday so'rog'iga javob beradi. M: sim to'siq, yog'och ot, chit ko'rpa... Lekin bu so'zlarni ot kategoriyasidan sifat kategoriyasiga o'tdi, deb hisoblamaslik kerak. Grammatika darsliklarining dastlabki nashrlarida, xususan "O'zbekcha til saboqlari" kitobida sifat so'zi "supat" termini bilan atalib, qisqacha qoidalar va ta'riflar berilgan. O'rta maktablar uchun chiqarilgan grammatika darsligida sifatga berilgan ta'rif ancha mukammal. Sifat, uni yasovchi qo'shimchalari, darajalari haqida har xil qarashlar mavjud bo'lganini ko'rib chiqsak.

Birinchi bo'lib sifat semantik guruhlari 9 tani va sifat darajalari 3 guruhni, ya'ni orttirma, ozaytirma va qiyosiy ekanini ko'rsatib bergan o'zbek tilshunos olimi M. Sodiqova hisoblanadi. M. Sodiqova sifatning 9 ta semantik guruhini batafsil yoritadi. Bular:

1. Xarakter - xususiyat, xossa va qimmat bildiruvchi sifatlar: yoqimtoy, badjahl, muloyim.
2. Holat bildiruvchi sifatlar: chiroyli, suluv, latif.
3. Rang-tus bildiruvchi sifatlar: zangor, kul rang, yashil.
4. Shakl-ko'rinish bildiruvchi sifatlar: dumaloq, yassi, uzun.
5. Hajm-o'lchov-masofa bildiruvchi sifatlar: tor, chuqur, mayda.
6. Maza-ta'm bildiruvchi sifatlar: shirin, totli, mazali.
7. Hid bildiruvchi sifatlar: xushbo'y, qo'lansa, muattar.
8. Vazn-og'irlik bildiruvchi sifatlar: zil, pardek, og'ir.
9. O'rin-paytga munosabat bildiruvchi sifatlar: kuzgi, kechgi, avvalgi.

O'zbek va rus tillaridagi belgi bildiruvchi leksemalar narsa-buyumning mohiyatini ochib berishda, uning inson ongiga ta'siri, olamni idrok etishdagi o'rnini yoritishda, denotat haqidagi bilim, dunyoqarashni kengaytirishda ahamiyatlidir.

Rang-tus bildiruvchi leksemalar olim Ibn-Sino ijodida ham uchraydi. U bir o'rinda ranglarning shifobaxshligi xususidagi fikrlarni she'riy misrada bayon etganini ham o'rinli keltiradi: Qora, yashil rangdan ko'zga bor manfaat,

Shu ranglarda bosirating topgan quvvat.
Oqu-sariq ranglar haddan o'tsa agar,
undan sening ko'zlaringa yetgay zarar.

Badiiy asarlarda "oq"rangi keng foydalaniladi va A.P.Chexovning "Человек в футляре" hikoyasidan keltirilgan quyidagi misolda holatni ta'sirchanligini oshirish va qahramonning emotsional holatini aks ettirish uchun ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin.(kontekstda kuchli hayajondan larzaga kelish nazarda tutilgan)

"Мой Беликов из зелённого стал белым и точно отцепенил"

Xalq qo'shiqlarida ham rang nomlari keng foydalanganligi misollar orqali analiz qilingan:

Qizil gul bilan oq gul,
Xush bo'libdi yor-yor,
Kuyov qo'liga kelin,
Xush bo'libdi yor-yor.

Abdulla Qodiriy Nigor oyimni tasvirlaganda uning tashqi ko'rinishini husndor deb, ichki dunyosini sodda, sabr-toqatli va o'qimishli kabi sifatlar orqali tasvirlab,shaxs xarakter-xususiyatini bildiruvchi leksemalarga murojaat qiladi. U Otabekni tasvirlash uchun "ko'rkam" so'zidan foydalanadi. Mirzakarim qutidor Abdulla Qodiriy "izmiga bo'ysunmay", Otabekni suluv (suluk) deb ta'riflaydi:

– Qayg'irma, Oftob, – dedi, – kuyaving bunchalik suluk bo'lsa, gap-so'zda tengi bo'lmasa, hali chimildiqda qizingning pechak guldek bo'lib eriga chirmashqanini ko'rarmiz (O'K, 48).

"Ortiq o'ylama, qizim... Esingdan chiqar, endi xafa bo'lg'aning bilan sira foydasi yo'q" der edi. Kumush bo'lsa hushsizlarcha onasining og'zig'a ag'rayar va har qachon ma'yus edi (O'K, 139).

Belgi bildiruvchibelgi bildiruvchi so'zlar ekspressiv-emotsional bo'yodqorlikni ifodalashda, xalq qadriyatlarini, urf-odatlarini aks ettirishda muhim o'rin tutadi. Belgi bildiruvchi leksemalarning bunday xususiyati badiiy asar matnining o'ziga xosligini ta'minlashda, ijodkor mahoratini belgilashda ahamiyatlidir

Shaxodat Obidova

Buxoro davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti,

PISA XALQARO DASTURINING 8-9 SINFDAGI O'QUVCHILARIGA INGLIZ TILIDA TANQIDIY O'QISHNI O'RGATISHDAGI AHAMIYATI

Annotatsiya. Maqola PISA xalqaro dasturining 15-16-yoshli o'quvchilarning tanqidiy fikrlashi va o'qish testi materiallari bilan ishlash zaruriyati haqida qisqacha ilmiy tadqiqot qilingan.

Kalit so'zlar. PISA, tanqidiy fikrlash, tanqidiy o'qish, sxemalar, tanqidiy fikrlash psixologiyasi.

Hozirgi vaqtda butun dunyo mamlakatlari rivojlanish maqsadida raqobatlasha oladigan inson resurslarini va kadrlar samaradorligini oshirish uchun turli baholash dasturlarini ishlab chiqishlari kerak. Shuning uchun ularning muammoni hal qilish qobiliyatini oshirishda ta'limning dastlabki davrlaridan boshlab tanqidiy o'qishni qanday o'rgatish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazish muhimdir. Biroq, 15-16 yoshdagi o'quvchilar orasida natijalarni amalga oshirishda qiyinchiliklar mavjud.

O'qish deb kitobxon faol ravishda bir qancha ruhiy jarayonlar orqali ma'no chiqara oladigan faol jarayon anglashiladi.Kitobxon va matn orasida davomiy aloqadorlik bo'lib, tanqidiy o'qish taxmin qilish,oldindan anglash,tanishish, taqqoslash,baholash va qaror qilish kabi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi.Skemata avvalgi bilimga qarab shakllanishi mumkinki,kitobxon diskurs sharhlashda o'zaro tushunchalarni kutish va bashorat qilishga yetaklaydi.

O'qish falsafiy faoliyat bo'lib, psixologik, lingvistik va sotsiologik qarashlarni o'z ichiga oladi. Matn qismlari orasida ma'no qurish va kitobxonlar tajribasi va matn aloqadorligidan samarali foydalanishni aks etadi. Kitobxon matnni tanlaydi va unga ma'no beradi. Kitobxon va yozuvchi ham matn hosil qilishda tajribasidan foydalanadi. Ibrahim Abu Shihab (2011) Karell (1987) xulosalariga tayanib, ta'kidlaydiki o'qish kitobxon va matn orasidagi faol jarayon hisoblanadi. Ma'no faqat matnda bo'lmaydi; aksincha o'quvchining asosiy bilimlari va matndagi narsalar o'rtasidagi o'zaro ta'sir natijasida qurilgan.

Sxemalar va tanqidiy fikrlash biz o'zaro aloqadorlik hosil qilishda o'z bilimlarimizdan foydalanib, tushunishda asosiy vazifani bajaradi. Matnni o'qiyotganda o'quvchilar tushunmagan yoki tushunmaydigan matnda yo'q bo'shliqlarni xulosa chiqarish bilan to'ldiradilar. Perkinsning ta'kidlashicha, ma'lumot aslida matnda mavjud va bunday ma'lumotlar matn mazmunidan mantiqiy xulosaga kelinib, anglashilishi mumkin.

“O'qish” atamasi turli mualliflar tomonidan turlicha talqin etiladi. Tilshunos uslubchilar Spiro va Brever, Treyens fikriga ko'ra o'qish turli daraja egalarida interfaol jarayonki, harfdan yaxlit matngacha anglash bo'lgan tushunish jarayonidir. Matnning aniq xususiyatlarni qayta ishlash o'quvchi o'qishida oldindan mavjud bo'lgan katta bilimlarni olib kelishi kerak. Bu tushunish jarayonida zarur bo'lgan xususiyat hisoblanadi. O'qish uchun matn va bilimga asoslangan tushunish jarayonlarning o'zaro ta'siri muhim ahamiyatga ega. Matnning ma'nosi faqat qisman matnning o'zi tomonidan aniqlanganligi sababli, o'qib xulosa qilish konstruktiv jarayon bo'ladi.

Ko'plab ilmiy tadqiqotlar ikkinchi darajali manbalar; kitoblar, maqolalar, davriy gazeta va jurnallarni tanqidiy ko'rib chiqilishini nazarda tutgan (Jup, 2006). Garchi matn o'qishning turli usullari bo'lsada, tanqidiy o'qish 15 yoshdan boshlab o'quvchilar uchun ahamiyati yuqori. (Lidy va Osmon, 2012). Tanqidiy o'qish jarayoni tushunish va manbalarni to'liq tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Tanqidiy o'qish o'qish yoki adabiyot tanqidi bilan sinonim bo'la olmaydi chunki u matnni baholash bilan bog'liq. Tanqidiy o'qishning bir jihati sifatida matnni baholash yozilganlarni sinchkovlik bilan tekshirishni o'z ichiga oladi.

Yuqorida aytib o'tilganidek, tanqidiy o'qish matnni tushunishdan muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, matn nimani anglashayotganini tushunib, keyingi bosqichda uni sharhlash jarayoni bo'ladi. Matn asosiy maqsadi nima ekanligi matnni sharhlashda aks etishi kerak. Misol uchun, kitob muhokama qilayabtim, tushuntirayabtim, ma'lum bir masala yuzasidan bahslashishni ko'rsatayotganligini aniqlash juda muhim. Natijada, tanqidiy o'quvchi butun bor manba nimani muhokama qilayotganini bilib, xulosalay olishi kerak.

Ta'lim sohasida qilinayotgan islohotlar natijasi o'laroq, 2030-yilga qadar Xalq ta'limini rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlangan. Ushbu normativ hujjatda PISA xalqaro tadqiqotida O'zbekistonning ishtirokini ta'minlash, shuningdek 2030-yilga borib kuchli 30 talikka kirish maqsadi belgilab ko'rsatilgan. Bu xalq ta'limi yo'nalishida strategik yo'nalish bo'ldi.

O'quvchilarning xalqaro test sinovlariga tayyorgarligini baholash bo'yicha “Milliy Markaz” tashkil etilishi natijasida bu borada ko'plab tadqiqotlar olib borildi. Ko'pgina maktablar baholash uchun tasodifiy tanlangan. Bu borada islohotlar iyerarxik tarzda amalga oshirilmogda.

Shu jumladan, Milliy Markaz hisobotlariga ko'ra 2022-yilning aprel oyida respublikadagi 202 ta xalq ta'limi maktablarida PISA xalqaro baholash tadqiqotlari o'tkazildi. Tadqiqotda 15 yoshli maktab o'quvchilari tabiiy-ilmiy savodxonlik, matematik savodxonlik hamda o'qish savodxonlik yo'nalishlari bo'yicha ishtirok etdi.

Rossiya federal davlatida 1997-yil O'YOTFR “O'qish va yozish orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirish” dasturi taklif etilgan bo'lib, xalqaro kitobxonlik assotsiatsiyasi ko'magida u Rossiyada va boshqa Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoda joriy etila boshlandi. Ushbu texnologiya Meredit va Charlz ibodatxonasi 20-asr oxirida amerikalik o'qituvchilar Jeannie Steele, Kurt tomonidan ishlab chiqilgan. [Zagashev, Zoir-Bek, 2003]

O'YOTFR texnologiyasi mualliflari shunday deb yozgan edilar: “Tanqidiy fikr yuritish qiziquvchan va foydalanishni anglatadi.

Tadqiqot usullari: savol berish va tizimli ravishda javoblarni izlash. Tanqidiy fikrlash faktlar bilan qanoatlanmasdan, balki bu faktlarning sabab va oqibatlarini ochib beruvchi ko'p darajalarda ishlaydi. [Ma'bad, Stil, Meredit, 2004].

Tanqidiy fikrlash – bu tashqi ma'lumotni inson uchun mavjud bo'lgan bilimlar bilan o'zaro bog'lash, nima qabul qilinishi mumkinligi, nima zarurligi to'g'risida qaror qabul qilish jarayoni bo'lib bu ayniqsa nimani qo'shish va nimani rad etish kerakligini o'rgatadi. Bu albatta olingan ma'lumotlarga muvofiq faol harakat qilish va qanday harakat qilishni tushunishga yordam beradi. Bu nafaqat ichki fikrlash qobiliyatini, balki muhokama qilish, boshqa odamlar bilan muloqot qilish qobiliyatini ham talab qiladi (va nafaqat bahslashish, balki fikrlar orasidagi aloqani topish ham) [Zagashev, Zair-Bek, 2003].

O'rganuvchilar qobiliyatiga individual yondashilsa har bir o'rganuvchi tanqidiy o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi. D.Xelpern “Tanqidiy fikrlash psixologiyasi” asarida o'quvchida tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish uchun, eng avvalo, bir qator sifatlarga e'tibor qaratish lozimligini aytadi. Bunda asosiy tushunchalar bular:

Qat'iyatlilik

Bu xususiyat tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda juda muhimdir, chunki ko'p odamlar bilan uchrashish qiyin vaziyatlar va vazifalar, ko'pincha «rezinaday harakat qilishni» boshlaydi, uni keyinroqqa qo'yib yurish va natijada yechim izlashdan butunlay voz kechishadi.

Ogohlik

Bu qobiliyat insonga o'z harakatlari va harakatlarini tashqaridan kuzatish va ularning natijalarini baholash imkonini beradi.

Xatolarni tuzatishga tayyorlik

Tanqidiy fikrlash rivojlangan talaba hech qachon xatolarini qabul qilmaydi. Noto'g'ri qaror qabul qilsa, u ishdagi barcha kamchiliklarni tuzatish uchun albatta

Murosa yechimlarini qidirish

Bu sifat insonga boshqa odamlar bilan muloqotda o'zaro qarorga kelishga yordam beradi.

Rejaga tayyor

O'quvchi o'z fikrlarini tartibga sola olishi muhim va axborot shovqinini olib tashlash, rejalashtirish fikrlash tartibini nazarda tutadi, bu esa o'quvchiga o'z kuchiga ishonch beradi.

Moslashuvchanlik

Moslashuvchanlik insonga atrofda g'oyalarini yetarli darajada olishga va olingan ma'lumotlardan o'z maqsadlari yo'lida foydalanishga yordam berishida tegishli chora ko'radi.¹

Natijalar

Har qanday yoshda insonni tanqidiy fikrlashga o'rgatish mumkinligi aytiladi. Buning zaruriy sharti esa bilim va insonning allaqachon ega bo'lgan hayotiy tajribasi. Ammo, musiqachilar yoki rassomlar singari, har bir insonning o'ziga xos qobiliyatlari bor va shuning uchun har bir kishining fikrlash samaradorligi boshqa odamning fikridan keskin farq qilishi mumkin. O'rganuvchilarga boshlang'ich sinfdan tanqidiy fikr yuritishni o'rgatish mumkin, shuningdek, u mustaqil ravishda yangi faktlar haqida o'ylash va mustaqil qaror qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Biroq, shunga qaramay, taniqli shveysariyalik psixolog va faylasuf Jan Piajening fikri mavjud bo'lib, u 14-16 yoshga kelib, inson uchun eng yaxshi sharoitlar tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun yaratilgan bosqich boshlanadi.² [Piaje, 2006] Tanqidiy fikrlashning tanqidiy o'qish bilan aloqadorligi muhim hisoblanib, tanqidiy fikrlashga turtki bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa o'rni shuni aytish mumkinki, PISA xalqaro baholash dasturi 15-16 yoshli o'quvchilarning tanqidiy o'qish ko'nikmasini rivojlantirish kelgusida tanqidiy fikrlash yetuk kadrlarni tayyorlashda katta ahamiyatga egaligi va turli metodikalarni ishlab chiqish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

¹ Xalpern D. Психология критического мышления. СПб.: Питер, 2006. В.289

² Piaji J. Речь и мышление ребенка. М., 2006. В. 45–50.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Botirovna o. S. The importance of critical reading for academic purpose of the language with analyzing pisa tests //galaxy international interdisciplinary research journal. – 2022. – Т. 10. – №. 11. – С. 14-18.

2. I.A. Mayer, v.R. Korman developing students' critical thinking while teaching semantic reading at the foreign language lessons in a secondary school p-210-219

3. Obidova s. Ingliz tilini o'qitishda pisa xalqaro baholash dasturi o'qish savodxonligi testlaridan foydalanish: meteorites and meteors //international conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 1023-1026.

4. Piaji j. Речь и мышление ребенка. М., 2006. В. 45–50.

5. Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarda ishtirok nima beradi?

Abdiyev a, <https://qashqadaryo.Uz/oz/nview/ta-lim-sifatini-baholash-b%d0%be-yicha-xalqaro-tadqiqotlarda-ishtirok-nima-beradi-14-05>

6. Xalpern d. Психология критического мышления. СПб.: Питер, 2006. В.289

Mustafo Osmanov,

Teacher Samarkand branch of Tashkent

State University of Economics

Hayotgul Eshmuradova,

Teacher Samarkand state institute of foreign languages

Roman-German faculty Department of the second languages

PECULIARITIES OF LINGUISTIC BRANCHES AND THEIR THEORETICAL CLASSIFICATION

Annotation: This article deals with important data about linguistics and its modern branches. On the other hand, it covers theoretical classification of linguistic branches and their special features.

Key words: *scientific study, cognitive, social, social construct, real-life problems, language of computers, speech, Historical linguistics.*

Linguistics is the scientific study of language. Many people think that Linguistics is studying and learning lots of different languages, but that's not the case. Linguists are often asked how many languages we speak, but actually, linguists don't have to speak more than one language. Rather, linguistics is the social, psychological, and political study of language. And there are lots of different branches of Linguistics. We look at how children develop their first languages, and how we learn second or third or fourth languages. We look at how language and identity are connected, and how language interacts with things like gender, race, and class. We look at the structures and sound systems of different languages around the world, and we are able to work out cool patterns and anomalies that exist. The best (but broadest) way to describe linguistics is simply the study of language, in whatever way appeals to you most.

The modern-day scientific study of linguistics takes all aspects of language into account i.e., the cognitive, the social, the cultural, the psychological, the environmental, the biological, the literary, the grammatical, the paleographical, and the structural[1]. Linguistics is based on theoretical as well as descriptive study of language, and is also interlinked with the applied fields of [language studies](#) and language learning, which entails the study of specific languages. Before the 20th century, linguistics evolved in an informal manner that did not employ scientific methods. *There are some branches of linguistics in modern education.*

Psycholinguistics - Psycholinguistics is among the most popular branches of linguistics that studies the relationship between psychological processes and linguistic behaviour. An example of psycholinguistics is found in the study of how humans perceive language and why certain words have the capacity to trigger us emotionally, more so than other words. Such branches of linguistics also seek to understand how humans acquire and master languages. Psycholinguists often work with child psychologists and conduct research on speech and language development to understand how humans perceive and produce language.

Sociolinguistics - This is another one of those branches of linguistics that serves a crucial function in our understanding and application of linguistics. Because language is a deeply human and social construct, socio-linguistics deals with the effect of different aspects of society on language. On top of that, it studies the interaction of languages as people from different cultures and heritage interact. One example of sociolinguistics is the emergence of different dialects of a language, as is the study of language confluence, such as Hindi and [English](#) being spoken together as English.

Applied linguistics - Applied linguistics involves the practical use of linguistics to solve real-life problems. Linguists make use of other fields such as [sociology](#), psychology, [anthropology](#), etc. to better understand how to apply their study of linguistics to help people and solve real-world concerns. It is best to understand such branches of linguistics with examples. Applied linguistics can be seen in speech therapy, translating texts from different cultures or ages, and even in the process of second-language acquisition.

Computational linguistics - This is a relatively new branch of linguistics that deals with the use of language by computers and programs. Such branches of linguistics leverage computer science to analyse, model, and produce speech. One example of computational linguistics is the AI-driven Google Assistant that uses natural language processing and speech recognition systems to do your bidding.

Comparative linguistics - As the name suggests, this branch is associated with identifying similarities and differences between languages that have a common origin[2]. For instance, romance languages like Italian, [French](#), and Spanish differ in speech and construction even though they all originated from Vulgar Latin of the Roman era. Studies in comparative linguistics also include studying distant languages, such as Sanskrit and [German](#) that are separated by thousands of kilometres and years, but which nevertheless have structural and etymological similarities.

Historical linguistics - This is one of the more intriguing branches of linguistics. It studies the evolution of languages over a period of time and analyses the changes that took place within them. One of the purposes of this branch is the examination of 'dead' languages, such as Latin, [Sanskrit](#), Ancient Greek, etc., and the emergence of current languages from them. Historical linguistics also enables us to reconstruct earlier stages of languages to understand how grammar, semantics, and phonetics can change over time.

Stylistics - This is another one of the important branches of linguistics. It is the study and interpretation of style and rhetorics as employed by different authors within a language. Oftentimes, such interdisciplinary branches of linguistics include the study of [literature](#) which lets one analyze symbolism, rhyme and rhythm, dialogues, sentence structures, etc. For example, the language used in politics and advertising is very different from that of religious texts and classical literature. The analysis of that comes within the domain of stylistics[3].

Linguistics involves a vast, complex and systematic study, with different core areas such as phonology, phonetics, morphology, syntax and semantics. It is also intertwined with various other disciplines and contains fields like sociolinguistics, psycholinguistics etc. Linguistics, unlike past ages, is being recognized as an independent discipline of study, thus paving the way to a lot of developments and [research](#). Linguistics is a descriptive study and not a prescriptive one and describes language in all aspects. It is a subject that keeps changing, as languages change[4]. It is a very dynamic domain of study. Although some aspects of the subject are based on historical notes and few sets of rules, it continues to evolve out of old boundaries into new, with developments that occur in different languages. Linguistics is applied to different fields of study, and this makes it a very important discipline. The application of linguistics extends from [anthropology](#) to speech therapy in modern medicine. Extensive researches and studies are conducted on the linguistic perspectives of every language, aimed at tracing the characteristics of the language as well as in employing the scope of linguistics into understanding the specific characteristics of literature, including prose and poems in different languages.

Summing up all given facts linguistic in itself is said to be the pure field aspect of the whole idea of language. Linguistic is related to the interest in the sounds of words. As humans we react to sound. We generate our own sounds and through years of its involvement it has served as a form of communication. Linguistics is rooted. It is our means of learning, teaching, depicting history, expressing ourselves and passing information. An anthropologist will agree that cultural factors changes the ways we communicate through language. Language affects how we view the world. This is known as the linguistic relativity principle. Linguistic anthropology recognizes diversity among languages and studies development overtime based the influence of social situations.

References

1. Crystal, David (1981). *Clinical linguistics*. Wien: Springer-Verlag. p. 3. ISBN 978-3-7091-4001-7. OCLC 610496980
2. Sophie Frankpitt. Linguistics for beginners: What it is and why you should learn about it
3. <https://www.careers360.com/articles/branches-of-inguistics-counar>
4. <https://www.sociologygroup.com/linguistics-meaning-branches-types-scope-career/>

Jamila Asqarova

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori,

Zebiniso Rasulova

filologiya fanlari nomzodi

SEHRLI ERTAKLARDA KAL OBRAZI VA SOCH MAGIYASI BILAN BOG'LIQ QARASHLAR

Xalqimizning qadimiy epik an'analarini o'zida mujassam etgan ertaklar ajdodlarimizning mifologik tasavvurlarini, e'tiqodiy qarashlarini, turmush tarzini va madaniyatini o'zida mujassam etadi. Shuning uchun ham o'zbek xalq ertaklarining o'ziga xos badiiy xususiyatlari, sujeti, yetakchi motivlari, an'anaviy obraz va poetik timsollarining tarixiy asoslarini oydinlashtirish, arxaiik marosim, urf-odatlarining ertaklardagi talqini kabi masalalarni tadqiq etish bugun ham folklorshunoslarimiz oldida turgan dolzarb vazifalardan sanaladi.

Xalq og'zaki ijodi asarlaridagi kal obrazi aslida niqob bo'lib, o'zini atay kalga yoki yolg'onchiga chiqargan ob'ekt aslida – aql va haqiqat timsolidir. Ular mavjud vaziyatga oqilona yechim topishi, aqli va zukkoligi bilan boshqa personajlardan ajralib turadi.

“Kal folklorda, xususan o'zbek xalq doston va ertaklarida mehnatkash xalq vakili sifatida kurashuvchi qahramon obrazi. Feodalizm jamiyatida o'ta xo'rlangan, behunar, farosatsiz hisoblangan Kal o'zining donoligi, aql-farosat sohibligi, xalq qayg'usida kurashuvchilarga hamdard va hamnafasligi bilan xalq ommasining mehrini qozongan o'lmas qahramon. “Qunduz bilan Yulduz” dostonida Janjalkal, “Ravshan” dostonida Aynoq, Jaynoq, Ersak va Tersak, ertaklarda Kal, xalq dramasi Polvonkachal” obrazlari aynan kal bo'lsa-da, aqllilik ularning bosh xususiyatidir.

K. Imomovning ta'biri bilan aytganda, kal-zukko, hozirjavob, so'zamol, sho'x komik qahramon. Uning ertak sujetida paydo bo'lishi tinglovchida quvnoq kulgi yaratadi.

Y.Tursunov turk mo'g'ul xalqlari folkloridagi kal obrazining genezisi masalasini yoritarkan, shunday deydi: “Tazsha (ya'ni kal) g'ayritabiiy xususiyatlarga ega bo'lgan magik kuch sohibi, u tabiat hodisalariga ham g'ayrioddiy ravishda ta'sir ko'rsata oladigan obraz”.

Bundan tashqari. J.Frezerning yozishicha, kadimiy an'anaga ko'ra, o'zga urug', o'zga shahar, yoki yurtidan kelib podsho qiziga uylangan odam taxt vorisi hisoblangan.

Baxtin kal obrazini antik niqob kultiga bog'liq deb ta'riflaydi. Olimning fikricha, “bu yerda eng muhimi inson obrazining to'g'ridan-to'g'ri emas, ko'chma mohiyat, tom ma'noda kinoyadan iborat ekanidir. Albatta mazkur holat metamorfoza bilan bog'liq”.

Proppning ta'kidlashicha, initsiatsiya marosimida bosh va sochlarga ham ta'sir o'tkazilgan. Ta'sir ikki xil bo'lgan: soch olingan yoki o'stirilgan, ammo o'stirilgan sochlar yechish mumkin bo'lmagan maxsus bosh kiyim ostiga yashirilgan. Kal obrazi initsiatsiya marosimi bilan genetik aloqador.

“Yozi bilan Zebo” dostonida “Yozi tilla kokil bilan tug'iladi. Enasi “buni xalq bilmasin”, deb bir qo'zining qornini Yozining boshiga yopib qo'yib, “Men kal tug'dim”, – deb gap tarqatadi. Mulla Ortinqning qizi Zebo esa yetti parda bilan tug'iladi. Epik qahramonlarning g'ayrioddiy tug'ilishi motivining bunday o'ziga xos talqini orqali xalqimiz o'zining botiniy va zohiriy go'zallik haqidagi tasavvur-tushunchalarini ifoda etgan. Tabiatan xoksor, kamtar va kamsuqum bo'lgan qahramon hamisha boshiga jumur kiyib, juldurvoqi kiyimda yurgani uchun el orasida “kal Yozi” nomini olgan bo'lsa-da, uning jisman go'zalligi va ichki dunyosining benazirligini tinglovchi qalban his etib turadi. Zebo o'zining bug'doyzoridan mashoq terib yurgan boshqochilarni u yoq-bu yoqqa surib, zirqillatib quvganida qo'rqib qochgan Yozi bir kesakka qoqilib, chalqayimon yiqiladi. Ana shunda uning boshidagi qo'zi qorni – jumur bir yoqqa surilib ketib, tilla kokillari yalt etib ko'rindi. Bunga ko'zi tushgan Zebo Yozining go'zalligiga, benihoya ta'rifsiz chiroyiga dosh berolmay hushidan ketadi va otidan yiqilib tushadi.

Yozining “kal”ligi, ya'ni o'zining zohiriy go'zalligini jumur ostiga yashirishi dostonida tasvirlangan voqealar dramatismning izchil ravishda kuchayib borishini ta'minlovchi poetik vosita vazifasini ham o'tagan. yetimligi, kalligi va qallochligini ro'kach qilgan mulla Ortiq qizini unga berishdan qat'iyon bosh tortadi. Yozidan qutulish uchun unga bajarilishi mushkul bo'lgan topshiriqlar beradi. Ammo o'zining g'ayritabiiy homiylari ko'magida Yozi bu vazifalarni muvaffaqiyatli uddalaydi”.

Xalq orasida “Aqlli boshni soch tark etar” degan gap bor. Demak, bu o'rinda sochsiz bosh aqllilik, donolik

belgisi sifatida talqin qilinmoqda. Bu ham sochga nisbatan turlicha qarashlar hukmronligini anglatuvchi dalillardan biridir. Folklor janrlarida kal (boshida tuki yo'q erkak kishi) obrazi jismonan zaif, lekin aqlan o'tkir, dono, bilimdon va uddaburon qiyofada tasvirlanadi.

O'zbek xalq sehrli ertaklarida kal obrazi ikki xil talqin qilinadi. Birinchisi, tilla kokillarini yashirish maqsadida boshiga teri kiygan soxta kal bo'lsa, keyingisi omad qushi boshiga qo'nib, dangasaligi fonida aqligi yashiringan haqiqiy kal obrazidir. Birinchi tur kal o'zining kuchi va kimligini niqoblash maqsadida atayin kal tusiga kirsa, ikkinchisining aqlliligiga sabab aynan boshida tuki yo'qligidir.

"Zar kokilli yigit" ertagi qahramoni oltin sochli bola boshi o'tovdek, og'zi eshikdek keladigan yalmog'iz bergan sehrli olmadan tug'iladi. Uning sochlari oltin bo'lib, bir kuni bozorga ketayotganda podsho qizi uni ko'rib oshiq bo'lib qoladi. Podsho barcha yigitlarni saroy yonidan o'tkazishni buyurganida oltin sochli yigit egniga yirtiq-yamoq chopon kiyib, boshiga tullagan bir telpakni bostirib, zar kokilini yashirib o'tadi. Ertak so'ngida malikaga uylanib, yurt so'raydi.

"Erinaman kal" ertagidagi bosh qahramon yigit kampirning erinchoq kal o'g'li. Bosh qahramon bo'lmish kalning harakatlari noaniq, ko'pincha ahmoq, dangasa xarakterda namoyon bo'ladi. Kallik, erinchoqlik aslida qahramon xususiyatlarini bekituvchi niqob vazifasida keladi va podsho buyrug'i – yetti boshli yalmog'izni yengib, malikaga uylanadi. "Hunar o'rgangan kal" ertagida ham kal kampirning o'g'li bo'ladi. G'alvirda suv olib kelishni eplagani uchun kallapaz uni shogirdlikka oladi. Undan dunyoda yo'q barcha hunarlarni o'rgangan uchun ertak so'ngida malikaga uylanadi.

Tahlil qilingan ertaklarning birinchisida qahramonning magik qudrati zar kokilida bo'lsa, keyingilarida aynan kal boshlik uning kuchini belgilab kelmoqda.

Soch bilan bog'liq magik-e'tiqodiy qarashlar tug'ilish, nikoh va o'lim kabi inson umrining asosiy bosqichlarini tashkil etuvchi barcha yirik marosimlarning asosiy udumlari tarkibiga singgan.

Soch magiyasi haqidagi qadimgi tasavvur-tushunchalarning o'zbek xalq qo'shiqlaridagi badiiy talqinini o'rgangan A.Musaqulov: "Soch magiyasi bosh kabi osmon g'oyasi bilan bog'liq bo'lganligi uchun og'zaki ijodda soch juda qudratli kuch sifatida talqin qilinadi...Magiya hodisasiga ko'ra, soch jonli va qudratlidir".

Taniqli udumshunos J.Frezer qadimgi insonlarning sochda boshning ruhi mujassam deb qarab, sochni qirg'ishga, uni olovga tashlashga qo'rqqanliklari haqida ma'lumot beradi.

Bundan tashqari, qadimgi odamlarning soch kulti bilan bog'liq qarashlari asosida shakllangan ayrim marosimlarning badiiy talqini ertaklarda ham uchraydi. Xususan, sehrli-fantastik ertaklardagi sehrli soch, tilla kokil, sehrli mo'y, sehrli tola kabilar buni tasdiqlovchi muhim badiiy detallardir.

Totemistik qarashlar hukmronligi davrida u yoki bu jonivorning soch tolasi, tuki ham magik xususiyatga ega deb qaralgan. Ertaklarda ular homiy kuchni chaqirish vositasi sifatida talqin qilinadi. Qahramondan biror yordam olgan yoki qahramondan yengilib taslim bo'lgan jonivor odatda unga yoldan nishona beradi. O'zbek xalq ertaklarida ot yoli, sher yoli, yo'lbars yoli kabilar magik xususiyatga ega badiiy detal sifatida talqin qilinganligi kuzatiladi. Masalan, "Bahodir va ajdaho" ertagida sher, shoqol, bo'ri bolaga bittadan o'z tuklaridan belgi yulib beradilar. "Bulbuligo'yo" ertagida esa yo'lbars qahramonga mo'ylovidan yulib beradi. Ertak qahramonlari esa boshiga mushkul ish tushganda, shu tukni tutatsalar, bu jonivorlar ko'z ochib-yumguncha yetib kelib, yordam berishi tasvirlanadi. "Sichqonboy va bo'zchi yigit" ertagida qahramon oq otning yoldan tutatqi qilib, undan ko'mak oladi.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalarida, xususan, sehrli ertaklar sujetida g'aroyib soch motivi keng tarqalgan va turli poetik vazifalarda badiiy talqin etiladi. Epik asarlarda tilla kokilli bolalar, zar kokilli malikalar, uzun sochli pari qizlar obrazi alohida e'tiborni tortadi. Ularning kelib chiqishiga soch kultiga aloqador mifologik qarashlar ta'sir ko'rsatgan.

Soch ertak qahramonining xarakter-xususiyatini belgilab ko'rsatishga xizmat qiluvchi muhim atributlardan biri hisoblanadi. Aytaylik, tilla kokilli bola ertaklarda o'ziga xos g'aroyib xususiyatlari bilan ajralib tursa, uzun sochli yalmog'iz sochlari boylab tashlangach, o'z magik kuch-kudratidan ayrilib, quvvatsizlanib, ojizlanib qoladi.

O'zbek xalq og'zaki ijodi namunalarida, xususan, sehrli ertaklar sujetida soch kultiga bog'liq holda shakllangan maishiy-magik marosimlar va ishonchlarning izlari o'ziga xos badiiy ko'rinishlarda saqlanib qolgan.

Foydalanilgan adabiotlar

1. Baxtin M. 139-b.
2. Yozi bilan Zebo. O'zbek xalq ijodi yodgorliklari 15-jild. Toshkent:
3. Zarifov H. Jajji tadqiqotlar // O'zbek tili va adabiyoti jurnali. 1995/5. 71-b.
4. Imomov K. Ertaklar / O'zbek folklori ocherklari. 2 j. Toshkent: 1989. 101-b.
5. Qarang: Propp. Istoricheskie korni volshebnoy skazki. Leningrad. 1986. – S. 138.
6. Musaqulov A. O'zbek xalq lirikasi. – Toshkent: Fan, 1995. 109-b.
7. Tursunov ye. D. Genezis kazaxskoy bytovoy skazki. Alma ata, ылым, 1973. S. 170-173.
8. O'zbek xalq ijodi yodgorliklari 19 jild. "Sumbul qush". Toshkent: 2021. 114-363-betlar.
9. Frezer Dj.Dj. Zolotaya vetv. - M.: Politizdat, 1983. – S.151. 263-266.
10. Samo tulpori. O'zbek xalq fantastikasi. V-kitob. – Toshkent: Yosh gvardiya, 1987. 8-b.

Faridaxon Tursunova,
Farg'ona politehnika instituti dotsenti

MAKTUBLAR – EPISTOLYAR MONOLOGNING ENG GO'ZAL KO'RINISHI

(Abdulla Qodiriy asarlari misolida)

Epistolyar nutqning ko'rinishlaridan biri maktublardir. "Maktublar monologik nutqning eng yaxshi namunalari. Maktub bir kishining yakka nutqi bo'lib, personajning ruhiy holatini o'quvchiga aniq yetkazish uchun xizmat qiladi. Ta'sirchan jumalarda o'z fikrini maktub yordamida ifodalash badiiy ijodning o'ziga xos bir turidir. Qadimdan mohirona yozilgan maktublar sharq xalqlarida insho san'atiga namuna sifatida juda qadrlanagan". (1.25-bet) Maktublar asarda voqealarning yanada yorqinroq tus olishiga yordam beradigan vosita bo'lib, ana shu xatlar o'sha davrdagi ziyolilarning saviyasi va bilim darajasini tasdiqlovchi asos bo'lib xizmat qiladi. Abdulla Qodiriy o'z ijodi davomida maktublarga juda ko'p murojaat qiladi. Odatda, maktublar biror narsa haqida xabar berish uchun mo'ljallangan bo'lib, yozma murojaat shaklida bayon etiladi. Maktublar qahramonning ichki monologi bo'lib, personajlarning ma'naviy dunyosini tasvirlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Abdulla Qodiriy Moskvaga borgan ilk kunlaridan boshlab "Mushtum" jurnaliga "Julqunboy" taxallusi bilan umumiy sarlavhasi "Maskov xatlari" nomli 5 ta xat va bir necha hajviy maqolalar yo'llagan. Adabiyotshunos N.Karimovning ta'kidlashicha, Abdulla Qodiriy bilan yaqin aloqasi bo'lgan jurnalist A'zam Ayyub uning Moskvaga o'qishga ketayotganidan xabar topib, undan sovet davlati poytaxtida ro'y berayotgan muhim voqealar, u yerga yuborilgan o'zbekistonlik yoshlarning o'qishlari haqida maqolalar yozib yuborishini so'ragan. "Maskov xatlari" uning iltimosiga ko'ra yozilgan. (2. 46-bet) Adib bu xatlarda kulgi yaratishning turli yo'llari (adibning o'z ta'biri bilan aytganda, "piching, kesatish, kinoya, tag'ofil va boshqalar") dan ustalik bilan foydalanadi va jamiyatdagi muammolarni, kamchiliklarni, o'ziga xos obrazlar, kulguyumorlar orqali aks ettiradi. Moskva hayotini, u yerda o'qish va savdo ishlari bilan yurgan vatandoshlarning hayoti, qilib yurgan ishlari haqida birmuncha qimmatli ma'lumotlar berilgan bu xatlar jurnalning rang-barang, qiziqarli chiqishi uchun muhim hisoblangan. Jurnalning ommabop bo'lishida Qodiriyning xizmati katta bo'lgan. Bu haqida jurnal muharriri G'ozzi Yunus kesatiq bilan bo'lsa ham "Tanqidmi, tosh otish" maqolasida keltirib o'tadi: "Mushtum"ni boshlab chiqarishda biz Julqunboy kabi kulguchilarimizga inonib chiqardik... ..Qancha qiyinchiliklar bilan "Maskov maktublari"ni olib bosdiq..." (3)

Quyida Julqunboyning Moskovdan yo'llagan turkum xatlarini mazmun jihatdan turlarga ajratib, tahlil qilish orqali fikrimizni oydinlashtiramiz:

Tabiati nozik, kibor va olifta odamlar hayoti. Abdulla Qodiriy "Maskov xatlari I" maktubida Turkiston o'lkasidan kelib "to'ralikka o'qib yotgan og'a-inilar"ning ahvoli, o'zini tutishi, o'qish bahonasida qilib yurgan ishlari, sarf-harajatlari, vatandoshlarining nomaqbul ishlar bilan mashg'ul bo'lib yurganligini o'ziga xos tarzda tasvirlaydi:...

“...undan bunga sovdo-sotiq uchun kelib, qayoqdagi tuturuqsiz shipingpocha go‘zallardan shatta yeb, Maskov ko‘chalarida chalang‘lashib yurgan kamersant akalarimizning hayotidan yozaym” (4.247-bet)

Moskvada o‘zlarini mehmon deb, musofir hisoblaydigan vatandoshlar qismati. Mazmunan birinchi maktubning davomi bo‘lgan “Maskov xatlari II”da “qo‘ltug‘idagi jajmondekkina bir xotun”ni olib kechki sayrga chiqqan “hamvatan”larimiz qalamga olinadi. Adib ularga qarata achchiq kinoya, kesatliqlar bilan g‘azab va nafratini sochadi: “Ey, o‘qug‘an besh vaqt namozing jigaringdan ursun—dedim va davom etdim: - Ey, tutkan ro‘zang, o‘g‘irgan tasbehing muchchangdan ursun —dedim”.(251-bet) Maktubda shahar ko‘chalarini to‘ldirib yurgan, Turkiston bayonlari, ularning o‘zlarini tutishi ham xatda juda go‘zal, aniq, haqqoniy tasvirlab berilgan. Bundan ko‘rinib turibdiki, birinchi va ikkinchi maktublar yangi sharoitga moslashish, yangi odamlarni o‘rganish va kuzatish samarasidir. Aynan, birinchi bo‘lib ko‘zga “g‘alati” ko‘ringan va qiynagan voqealargina qalamga olingan. Qodiriy bu holni keyingi maktublarida ham davom ettiradi.

“Turkiston”, “Zarafshon”, Farg‘ona” singari gazetalarning saviyasi to‘g‘risida. “Maskov xatlari III”da Turkiston respublikasining Maorif uyiga kelgan Elbek, G‘ayratiy, Shokir Sulaymonning she‘rlaridagi o‘ziga manzur bo‘lmagan o‘rinlarni hajv qiladi, bu gazetalardagi uslubiy va imloviy xatolarga e‘tibor qaratadi. Adib Moskvada turib, “Turkiston” gazetasini “ag‘darish-to‘ntarish” qiladi, gazetaning 327-sonida Elbekning “Tekinxo‘rlarg‘a” degan she‘riga ko‘zi tushadi:

*Talab olmoq sizlarga ko‘bdan qolma odatdir,
Ammo talab yeguvchi, bizcha, yolg‘iz bir itdir.
Kimki talab tep-tekini yesa, bilgil, haromdir,
Haromnida yeguvchi yana yolg‘iz bir itdir.*

“Elbekning yolqinliq bu xitobiga qarshi talaguvchi tilidan” Abdulla Qodiriy shunday parodiya yozadi:

*So‘ksang so‘kkil, ursang urgil, yolg‘iz saning itingman,
Kirlik taningga kirgan bo‘rdoqidek bitingman.*

*Harom tanga harom bit, avatiga chavati,
Qichinmangiz, sapchimang, tinchroq turing, bir so‘ray! (252-bet)*

Bunday zaharxanda piching bilan yozilgan maktub orqali yozuvchi chorasiz xalqning og‘ir ahvoli va tekini yemakdan qorni qappayib ketgan rahbarlarni ayovsiz tanqid qiladi.

Moskvadagi Buxoro bilim yurti bilan bog‘liq masalalar haqida. “Maskov xatlari IV” turkum maktublarida bir necha muammolar o‘ziga xos tasvirlash usulidan foydalanib o‘rtaga tashlanadi. Moskvaga o‘qish istagida borgan yosh bolali ayollarning Buxoro Maorif uyida istiqomat qilayotgan kishilarning yashash tarzi, Milandagi opera studiyasida o‘qish istagidagi bo‘lgan Qori Yoqubovning Italiya elchixonasidan viza olmay, Moskvada sarson-sargardon bo‘lib yurganlarini ko‘rib, ularning ahvoliga achingan yozuvchi ularning kirdikorlarini fosh etuvchi kesatliq va kinoyalari maktublar yozadi:

–Bular qayerda tug‘ilgan bolalar, Buxorodami, Moskvadami?

–Buxoroda.

–Qachon kelganlar?

–Yo‘rgaklarida.

–Nima qilmakchilar?

–O‘qimoqchilar.

–Onalari ham birgami?—dedim va oyog‘im ostida chuvalashib yotqan bolalarni aldab suldab chetlagach, ilgari yurdim. Eshik oldig‘a yetishim bilan shu orada o‘lturgan yetti-sakkizta qiz birdan tovushlarini qo‘yib, “Yig‘lama yorim”ni kuylab yubordilar”.(261-bet) To‘rtinchi xati orqali Julqunboy o‘qish uchun kelgan vatandoshlarini bosh mavzu qilib oladi va ularning “ona suti og‘zidan” ketmaganligini, bu holatda bilim olishi o‘ta mushkul ekanligini tasvirlaydi. Uni qiynagan bu dardlar beshinchi xatda ham davom etadi.

Moskvaga ko‘chib borib, pochtda tunu-kun pul kutayotgan och bolalar taqdiri to‘g‘risida. “Maskov xatlari V” turkumidagi maktubida yuqoridagi vatandoshlarimizning holati quyidagicha tasvirlanadi: “Ha, aytgandek, shu kecha kunduzlar bolalaringizning ovqat vajhidan ahvollari juda tang bo‘lib, ko‘b umrlari Turkpredsedatelingizning eshigida o‘ta boshladi”. Bu tasvirlar orqali Abdulla Qodiriy o‘qishga kelgan bolalarning umri behuda o‘tayotganligidan tashvishga tushadi va pul jo‘natishning o‘ziga xos usulini taklif etadi: “Ha, deya uch-to‘rt qanor paxta-maxtadan sotib bo‘lsa ham shularingizni tinchitib qo‘ying, dada! Paxta pishib qoldi-ku, axir!”(264-bet)

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Чориева З.Т. Абдулла Қодирийнинг “Ўтган кунлар” романидаги мактубларнинг луғавий-маъновий ва услубий хусусиятлари. Филол.фанлари номзоди дисс. – Т. 2006.

2. Каримов Н. Абдулла Қодирий замондошлари. –Т., Akadernashr, 2020.

3. Ғози Юнус. Танқидми, тош отиш. //“Қизил Ўзбекистон”/ 1925 йил, 17 август, 201-сон.

4. Tursunova F.G. Hajviy asarda monologik nutqning o‘ziga xos xususiyatlari (Abdulla Qodiriy asarlarini misolida). Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. 2023. Farg‘ona. –B. 144

5. Қодирий А. Диёри бақр. V жиллик. III жилд. –Т., “Info Capital Group” 2018. –Б.568

6. Турсунова Фарида Ганиевна Использование монолога при создании сатирических персонажей (на примере произведений Абдуллы Қодири) // Достижения науки и образования. 2018. №15 (37). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-monologa-pri-sozdanii-satiricheskikh-personazhey-na-primere-proizvedeniy-abdully-kodiri>

7. Tursunova Faridakhon METHODS TO REVEAL THE PSYCHE OF THE HERO IN A MONOLOGUE // Бюллетень науки и практики. 2021. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/methods-to-reveal-the-psyche-of-the-hero-in-a-monologue>

Dilnoz Ollaberganova,
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti mustaqil izlanuvchisi

MALALA YUSUFZOY VA XOLID HUSAYNIY ASARLARIDA TA'LIM VA TARBİYANING O'RNI

Annotatsiya: Ushbu maqolada Malala Yusufzoy va Xolid Husayniy asarlari tahlil qilinib ularda ayollar taqdiri, hayot tarzi, kechinmalarining yuksak mahorat bilan yoritilganligiga e'tibor qaratilgan. Shuningdek, mazkur asarlarda ayollar huquqlarini poymol bo'lishi, ularning erkinligining cheklanishi, ayol va erkakning jamiyatda har xil tabaqa vakillari sifatida ko'rilishi kabi ayollarni ko'plab tazyiqlarga uchrashi bilan bog'liq holatlar ifodalanishi bilan birga jamiyatda ayollarning ta'lim va tarbiyasi haqida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, oila, ayollar huquqlari, gender tenglik.

Аннотация: В данной статье анализируются произведения Малалы Юсуфзай и Халида Хоссейни, акцентируя внимание на том, что в них с высоким мастерством освещены судьбы, образ жизни и переживания женщин. В работах также выражалось мнение об образовании и воспитании женщин в обществе, наряду с изложением случаев, связанных с нарушением прав женщин, ограничением их свободы, появлением женщин и мужчин в обществе как представителей разных классов.

Ключевые слова: образование, воспитание, семья, права женщин, гендерное равенство.

Abstract: This article analyzes the works of Malala Yusufzai and Khalid Hosseini, focusing on the fact that the fate, lifestyle, and experiences of women are covered with high skill in them. The works also expressed an opinion on the education and upbringing of women in society, along with the expression of cases associated with the violation of women's rights, restriction of their freedom, the appearance of women and men in society as representatives of different classes.

Keywords: education, upbringing, family, women's rights, gender equality.

Ma'lumki, ota-bobolarimiz qadim-qadimdan bebaho boylik bo'lmish ilm-u-ma'rifat, ta'lim va tarbiyani inson kamoloti va millat ravnaqining eng asosiy sharti va garovi deb bilgan.

Xolid Husayniyning "Ming quyosh shu'las" va Malala Yusufzoyning "Men Malalaman" asarlarida jamiyatdagi har bir ayolning baxtli bo'lishga haqqi bor, ozod, erkin yashash huquqi borligi qayta-qayta ta'kidlanadi. Har birining o'zi yoqtirgan ishi, o'zi xohlagan kasbi, baxtli oilasi bo'lishi kerak. Ayol jamiyatning bir bo'lagidir. Qiz bola bu yorug' dunyoga kelishi bilanoq, qo'g'irchoq o'ynashga bo'lgan talpinish hissi – bu uning kelajakda baxtli oila bekasi bo'lishga kuchli xohishi borligidan, shirindan-shakar farzandlarning mehribon validasi bo'lishni orzu qilishidan dalolatdir. Farzand tarbiyasi bilan bir qatorda, o'zi yoqtirib tanlagan kasbda ishlab, jamiyatga foyda keltirishga bo'lgan kuchli istak – bu uning erkak kishilarga nisbatan ikki barobar ko'p mehnat qilishi kerakligini anglatadi. Shunday ekan, ayollarni qo'llab-quvvatlash, ularning orzularini hurmat qilish, jamiyatda gender tenglikni ta'minlash-ustuvor maqsadlarimizdan biri bo'lmog'i lozim. Albatta, oiladagi ta'lim-tarbiya jarayoni, farzandlarni qanday inson bo'lib voyaga yetishini belgilab beruvchi eng asosiy omildir. Farzand tarbiyasida ta'lim va tarbiyaning ustuvorligini oshirish uchun bir xilda olib borishimiz va davom ettirishimiz zarurdir. Buyuk vatandoshimiz Imom G'azzoliy farzandlar tarbiyasi borasida ota-onalarga shunday nasihat qilgan edi: "Bolalar ota-onalariga berilgan bir omonatdurlar. Bolaning qalbi har qanday naqshu tasvirdan xoli bir qimmatbaho gavhardir. U qanday naqsh solinsa, qabul qiladi, qayoqqa bukilsa, egiladi. Agar yaxshilikka o'rgatilsa, shu bilan o'sadi va dunyoi oxiratta saodatga erishadi. Uning savobiga ota-onasi ham, har bir muallimu ustozlari ham sherik bo'ladi. Agar yomonlikka odatlantirilsa, hayvonlardek o'z holiga tashlab qo'yilsa, oxir-oqibat halok bo'ladi. Gunohi esa uning tarbiyasi uchun javobgar bo'lganlarning gardaniga tushadi"¹.

Demak, oiladagi ta'lim-tarbiya bilan, har qanday sharoitda, har qanday joyda tarbiya masalalari bo'yicha alohida vaqt ajratib emas, balki, har daqiqada, har vaqt-u, har soniyada shug'ullanmog'imiz zarurdir. Ayniqsa, qizlar ta'limini kuchaytirmog'imiz zarur.

Afg'oniston perspektivasining yanada yorqinroq ifodasi xronologik tarzda tarixiy voqealarning badiiy to'qima bilan uyg'unlashtirilganligida namoyon bo'ladi. Xolid Husayniyning romanlariga yana bir bora nazar tashlaydigan bo'lsak, yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, "Shamol ortidan yugurib" romani, asosan erkaklar qismatini bosh mavzuga aylantirgan bo'lsa, uning "Ming quyosh shu'las" romanida asosan ayollarning taqdiri haqida so'z boradi. Asarni o'qish davomida har bitta kitobxon ko'ziga yosh olmasdan iloji yo'q. Chunki, nafaqat ayollar qismati, balki, ayollarning ta'limi ayanchli bir ahvolga kelib qolganligi, achchiq hayoti, urushning zalvorli kunlarida azoblar, qo'rqulvar ichida umr kechirishlari har bitta kitobxonni o'ylashga, fikrlashga, mushohada yuritishga undaydi. Va bugungi dorilomon, tinch, musaffo yurtida betashvish yashayotganimizga yana bir bora shukronalar qilishimizga undaydi.

¹ Sodiqova T. "Yashash tilsimi". Toshkent: G'ofur G'ulom nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2009. – 19 bet.

Malala Yusufzoy tomonidan yaratilgan “Men Malalaman” kitobi bir nechta tillarga tarjima qilindi. Bu kitob real voqealarga asoslangan bo‘lib, unda Malalaning va u yashayotgan jamiyat va undagi insonlarning taqdiri hikoya qilinadi.

Har ikkala ijodkorning asarlarida, yana bir ko‘zga tashlanadigan jihatlardan biri bu ayol erkinligi, uning huquqlari ochiqdan-ochiq poymol bo‘lishidir.

Masalan, Malala Yusufzoyning “Men Malalaman” asarida bu voqealar quyidagicha yoritilgan: aynan ushbu asarning kirish qismida ham, otasining oilasida eng yaxshi, go‘shtli taomlarni oila erkaklari yeyishi, qizlar esa iymanib, egilari kelsalarda, qahrli otasiga bir so‘z ayta olmasliklari va keyinchalik bu odat tusiga aylanganligi, ya‘ni, eng yaxshi narsalar erkaklar uchun, ayollar esa itoat qilib yashashga majburlar degan tamoyil asosida hayot kechirishlari hikoya qilib o‘tilgan.

Xolid Husayniyning “Ming quyosh shu‘lasi” romanida esa Rashid o‘g‘li Zalmayga cheklanmagan huquqlarni berishi, oilaning boshqa a‘zolari och, suvsiz qolishsada, bu tashvishlar Zalmayni chetlab o‘tishi, oldin erkaklar ovqatlanib, ularning qorni to‘yganidan keyin ayollar ortib qolganini yeyishi¹ juda achinarli tarzda ko‘rsatib berilgan.

Hattoki bu narsalar oddiygina ovqatlanish jarayonida ham o‘z aksini topgan. Eng achinarlisi shundaki, ayollar ham bu voqea-hodisalarga ko‘nikkan.

Ikkala ijodkorning asarlari ham real voqealarga asoslangan. Ya‘ni qaysidir bir davlatlarda shunday qonun-qoidalar joriy qilinganki, unda ayollarning har qanday erkinligi chegaralangan. Zero, bugun ilm-fan va ta‘lim izchil rivojlanib borayotgan bir davrda hech shak–shubhasiz tarbiya ta‘limning asosida turishi kerak. Shunday ekan, ilm-fan ta‘lim-tarbiya asosida olib borilishi maqsadga muvofiqdir.

“Men yarim tunda yaratilgan mamlakatda tug‘ilgandekman”² deb boshlanuvchi kitobda, asosan, Tolibon nazorati ostida kechgan hayotlari va qizlarning ta‘lim olishdan, tahsil olishdan umuman mosuvo etilganliklari haqida hikoya qilinadi.

Ayniqsa uning boshidan kechirgan voqealarni kitob bo‘lib nashrdan chiqishi va bu kitob “Men Malalaman” deb nomlanishi alohida ahamiyatga egadir. Malala Yusufzoy o‘zining bu biografik asari orqali, yana bir bora, ayollar ham jamiyatda erkaklar bilan bir qatorda teng huquqli ekanligini va ular ham ta‘lim olish huquqiga ega ekanliklari, o‘zi egallagan mutuxassisligi bo‘yicha erkin faoliyat olib borishga to‘laqonli haqqi borligini isbotlay olgan. Ayollar jamiyat hayotida, o‘z foydasini faqatgina farzandlar dunyoga keltirib emas, balki o‘z davlatini siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy tomonlardan ham rivojlantira olishi mumkinligi, o‘zligini, ilmni, o‘tkir zehni ko‘rsata oladigan kuch-qudrat egasi ekanligini isbotlaydigan asardir.

2015-yil 12-iyulda Suriyadagi to‘xtovsiz kechayotgan dahshatli urushlar sabab, farzandlari jonini omon saqlab qolish uchun o‘z yurtidan qochib kelib, lagerlarda jon saqlashayotgan, bu erlarda vaqtinchalik yashayotgan oila qizlari uchun Livanda qizlar maktabini tashkil qilganligi tahsinga sazovordir.

Vaqtinchalik bo‘lsa ham qizlar ilmsiz qolib ketmasligi kerakligi, qiz va ayollarning bilim olishlari uchun hech kim va hech narsa to‘sqinlik qilmasliklari uchun Malala Yusufzoy qo‘lidan kelgan barcha ezgu ishlarini amalga oshirdi. Aytish mumkinki, xolis niyat yo‘lida amalga oshirilayotgan ezgu ishlar bugungi kunda ham jadal sur‘atlar bilan amalga oshirilib kelinmoqda.

Yosh bo‘lishiga qaramasdan el-yurt oldidagi burchlarini ado etishda katta yutuqlarga erishib kelmoqda. Ayniqsa, nafaqat o‘z yurtida balki butun dunyo bo‘ylab, ayollar huquqlarini himoya qilishda, ularning ta‘lim olishlari uchun, ularga barcha sharoitlar, erkinliklar yaratilishi uchun ulkan sa‘y-harakatlarni amalga oshirib kelmoqda va bu sohada katta yutuqlarga erishmoqda. Bugungi kunga qadar, juda ko‘plab davlat mukofotlari bilan taqdirlangan Malala, eng yosh Nobel mukofoti lauriyati bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Husayniy X. “Ming quyosh shu‘lasi”. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. 288-bet
2. Husayniy X. “Shamol ortidan yugurib”. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. 208-b.
3. Husayniy X. “Tog‘lar ham sado berdi”. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. 240-b..
4. Sodiqova T. “Yashash tilsimi”. Toshkent: G‘ofur G‘ulom nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2009. 19-b.
5. Yousafzai M. “We are displaced”, London, Weidenfeld & Nicolson., 2021. – 5 p.
6. Yusufzay M. “Men Malalaman”, Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021. 384-b.

¹ Husayniy X. “Ming quyosh shu‘lasi”. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. - 148-6er

² Yusufzay M. “Men Malalaman”, Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021.

Zulxumor Ashurova

*Samarqand Iqtisodiyot va servis instituti
“O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrasida dots.v.b
Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (Phd)*

Mukarram Komilova

*Samarqand Iqtisodiyot va servis instituti
“O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrasida katta o‘qituvchisi*

MUSTAQILLIK DAVRI BOLALAR SHE'RIYATINING PRAGMALINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Annotatsiya: Maqolada tilshunoslikda olib borilayotgan izlanishlar, matn strukturasi, o‘zbek bolalar she‘riyatining pragmalingvistik xususiyatlari, lingvopragmatikaning xususiy masalalari, nutqiy munosabatlar xususida to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: matn strukturasi, nutqiy munosabatlar, nutqiy til, fonografik tasvirlar, obrazli iboralar, pragmalingvistik xususiyatlar.

Keyingi yillarda tilshunoslikda olib borilayotgan jiddiy izlanishlardan biri matn strukturasi namoyon bo‘lgan mavjud birliklarning izchil joylashuvi, u xoh she‘riy, nasriy bo‘ladimi, qolip va mazmun, shakl va mundarija yaxlitligi negizida tadqiq qilish dolzarbligini yuzaga chiqarmoqda. Bu ilmiy ehtiyoj har qanday vaziyatda nutqning sodir bo‘lishidan tortib, uning o‘quvchi qalbiga, sezgilariga yetib borish orasida kechadigan uzviylikni ham taqozo etmoqda. Matn – o‘zgaruvchan, plastik shaklga ega. Mazmun esa uning ichki strukturasi. Shu ma‘noda o‘zbek bolalar she‘riyatining pragmalingvistik xususiyatlari til va adabiyot o‘rtasida ish ko‘radigan lingvopoetikaning ham bir sohasi desak aslo mubolag‘a bo‘lmaydi. Atamaning nazariy jihatlari bilan jiddiy shug‘ullangan tadqiqotchi prof. M.Hakimov shunday yozadi: “Lingvopragmatikaning xususiy masalalari aynan nutq ishtirokchilari va nutqiy vaziyat bilan bevosita bog‘liqdir. Ma‘lumki, so‘zlovchi o‘z maqsadini ifoda etuvchi jumla qurishi uchun olamda mavjud bo‘lgan narsa, predmet, hodisalarning nomini bilishi hamda ma‘lum grammatik qonun-qoidalar bilan tanish bo‘lishning o‘zi kifoya qilmaydi. So‘zlovchi bulardan tashqari nutqiy vaziyatdan ham xabardor bo‘lishi kerakki, bu albatta, so‘zlovchi bayon qilmoqchi bo‘lgan kommunikativ niyatning aniq va to‘g‘ri ifodalanishi uchun yana milliy urf-odatlar bilan bog‘liq ijtimoiy qonun-qoidalarni ham bilishi talab qilinadi. Shu jihatlar to‘liq qamrab olingandagina nutq ishtirokchilarining o‘zaro muloqot jarayoni to‘g‘ri amalga oshiriladi. Lingvopragmatikaning xususiy masalalari nutq subyekti, nutq obyekt, nutq vaziyati bilan bog‘liq muammolarni qamrab oladi”¹. Binobarin, keltirilgan manbadan anglashiladiki, she‘riy nutq zamirida asosan – his va tuyg‘u birligi asosiy o‘rinni qamraydi. Biroq his qilingan obyektiv borliq – subyektiv hodisa o‘laroq yuzaga chiqadi. Til va nutq tartiblanishi lingvopragmatikaning birlamchi tabiatini nazoratga oladi. Buning natijasida she‘riy nutq, qism va bo‘laklar birikib, o‘zaro yaxlitlik zamirida uyushgan tagma‘noni hosil qiladi.

XX asrning oxiri, va, nihoyat yangi asr ostonasida o‘zbek bolalar she‘riyatida mundarijaviy siljishlar yuzaga keldi. Bir-biridan tamomila farq qiluvchi yangicha ifoda uslubida ijod qilagan shoirlar bolalar she‘riyatining mazmuniy qiyofasiga ham jiddiy o‘zgarishlar kiritdi. Zamonaviy o‘zbek bolalar she‘riyati vakillari A.Obidjon, O.Damin, D.Rajab ijodida mavjud qoliplarning o‘zaro farqlanuvchi stil va sintez jihatidan alohidaligini kashf etish kun tartibidagi ilmiy munozaralarga oydinlik kiritishda yo‘l ochadi. A.Obidjonning narsa va hodisalarning nutqiy ongda zohir bo‘lish vaziyati olam va odamni bilishga qiziquvchan bolajonlarning tafakkur va tasavvurini benihoya toza va pok ko‘rishga yo‘naltirganligi bilan ajralib turadi. Bu haqda E.Ochilov shunday yozadi: “Ma‘lumki, bolalar adabiyotida chinakam ma‘nodagi falsafiy she‘riyatni Anvar Obidjon boshlab berdi va o‘zidan keyingi shoirlarga kuchli ta‘sir ko‘rsatdi. U, aytish mumkinki, yaltiroq, bedard, samoviy o‘zbek bolalar she‘riyatini yerga tushirdi, uni zaminiy dardu tashvishlarga oshno qildi. Shu tariqa, o‘zbek bolalar she‘riyatiga zamon nafasi kirib keldi. Necha o‘n yillar davomida “soqov” bo‘lib kelgan bolalar, nihoyat, o‘z dardlarini to‘kib-solib, tuyg‘u-kechinmalarini izhor eta boshladilar. Lekin hammaning ham gapi ichida yig‘ilib yotgan ekan chog‘i, A.Obidjonga ergashib, shoirlar yoppasiga fikr aytishga tushib ketdilar”². Mana shu jihatdan olib qaralganda, A.Obidjon izlanshilarida keyingi ijodkorlar uchun yangi bir yo‘l, yangi bir izlanish maydonini kashf qilib berganini his qilamiz. Negaki, shoir ijodida lingvistik tuzilma – nutq va uslub, ong va tuyg‘u birikuvida yanada qolipga singdiriladi. Ayniqsa, maktab va maktabgacha yoshdagi bolalarning tuyg‘ularidagi samimiylilik ijodkor asarlarida xilma-xil uslublarda dialektik aloqaga kirishadi.

¹ Ҳақимов М., Ғозиева М. Прагмалингвистика асослари. – Фарғона: “Classik”. 2020. –Б.50.

² Очиллов Э. Катта ҳақиқатнинг кичик суратлари. Манба: www.ziyouz.com. 2015 й.

Aytish joizki, fonografik vositalar bolalar she'riyatida tasavvur puchmoqlarini kengaytirishga qaratilgan eng katta adabiy-badiiy qurol sanaladi. "Til orqali inson borliq va voqelik haqidagi axborotni qabul qiladi, to'playdi, qayta ishlaydi, tartibga soladi va idrok etadi"(D.Ashurova). Jumladan, fonografik vositalar bolalar she'riyatida asosiy tasvir obyektidir. Atamalar grekcha "Fono"(tovush) va "grafika"(yozaman, chizaman) degan ma'nolarni anglatadi. Demak, tovush va harf, nutq shakliga aylanishida shoirlar o'z ustida jiddiy izlanish borishi, bolalarning yoshiga doir xususiyatlardan kelib chiqib nimalarni taqdim qilishni teran idrok etishi lozim bo'ladi.

Nutqiy munosabatlar o'zaro birikuvida matn yuzaga kelishini inobatga olib, kontekstda "yashirin ma'nolarni" ham anglab, o'quvchilarga tushuntirib berish mumkin. Bola tasavvurida yaxshilik ulug'lanib, yomonlik qoralanadi yoki tanqid qilinadi. U ranglar orqali yoki tashqi tasvirlar vositasida narsa va hodisalarning sabab-oqibatlarini o'zlashtirib, muayyan darajada o'z "nutqiy tili"da munosabat bildirish malakasini ham egallab boradi. A.Obidjonda jonli predmetlarga muqoyasa tarzida jonsiz predmetlarni keltirishi o'quvchi-yoshlarda qiziquvchanlik va ishchanlik bilan, mehnatsevarlikni ham o'sishiga da'vat qilinadi:

Oq quyonim alomat,
 Otini qo'ydim Salomat.
 Sabzi-karam o'g'irlab,
 Ko'rsatadi karomat¹.

Mazkur to'rtlikda inson ismining jonivorga ko'chirilishida yuqorida ta'kidlaganimizdek, fonografik vositalar bola tasavvurini benihoya rivojlantiradi. Batartiblik "Salomat" ismidagi zohir bo'lgani bilan u tabiatning bir yaratig'i – quyon. Uni yaxshi tomonga o'zgartirish uchun inson ismi bilan murojaat qilinmoqda. Alal-oqibatda quyon o'z tabiatida – o'g'ri! Shoir bu o'rinda fonografik vositalarni atayin bo'rttirib ko'rsatgan. **Alomat**, va **Salomat**, **karomat** o'zaro qofiyadosh bo'lishi bilan birgalikda, o'quvchi tomonidan anglangan nutq, hosil qilingan lisoniy "sema". Lingvopoetik nuqtayi nazaridan mushohada qilganimizda mavjud birliklarda yadro so'z **oq quyon**. Uning sabzi-karamga yo'naltirilishi – tabiatida shunday qusur borligini, bolalarga o'xshatish, metaforik birlikni keltirib chiqarishi nazarda tutilmoqda.

Tipratikan tikuvchi,
 Tinmay tikar, tun-u kun.
 Turli-tuman buyurtma,
 Taxlangan tugun-tugun.
 Tanho tannoz Tovusning,
 Tayyormas buyurtmasi,
 Timsohning terisini
 Tesholmadi ignasi².

Ushbu misol iste'dodli bolalar shoiri D.Rajabning "Alifbo" she'riy manzumasidan olindi. Shoir har bir harfga oid she'riy bitiklarini bir jonivorga atab, uning fel'-atvorini, ruhiyatini, ishbilarmon, tadbirkorligini, chaqqonligini, yalqovligini, mehnatsevarligini, ayyorligini, donishmandligini qayta idrok etishga kirishadi. O'qigan bolalar ham jonzoqlarning uddaburon va lapashangligidan zavq tuyadi. Tarbiyaviy ozuqa oladi. Mehnatsevarlikni ulug'lab, vatanparvarlikni e'zozlaydi. Fonografik tasvirlar illyuziyasida matn barqaror birikma hosil qiladi. Natijaviy xarakterdagi da'vatkor qo'llanmada – bolalar shodu xurramlikni yashash a'moli deb biladi. Zehniyatida poklik va to'g'riso'zlik, mardlik va mehdaryolik avj oladi. Jonzoqlarning yaxshi xislatlaridan o'zlariga saboq oladi. Xulosalar chiqarishga odatlanishadi. "Dilshod xalq maqollari, obrazli iboralaridan o'z she'rlarida turli badiiy maqsadlarda mahorat bilan foydalanadi: ular yordamida goh fikrini tasdiqlaydi, goh rivojlantiradi, goh hech kimning xayoliga kelmagan yangi bir qirrasini ochadi. Ba'zida esa irsoli masal san'atiga yangiliklar kiritadi: goh maqollarni o'zgartiradi, goh u yoki maqolga e'tiroz bildiradi, goh ziddini qo'llaydi, goh kinoya obyektiga aylantiradi, goh rad qiladi"³. Darhaqiqat, Dilshod Rajabning muayyan maqol tipidagi she'rlarida ham ba'zi o'rinlarda bolalar tasavvurining anglab yetishi uchun zo'riqtiruvchi tashbehlar ham bor. Bularni yoshga doir nisbatan qo'llash joiz. Chunki obrazli ifoda maqol shaklida idrok etilgani bilan undagi mantiq sikli bolaga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shu ma'noda, mantiqan tasavvurni kengayishi uchun yosh xususiyatlar e'tiborga olinishi darkor.

¹ Анвар Обиджон. Полосонлик полонлар. –Т: "Ўзбекистон". 2018. –Б.39.

² Дилшод Ражаб. Алифбо. –Т: «Ўзбекистон», 2016. –Б.26.

³ Очилев Э. Катта ҳақиқатнинг кичик суратлари. Манба: www.ziyouz.com. 2015 й.

Mavzuna Davronboy qizi,
Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti
tayanch doktorant,

O'QUVCHILARDA INTEGRALLASHGAN TIL KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Annotatsiya. Ushbu maqolada tinglash, gapirish, o'qish va yozishni o'z ichiga olgan integratsiyalashgan til ko'nikmalari yondashuvi EFL dars jarayonlarida yangi yo'nalishga aylanishi xaqida ma'lumotlar berilgan. Talabalarning kommunikativ kompetensiyasi va ijtimoiy, kasbiy, ta'limiy yoki professional imkoniyatlardan foydalanish maqsadida ingliz tilini qo'llash qobiliyatini rivojlantirish uchun samarali yondashuv hisoblanadi. Ushbu maqola EFL sinflarida uni amalga oshirishni yanada kengroq tushunish uchun integratsiyalashgan ko'nikmalar yondashuvi bilan bog'liq joriy tadqiqotlar va g'oyalarni ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar: integratsiyalashgan ko'nikmalar yondashuvi, metodologiya, kommunikativ, muloqot, o'quv material, baholash.

Kirish qismi. Bugungi kunda yurtimizda xorijiy tillarni o'qitish va O'rganish borasida qilinayotgan islohotlar natijasida kelajagimiz bo'lmish yosh avlod maktabgacha ta'lim muassasasidan tortib oliy ta'lim muassasasigacha bir yoki bir nechta chet tilini o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Shuni ta'kidlash joizki, yurtimizdagi ta'lim sohasini tubdan chet tillari bilan uzviy bog'lash maqsadida yaratilayotgan darsliklar, O'quv dasturlari va qO'llanmalar ham ayni shu maqsadlarning amaldagi isbotidir. Binobarin, mamlakatimizning kelajakdai ulkan rivoji uchun mustahkam poydevor yaratishni maqsad qilgan Prezidentimiz O'zbekistonning jahon hamjamiyatiga shiddat bilan kirib borishini ta'minlash maqsadida eng dolzarb hisoblangan chet tillarini O'rganishga qaratilgan bir qator qaror va farmonlar ishlab chiqdi. Jumladan, 2022-yil 15-maydagi "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqihga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi №5117– qarorining asosiy maqsadi, O'zbekistonda chet tillarini o'qitish jarayonlarini tubdan isloh qilish, malakali kadrlarni bu jarayonga jalb qilish va sifatli ta'lim tizimini yaratish uchun barcha kerakli shart-sharoitlarni ta'minlashdan iborat.

Ingliz tilidan asosiy axborot va bilimlarni dunyo miqyosida tarqatishning asosiy vositasi sifatida foydalanish asnosida kommunikativ kompetensiya va ijtimoiy, kasbiy, ta'limiy yoki professional imkoniyatlardan foydalanish uchun ingliz tilini qo'llay olish ingliz tilini o'qitishni eng muhim maqsadlariga aylandi. Shu munosabat bilan, bir qator olimlar "Ingliz tilini o'qitish va o'rganishdagi haqiqiy muvaffaqiyat o'quvchilar ingliz tilida sinf ichida va tashqarisida haqiqatda muloqot qila olishlaridir" deb ta'kidladilar.

Ushbu maqsadlarga erishish uchun til ko'nikmalarini integrallashtirish yo'riqnomasidan foydalanish eng samarali hisoblanadi, chunki u tilni dastlab yaratilgan maqsadga xizmat qilish uchun muloqot vositasi sifatida o'rgatishga intiladi, bu motivatsion va realistik bo'lishi mumkin. Hinkel ta'kidlaganidek, hozirgi integratsiyalashgan til ko'nikmalarini o'rgatish modellari o'quvchilarning nutqini ravonligi va aniqligini, shuningdek, ularning ijtimoiy-madaniy kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan. Integrativ til ko'nikmalari yondashuvining katta salohiyati va samaradorligiga qaramay, ko'plab o'qituvchilar, ayniqsa EFL sinflarida hali ham bir ko'nikmani boshqalardan alohida taqdim etish orqali ajratilgan yoki tinglash o'quv faoliyati o'qishdan ajratilgan. Ko'nikmalarni dasturlarida nutq kurslari yozishdan ajratilgan yoki tinglash o'quv faoliyati o'qishdan ajratilgan. Ko'nikmalarni ajratishning asosiy sababi, agar o'quv dasturlari bir vaqtning o'zida bir nechta mahoratga qaratilgan bo'lsa, o'qitish ancha oson bo'ladi, degan ishonchdir. O'qituvchilarning fikriga ko'ra, bir vaqtning o'zida bir nechta mahoratga e'tibor qaratgan holda o'rgatish imkonsiz bo'lishi mumkin. Bu o'qituvchilarga til ko'nikmalarini alohida o'rgatish yondashuvi o'quvchilarni tilning "aniq" foydalanuvchisiga aylantiradi degan tushuncha ta'sir qilgan bo'lishi mumkin.

Asosiy qism. Turli xil joriy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'nikmalarining integratsiyasi ham o'quvchilarni ilhomlantiradi, o'quvchilarga o'rganayotgan tildan erkin, jonli va tabiiy foydalanishga yordam beradi, o'quvchilarning o'z fikrlarini ifodalash qobiliyatini yaxshilaydi va tildan foydalanishda ko'proq tavakkal qila olish qobiliyatini shakllantiradi, shu bilan birga o'qituvchilarni ham qo'llab-quvvatlaydi, o'qituvchilarning o'quv faoliyatini turlicha bo'lishiga yordam beradi, va ta'lim natijalarini samarali oshiradi. Shuning uchun, EFL talabalarini ingliz tilidagi bilimlarida va undan haqiqiy muloqotda foydalanish kompetensiyalarini rivojlantirish uchun integrativ ko'nikmalar yondashuvini qo'llash muqarrar. A.Raimestil o'rganish darslarini iloji boricha real hayotdagi kommunikativ vaziyatlarga yaqinroq qilish kerakligini va o'quvchilarga barcha til ko'nikmalarini qo'llash imkonini beradigan tadbirlar tashkil etilishi kerakligini ta'kidladi.

Ushbu maqolada til ko'nikmalarini o'qitishning integratsiyalashgan yondashuvi bo'yicha joriy tadqiqotlar ko'rib chiqiladi, bu uning mohiyati turlari va usullarini yanada aniqroq tushunish imkonini beradi. Munozara EFL sinfida integratsiyalashgan ko'nikmalarni o'rgatishning afzalliklari va ikkita asosiy integratsiyalashgan ko'nikmalarni o'qitish turlari va o'qitish usullari haqida muhokama bilan boshlanadi. Ushbu maqolani ba'zi xulosalar bilan yakunlashdan oldin, integratsiyalashgan til ko'nikmalarini o'qitishga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan omillar va EFL sinflarida integratsiyalashgan til ko'nikmalarini o'rgatish bo'yicha joriy tadqiqotlar natijalarining qisqacha mazmuni keltirilgan.

To'rtta til ko'nikmalari (tinglash, gapirish, o'qish va yozish) tilning muloqot qilish uchun ishlatiladigan usuli yoki tarkibiy qismlaridir. Shunga muvofiq, biror kishi har qanday til yordamida muloqot qilsa, u ushbu ko'nikmalarining kombinatsiyasidan foydalanadi. Og'zaki til orqali muloqot qilishda u xabarlarini tinglash orqali qabul qiladi va gapirish

orqali javob beradi. Yozma nutqda u xabarlarini o'qish orqali qabul qiladi va yozish orqali javob beradi. Xulosa qilib aytganda, inson muloqot turiga qarab tinglaydi, gapiradi, o'qiydi va yozadi. Shunday qilib, til ko'nikmalari muloqot vositasi hisoblanadi. Tinglash va o'qish orqali inson ma'lumotlarni qabul qiladi va nutq va yozishni qo'llash orqali tildan foydalanish xolda o'z fikrlarini bayon etish jarayonini amalga oshiradi.

Haqiqiy hayotda har bir kishi o'qish, tinglash va yozish qobiliyatlaridan alohida foydalana olmaydi. Bu ko'nikmalarning barchasi bir-biriga bog'lovchi ko'priklar bo'lib xizmat qiladi. Muloqotning ko'p shakllarida odamlar hatto barcha ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Masalan, ma'ruzada o'qituvchi va tinglovchilar avval yozilgan slaydlarni o'qiydilar. O'qituvchi nutq orqali tushuntirish beradi. Ma'ruzani tinglashda tinglovchilar ham o'zlariga kerakli bilimlarni oladilar. So'ngra savol-javob qismida talabalar va o'qituvchi navbatma-navbat tinglaydi va gapiradi. Ya'ni, talabalarga haqiqiy muloqotda o'rganayotgan tildan foydalanish va bu ko'nikmalarni integrativ yondashuvda o'rganishga imkon berish kerak. Dars jarayonida faqat grammatik bilimlarga yoki fonetika e'tibor qaratish bilan cheklanib qolish, o'quvchilarni o'rganilayotgan chet tilidan og'zaki yoki yozma nutqda foydalana olish qobiliyatini shakllantirishga to'sqinlik qilishi mumkin. Shu munosabat bilan o'quvchilarning o'rganilayotgan tilni o'zlashtirishlari ularning kommunikativ qobiliyatlari va malakalarini qanchalik rivojlanganligiga qarab baholanadi. Demak, talabalar kommunikativ qobiliyatlari va malakalarini rivojlantirish uchun til komponentlari va ko'nikmalarini bir-biridan ajratmaslik kerak. Ba'zi olimlar tilni o'rganish uchun uni qismlarga bo'lish kerakligini ta'kidlaydi. Biroq, tildan foydalanish uchun, ko'nikmalar va komponentlarni birlashtirishimiz kerak. Shunga ko'ra, Harmer ta'kidlaganidek, qabul qilish qobiliyatlari ham, ishlab chiqib taqdim etish qobiliyatlari ham bir tanganing ikki tomonidir. Ularni ajratib bo'lmaydi, chunki bir mahorat boshqasini turli yo'llar bilan mustahkamlashi va rivojlantirishi mumkin.

Shuni ta'kidlab o'tish joizki, til ko'nikmalarini integratsiyalashgan usulda o'qitishning afzalliklari bisyor. Birinchidan, ko'nikmalar integratsiyasi o'qitish, ta'lim va dasturning uzluksizligini ta'minlaydi, chunki bu yondashuvda vazifalar va maqsadlar bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Ikkinchidan, integral ko'nikmalar yondashuvdagi faoliyatlar tildan foydalanishdan oldin unga oid kerakli bilimlarni qabul qilishni ta'minlash uchun mo'ljallangan bo'lishi kerak. Uchinchidan, u real o'rganishni ta'minlaydi, chunki ko'nikmalar integratsiyasi real kommunikativ doirada to'rtta ko'nikmalarni rivojlantirishga imkon beradi. To'rtinchidan, bu talabalar tomonidan o'rganilgan tilni turli kontekst va jarayonlarda bilish va qayta qo'llash imkoniyatini beradi, chunki u allaqachon o'rgatilgan tilni qayta ishlash va qayta ko'rib chiqish imkonini beradi. Beshinchidan, ko'nikmalarni integratsiyalash kuchsizroq yoki o'ziga ishonchi kamroq bo'lgan o'quvchining o'ziga va bilimiga bo'lgan ishonchini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy, kasbiy, ta'limiy yoki professional imkoniyatlardan foydalanish uchun kommunikativ kompetensiya va ingliz tilidan foydalanish qobiliyati ingliz tilini asosiy til sifatida qo'llaganligi sababli ingliz tilini o'rganishning eng muhim maqsadlari bo'lib kelgan. Agar integratsiyalashgan ko'nikmalarni o'qitish yaxshi amalga oshirilsa, u nafaqat talabalar til ko'nikmalarini va/yoki til komponentlarini yaxshilashda samarali bo'ladi, balki talabalar va o'qituvchilarni ingliz tilidagi o'quv dasturidan unumli foydalanishlarini ham qo'llab-quvvatlaydi. Til ko'nikmalarini o'rgatishning integratsiyalashgan yondashuvdan foydalangan holda, o'qituvchilar ham kompetensiyaga ega bo'lishi va bu yondashuv haqiqatan ham samarali ishlashi mumkinligiga ishonishi kerak. Tilning barcha ko'nikmalarini qamrab olgan holatda tashkil etilgan dars jarayonlari o'qituvchi va o'quvchilar uchun birdek samarali bo'lib, darsdan ko'zlangan maqsadlarga muvaffaqiyatli erishishiga asosiy omil hisoblanadi. Chunki, o'quvchilar tilni o'qish, tinglash, yozish va gapirish orqali o'rganish asnosida aktiv so'z boyliklarini, grammatik, fonetik va boshqa tilga oid bo'lgan bilim va ko'nikmalarini oshirish va rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shunday qilib, til ko'nikmalarini integratsiyalashuvi talabalarga tilni boshqarishni o'rganish va boshqa sohalar bo'yicha olingan bilimlarni osongina taqdim etish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jalolov J.J. Chet til o'qitish metodikasi. –T., O'qituvchi, 2012. 432-b.
2. Rakhmanberdiyeva K. S. FORMATION OF INDEPENDENT EDUCATION IN STUDENTS //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – C. 328-330.
3. Saidova, Makhsudakhon Abbasovna WAYS TO EVALUATE THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS AND ITS FORMATION // ORIENSS. 2021. №Special Issue 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ways-to-evaluate-the-professional-competence-of-teachers-and-its-formation>
4. Saidakbarova Saodat Parkhadjanovna. Инглиз ва ўзбеклингвомаданиятида гастронимик фразеологизмлар. Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti.: 2021
5. Abdullayeva, Markhabo (2022). THE APPEARANCE OF THE TERM “EDUCATION DICTIONARY” IN WORLD LINGUISTICS IS ANALYZED. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 28-2), 48-52.
5. TEMIROV N. S. SCHOOLCHILDREN OF UZBEKISTAN-THE IMAGE OF FAMILY //SOTSIOLOGICHESKIE ISSLEDOVANIYA. – 1995. – №. 7. – C. 53-56.
6. Davies, P. & Pearse, E. (2002). Success in English teaching . Shanghai Foreign Language Education Press.
7. Tsung-Yuan, H. & Oxford, R. (2002). Comparing Theories of Language Learning Strategies: A Confirmatory Factor Analysis. The Modern Language Journal , 86(3), pp. 368-383.
8. Hinkel, E. (2010). Integrating the four skills: Current and historical perspectives. In Kaplan, R.D. (Ed.), Oxford handbook in applied linguistics (pp. 110-126). Oxford: Oxford University Press.
9. Oxford, R. (2001). Integrated skills in the ESL/EFL classroom . Washington DC, US: Maryland University.

Adiba Musayeva,
Toshkent davlat pedagogika universiteti

BO'LAJAK CHET TILI O'QITUVCHILARINING REFLEKSIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ZARURIYATI

Annotatsiya. Maqolada talabalarni zamonaviy sharoitlarda samarali kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida ularning refleksiv fikrlash va kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish muammosiga bag'ishlangan. Tanqidiy fikrlash, ijodkorlikka tayyorlik, refleksiv qobiliyati va o'z-o'zini nazorat qilish qobiliyati maxsus fanlarni o'rganishda olingan kasbiy bilimlar kabi muhim ahamiyat kasb etadi. O'qitishda refleksiv kompetensiyaga yondashuvlar va reflektorlik usullari evolyutsiyasi qayd etilgan.

Kalit so'zlar: *refleksiv kompetensiya, talabalar, kognitiv, chet tili, integratsiya.*

Kirish. Respublikamizda so'ngi yillarda bo'lajak chet tili o'qituvchilarning tanlangan ta'limning ijtimoiy ahamiyatini anglashga tayyorligini rivojlantirish vazifalari, kasb-hunar va o'zini-o'zi tashkil etish, mustaqil kasbiy ta'lim qobiliyati, pedagogik faoliyatga motivatsion munosabatni rivojlantirish, shaxsiy va kasbiy o'sishi bo'lajak chet tili o'qituvchilarga chet tillarini o'rgatishning pedagogik imkoniyatlarini rivojlantirishning me'yoriy asoslari yaratilmoqda. "Ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish, ta'lim sifatini oshirish bo'yicha ta'lim tizimini zamon talablariga moslashtirish"[1] ustuvor vazifa etib belgilangan. Bunday sharoitda oliy ta'lim oldiga– o'z kasbining shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatini angelaydigan, uning natijalari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan o'zini-o'zi angelaydigan, o'z kasbining shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatini angelaydigan o'qituvchi tayyorlash kabi dolzarb vazifa qo'yadi. Uni kasbiy va pedagogik faoliyatning faol subyekti bo'lishi, kasbiy ta'limni rivojlantirishning belgilangan strategiyasi pedagogik ta'lim bakalavriatini tayyorlash zarurligini ochib beradi. Tabiiyki, bu holat bo'lajak chet tili o'qituvchilarni kasbiy tayyorlashda yangicha yondashuvlarni izlash va samarali texnologiyalarni ishlab chiqishni taqozo etdi.

Tadqiqot ishimiz doirasida bazi olimlarni fikrini keltirib o'tadigan bo'lsak, bo'lajak chet tili o'qituvchilarga refleksiv kompetensiya va refleksiv madaniyati, refleksiv kompetensiya kabi tushunchalar mazmuni tahlil etish talab etiladi. Refleksiya (lotincha "reflexio" – ortga qaytish, aks etish): kishining o'z xatti-harakatlari, ularning asoslarini tushunib etishi, fahmlashiga qaratilgan nazariy faoliyati; bilishga doir alohida faoliyat; shaxsiy kechinmalari, his-tuyg'ulari va o'y-xayollari mohiyatini fikrlash orqali anglash[2].

Falsafa qomusiy lug'atida refleksiya tushunchasi individ o'z ongida sodir bo'ladigan hodisalar ustida fikrlash jarayonini ifodalaydigan falsafiy tushuncha sifatida izohlanib, ushbu tushunchaning quyidagi turlari ajratib ko'rsatiladi: elementar refleksiya, ilmiy refleksiya, falsafiy refleksiya. Tadqiqot ishimizda, refleksiyaning berilgan ilimga xos uslub va usulni aniqlashga imkon beradigan nazariy ilmnning tahlili va tanqidini namoyon etuvchi ilmiy refleksiya tushunchasiga e'tibor qaratamiz.

Insonning ijodiy muammolarni hal etishda ro'y beradigan fikrlashdagi refleksiyani o'rganib, olimlar uni fikrlovchi subyektning o'zini-o'zi boshqarish usuli, tanqidiy fikrlash omili, nazariy jihatdan fikrlashning yuqori ko'rsatkichi sifatida ta'rif berib baholaydilar[3].

M. N. Demidko nuqtayi nazaridan[4], mutaxassislar ijodiy faoliyatining refleksiv-aksiologik tarkibiy qismini ta'minlovchi refleksiv qobiliyatlar guruhiga kiradi. U refleksiv ko'nikmalarni faoliyatning tuzilishi bilan bog'liq holda tavsiflaydi, quyidagi elementlar shaklida taqdim etiladi: maqsad - usul - natija. Faoliyatning har bir tarkibiy elementi tegishli refleksiv ko'nikmalari bilan ta'minlanadi.

Adabiyotlar metodologiyasi: Sh.S.Shodmonovning [5] "Oliy o'quv yurtlari bo'lajak chet tili o'qituvchilarida mustaqillik tafakkurini shakllantirish va rivojlantirish" (kasb ta'limi yo'nalishi misolida) nomli pedagogika fanlari bo'yicha doktorlik dissertatsiyasida Sh.Qurbonov, E.Seytxalilov, M.Quronov, R.Ahldinov va I.Majidovlar tomonidan keltirib o'tiladi.

Asosiy qismi: N.N.Azizxo'jayeva fikriga ko'ra, o'qituvchining innovatsiya faoliyati tuzilmasidagi eng muhim komponent bu refleksiyadir. Refleksiya o'qituvchining o'z ongi va faoliyatini belgilash va tahlil qila olish deb qaraladi. Pedagogikaga oid adabiyotlarda refleksiv jarayonlarni izohlashning ikki an'anasi mavjudligi aytiladi:

- obyektlar mohiyatini izohlashga va ulami konstruksiyalashga olib keladigan ongning refleksiv tahlili;
- shaxslararo muloqot ma'nosini tushunish refleksiyasi;

Bu bilan bog'liq ravishda pedagog olimlar quyidagi refleksiv jarayonlarni farqlaydilar:

- o'z-o'zini va boshqalarni tushunish;
- o'z-o'ziga va boshqalarni baho berish;
- o'z-o'zini va boshqalarni izohli tahlil qilish[7].

Yuqorida keltirilgan ilmiy-nazariy tahlillarga asoslanib refleksiya tushunchasini shaxsning o'z ongida sodir bo'ladigan hodisalar ustida fikrlashi, o'z xatti-harakatlari, ularning asoslarini tushunib etishi, harakatlarni tartibga solishi, o'zini-o'zi tahlil qilishi hamda vaziyat va harakatlarni yangicha baholay olishni anglatadigan samarali fikrlash muhim mexanizmi sifatida izohlashimiz mumkin.

Bo'lajak chet tili o'qituvchilar shaxsini shakllantirishda uning refleksiv kompetensiyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Refleksiv kompetensiyaning rivojlanmaganligi va o'z imkoniyatlaridan to'g'ri foydalana olmaslik natijasida kasbiy faoliyat bilan bog'liq turli qarama-qarshiliklar va qiyinchiliklar kuzatilish ehtimoli yuzaga chiqadi.

Refleksiv madaniyat refleksiv kompetensiyani rivojlantirishda ta'lim jarayonini boshqarishning universal mexanizmi, bo'lajak chet tili o'qituvchilar tomonidan ma'lumotni tadqiq qilish, tushunish va qayta ko'rib chiqish, ularning individual imkoniyatlari, qobiliyatlari, ehtiyojlarini hisobga olgan holda o'zgartirishlar kiritib borish va shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish traektoriyasini aniqlashtirishda ahamiyatlidir.

Yuqorida keltirilgan pedagogik-psixologik asarlarning tahliliga asoslanib, refleksiv kompetensiyani shaxs refleksiv madaniyatining tarkibiy qismi sifatida kasbiy qadriyat yo'nalishlari, voqelikni va o'zini tushunishga, o'zini o'zi rivojlantirishga qaratilgan ongli faoliyatga tayyorligini anglatuvchi shuningdek, ta'lim oluvchi shaxsiga nisbatan shaxsiy-qadriyatli munosabatlar majmui deb xulosa qilishimiz mumkin.

Shunday qilib, psixologik-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish asosida biz bo'lajak chet tili o'qituvchilarning reflektiv kompetensiya tarkibida motivatsion-qiyimatli, kognitiv va faoliyat komponentlarini o'z ichiga olishi kerak degan xulosaga keldik.

Bo'lajak chet tili o'qituvchilarning motivatsion komponenti mavjudligining ko'rsatkichlari quyidagilar bo'ladi:

kasbiy o'zini-o'zi baholash va ularning chet tili imkoniyatlarini baholash; kelajakdagi kasbiy faoliyatga ijobiy munosabat; bo'lajak chet tili o'qituvchilarga ularning shaxsiy psixologik xususiyatlari bilan kasbiy yo'naltirilgan faoliyatning ob'yekti, sub'yekti sifatida qiziqish; "Chet tili" faniga yetarli darajada qiziqish.

Shunday qilib, motivatsion komponent rag'batlantiruvchi va mazmunli funksiyani bajaradigan bo'lib, bo'lajak o'qituvchining shaxsiy, kommunikativ, intellektual va pedagogik refleksivga e'tiborini aks ettiradi, bo'lajak o'qituvchining qadriyatlari, motivlari, qiziqishlari, ehtiyojlari va munosabatlari tizimini birlashtiradi, uning ta'lim va kasbiy faoliyati va xulq-atvorini tartibga soluvchi pedagogik o'zaro munosabatlar sharoitida aniqlanadi.

Qadriyat komponentining kiritilishi bevosita qadriyat munosabatlarining kompetensiyada namoyon bo'lishi bilan bog'liq. Qadriyat yo'nalishini shakllantirish kelajakdagi chet tili o'qituvchilarning faoliyat maqsadlari va vositalarini tanlashda o'z ustuvorliklarini belgilashga tayyorligini belgilaydi. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, biz refleksiv kompetensiyaning tuzilishiga qadriyat komponentini kiritishni adolatli deb hisoblaymiz.

"Chet tili" fanidan umumiy va xususiy (ya'ni, chet tilining ishora tizimi sifatidagi, umuman, lingvistik hodisa sifatidagi chet tilining asosiy muhim belgilari, o'qitishning maqsad va mazmuni haqida xabardorlik, chet tili, lingvistik, lingvoprofessional, lingvomadaniy va kommunikativ lingvistik bilimlarning birligi haqida).

Tarjima funksiyasini bajaradigan faoliyat komponenti quyidagilarni o'z ichiga oladi:

– bo'lajak chet tili o'qituvchilar tomonidan o'zining shaxsiy kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan shaxsiy xususiyatlari, qobiliyatlari, ehtiyojlari, sharoitlari va imkoniyatlaridan ta'lim kasbiy yo'naltirilgan faoliyatni amalga oshirish uchun ongli va mazmunli foydalanish (qo'llash);

– kelajakdagi kasbiy faoliyat kontekstida harakat usullarini va kasbiy yo'naltirilgan o'quv faoliyatini mustaqil ongli tashkil etish usullarini ongli ravishda tanlash;

– bo'lajak chet tili o'qituvchilarning bo'lajak chet tili o'qituvchi bilan psixologik jihatdan adekvat shaxslararo va pedagogik o'zaro munosabati;

– chet tili fanini boshqa o'quv fanlari bilan uning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda to'liq, ongli, adekvat qiyoslash.

Xulosa qismi: Shunday qilib, bo'lajak chet tili o'qituvchilarning refleksiv kompetensiyaning faoliyat komponentining tarkibiy qismlari bizga refleksiv ko'nikmalar to'plamini aniqlash imkonini berdi: ta'lim kasbiy yo'naltirilgan faoliyat jarayonida o'zining kasbiy ahamiyatli shaxsiy fazilatlarini aniqlash va qo'llash qobiliyati; o'quv jarayonini mustaqil tashkil etish qobiliyati; ularning ta'lim kasbiy yo'naltirilgan faoliyatini nazorat qilish va baholashni ta'minlash qobiliyati; bo'lajak chet tili o'qituvchilar bilan shaxslararo aloqalarni o'rnatish va o'quv kasbiy yo'naltirilgan faoliyat jarayonida qulay pedagogik hamkorlikni ta'minlash qobiliyati; "Chet tili" fanining o'ziga xos xususiyatlariga oid bilimlarni qo'llash va yangi maqsadli o'quv dasturlarini yaratish, ularni uning xususiyatlariga moslash qobiliyati nazarda tutilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022—2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-son farmoni / <https://lex.uz/docs/5841063>

2. Erkaboyeva N., Usmonboyeva M., Irgashova M., Xujanazarova N. Pedagogik mahorat: sxema va rasmlarda: Metodik qo'llanma. – Toshkent: TDPU, 2012. 14-b.

3. Xoliqov A. Pedagogik mahorat: Oliy ta'lim muassasalari bakalavr yo'nalishlari bo'lajak chet tili o'qituvchilari uchun darslik. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2011. 294-b.

4. Demidko, M. N. (red.). (2001). Reflexive Skills studying in secondary specialized educational institutions: Mn.: RIPO.

5. Shodmonova Sh.S. Oliy o'quv yurtlari bo'lajak chet tili o'qituvchilarida mustaqillik tafakkurini shakllantirish va rivojlantirish (kasb ta'limi yo'nalishi misolida): Ped. fanl. d-ri ... Dis. – T., 2010. 340-b.

6. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. – М.: Академия, 2000. – С.130.

7. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va Pedagogik mahorat. – T.: 2003. 174-b.

8. Щедровицкий, Г.П. Коммуникативная, деуательность, рефлексивная / Г.П. Щедровицкий // Исследование речемышлительной деятельности. - Алма-Ата, 1974. – С.125.

Gulmira Tangribdiyeva,
Xorijiy tillar o'qituvchisi
Erkin izlanuvchi, Toshkent

KATTA YOSHLILARGA XORIJIY TILNI O'QITISHDA PSIXOLOGIK YONDASHUV

Annotatsiya. Ushbu maqolada katta yoshlilarga chet tilini o'qitish jarayonining psixologik jihatlari ko'rib chiqiladi. Maqolada xorijiy tillarni o'qitishda psixologik nazariyalarni qo'llash usullari, o'qituvchining kasbiy til kompetensiyasi, o'quv predmeti va o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish omillari, ayniqsa katta yoshlilarda chet tillarini o'rganish motivatsiyasi muhimligini ta'kidlaydi. Pedagogik psixologiyaning asosiy qismlarini belgilab berilgan va pedagogik psixologiyaning o'qitish jarayonidagi ahamiyati va chet tilini o'zlashtirishdagi rolini ko'rsatilgan, har bir o'qituvchi mehnatini tashkil etishning asosiy bosqichlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Chet tili, o'qitishning yondashuv va tamoyillari, kasbiy til kompetensiyasi, o'qish motivatsiyasi, individual xususiyatlar.

Kirish. Zamonaviy jamiyat uchun chet tilining ma'nosini ortiqcha baholash qiyin, chunki u har bir mamlakat rivojlanishining barcha asosiy hayotiy jihatlariga bevosita ta'sir qiladi. Hozirgi kunda yuqori malakali mutaxassis bo'lish nafaqat o'z tor sohangizda professional bo'lishni, balki chet tillarini ham puxta egallashni anglatadi. Katta yoshlilarda chet tilini muvaffaqiyatli o'rgatish uchun turli omillar mavjud bo'lib Ularning eng muhimlaridan biri psixologiyaga tegishli. Turli xil psixologik jihatlarni chuqur tushunish o'qituvchilarga o'z ishidagi ko'plab muhim daqiqalarni hal qilishga yordam beradi: har bir o'quvchilar guruhida to'g'ri ishlash usulini topish; murakkab yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda o'quvchilarning malaka va ko'nikmalariga ko'ra to'g'ri yondashuvni amalga oshirish; chet tilini o'zlashtirishda yuqori motivatsiyani ta'minlash; til o'rganish jarayonida paydo bo'ladigan "to'siqlar" deb ataladigan tabiiy muammolarni bartaraf etish.

Ushbu maqolaning maqsadi katta yoshlilarda chet tillarini o'qitish va o'rganish jarayonida psixologiyaning rolini o'rganish va tahlil qilish va tilni samarali o'qitishda psixologik jihatlarni qo'llash zarurligini asoslashdir. Psixolingvistikaning ma'nosi. Hozirgi kunda bizning zamonaviy jamiyatimiz chet tillarini o'zlashtirishga bo'lgan katta ehtiyojni anglab yetdi, chunki bu yuqori malakali mutaxassis uchun yangi keng istiqbollarni ochib beradi, uning raqobatbardoshligini oshiradi, kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan turli xil xorijiy axborot manbalarini taqdim etgan holda hayotning barcha jabhalarida dunyoqarashini kengaytiradi. Chet tilini oson va samarali o'rganish jarayonida katta yordam psixologik tamoyillarni bilish bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar tahlili: Katta yoshlilarda chet tillarini o'rganish muammosi bo'yicha ko'pgina olimlar psixologik tadqiqotlar olib borganlar jumladan K.D.Ushinskiy, P.F.Kapterev, A.P.Nechaev, L.S.Vygotskiy, K.N.Kornilov, N.D.Levitov, A.N.Leontiyev, S.L.Rubinshteyn, D.N. Uznadze va boshqa mutafakkir olimlar ilmiy tadqiqot ishlarini olib borganlar.

Muhokama: Avvalo, biz psixolingvistika – til psixologiyasi tushunchasidan boshlamoqchimiz. Bundan ko'rinib turibdiki, psixolingvistika ikki fandan – tilshunoslik va psixologiyadan kelib chiqadi. X. Klarkning fikricha, psixolingvistika uchta psixik jarayonni o'rganadi:

– tinglash, gapirish va bu ikki qobiliyatni bolalar tomonidan o'zlashtirish. T. Xarli ham xuddi shunday fikrni bildiradiki, X. Klark psixolingvistikani tilni tushunish, hosil qilish va tilni eslab qolish bilan bog'liq bo'lgan psixologiya jarayonlarini o'rganishga berilgan nom sifatida qaraydi. Ushbu ta'riflardan ko'rinib turibdiki, psixologiya, tilshunoslik va pedagogika o'rtasida qandaydir bog'liqlik mavjud. Pedagogik psixologiyaning O'quv jarayonidagi O'rni. Pedagogik psixologiya rivojlanish va yosh psixologiyasi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u shaxsning aqliy rivojlanishining yosh dinamikasini, aqliy jarayonning ontogenezini va rivojlanayotgan shaxsning psixologik sifatini o'rganadi. Ontogenez deganda alohida organizmning tug'ilishidan to o'limigacha bo'lgan rivojlanish jarayonlarining ketma-ketligi tushuniladi. Ushbu rivojlanish tarixi ko'pincha oddiylikdan yuqori murakkablikka o'tishni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, rivojlanish va yosh psixologiyasining barcha muammolari buxgalterning yosh xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ko'rib chiqiladi. Pedagogik va yosh psixologiyasi o'z tadqiqotlarida umumiy psixologik qonuniyatlarni ochib beruvchi, psixik jarayonlar, psixik holatlar va shaxsning individual-psixologik xususiyatlarini o'rganuvchi umumiy psixologiya nazariyalariga asoslanadi.

Til o'rganishning va uni o'rgatishning psixologik o'ziga xosligi chet tilidagi matnni idrok etish, chet tilidagi so'zlarni xotirada saqlash bilan xorijiy til o'quvchilari chet tilini o'zlashtirishi jarayonida ularning o'ziga tildagi tafakkuri kengayib borishini ta'minlashning psixologik jihatlarni bilishni talab qiladi. O'qituvchi xorijiy tilda talabalarning rivojlanishiga xos bo'lgan psixologik xususiyatlarni o'rganishi, o'quvchilar aqliy taraqqiyotining psixologik qonuniyatlaridan xabardor bo'lishi, talabalarning psixologik taraqqiyotiga faol ta'sir qiluvchi omillarni o'rganishi ular bilan bo'ladigan

munosabatlar uchun zarur psixologik ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Xorijiy tilda talabalarning chet tilida mustaqil, erkin fikrlash doirasini kengaytirish ular bilan suhbatlarni to'g'ri tashkil eta olishga ham bog'liq. Katta yoshli talabalarning o'z hayoti o'rtasidagi bog'liqlikning psixologik jihatlarini anglashi lozim. Bugungi kunda talaba chet tili darslarini o'zlashtira olmayotgan holatlarni ushbu masala bilan bog'liq bir qator muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Katta yoshli talaba ilk bor universitetga borib, sistematik ravishda aqliy mehnat bilan shug'ullanishni boshlaganida ko'proq ustozlarning yordamiga muhtoj bo'ladi.

Natijalar qismi: Ta'lim psixologiyasi o'quvchilarning qanday o'rganishi va rivojlanishi bilan shug'ullanadi, ko'pincha iqtidorli bolalar va o'ziga xos nogironligi bo'lgan kichik guruhlariga e'tibor beradi.

Ta'lim psixologiyasini chuqurroq tushunish uchun uning boshqa fanlar bilan o'zaro aloqasini to'g'ri tekshirish yaxshiroqdir. Ko'pgina ma'lumotlar Psixologiyadan keladi, lekin u o'z navbatida fanning boshqa ko'plab sohalarini boyitadi. Ta'lim psixologiyasi kognitiv fan va o'rganish fanlaridan oladi va unga hissa qo'shadi.

Talabalarning qobiliyatlarini yaxshiroq tushunish uchun har bir o'qituvchi o'zining farqlovchi xususiyatlari, individualligi bilan nafaqat balog'at yoshida, balki bolaligida ham tanishishi kerak, deb hisoblaymiz. Shu maqsadda pedagogik psixologiya inson taraqqiyoti nazariyalarini ishlab chiqadi va qo'llaydi. Bu yerda ular juda muhim, chunki ularning asosiy maqsadi aqliy qobiliyatlardagi barcha o'zgarishlarni, bilimning tabiati haqidagi axloqiy fikrlashni tekshirishdir. O'quv jarayonini tashkil etish. O'qitish jarayonini tashkil etar ekan, o'qituvchi ta'lim tamoyilini qo'llashi, o'qitishning psixologik jihatlariga e'tibor berishi va o'qitish materialini va uslubini o'quvchilarning jismoniy rivojlanishiga moslashtirishi kerak.

S. Hardjononning fikricha, o'quvchilar egallashlari kerak bo'lgan tushunish ikki turga bo'linadi: umumiy tushunish va maxsus tushunish. O'quvchilar faqat umumiy tushunchaga ega bo'lsalar, ularning bilimlari yuzaki bo'ladi va aksincha, agar o'quvchilar faqat aniq tushunchaga ega bo'lsalar, ular faqat bir oz bilimga ega bo'ladilar. Masalan: o'qituvchi chet tilidan qandaydir qiyin gapni aytadi. Agar o'qituvchi tarjimasini bersa, o'quvchilar jumlani umuman tushunadilar, chunki ular iboralarni, tuzilmalarni va hokazolarni tushunmaydilar. Aksincha, agar o'qituvchi o'quvchilardan faqat aniq narsalarga, masalan, so'zlarning ma'nosiga e'tibor berishni so'rasa, grammatik zamon va boshqalarni o'rgansa, o'quvchilar butun gapni tushunmaydilar. Bu shuni anglatadiki, o'qituvchi o'quvchilarga o'qigan narsasidan natija olish imkoniyatini berish uchun materialni taqdim etishda ushbu ikkala tushunishga ham e'tibor berishga harakat qilishi kerak. Oxirgi o'quvchining tajribasi yangi materialni tushunishda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa. Amalga oshirilgan tadqiqotlardan shunday xulosa qilish mumkinki, katta yoshlilarda chet tillarini o'qitish nafaqat ta'lim fanining asosiy tamoyillariga, balki psixologiya fanining tamoyillarini ham qo'llashga asoslangan bo'lsa, samaraliroq bo'ladi, chunki har bir turdagi ta'lim aqliy jihatlar bilan bog'liq.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib psixolog olim A.K.Shamshetovanning ilmiy maqolalaridan foydalanilgan holda xulosa qilish mumkinki, xorijiy til o'qituvchilari katta yoshli talabalarga ingliz tilini o'rgatishda psixologik individual xususiyatlarini hisobga olib va ularga mos keladigan ikki yoki besh daqiqali ingliz tilida kayfiyatni ko'taruvchi psixogimnastika mashqlarini to'g'ri tashkil etib borishlari dars samaradorligini oshiribgina qolmay, talabalarda pozitiv emotsional munosabatlarni ham shakllantirib borishiga e'tibor qaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abbasovna S. M. Professional Competence of Teachers and its Formation //Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 52-55.
2. Arif, N. (2012). The application of psychology in teaching foreign languages. Retrieved from <http://journal.unbari.ac.id/index.php/JIP/article/view/74>
3. Bozorova Gulmira Tangriberdiyevna. (2021). TEACHING ENGLISH AS A MEANS OF COMMUNICATION. *Journal/NX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, 146–148. Retrieved from <https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/15193>.
4. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: М.: Глосса, Москва, 2000
5. Kudysheva, A. A. Psychology of teaching foreign languages. 2010.
6. Миролубов А.А., История отечественной методики обучения иностранным языкам. – М.: Ступени, 2002

Gulshoda Damirova,
Toshkent davlat pedagogika universiteti

CHET TILI O'QITISH JARAYONIDA PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLAR

Annotatsiya. Maqolada chet tilini o'qitishning psixologik va pedagogik jihatlarini muhokama qilinadi. Chet tilini o'rganishga xos bo'lgan motivlar ta'kidlangan bo'lib, muloqot motivatsiyasiga alohida e'tibor beriladi. O'quv fani sifatida chet tilining o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni tayyorlashda chet tilining roli ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: psixologik-pedagogik jihatlar, nutqni rivojlantirish muammolari, chet tilini o'qitish maqsadlari, kommunikativ funktsiya, chet tili.

Kirish qismi: Jahon ta'lim va ilmiy tadqiqot oliy ta'lim muassasalarida ta'limga ustuvor ahamiyat berish, uni rivojlantirish strategiyasi va yo'nalishlarini belgilash, ta'lim maqsadlariga erishish va talabalarning o'zini-o'zi tashkil etishning turli shakllarini qo'llab-quvvatlashda o'qituvchining hal qiluvchi rolini belgilash bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Shuningdek, universitetlar nafaqat talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, talabalarda chet tili orqali refleksiv rivojlantirish kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarga alohida e'tibor berilmoqda.

Zamonaviy dunyoning siyosiy va iqtisodiy beqarorligi sharoitida tanqidiy fikrlash, katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va oqilona qarorlar qabul qilish qobiliyatiga ega bo'lgan bilimlilar odamlarga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Bunda ta'lim sifatiga alohida e'tibor qaratish orqaligina erishish mumkin. Sifat zamonaviy psixologiya-pedagogika fanining asosiy so'zidir.

Mutaxassisning psixologik-pedagogik tayyorgarligining maqsadi – shaxsning uni faoliyat subyekti sifatida tavsiflovchi va uning kelajakdagi faoliyatining asosiy yo'nalishlariga taalluqli xususiyatlar va fazilatlarini rivojlantirish. Shu sababli, chet tilidan foydalangan holda shaxsiyatni rivojlantirish muammosiga turli xil yondashuvlarni hisobga olgan holda, ushbu fanning intellektual, motivatsion va hissiy rivojlanishiga ta'siri darajasini aniqlash kerak.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mahalliy psixologik-pedagogika fani rivojlanishining dastlabki bosqichida chet tilini o'qitishning rivojlanish maqsadlari belgilanmagan, balki ushbu fanning inson intellektiga ta'siri ham inkor etilgan. Chet tilini o'qitishda taqlid va yodlash kabi mexanik usullar ustunlik qildi, bu esa tor amaliy maqsadlarning yetakchi roliga olib keldi. S.F. Shatilov tomonidan ishlab chiqilgan xorijiy tillarni o'qitish uchun matn-tarjima va matnga taqlid texnologiyalari asosida ularning rivojlanish imkoniyatlari cheklangan, chunki tarjima va taqlid muhim, ammo talabalarning og'zaki va aqliy faoliyatini faollashtirish vositalari yetarli emas.

Amaliyot shuni ko'rsatdiki, yozish va nutq amaliyoti bilan qo'llab-quvvatlanmaydigan nutq faoliyatining retseptiv turlarini o'rgatish talabalarning intellektual sohasiga ta'sir qilish uchun yetarli emas va rivojlanish maqsadlariga erishishni cheklaydi. Chet tilining tarbiyaviy mohiyati ko'p jihatdan vatanparvarlik va baynalminallik tarbiyasi, ma'lum mafkuraviy yo'nalishlarni shakllantirish bilan belgilandi. Yigirmanchi asrning 60-70-yillarida mavjud bo'lgan ijtimoiy tuzum shaxsni g'oyaviy-siyosiy tarbiyalash masalalari intellektual sohani rivojlantirish masalalariga qaraganda psixologik-pedagogika fanida ko'proq rivojlanganligini aniqladi.

Chet tilini o'qitish jarayonida rivojlanish maqsadlarini kompleks belgilash g'oyalari L.V. Shcherbe birinchilardan bo'lib tafakkur, tasavvur, xotira va nutq faoliyati birligida shaxsning rivojlanishi imkoniyatini ko'rsatdi. Olim nutqqa taqlid va ixtiyoriy yodlashning ahamiyatini inkor etmasdan, chet tili darslarida nutqiy faoliyatning ijodiy mohiyatini hisobga olish, abstrakt tafakkurni shakllantirish, talabalarning intellektual yuklamasini oshirish zarurligi to'g'risidagi fikrni ilgari surdi.

Shaxsning ijodiy nutqiy fikrlash faoliyatini rivojlantirish g'oyasi psixologik asosga ega bo'ldi. V.S. Vygotskiy insonning rivojlanishiga ta'sir qilishning asosiy shartlarini belgilab, ta'kidlaganidek, agar muhit tegishli vazifalarni yaratmasa, yangi talablarni qo'ymasa, yangi maqsadlar yordamida aqlni rivojlantirishni rag'batlantirmasa u holda fikrlash amalga oshiriladi. Haqiqatda unga xos bo'lgan barcha imkoniyatlarni rivojlantirmaydi, yuqori shakllarga yetib bormaydi yoki juda kechikish bilan erishadi. Shunday qilib, talabalar tafakkurining rivojlanishining psixologik va pedagogik sharoitlarga bog'liqligi aniqlandi. Bu rivojlantiruvchi maqsadda chet tilini o'qitishni takomillashtirish uchun katta imkoniyatlar ochdi. Bunga quyidagilar kiradi: tegishli kognitiv vazifalarni belgilash, ularni bosqichma-bosqich murakkablashtirish va kognitiv faoliyatga qo'yiladigan talablarni oshirish, yosh omilini hisobga olgan holda aql-zakatni rivojlantirish maqsadlarini vaqti-vaqti bilan yangilash muhim ahamiyat kasb etadi.

Talabalarning ijodiy nutq faoliyati endi nafaqat til tuzilmalarini qurish, balki tegishli nutq mazmunini ifodalash bilan ham bog'liq edi. Chet tilini o'rgatish g'oyasi shundan iborat ediki, til birlashmalari va aloqalarining to'planishi hech

qachon intellektual faoliyatning yuqori shakllarining paydo bo'lishiga olib kelmaydi. Chet tilining nutq vositalarini o'zlashtirish, agar bu jarayon aqliy funksiyalarning rivojlanishi bilan uzviy bog'liq bo'lsa, faqat talabalarning intellektual rivojlanishiga yordam beradi. Bu shunday xulosaga olib kelishi mumkin: chet tilidagi bayonot, agar uning tuzilishi nafaqat nutq shakli, balki mazmuni uchun ham og'zaki va aqliy izlanishni talab qilsa, intellektual rivojlanishga hissa qo'shishi mumkin. Shunday qilib, chet tilining shaxs rivojlanishiga ta'sirini chuqurroq ko'rib chiqish uchun nazariy shartlar yaratildi.

Chet tilini o'zlashtirish tafakkur, xotira, nutq qobiliyatini rivojlantiradi, eshitish, ko'rish va harakat sezgilarini yaxshilaydi, nutqni bashorat qilishni yaxshilaydi, tahlil va sintez, taqqoslash va umumlashtirish asosida nutq faoliyatining umumlashtirilgan usullarini ixtiyoriy ravishda o'zlashtiradi. Ko'rinib turibdiki, agar nutq faoliyati intellektual muammolarni hal qilishga yo'naltirilsa va ularning predmet-semantik mazmuniga mos ravishda tashkil etilsa, psixik jarayonlar rivojlanishi mumkin. Fikrlashning kommunikativ funksiyasini amalga oshirish jarayonida faollashtirilgan aloqalarni ajratib olish quyidagilarda ko'rinadi:

- 1) yo'naltirish mexanizmi, vaziyatni va o'zining og'zaki va og'zaki bo'lmagan xatti-harakatlarini baholash;
- 2) maqsadni belgilash mexanizmi va diqqatni yetakchi kommunikativ vazifaga qaratish;
- 3) suhbatdoshning reaksiyasini va o'z bayonotining mazmunini bashorat qilish mexanizmi;
- 4) faktlarni, fikrlarni, g'oyalarni tanlash mexanizmi;
- 5) bayonning mazmun tomonini qurish mexanizmi;
- 6) nutq taktikasini o'z-o'zini tartibga solish mexanizmi.

Bu mexanizmlar mazmunli nutqning tuzilishini ta'minlaydi va faqat idrok, fikrlash va xotira mexanizmlarining samarali ishlashi bilan ishlaydi. Ular nutqning intellektual tomoniga ta'sir qiladi va rag'batlantiradi.

Chet tilini o'rganish orqali talabalarning intellektual sohasini rivojlantirishning tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat: nutq va aqliy faoliyatni rivojlantirish, fikrlashning umumiy usullari, nutq va fikrlash qobiliyatlari, kognitiv qobiliyat va jarayonlar, o'rganish qobiliyatlari, o'rganish mexanizmlarini faollashtirish, mustaqil intellektual faoliyat.

Oliy ta'lim muassasalari mutaxassislarining til o'rgatish jarayonida motivatsion sohani rivojlantirish maqsadiga kelsak, chet tilini o'qitish jarayonida motivlarning rivojlanishiga ushbu ta'limning xususiyatlari ta'sir qiladi.

Bizning ish tajribamiz chet tilini o'rganishning quyidagi sabablarini aniqlashga imkon berdi:

- a) muloqotga bo'lgan ehtiyoj bilan oldindan belgilab qo'yilgan kommunikatsiya;
- b) lingvistik-kognitiv, lingvistik kodni, qo'shimcha kasbiy ahamiyatga ega ma'lumotlarni o'zlashtirish istagi;
- c) ijtimoiy-madaniy kontekst bilan tanishish zarurati bilan bog'liq mintaqaviy tadqiqotlar;
- d) protsessual ishning ayrim turlariga ijobiy munosabat ifodasi sifatida.

Shunday qilib, tilni o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari tilning o'ziga xos kommunikativ tabiati bilan oldindan belgilanadi. Talabalarni til o'rgatishda kommunikativ yondashuvning asosi o'quvchilarning nutqi va fikrlash faolligini rag'batlantirishdir. Chet til madaniyati tufayli kognitiv faoliyat doirasini kengaytirishga asoslangan faol fikrlash nutq jarayonlarini rag'batlantiradi, shuning uchun chet tilini o'zlashtirish va intellektual sohani rivojlantirish ontologik jihatdan birlashtirilgan jarayondir. Ya'ni, potentsial kommunikativ qobiliyatlar o'quvchilarning intellektual va kognitiv sohasini kengaytirish uchun tilning kommunikativ xususiyatlaridan foydalanishga imkon beruvchi vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Xulosa qismi: Talabalar uchun til o'rgatishning motivatsion xususiyati bu mashg'ulot samaradorligini oshirish manfaatlarida o'zini o'zi boshqarish va o'zini o'zi qadrlash ko'nikmalarini egallash zaruratidir. O'z-o'zini nazorat qilish va o'zini o'zi qadrlashning psixologik va pedagogik mohiyati ma'lum bir namuna bilan olingan natijani o'zaro bog'lash va baholash qobiliyatidir. Bu o'z-o'zini nazorat qilish, asosan, dasturda belgilangan maqsadlar va tayyorgarlikning har bir bosqichida talabalar tomonidan qabul qilingan o'quv maqsadlari bilan bog'liq holda til o'rgatish muvaffaqiyatini aniqlashga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Шатилов С.Ф. Теоретические основы методики обучения грамматическому аспекту иноязычной речи // Общая методика обучения иностранным языкам. – М.: Рус. язык, 1991. – С. 20–25.
2. Щерба Л.С. Языковая система и речевая деятельность. – Л.: Наука, 1964. – 223 с.
3. Выготский В.С. Мышление и речь // Выготский В.С. Собр. соч.: в 6 т. – М.: Педагогика, 1982. – Т. 2. – 312 с.
4. Ахмедова Н.М. Интегратив ёндашув асосида бўлажак ўқувчиларни касбий тайёргарлигини такомиллаштириш: дисс... PhD Т.:2020. – 45 б.

Ozoda Nuraliyeva,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti o'qituvchisi

DIALOGIK NUTQDA KOD VA USLUB TANLOVI

Annotatsiya. Ushbu maqolada badiiy matn tarkibida voqelangan dialogning pragmatistik tavsifi o'ziga xos yondashuvni talab qiladi. Dialog shaxslararo muloqotning asosiy shakli ekanligi ma'lum. Dialog zamirida ijtimoiy munosabatga kirishish kundalik hayotda sodir bo'ladigan voqeadir. Shunday ekan, kundalik hayotda kechadigan va badiiy matnda voqelanadigan suhbat turlarining farqli jihatlari qiyoslash ilmiy tahlil uchun muhimdir.

Kalit so'zlar: muloqot, dialog, kod, badiiy matn, personaj, pragmatistik.

Annotation. In this article, the pragmatistic description of the dialogue in the artistic text requires a unique approach. It is known that dialogue is the main form of interpersonal communication. At the core of dialogue, entering into a social relationship is an event that occurs in everyday life. Therefore, it is important for scientific analysis to compare the different aspects of conversation in everyday life and in literary texts.

Key words: communication, dialogue, code, literary text, character, pragmatist.

Аннотация. В данной статье прагматическое описание диалога в художественном тексте требует своеобразного подхода. Известно, что диалог является основной формой межличностного общения. В основе диалога вступление в социальные отношения лежит в событии, происходящем в повседневной жизни. Поэтому для научного анализа важно сопоставлять разные стороны разговора в повседневной жизни и в художественных текстах.

Ключевые слова: общение, диалог, код, художественный текст, персонаж, прагматик.

Kirish. Muloqot vaziyatiga moslashuv tamoyilining samarasi lisoniy shakllar tanlovida namoyon bo'lishiga hech qanday gumon yo'q. So'zlovchining tanlovi uning kommunikativ maqsadi va lisoniy qobiliyati bilan bog'liq bo'lsa, tinglovchi esa har qanday tanlovni so'zlovchining ruhiy holati, ijtimoiy muhit, lingvistik qurshov bilan bog'laydi. Bu esa lisoniy tanlovning bir paytning o'zida so'zlovchi va tinglovchi olamiga mos kelishini taqozo etadi.

Badiiy diskursda muallif ko'pincha personajlar xarakterini tavsiflash uchun lisoniy tanlovning u yoki bu ko'rinishiga murojaat qilishi kuzatiladi. O'quvchilar personajlar nutqiy harakatlariga asoslangan holda ularning mental holati yoki harakatlari haqida xulosa chiqaradi. Bular qatoriga personajlar shaxsiyati, maqsadi, ishonchi, istaklari, ruhiyati kabi kognitiv unsurlar kiradi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. O'zbek yozuvchisi Nazar Eshonqulning "Qora kitob" nomli qissasidan olingan quyidagi parchani o'qiyamiz:

"Birodar, yaxshi odam bo'lsangiz kerak, ko'zlarinigiz aytib turibdi. Siz ham charxi dunyoning ko'p nadomatlarini boshdan kechirganga o'xshaysiz. Negadir siz bilan juda suhbatlashgim kelayapti, to'g'risini aytсам, hozir kimgadir ko'nglimni bo'shatmasam, "tars" yorilib ketadigandayman. Ichganga o'xshaysiz deysizmi? Nega sekin aytasiz, baqirib ayting. Ichganman, to'yib ichganman, besh yildan beri to'yib ichganman. Buni yuzimga qarasangiz, darrov sezasiz. Kuygan charm deysiz. Yuzim emas yuragim kuyib ketgan, kuygan kovushga o'xshab qolgan. O'zim ham misli g'ijimlab tashlangan qog'ozman. Hayot meni g'ijimlab tashladi, birodar, g'ijimlab – g'ijimlab, so'ng mana shu xiyobonga otib yubordi. Kuyganimdan ichaman, hayotim nestu – zabun bo'lganidan ichaman.... Aftidan, tagli – tuqli odam bo'lsangiz kerak, keling sizga taqsirim deb murojaat qilay. O'lis zamonlarda yaxshi odamlar bir – biriga taqdir deb muomala qilisharkan. Sizga yoqdimi? Xursandman". [Nazar Eshonqul. Yalpiz hidi, 2008:193].

Eng avvalo, personajning nutqi uning ruhiy holatini aks ettirishini qayd etmoq kerak. Uning oldingi hayotidan pushaymonligi ko'rinib turgan yuzini g'amdan "kuygan charm"ga o'xshayotgan so'zlovchi keyinroq aslida yuragi kuyganligini va uning "kuygan kovushga" o'xshab qolganini aytmoqda. Hayot uni misli qog'ozdek "g'ijimlab – g'ijimlab", so'ng otib yuborgan. So'zlayotgan qahramon suhbatdoshini uni eshitishga undash niyatida murojaatning turli shakllarini tanlaydi: dastlab qo'llanilgan "birodar" keyin yuqori konnotatsiyaga ega "taqsir" bilan almashtiriladi. Bundan tashqari nutq sohibi his – tuyg'ulari, kechinmalarini alohida urg'u bilan ifodalash maqsadida kitobiy so'zlar va forsiydan o'zlashtirilgan "nestu – zabun" iborasidan foydalanadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Aytish joizki, mavjud lisoniy birliklar variantlaridan birining tanlovi so'zlashuv va badiiy nutq voqelanishining muhim qismidir. Masalan, shevalarga xos shakllarning faollashuvi, bir tomonidan, so'zlovchining ma'lum jamoaga tegishlilikidan xabar bersa, boshqa tomondan, suhbatdoshlarning bir-birini qo'llab – quvvatlashga intilayotganiga ishora qiladi. Badiiy diskursdagi tanlov personajlar nutqining sotsiolingvistik va sotsiopragsmatik xususiyatlarini aniqlashga sharoit yaratadi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, lisoniy tanlov muallif tomonidan amalga oshiriladi va natijada asar personajlar o'rtasidagi munosabatlarni namoyon qiladi. Bu ba'zan o'quvchini bunday tanlov amalga oshirilganligi haqida o'ylashga majbur qiladi.

Jumladan, D. Lourensning Sons and Lovers romanida personajlar adabiy ingliz tili me'yori va shevalar namunalariidan bir xilda foydalanganligini kuzatamiz. Bunday nutqiy ko'chimlar asarda bayon qilinayotgan voqealarning qaysi vaziyatga oidligi bilan bog'liq. Buni, ayniqsa, Morellar oilasi a'zolari muloqotida aniq ko'ramiz. Morel xonim farazlari bilan to'liq muloqotda doimiy ravishda ingliz tilining standart va mahalliy variantlaridan bir xilda foydalanadi.

Tahlil va natijalar. Romandan keltirilayotgan quyidagi dialogda Valter Morel bilan birga ishlaydigan konchi yugurib kelib, Morel xonimga eri jarohatlanishi haqida xabar qilayotganini ko'ramiz:

"Is this walter Morel's?" he asned.
 "Yes", said Mrs. Morel. "What is it?"
 But she had guessed already.
 "Your mester's got hurt", he said.

"Eh, dear me!" she exclaimed. "It's wonder if he handn't, lad. and what's he done this time?"

"I don't know for sure. But it's is leg somewhere. They ta'ein im ter the ospital".

"Good gracions me!" she exclaimed. "Eh, dear, what a one he is! There's not five minutes of peace. I'll be hanged if there is! His thumb's nearly better, and now – Did you see him?"

"I seed him at th' bottom. An' I seed em bring 'im up in a tub, an'e wor in a dead faint. But he shouted like any think when doctor Fraser examined him i'th lamp cabin – an' cossed an' swore, an' said 'e wor goin' to be ta'en whoam – e' worn't goin' tev th' ospital".

The boy faltered to an end. [D.N. Laurence. Sons and Lovers, 2004:86].

Morel xonim nasabiga qarab adabiy tilda gapirishga harakat qiladi. Eri halokatga uchraganini eshitgan xonim rasmiy muloqot usuliga xos "It would have been a wonder if he hadn't" tuzilmasi o'rniga "It's a wonder if he hadn't, led" jumlasini qo'llaydi. Shuningdek, u ko'mir qazuvchi suhbatdoshining lahjasiga yaqin turadigan "I'll be hanged if there is!" tarzida og'zaki nutqqa xos iboralarni ma'qul ko'radi. Lisoniy tanlov, bundan tashqari, sodir bo'layotgan voqea, vaziyatga ham ishora qiladi. Yuzaga kelgan vaziyatda Morel xonim xavotirga tushgan va arz qilishdan boshqa iloji yo'q. Ushbu vaziyatda xonim o'z mavqesini, yaxshi ta'lim olganligini, yuqori tabaqa vakili sifatida standart ingliz tilida gapirishi lozimligini unutadi va oddiy ko'mir qazuvchining xotiniga aylanadi. Yosh konchi yigit bilan muloqotda so'zlashuv nutqiga xos lisoniy shakllarni tanlash orqali xonim unga nisbatan munosabati iliqqligini ko'rsatmoqchi.

Xulosa. Ravshanki, bunday paytda nutqiy harakatlar va lisoniy tanlovning ijtimoiy muhit hamda muloqot vaziyatiga moslashuvi sodir bo'ladi. Morel xonim tanlagan shakllar muloqotning samarasini ta'minlagan. Chunki uning nutqi faqat moslashuv tamoyili voqelanishi haqida xabar bermasdan, balki unda xushmuomalalik, hurmat kategoriyasi qonun – qoidalariga amal qilinganligi namoyon bo'ladi. Mazkur vaziyatda xonim umumiy koddan ko'ra ko'mir qazuvchi yigit lahjasini ma'qul ko'rishi hurmat tamoyiliga amal qilish va muloqot samarasini oldindan belgilash uchun xizmat qilgan.

Foydalangan adabiyotlar

1. Cruse A.D. Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics. – Oxford: Oxford University Press, 2000.
2. Laurence D.H. Sons and Lovers. – Qindao. Qindao Press, 2004.
3. Nazar Eshonqul. Yalpiz hidi. Qissalar va hikoyalar. – T.: Sharq, 2008. 400-b.
4. Xudoyberganova D. Badiiy matn idrokining psixolingvistik xususiyati // O'zbek tilshunosligining dolzarb masalalari. – Toshkent, 2011. – B. 59-61.
5. Yusupov U.Q. Tilshunoslikdagi yangi yo'nalishlar xususida // Tilshunoslikdagi yangi yo'nalishlar va ularning muammolari. – T.: 2013. 251-257-betlar.
5. Богданов В.В. Классификация речевых актов // Личностные аспекты языкового общения. – Калинин, 1989. – С. 25-37.
6. Shodikulova, A. Z. (2021). COGNITIVE INTERPRETATION OF THE PHENOMENON OF METONYMY. Scientific reports of Bukhara State University, 5(1), 136-146.
7. Шодикүлова, А. З. (2021). МЕДИАМАТНЛАРИНИНГ ЛИНГВИСТИК ТАДҚИҚИ МАСАЛАСИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 4(2).

Mahmudova Yulduzxon
Toshkent moliya instituti talabasi

ABDULLA QAHHORNING DRAMATURGIYA JANRIDAGI IJODINING TAHLILI VA UNING O'ZBEK ADABIYOTIGA O'TKAZGAN TA'SIRI

Annotatsiya. Ushbu annotatsiya Abdulla Qahhorning dramaturgiya sohasidagi ijodkorligini tahlil qilishga, xususan, o'rganishga bag'ishlangan, tahlil Qahhorning dramaturgiyaga bo'lgan innovatsion yondashuvini chuqur o'rganadi, u tomoshabinlarni maftun etish uchun foydalanadigan individual elementlar va texnikalarni ta'kidlaydi. Uning asarlarini sinchkovlik bilan o'rganib chiqib, ushbu annotatsiya Qahhorning ijodiy tanlovi orqali teatr tajribasini qanday oshirayotganiga oydinlik kiritish uchun mo'ljallangan. Bunga uning noan'anaviy hikoya tuzilmalaridan foydalanishi, multimedia elementlarini yoki xarakterni rivojlantirishning noyob usullarini o'z ichiga olishi mumkin. Qahhorning o'zbek adabiyotiga ta'sirining asosiy jihatlaridan biri uning an'anaviy va zamonaviy adabiy uslublarni birlashtirish qobiliyatidir.

Tayanch so'zlar: dramatik davr, adabiy tanqid, mardona haqqo'ylik, aforizmlarga, hayotning butun mazmuni, umuminsoniy tamoyillari, shaxsga sig'inish.

Аннотация. Эта аннотация посвящена анализу творчества в области драматургии, в частности изучению вклада Абдулла Каххара. Анализ углубляется в новаторский подход Каххара к драматургии, подчеркивая отдельные элементы и приемы, которые он использует, чтобы очаровать публику. Тщательно исследуя его работы, эта аннотация призвана пролить свет на то, как Каххар усиливает театральный опыт посредством своего творческого выбора. Это может включать использование им нетрадиционных повествовательных структур, включение мультимедийных элементов или уникальных методов развития персонажа. Одним из ключевых аспектов влияния Каххара на узбекскую литературу является его способность соединять традиционные и современные литературные стили.

Ключевые слова: драматический период, литературная критика, доблестная правдивость, афоризмы, весь смысл жизни, общечеловеческие устои, культ личности.

Abdulla Qahhor o'zbek adabiyotiga ajoyib hikoyachi va tengsiz ustasi sifatida kirdi. Uning hikoyalarida o'zbek xalqining eng yaxshi xususiyatlari – aql-idrok, donolik, hazilga moyillik ochib berilgan. Abdulla Qahhor o'zining ajoyib asarlari bilan o'zbek adabiyotining yuksalishi va dunyo miqyosida tan olinishi noyob iste'dod egasiligidan dalolat bo'la oladi. Adabiyotimizning biron bir sohasi emas, balki ko'p qirrali iste'dod egasi Abdulla Qahhorning xizmati ildiz otgan va u iste'dod namunasi bo'lgan. Abdulla Qahhor ham qissa, ham insho janrida, ishlaydi va bu romanshunoslikda ham, komediya va dramalar yaratishda ham barchani hayratda qoldirdi, u janrlarda (ayniqsa, rivoyatda) asl va yetuk san'at asarlarini yaratdi. Abdulla Qahhor asarlari yuqori badiiylilik, dizaynning aniqligi, chuqur xushmuomalalik va millatga hurmati bilan ajralib turadi. Abdulla Qahhor ijodining bu fazilatlarini adabiy tanqid va adabiyotshunosligimizda Abdulla Qahhor ijodida batafsil ochib berilgan va o'z aksini topgan haqli ravishda yuqori baholanadi. U o'ziga xos individual uslubga ega bo'lgan chinakam milliy rassomdir.

“Insonni jisman yo'qotish mumkin, ammo uni yengib bo'lmaydi” (Ye. Xemenguyey) so'zlarni buyuk adibimizga va uning mumtoz asarlariga nisbatan ham aytish mumkin. Darhaqiqat, “qo'lyozmalar yonmaydi” deganlaridek, hayotiy haqiqat bilan yo'g'rilgan va xalqqa, adabiyot rivojiga xizmat qilishdek ezgu niyatlar bilan yaratilgan asarlar yo'qolmaydi, mahv etilmaydi. O'zining betakror shaxsi, mardona haqqo'yligi va ko'rkam ijodi bilan adabiyot va tanqid tarixida o'chmas nom qoldirgan Abdulla Qahhor asarlari bu jihatdan alohida e'tiborga loyiq. Aynan A. Qahhor o'zbek adabiyotida ilk bor kundalik hayotning fojiasini, kundalik hayotning umidsizligini katta ishonch bilan namoyish eta oldi. U o'zbek haqiqatidan mavzular va sujetlarni oldi. Uning qahramonlari ularni ilgari surgan muhitning hayoti va urf-odatlarini bilan chambarchas bog'liqdir.

“Mening “Shohi so'zana” (“Yangi yer”) pyesam sovet ittifoqining qardosh xalqlarining ko'plab tillariga tarjima qilingan. Xitoyda, xalq demokratiyasi mamlakatlarida o'quvchi ham u bilan o'z ona tilida tanishish imkoniyatiga ega. Spektaklning mavzusi bokira yerlarni o'zlashtirish, ularni gullab-yashnayotgan bog'ga aylantirish uchun kurashdir. Men chuqur hayajon, katta ko'tarilish va quvonchni boshdan kechirdim, cho'lining yuzini o'zgartiradigan, qiyinchiliklarni jasorat bilan engib o'tgan yoshlar, uning fidokorona mehnati haqida gapirib berdim. 1952 yilda “Shohi so'zana” “pyesasi Stalin mukofotiga sazovor bo'ldi”. [1] Urushdan keyingi o'zbek adabiyotidagi asosiy konflikt — yangilik bilan eskilik o'rtasidagi ziddiyat bu komediyada o'zining teran badiiy tasvirini topgan. Xo'sh, “Shohi so'zana” ning bunday dovruqi sababi nimada? Oradan yarim asrdan mo'lroq vaqt o'tib, uncha-muncha oq-qorani tanib, adabiy-tanqidiy tafakkurdagi evrilishlarni sarhisob qilib “Shoxi suzana” dovruqi sirlari o'z davrida aytilganidek, uning ilg'or zamondoshlar obrazini yaratganligida, asarning “qahramonlik komediyasi” ekanligida, hayotdan orqada qolgan, “qo'loq” kimsalar ustidan kulib, o'z o'tmishi bilan xayrlashayotganida emas, balki o'sha “qo'loq” kampirlar siymosida tajassum topgan millatning mentalitetida, onajonlarimiz ulug'ligi va ojiz tomonlari, o'ylash, fikrlash tarzi, samimiyati favqulodda bir mahorat bilan badiiy kashf etilganida ekan. Onajonlarning “qo'loqlik”, “eskicha tushuncha” bo'lib tuyulgan aksar gap-so'zlari, xatti-harakatlari, Qirq yillik turmushi, qo'shnichilik, “Namoz o'qimasa ham jannati odamlar” bo'lgan erlari haqidagi xotiralari ajib samimiyat, teran insoniylik tuyg'usi bilan yo'g'rilgan.

Jamiki ojiz, kulgili jihatlarini bilan ular o'z qadri, sha'nini baland tutadigan mehri daryo asl o'zbek ayollaridir. Jahon tomoshabinlari esa o'sha onajonlar timsolida mustabid tuzum talotumlari girdobida o'zligini, sha'nini, qalbini saqlab qola olgan haqiqiy o'zbekni ko'rdi va ularga qoyil qoldi. Pyesa yoshlarga bag'ishlangan, uning mehnatdagi jasorati, bokira yerlarni rivojlantirish, ularni samarali dalalarga aylantirish. **[6]** Komediya dramaturg o'z zamondoshlarining bir qator yorqin obrazlarini yaratishga muvaffaq bo'ldi va bu Qahhorning haqiqiy ijodiy yutug'idir.

“Yangi yer” pyesasi kulgili vaziyatlar, hazil bilan to'la. Til juda majoziy bo'lib, ko'plab so'zlar, allegoriyalar, idiomatik iboralar mavjud: zanglagan mix, shohi so'zana va boshqa metaforalar muallifga ma'lum bir g'oyani majoziy va psixologik jihatdan aniq rivojlantirishga imkon beradi. Masalan, komediyaning ikkinchi harakatida, Mirzacho'lga yangi kelgan Hafizadan: “Xo'sh, sizga Mirzacho'l yoqdimi?” deb so'rashganlarida, u javob beradi: “Menga yoqmadi. Bilasizmi, O'zbekiston shohi so'zana kabi, Mirzacho'l esa yamoq sifatida qashqaloq. Bunday batafsil metaforalar muallifga ma'lum bir g'oyani majoziy va psixologik jihatdan aniq rivojlantirishga imkon beradi. So'zlarni she'riy rang-barang ijro etish orqali dramaturg fikrni har kuni gullab-yashnayotgan mintaqaga haqida yetkazadi. Ushbu komediya xorijiy mamlakatlar sahnasida ham o'ynalib, o'zbek teatr san'atining kamol topib borayotganini namoyish etdi. 1952 yilda rejissyorlar Aleksandr Ginzburg va Toshxo'ja Xodjayev Abdulla Qahhorning “Shohi so'zana” komediyasini Hamza nomidagi teatrdagi yangi sahnalashtirishni amalga oshirdilar. **[3]** Ushbu sahnalashtirish rejissyorlik san'atining sifat jihatidan yangi darajasi natijasi bo'ldi.

A. Qahhor tili aforizmlarga va idiomatik (o'ziga xos) iboralarga va maqollarga boy. Qahramonlarning fikrlari va xatti-harakatlari va nutqi realistik motivasiyaga ega, voqealar sodir bo'ladigan vaziyatning tafsilotlari iqtisodiy jihatdan tanlangan. Uning yordami bilan “o'zgaruvchan, beqaror qahramonlarning ruhiy holati” mujassamlangan. A. Qahhor so'zlarga juda ziqna. Uning hikoyalarning o'ziga xos xususiyati shundaki, ular aniq, ixcham va o'quvchilarga tushunarli. Uning hikoyalari kichik bo'lsa-da, ularning ma'nolari chuqurdir o'zining komediyalarida, satirani qurol sifatida tanlagan Qahhor jamiyatdagi barcha xunuk narsalarni keskin uradi. Yovuzlikka qarshi kurashib, yozuvchi shunday deydi: “Siz yomonlik va yovuzlikdan o'tolmaysiz, uning qorong'u ishlarini yashirolmaysiz”. **[2]** Bunday amaldor o'zining poraxo'rliigi va pul topishi bilan jamiyatga, birinchi navbatda, axloqiy zarar yetkazadi.

A. Qahhorning ikkita komediyasi ayniqsa katta shuhrat qozondi. 60-yillarning boshlarida sahnalashtirilgan “Tobutdan tovush” satirik asari butun respublika uchun mashhur bo'lib, unda o'sha davrning ajoyib odamlari tasvirlari iste'dodli tasvirlangan. Yuqori doiralardan salbiy sharhlar tashkil etildi. Komediya poraxo'rlik va fillistizmning ijtimoiy ildizlarini ochib berdi. Qahhor, hatto umumiy qo'rquv davrida ham, mafkuraviy bosim ostida haqiqatga to'g'ridan-to'g'ri duch kelishga jur'at etdi. XX asrning 50-yillarida Abdulla Qahhorning Hamza nomidagi teatr sahnasiga kirishi teatrlarning rivojlanishida, xususan komediya janrining rivojlanishida muhim rol o'ynadi. Uning hazil-mutoyibasi, satirik lahzalarga boy “Shohi so'zana”, “Og'riq tishlar”, “Ayajonlarim”, “Tobutdan tovush” komediyalari sahnalashtirildi. Ushbu asarlar mavzuning dolzarbligi, badiiy va g'oyaviy to'liqligi, fitnani ochishning o'ziga xos xususiyatlari, o'yin-kulgi teatr hayotidagi o'ziga xos voqeaga aylandi.

1954-yilda A. Qahhor zamonaviy voqelikka bag'ishlangan “Og'riq tishlar” komediyasini yaratdi. Komediya hayotning ijobiy tomonlari va munosib odamlar emas, aksincha, salbiy hodisalar va insofsiz odamlar tasvirlangan. Dramaturgning mahorati shundan dalolat bo'ladi-ki, karyeristlar Zargarov va Xuzurjonovni, bo'sh dangasa Xumorxonni fosh qilib, muallif tanqidni odob-axloq, tenglik, adolat g'oyalarini targ'ib qilish sababiga aylantiradi. Tuman ijroiya qo'mitasi raisining o'rinbosari Zargarov – nomussiz, o'z lavozimidan suiste'mol qilgan amaldor. Karyerasini tugatgandan so'ng, u butunlay muvaffaqiyatdan boshini yo'qotadi, 17 yil birga yashagan xotini Oqilaxonni tark etadi va Humorxonga uylanadi, bolalar tirik otasi bilan yetim qoladilar; u Marasuldan pora oladi va unga nopok ishlarida yordam beradi. Qahhor Zargarov oilaviy mavzudagi ma'ruzaga tayyorgarlik ko'rayotganda, tribunaga chiqib, sharmandalik bilan yiqilib tushgan vaziyatni satirik tarzda keskin tasvirlaydi. Umuman olganda, Zargarovning obrazi jonli va ishonarli bo'lib chiqdi, bu, xususan, Zargarov qiyin psixologik vaziyatga tushib qolganida, o'zining ahmoqligi va xatolarini tan olganida, o'yin tugashi bilan tasdiqlanadi: “Oh, agar bularning barchasi tush bo'lsa va men uyg'ongan bo'lardim!.. Endi men qanday yashash kerakligini bilaman. Hozirgacha men o'ylar edim – yelkamda boshimni ko'tarib yuribman deb, lekin jun bilan qoplangan qovoq ekan!..”

[4] Komediya sujeti o'ziga xosdir: tish shifokori Marasul Xuzurjonov tashqi tomondan madaniyatli odam sifatida taassurot qoldiradi, lekin aslida u vijdotsiz, axloqsiz, nafsini tiya olmagan, boylikka chanqoq odam. U shogird Nasibaga shunday tushuntiradi: “Men allaqachon sizga qo'l uzatdim, lekin erkak sifatida emas, balki o'qituvchi sifatida. Siz universitetga, aspiranturaga borasiz, siz doktor, akademik bo'lasiz.” U barcha yaxshiliklarni va'da qilib, qizni uning xotini bo'lishga ko'ndirdi va to'ydan keyin uni uy xizmatchisiga aylantirdi. Humorxon ham haqiqiy ayol turidir. Uning yuzida pul va narsalar uchun o'z sharafini va sof sevgisini oyoq osti qilayotgan beparvo ayollar fosh etiladi. Ular uchun hayotning butun mazmuni o'yin-kulgida, zavq-shavqda va quvnoqlikda. Shuning uchun, Zargarovning ikkinchi xotini bo'lganidan so'ng, Xumorxon Marasul Xuzurjonov bilan yashirincha uchrashadi. Va Zargarov ishdan bo'shatilganda, u o'sha kuni undan yuz o'girib, boshqasiga ketdi. Humorxon va Fotima kabi uning barcha fikrlari, barcha intilishlari bitta narsadan iborat — har qanday yo'l bilan ko'proq boylik orttirish.

“Og‘riq tishlar” komediyasining tili majoziy, istehzoli o‘tkir. Asarda ko‘plab so‘zlar, laynerlar, kinoyalar, masxaralar mavjud. Ularning aksariyati matnga tasvirning psixologik va nutqiy xususiyatlari, uni mafkuraviy ochib berish maqsadida kiritilgan. Masalan: “Ayrilganni ayiq yer, bo‘linganni bo‘ri yer”, yoki “Yeshak minganning oyog‘i tinmaydi, qo‘shxotinlikning qulog‘i tinmaydi” yoki “Qoqilgan odam yo‘lda yotgan toshdan o‘pkalamaydi”, yoki “Ko‘chada yetgan suyakni qaysi it g‘ajimaydi”. Xalq arsenalining barcha bu so‘zlari komediyaga va uning tasvirlariga o‘ziga xos milliy lazzat bag‘ishlaydi. Muallifning o‘ziga xos aforizmlari ham xalq aforizmlaridan kam emas: “Bizning zamonamizda, hatto sichqonchani ushlashdan xalos bo‘lgan mushuk ham odamlarga yoqimsiz bo‘lib tuyuladi”, deydi Zuhra Humorxonni fosh qilib. Ushbu asar uchinchi davrning boshlanishini, ya‘ni yozuvchining ijodiy yo‘lining yetuklik bosqichini belgilab berdi. Chunki unda birinchi marta bo‘lishi mumkin o‘zbek adabiyotida satira orqali sotsializmning aniq illatlari, ya‘ni rahbarlarning nomukammalligi, axloqiy va ma‘naviy qashshoqlik, iqtisodiy tengsizlik toza suvga chiqarildi. “Og‘riq tishlar” komediyasi bizning san‘atimizdagi eng muhim voqeaga aylandi, chunki Abdulla Qahhor endi badiiy adabiyotning roli va mohiyatini umuman boshqacha anglay boshladi.

“Tobutdan tovush” – o‘tkir, jonli va ishonarli satira, bu g‘oyaviy va badiiy jihatdan yetuk komediya. Shuni ham yodda tutish kerakki, 60-yillarda ushbu komediyada voqelikni buzadigan, hayotni kamsitadigan asarning tamg‘asi bor edi va qattiq tanqiddan keyin spektakl sahnadan olib tashlandi. Bu satira uch pardava yeti komediyadan iborat.^[5] Bu pyesa poraxo‘rlik, parazitizm, axloqsizlik bilan kurash haqida. Spektakl uyatsiz odamlarning sharmandaligiga xiyonat qiladi, butun hayotini behuda zavq bilan o‘tkazadi. Qahhor insonda poklik va haqiqatni ulug‘laydi. Spektaklning hikoyasi sovet rahbarlaridan biri bo‘lgan Suksurovning uyida bo‘lib o‘tdi. Spektaklning asosiy maqsadi bu oila a‘zolarining jinoyatlarini fosh qilish, ularning tanishligi nafrat tuyg‘usini uyg‘otadigan turmush tarzi. Ifloslarni fosh qilish Suksurovlar oilasining hiyla-nayranglari, dramaturg poraxo‘rlikning ijtimoiy hodisasini jinoiy kasallik deb belgilaydi va unga o‘lim jazosini beradi. Bu jirkanchlik o‘lishi kerak, “tobutga yotishi kerak”. Komediya murakkab vaziyatga asoslangan: Suksurov, uning rafiqasi Netayxon va firibgar Kori o‘zining iflos ishlarini atrofdagi samimiy va vijdonli odamlardan ehtiyotkorlik bilan yashirishadi. Lekin ular doimo ular fosh bo‘lishdan qo‘rqishadi va abadiy xavotirda yashaydilar. Suksurov pora oladi, lekin qo‘llari bilan ularga tegishdan qo‘rqadi. Pul, pora sifatida olingan ma‘lumotlarni u ro‘molcha bilan ushlamoqchi bo‘lib, ularni katta qora pechka ichiga tashlaydi. Va hiyla-nayrangchi Kori bu pulni pechning narigi tomonidagi teshikdan oladi, buklaydi, va tartibga soladi. Ammo jinoyatchilar qanchalik ehtiyot bo‘lishmasin, qanchalik yashirinmasin, oxir-oqibat ular adolat qo‘liga tushib qolishadi. Komediya Obidjon, keksa odam, kapitan Navro‘zov qahramonlari ham bor. Ular yuqori axloq va halollikning timsolidir. Netayxon – Obidjon ukasi - sof va oliyanob yigit. U singlisi va uning eri Suksurovni g‘azab bilan qoralaydi: “Yo‘q, siz va eringiz uzoq vaqtdan beri vafot etgansiz, faqat dafn qilish kerak sizlarni! Bu so‘zlaringiz tobutdagi tovushga o‘xshaydi.”

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdulla Qahhor zamondoshlari xotirasida./2019/37b
2. Mahorat maktabi: O‘zdamnashr/72b
3. Sa‘dulla Mirzayev//XX-asr O‘zbek adabiyoti //129b
4. “Sovet yozuvchilari”to‘plami/1987y. .25b
5. “Tobutdan tovush” haqida//1999y//2b
6. <http://adabiyot.wikidot.com/printer--friendly//deleted:deleted:terdu>

Aziz Latipov,
 Samarqand davlat chet tillar instituti
 mustaqil tadqiqotchisi

INGLIZ TILIDA YAKUNIY FAZA SEMANTIKASI VA UNING IFODALANISHI

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ingliz tilidagi finitiv fazani ifodalash vositalari va semantikasini o'rganishga bag'ishlangan adabiyotlar ko'rib chiqiladi. «Sof» finitiv fazali va semantikasida finitiv fazaviylik semasi ma'lum birikmalarda namoyon bo'ladigan "aralashgan" fe'llarning tasnifi amalga oshiriladi. Yakuniy fazaning semantik maydoni aniqlanadi, u ham finitiv harakat tarzi belgilarini, ham o'ziga xos aspekt (tur) ma'nolar bilan bog'liq belgilarni qamrab oladi.

Kalit so'zlar. yakuniy faza, semantik maydon, aspekt (tur, tus), finitiv, terminativ, deleminativ, limitativ, "sof" finitiv fe'llar, ko'p ma'noli "aralashgan" finitiv fe'llar.

Tilshunoslikda yakuniy faza semantikasi va uni ifodalovchi vositalarini aniqlashga bag'ishlangan adabiyotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, bu fazaning semantik maydoni nafaqat sof yakuniy faza ma'nosi, balki boshqa aspektual ma'nolarni, masalan, aspekt (tur, tus) belgilarini ham o'z ichiga qamrab oladi. Shu boisdan yakuniy faza bilan bog'langan ma'nolar turli terminlar, ya'ni finitiv, terminativ, deleminativ, limitativ (qarang: [Maslov 1965:75; Nasilov 1989:146]) kabi atamalar orqali izohlanadi va turli semantik guruhlariga ajratiladi. Ifodalanish jihatidan ham turli vositalar ko'rsatiladi.

Yakuniy faza, birinchi navbatda biror qaysi protsessning (jarayonning) "oxiri" tushunchasi bilan bog'langanligi ko'zga tashlanadi. Bu tushuncha esa o'zgaruvchan bo'lib, turli ma'nolarni o'z ichiga oladi. U protsessning tugashi, natijasi, yangi holatga o'tishi ko'rsatkichlari bilan ifodalanishi mumkin. Bundan tashqari, eski vaziyatning rad etilishi, kuzatuvchining idrokida yo'qolishi, protsessning barbod bo'lishi, buzilishi, to'satdan to'xtashi ma'nolari ham "oxiri" tushunchasi bilan izohlanishi mumkin. Shu sababli, maxsus adabiyotlarda yakuniy fazasiga tegishli har hil semantik guruhlar ajratilishini kuzatish mumkin.

Ingliz tili materialida, masalan, S.P.Tiunova o'z ishida 6-ta quyidagi yakuniy bosqichlar guruhlarini va tegishli vositalarini (fe'llarni) ajratadi:

Vaziyatni (uning subyekt tomonidan) to'xtatish bosqichi: **pause, falter, halt, leave off, linger, discontinue, give up, quit** (to'xtatmoq, uzmoq, jim bo'lmoq, to'xtamoq, sekinlashmoq, tanaffus qilmoq; taslim bo'lmoq, tashlab ketmoq);

2) Vaziyatni (tashqaridan) to'xtatish bosqichi: **arrest, catch, check, cut off, interrupt, intercept, prevent, break in** (to'xtatmoq, aralashmoq, kirmoq, hibsga olish, ushlash, kesish, to'xtatish, oldini olish, buzib kirish);

3) Vaziyatni to'xtatish fazasi + salbiy sema; **cut in, butt in** (kesib kirish, ichkariga kirish);

4) Harakatni ijobiy natijaga keltirish bilan bog'liq yakuniy bosqich: **conclude, complete, perfect, finish, bring to an end, end, achieve, accomplish, crown, execute, graduate, produce, make, do, wind up, round up, close, terminate** (xulosa qilmoq, tugallamoq, mukammal qilmoq, tugatmoq, oxiriga yetkazmoq, yakunlamoq, erishmoq, ado etmoq, toj qilmoq, bajarmoq, bitirmoq, ishlab chiqarmoq, yasamoq, qilmoq, yopish, tugatish);

5) Harakatni salbiy natijaga olib keltirish bilan bog'liq yakuniy bosqich: **annihilate, extinguish, break, finish off, kill, abandon** (yo'q qilmoq, o'chirmoq, sindirmoq, tugatmoq, oldirmoq, tashlab ketmoq);

6) Vaziyatning oxiri, uning tabiiy chegarasini bildiruvchi yakuniy bosqich: **cease, collapse, die, desist, expire, exhaust, go off, elapse, dry up; come/draw/near an end, close/finish; pass, drop, fade away, sink, go down** (to'xtatmoq, yo'q qilmoq, olmoq, muddati o'tmoq, ketmoq, o'tmoq, qurib qolmoq, kelish / chiqish / yopilish / tugatish; o'tish, tushirish, so'nmoq, choqish, pastga tushish) (qarang: [Tiunova 1986:22]).

S.P.Tiunova fikricha baho semalari bilan yuklanmagan sof fazaviy leksemalar ko'p emas. Ko'pincha fazalikning umumlashtirilgan ma'nosi yurish-harakat va natijaviy fe'llar ma'nolaridan kelib chiqqan [Tiunova 1986:23]. Muallifning aytganicha bu holda tur va bosqichlik (fazalik) kategoriyasi (toifalari) bir-biriga eng samimiy va nozik tarzda o'zaro ta'sir qiladi.

Ko'rsatilgan ishida S.P.Tiunova yakuniy faza ma'nolarining boshqa belgilarini va ularni ifodalash fe'llarini ham ko'rsatib o'tadi. Masalan: "harakat yoki jarayonning asta-sekin so'nishi": **end, culminate, finish, conclude, complete, wind up, terminate; close, pass, wear away/off**; (tugatmoq, tugamoq, yakunlash, tugallash, tugatish, yopish, o'tish, eskirish / o'chirish); «to'satdan va kutilmagan to'xtash:» **break, interrupt, stop, halt, falter, arrest, pause, check, drop, quit, give up** (sindirmoq, to'xtamoq, to'xtatmoq, sustlash, hibsga olmoq, tashlamoq, voz kechmoq); "faol subyekt tomonidan oldin boshlangan va davom etayotgan vaziyatni oxiriga yetkazish": **an end to, bring to an end, close, finish.** (oxiriga yetkazmoq, tugatmoq) [Tiunova 1986:59-61].

Keltirilgan izohlar va misollardan, S.P. Tiunovanning yakuniy faza ma'nosini juda ham keng tushinishi ko'rinib turibdi. Uning tasnifida nafaqat sof finitiv fe'llari, ya'ni sof tugallanish bosqichini bildiruvchi fe'llar, masalan, **finish, stop, end, terminate**, balkim ko'p ma'noli fe'llar ham ko'rsatilgan.

Ingliz tilidagi faza ma'nosining kognitiv asoslariga bag'ishlangan ishida N.S. Kuppa faza ma'nosini torroq tushungan holda, yakuniy bosqichi doirasida harakatni to'xtatish va harakatni samarali yakunlash ma'nosini bildiruvchi fe'llarga bo'ladi. Muallif yakuniy fazasiga tegishli kichik guruhlarini ajratib, ularni ifodalovchi vositalar yadrosini belgilaydi. Masalan, "harakatning mutlaq tugallanish holati" kichik guruhning yadrosi bo'lgan **to finish, to stop** yoki **to terminate** (*tugatish, to'xtatish*) fe'llari bilan ko'rsatiladi. Hodisalar ketma-ketligining yakuniy bosqichi sifatida belgilangan, "istalgan yoki erishilgan natija bilan ifodalangan samarali harakatning tugallanishi **to conclude** (*yakunlash, xulosa qilmoq*), **to wind up** (*tugallash*) fe'llari bilan amalga oshiriladi [Kuppa 2013: 175].

T.V. Cherkasova ingliz tilida yakuniy bosqich ma'nosini bildiruvchi fe'llarga **stop, cease, quit, finish** larni kiritadi [Cherkasova 1981:14].

Ingliz tilida yakuniy bosqichning kontekstual vositalari sifatida turli leksik ko'rsatkichlar ham ajratilishi mumkin. Ular yordamida yakuniy faza semantik maydonini tashkil qiluvchi turli ma'nolarini ifodalanishini aks etadi. Masalan, harakatning oxirigacha yaqinlashishini bildiruvchi ko'rsatkichlar sifatida quyidagi birikmalarni keltirish mumkin: **to the end, at the end, in the end, in the conclusion, in the final, at the expiration of** (*oxirigacha, oxirida, xulosasida, yakunida, muddat tugashida*). Bu leksik ko'rsatkichlarni o'ziga xosligi shundaki, ular harakatning yakuniy nuqtasini ko'rsatmaydi, faqat ma'lum bir harakat bilan band bo'lgan vaqt davrining yakuniy qismini tavsiflaydi.

Harakat yoki jarayonning to'satdan yoki bosqichma-bosqich tugallanishini (bajarilishini) bildiruvchi leksik vositalar guruhini ham ajratish mumkin. A.P. Moiseyevning fikricha ushbu kichik guruhning o'ziga xosligi shundaki, u harakatning paydo bo'lishi va shakllanishini (boshlanish bosqichi) ham bildiradigan ko'rsatkichlardan iborat bo'lgani uchun faza ma'nosini faqat kontekst yordamida aniqlash mumkin. To'satdan ro'y berish ko'rsatkichlari sifatida **right away, immediately, abruptly, on the spot, in less than no time, instantly, suddenly, straight away, all of a sudden, at once, then and there, in a moment, at a moment's notice, in a trice/moment** va bosqichma-bosqich tugallanishini bildiruvchi ko'rsatkichlar sifatida **drop by drop, bit by bit, step by step, by degrees, gradually, little by little, methodically, piece by piece** va hokazo keltiriladi [Moiseyev 2016: 38-40].

Yakuniy fazani ifodalanishi bilan bog'langan leksik vositalari sifatida vaqt ravishlari guruhini ham belgilash mumkin: **before, lately, recently, once, already, yesterday, last month / week / year**. Bu guruhga kiritilgan ravishlar nutqdan ancha oldin sodir bo'lgan yoki yaqinda tugallangan yakuniy bosqichni bildiradi: **He had graduated already** - *U allaqachon universitetni tugatgan*.

A.P. Moiseyevning aytganicha, ingliz tilining yana bir faza ko'rsatkichi predlog bo'lishi mumkin. Yakuniy bosqich predloglari sifatida **till/until, since, before** va quyidagi misol keltiriladi: **She waited you till the evening**. Bizning fikrimizcha, keltirilgan misolda yakuniy bosqich ma'nosi emas, balkim davomiylik fazasi ifodalangan (*U sizni kechgacha kutdi*).

Tahlil shuni ko'rsatadiki, yakuniy faza semantik maydoni turli xilma-xil ma'nolarni o'z ichiga oladi. Bular protsessning tugashi, istalgan yoki erishilgan natija bilan ifodalangan samarali harakatning tugallanishi, yangi holatga o'tishi, eski vaziyatni rad etilishi, kuzatuvchining idrokida yuqolishi, protsessni barbod bo'lishi, buzilishi, to'satdan va kutilmagan to'xtashi, harakatning mutlaq tugallanish holati, harakat yoki jarayonning asta-sekin so'nishi kabi va "oxiri" tushunchasi bilan izohlanishi mumkin bo'lgan ma'nolardir. Keltirilgan ma'nolarni ifodalovchi vositalar sifatida turli darajada finitiv semaga ega bo'lgan fazaviy fe'llar ko'rsatiladi. Finitiv fe'llar qatoriga, bir tomondan, leksik-semantik potensialida finitiv sema yagona va ularni matnda qo'llanish darajasi yuqori bo'lgan fe'llar (masalan **to finish, to stop, terminate, end**) kiritilsa, ikkinchi tomondan, ko'p ma'noli va finitiv sema asosiy bo'lmagan va matnda yakuniy bosqichni chegaralangan holatlarda ifodalovchi va kam uchraydigan fe'llar (masalan **break, close, interrupt, falter**) ham kiritiladi. Birinchi guruh fe'llari "sof" finitiv fe'llar deb atalsa, ikkinchi guruh fe'llarini "aralashgan" finitiv fe'llar yoki kontekst tasirida finitiv ma'noni ifodalovchi fe'llar deb nomlasa bo'ladi. Finitiv faza ma'nosi bilan bog'liq vositalar turlarini biz 1-jadvalda namoyon etamiz.

Ma'no jihatidan yuqorida o'tkazilgan tahlil natijasida ingliz tilida yakuniy faza bilan bog'liq mazmunlarni ikkita katta guruhini ajratsa bo'ladi:

- 1) harakat tarzi sifatida sof yakuniy faza ma'nolari;
- 2) aspekt (tur) bilan bog'langan yakuniy faza ma'nolari.

Bu ikkita guruh bir nechta kichik guruhlarini o'z ichiga oladi. Bularni quyidagi jadvalda namoyon qilamiz.

1-jadval

Ingliz tilida finitiv semaga ega vositalar ro'yxati

Sof finitiv semali fe'llar	Ko'p ma'noli "aralashgan" finitiv fe'llar va finitiv ma'noli iboralar	Kontekstual finitiv vositalar
to finish, to stop, terminate, end, cease, quit	pause, falter, halt, leave off, linger, discontinue, give up, quit arrest, catch, check, cut off, interrupt, intercept, prevent, break in, cut in, butt in conclude, complete, perfect, finish, bring to an end, end, achieve, accomplish, crown, execute, graduate, produce, make, do, wind up, round up, close, terminate, annihilate, extinguish, break, finish off, kill, abandon, cease, collapse, die, desist, expire, exhaust, go off, elapse, dry up; come/draw/near an end, close/finish; pass, drop, fade away, sink, go down, end, culminate, finish, conclude, complete, wind up, terminate; close, pass, wear away/off; break, interrupt, stop, halt, falter, arrest, pause, check, drop, quit, give up, an end to, bring to an end, close, finish	an end to, bring to an end, to the end, at the end, in the end, in the conclusion, in the final, at the expiration of right away, immediately, abruptly, on the spot, in less than no time, instantly, suddenly, straight away, all of a sudden, at once, then and there, in a moment, at a moment's notice, in a trice/moment before, lately, recently, once, already, yesterday, last month/week/year.

2-jadval

Yakuniy faza bilan bog'langan aspektual ma'nolar

Sof yakuniy faza ma'nolari	Aspekt bilan bog'langan yakuniy faza ma'nolari
-Harakatni to'satdan va vaqtinchalik to'xtashi	- Natijaga erishish; - yangi holatga o'tish; - eski vaziyatni rad etilishi;
-harakat yoki jarayonning asta-sekin so'nishi	- protsessning barbod bo'lishi; - protsessni tabiiy chegarasiga erishish;
- protsessni to'satdan va kutilmagan to'xtashi	- harakatni samarali yakunlash; - harakatning mutlaq tugallanish holati; - istalgan yoki erishilgan natija bilan ifodalangan samarali harakatning tugallanishi;
- harakatni to'xtatish	- harakatning to'la (tugal) bajarilishi; - harakatning bajarilishi va holatning yuzaga kelishi;
-harakatning oxirigacha yaqinlashishi	- holatning ma'lum bir namoyon bo'lishidan boshlab tugashi; - natijaga erishish bilan to'liqlik; - natijaviylik va unga erishish tezligi va intensivligi; - harakatning to'liqligi; - ish-harakatning intensivlik va tezlik bilan batamom (to'liq) bajarilishi (tugashi); - jarayonning to'liq (batamom) tugallanishi; - bekor qilish; - Protsessni mo'ljallangan (yoki tabiiy) chegaraga yetkazish; - protsesslarni irodali ravishda to'xtatish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Дардыкова Н.В. Грамматикализация фазовых глагольных конструкций в разноструктурных языках (на материале русского, английского и турецкого языков). Автореф. дисс. кан. филол. наук. Минск, 2019.
2. Куппа Н.С. Когнитивные основы языковой репрезентации фазовости действия // Сибирский филологический журнал. 2013. № 1. С. 173-177.
3. Маслов Ю. С. Система основных понятий и терминов славянской аспектологии // Вопросы общего языкознания. ЖИ.: Изд-во ЛГУ. — 1965. - С. 53-81.
4. Моисеев А.П. Семантика фазовости и средства ее выражения в современном немецком, английском и русском языках. Бийск – 2016.
5. Насилов Д.М. Проблемы тюркской аспектологии. Акциональность. Л., Наука. Ленинградское отделение. 1989.- 208 с.
6. Тиунова С.П. Способы выражения фазовых значений в английском и русском языках. Кемерово: Кемеровский гос. ун-т. 1986.
7. Черкасова Л.Е. О структуре фазовых глаголов в английском языке// Конструкции с предикатными актантами. - М., 1981. С.130).

Gavharoy Isroiljon qizi
Andijon davlat chet tillari instituti, F.f.f.d. (PhD) dotsent

TURIZM TERMINOLOGIYASINING PRAGMATIK EFFEKTIVLIGI

Annotatsiya. Ushbu maqolada muallif turizm terminlarining tillararo korrespondentsiyasini amalga oshirish, tarjimada to'laqonli muqobillikka erishish, turizm soha terminlarining shakl va mazmun hamohangligini saqlab qolish, kommunikativ jihatlarni va pragmatik effektivligi kabi masalalarga ilmiy yondashuv asosida bajarilgan tahlil natijalarini bayon etgan va misollar bilan dalillagan.

Kalit so'zlar: turizm, tillararo, termin, korrespondentsiya, tarjima, muqobil, tanlov, axborot, tavsif, kalit so'z, tasavvuriy to'qima.

Annotation. In this article, the author described the results of the analysis based on a scientific approach to issues such as the implementation of interlingual correspondence of tourism terms, achieving complete alternative in translation, maintaining the harmony of form and content of tourism terms, communicative aspects and pragmatic effectiveness, and proved with examples.

Keywords: tourism, interlanguage, term, correspondence, translation, alternative, choice, information, description, keyword, imaginative tissue.

Аннотация. В данной статье автор описал результаты анализа, основанного на научном подходе к таким вопросам, как осуществление межъязыкового соответствия туристических терминов, достижение полной альтернативности при переводе, сохранение гармонии формы и содержания туристических терминов, коммуникативная аспекты и прагматическую эффективность и доказаны примерами.

Ключевые слова: туризм, межъязык, термин, переписка, перевод, альтернатива, выбор, информация, описание, ключевое слово, образная перевод.

Kirish. Turizm terminlarining tillararo korrespondentsiyasi, tarjimada muqobillikka erishish ko'plab dunyo olimlarining va tarjimonlarining ilmiy-tadqiqot ishlarida o'z aksini topgan bo'lsa-da, o'zbek tilida bu soha tarjimasiga doir izlanishlar yetarlicha bajarilgani yo'q. Buning asl sababi sifatida ko'pchilik tillarda baynalmilal, ya'ni internatsional til birliklarining bir xil ma'noda qo'llanilishi va tushunilishi deb e'tirof etiladi. Biroq, turizm terminologiyasi va turizm tarmoqlari birinchi bobda keltirib o'tganimizdek, juda kengligi bois, terminlarning tarjimasini tahlil va tadqiq etish to'g'ri maqsad hisoblanadi. Turizm soha terminlarining shakl va mazmun hamohangligini saqlab qolish tarjimonlardan katta mahorat talab etadi. Turizm soha terminlari bilan bog'liq, pragmatik effektivligini, og'zaki va yozma diskurs muammolarini tahlil qilar ekanmiz, turizm tili tarjimalari borasida yechimini kutayotgan ko'plab masalalar mavjudligi ko'z oldimizda yaqqol namoyon bo'ladi.

Tadqiqot metod va usullari. Tadqiqotda tarjimaning komponent va transformatsion tahlil metodlari bilan bir qatorda, demografik tahlil, miqdoriy tahlil, kuzatish va izohlash kabi tarkibiy usullar, shuningdek, tarixiy kontekstli tahlil, yozma so'rov (sotsiologiyaviy intervyu-so'rov muloqot) va assotsiativ eksperimental usullardan foydalanilgan.

Muhokama va natija. Turizm terminlarining yozma va og'zaki nutq amaliyotida o'g'irinishini turizm tili diskursi deb qarash to'g'riroq bo'ladi. Turizm tili diskursida til universalialarining tarjimasini va uning muammoli tomonlari bilan izlanishlar olib borish 1990-yillarning boshida Manchester universitetining tarjimonlik markazi va madaniyatlararo ta'lim bo'limi tomonidan amalga oshirilgan edi. Loyiha maqsadi ilk marotaba yirik hajmda turizm soha terminlari transformatsiyalarini amalga oshirish va foydalanuvchilarga taqdim etishdan iborat edi.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, turizm terminologiyasi til universalialari (universals of translation) korrespondentsiyasi o'z ichiga matn tarjimasini tahlili bilan birga, uning tarkibidagi so'z, so'z birliklari, maxsuslashgan (istiloh) terminlarni va gaplarni qamrab olishi, amaliyotdagi (nutqdagi) diskursi, til modellari va kommunikativ ifoda maqsadi, pragmatik effektivligi, stilistik ifoda vositalari, lingvistik namunalarni o'z ichiga qamrab oladi.

Manbalarda kelishicha, G.Danning turizm tilini sotsiologiyaviy nuqtayi nazardan tahlil qilib, tahlil jarayonida tashxis qilishi quyidagi so'zlarni ta'kidlab o'tadi: biznes turizmi tili shunchalik keng tarqalgan va zarurki, usiz biznes turizmi o'z hayotini to'xtatadi. Ijtimoiy lingvistik asos bo'lmasa, dunyodagi eng yirik sanoat ham shunchaki to'xtab qoladi va biz hammamiz uyda qolamiz – kar, soqov, ijod go'zalliklari va boshqalarning ovozi uchun ko'r va kuzatuvchi sifatida qolib ketamiz. Ushbu asarda bir qator tillardan tarjima qilingan matnlardan ko'chirmalar ko'p bo'lishiga qaramay, na tarjimaga va na boshqa tildagi vositachilik jarayoniga ishora qilingan. Zikr qilingan yagona tillararo jarayon bu – «qarama-qarshilik» – asosan qarz so'zlarni ishlatishdan iborat. G. Danning ushbu strategiyani turistik matnlarda alliteratsiya yoki onomatopeya kabi ritorik figuralarni go'yo tilning tillararo tabiati faqat ramziy yoki majoziy darajada ko'rib chiqilishi mumkindek, ekspluatatsiya qilish bilan bog'laydi. Ajablanarlisi shundaki, bu holat uning lingvistik jihatlarni o'rganish orqali turizmni tadqiq qilishdagi bo'shliqni to'ldirishga bag'ishlangan asarda bayon etilgan. Hali ham G. Danning fikri, hajm aysbergning uchidek, yuqorida va bu fikr o'z ahamiyatini yo'qotganicha yo'q. Turizmshunoslikda til almashinuvi, til vositachiligi yoki tarjima jarayonlari yetarlicha dolzarb hisoblanmaydi.

Til vositachilarining hal qiluvchi roli haqida ham shunday deyish mumkin. F. Tildening «Tarjimonni bir tilli rahbarlikning odatiy namunasidir», – degan fikriga nisbatan iliq gaplarni aytish mumkin, garchi biz 1957-yilda «Interpreting Our Heritage» («Tarjima me’rosimiz») kitobining birinchi nashridan beri ancha vaqt o’tganligiga qaramay, tarjima tillararo va madaniyatlararo masalalar hali birinchi o’ringa chiqmagan paytda eslatishimiz kerak. Bir qator nashrlar «sayyohlik vositachiligi» – “tourism mediation” deb ta’riflangan aktyorlarga alohida e’tibor berishdi. Sayyohlik sohasida «maqsadli tajriba vositachilari», ya’ni odamlar, tashkilotlar yoki turizm masalalari bo’yicha ko’rsatma va izohlashni beradigan matnlarni belgilashga qadar bordi. Mutaxassislarning maqsadlari bo’yicha tajriba vositachilari toifasiga kiritiladigan odamlar va xizmat ko’rsatuvchi provayderlar ro’yxati quyidagicha: 1) turistlarga nimalarga e’tibor berish, turli xil turistik mahsulotlarni qanday iste’mol qilish haqida maslahat beradigan xizmat ko’rsatuvchi provayderlar, jismoniy shaxslar yoki tovarlar; 2) turoperatorlar, sayyohlik va dastur provayderlari, turizmni reklama qilish bo’yicha vakolatli organlar, ekskursiyalar uchun qo’llanmalar, sayohatlar uchun sharhlar, qo’llanmalar va do’stona aholi kabi. Garchi biz ushbu provayderlarning barchasi tillarni o’rgatish va tarjima bilan biron bir tarzda shug’ullanishi kerak deb o’ylashimiz mumkin bo’lsa-da, mutaxassislarning xalqaro sayyohlik amaliyotiga bag’ishlangan fikrlarida bu haqida hech narsa aytilmagan. Bu, shubhasiz, turizm sohasida olib borilgan tadqiqotlar uchun cheklovdir. Buning sabablarini zamonaviy turizm amaliyotining tez o’zgaruvchan haqiqatiga moslashib ulanmagan, avtoritar nazariyalarga uzoq muddatli bog’liqlikda izlash kerak. Eng ko’p esga olinadigan manbalardan biri E.Koenning «Turistik qo’llanma» haqidagi maqolasidir. U mutaxassisliklar tomonidan eng e’tirof etilgan va bu borada to’kis yaratilgan nazariya sifatida baholanadi. E.Koen zamonaviy sayyohlik qo’llanmasining kelib chiqishini o’tmishdagi ikkita aniq figurani aniqlaydi: a) *yo’l topuvchi va murabbiy turistik ma’noda «rahbarlik qilish»ning pragmatik yoki yetakchi tomonlarini ifodalaydi; b) bu rolning interaktiv va kommunikativ tarkibiy qismlarini anglatadi.*

E. Koenning fikriga ko’ra, e’tiborning kommunikativ xususiyatlariga tobora ko’proq o’zgarishi asrlar davomida yuz bergan. Yo’lboshlovchilar dastlab mahalliy odamlar bo’lib, ular begona hududlarda boshqarish uchun xorijliklar tomonidan ishga yollandilar va shu sababli ular kamida ikki xil tilda muloqot qilishlari kerak edi. Sayohat sharoitlari yaxshilanishi bilan ularning o’rnini qo’llanma va xaritalar egalladi. Boshqa tomondan, murabbiy, shaxsiy o’qituvchi yoki ma’naviy yo’lboshchining roli o’z tabiatiga ko’ra bir xil bo’lmagan, ular o’zlarida geografik vakolat va axloqiy obro’-e’tiborni birlashtirgan. Oxir-oqibat, XVII–XVIII asrlarda bu ijro yosh zodagonlarga o’zlarining buyuk safarlarida hamroh bo’lgan repetitor (ya’ni, hamrohlikdagi murabbiy) figurasi ostida amalga oshirildi. E. Koen bu odamlarning ko’pincha chet tillarida hech qanday malakaga ega bo’lmagan olimlar yoki o’qituvchilar bo’lganligini ta’kidlaydi. Aynan shu tarixiy shaxslar E. Koenga zamonaviy sayyohlik qo’llanmalari uchun o’z modelini chizishga asos bo’lib xizmat qiladi. E. Koen sayyohlik ko’rsatmalarining til salohiyati to’g’risida jiddiy fikrlanmagan va hatto tarjima haqida so’z yuritilgan taqdirda ham, u ushbu kasbning asosiy ko’nikmalaridan biri sifatida tan olinmagan. Turistik qo’llanmalarni uzoqni ko’zlagan taksonomiya sifatida qadrlaymiz. Hozirgi tarjimonlar va madaniyatlararo mediatorlar uchun ham juda muhim bo’lgan elementlarni ko’rsatish uchun E. Koen eslatib o’tgan kommunikativ jihatlarni yoritib bermoqchimiz. Bunday kommunikativ jihatlarni to’rtta toifalarga bo’lingan:

1. *Tanlov* – turistik qo’llanmalarda sayyohlarni qiziqtiradigan, ularning e’tiborini jalb etadigan obyektlar ko’rsatilishi kerak. Masalan: o’zbekistondagi o’ziga xos milliy arxitektura, milliy oshxonalar va milliy hunarmandchilik xizmati va mahsulotlari.

2. *Axborot* – qo’llanma tashrif buyuruvchilarga to’g’ri va batafsil ma’lumotlarni taqdim etishi kerak.

3. *Tafsir* – qo’llanma tabiiylik tamoyili asosida talqin qilishi kerak: «Transkultural talqin umumiy shaklda chet el madaniyatining g’aroyibligini tashrif buyuruvchilarga tanish bo’lgan madaniy idiomga aylantirish shaklida amalga oshiriladi». Masalan: gastronomik ko’cha barcha turizm rivojlangan mamlakatlarda barpo etiladi. Bu yerda butun dunyo taomlari va milliy - madaniy qadriyatlar aks ettirilgan ko’cha bo’ylab sayohat va ovqatlanish imkoniyati sayyohlarga taqdim etiladi.

4. *Kalit so’z va tasavvuriy to’qima* – «kalit so’z» – aslida, «bosqichli» jozibadorlikni haqiqiy deb ko’rsatish uchun ijroning bir turi – «tasavvuriy to’qima» sanaladi. Bu ko’rsatma bilan ob’jektning diqqatga sazovor joy ekanligi farqlanadi. Termin orqali aniq axloqiy tarafdorlik berilgan bo’lsa-da, Koen buni «umumiy ma’qullash bilan uchrashmaydigan faoliyat turi» sifatida tasvirlab bergan.

Olimlar tomonidan tahlillar o’tkazilar ekan, ularning birinchi duch kelgan muammolari tillardagi biznes turizmi terminlarining bir xilligi masalasi edi. «Tarjima qilingan matn tili o’zga tilda hosil bo’ladigan matn mahsulidan ajralib turishi kerak» (“The language of translated texts may differ from that of other texts produced in the same language”). Dastlab, Beker (Baker, 1993); Bovker va Reardon (Bowker and Pearson, 2002); Jonson (Johansson, 2003); Kenni (Kenny, 2001); Lovioza (Laviosa, 1998); Maovren va Kuamaki (Mauaren and Kuyamaki, 2007); Oloan (Olohan, 2004); Oloan va Beker (Olohan and Baker, 2000); Timoko (Tymoczko, 1998); Zanettin (Zanettin, 2000) lar tomonidan bajarilgan tadqiqotlar turizm tili universalialari korrespondensiyasi bo’yicha natijalari to’rt lingvistik jarayon (phenomena) tamoyilga asosan bajarildi.

Tarjima jarayoni oddiy va sodda tarzda til birliklarini ifodalashdan iborat bo'lib, tarjimadagi olmosh, bog'lovchi kabi grammatik va leksik birliklar izohlanib (The phenomenon of explicitation); soddalashtirilib (The phenomenon of Simplification); moslashtirilib (The phenomenon of Normalization); tushirib qoldirib (The phenomenon of leveling out) o'g'iriladi.

Hozirgi davrda turizm sohasi diskurs masalalari va tarjimadan pragmatik effektivlik ko'plab til universalialarini tarjima qilish jarayonlari yangi tushunchalar paydo bo'lishiga sababchi bo'lmoqda.

Tarjima qilinayotgan til birligining yo'rqin milliy bo'yog'i, faqat bitta shakldan iboratligi jarayonni osonlashtiradi. Buni turizm terminlari bilan bog'liq o'zbek qurilish- me'morchilik terminlari tarjimasida ko'rish mumkin: 1) *The huge estrade (sufa) was disassembled outside of the main entrance.* 2) *The main room of the mosque with the prayer niche (mihrab) usually has a dome. The main room has an entrance portal (Pichtak). There are pillared arcades around the courtyard.*

2. O'ziga xos bo'lmagan kollokatsiyalar, tarjima bajarilayotgan tilda uchraydigan va tarjima bo'lgan tilda tushirib qoldirish, qo'shish mumkin bo'lgan yoki muqobil variant tanlash imkoni bo'lgan so'z birikmalari: Sayyohlik matnlari tarjimasida so'z tanlovi juda muhim va pragmatik effektivligiga ehtiyotkor bolish juda muhim. Masalan, uy – ro'zg'orda foydalaniladigan *ko'rupa va ko'rpachalar* mohiyatan farqli tushunchalarni ifodalaydi, ammo shaklan birgina kichraytirish qo'shimchasi bilan farq qiladi. Ingliz tilida esa bu boshqacha transformatsiya qilinadi. Masalan: *ko'rupa* 2 xil *quilt* va *blanket* leksemalari bilan ifodalanadi. Bu grammatik xususiyatiga ko'ra ular faqat o'lcham jihatidan farq qiladi, deyolmaymiz, chunki ular turli funksiyani bajaradi: biri ostimizga to'shalsa, boshqasi ustimizdan yopinib yotish uchun mo'ljallangan. Shunga ko'ra ingliz tilida ularni ikki xil tushuncha orqali ifodalash maqsadga muvofiq bo'ladi: *ko'rupa- blanket, ko'rpacha* esa *mattress* yoki *quilt* tarzida. Masalan: *“Tashkent's most famous farmers market, topped by a giant green dome, is a delightful slice of city life spilling into the streets off the Old Town's southern edge. There are acres of spices arranged in brightly coloured mountains, entire warehouses dedicated to sweets, and the freshest bread and fruits around. Souvenir hunters will find kurpacha (colourful sitting mattresses), skullcaps, chapans (traditional heavy quilted cloaks), ceramics and knives here.*

Yuqoridagi sayyohlik matnida *ko'rpacha* milliy kaloritli termini bevosita taqdim etilib transliteratsiya usulida, izoh sifatida ingliz tilidagi ekvivalenti keltirilmoqda. Ushbu parchadagi *chopon* termini bilan ham shu hodisa ro'y bermoqda, ammo unga muqobil sifatida tanlangan *cloak* termini mohiyatan farqli tushunchani ifodalaydi. Zero, u Kembridj lug'atidagi ta'rifiga ko'ra *yengsiz tashqi yopinchiqni* anglatadi. O'zbekcha *choponning* tabiati esa barchamizga ma'lum, ammo *chopon* terminining xususiyatlarini aks ettiradigan mutlaq muvofiq termin ingliz leksikonida mavjud emas. *Kaftan, robe* termin yoki atamaları garchi yangli yopinchiqni nazarda tutsa-da, ular ko'proq *yaktak* so'ziga ekvivalent sanaladi. Shu boisdan *chopon* so'zi termini haqida sayyohlarda aniqroq tushuncha uyg'otish uchun *kaftan, robe* terminlariga *heavy (qalin)* leksemasini qo'shib izohlagash ma'qul hisoblanadi.

2. Tarjima jarayonida manba tilidan tarjima tiliga o'g'irilishdagi interferensiyalardan iborat tushunchalardir. Masalan: o'zbek oshxonasi terminosistemasining inglizcha talqini ham juda ko'plab qiziqarli leksik-semantik jihatlarni namoyon etadi. Quyida, *The art of Uzbek cuisine* vebsayti materiallari asosida olib borgan izlanishimiz natijalarini tahlil qilamiz. Vebsaytda taom va ichimliklar tartiblangan: O'zbekcha oziq-ovqat mahsulotlarining funksional muqobilini topishda ancha mehnat qilingan. Aytish mumkinki, tarjima juda tushunarli, asliga muvofiq keladi. Gostronomik ko'cha taomlaridan *Side dishes* kategoriyasi ostidagi taomlar ro'yxatiga kiritilgan *Fried baby potatoes* taomi yangi chiqqan kartoshkalarni sariyog'da qovurishni *qarsildoq qovurilgan* (chipsi) ma'nosida nazarda tutiladi. Bu taomning nomi ingliz tili leksik imkoniyatlaridan xabardor bo'lgan mohir tarjimon tomonidan o'g'irilgan. Ingliz tilidagi *baby* termini juda ko'p ma'noli bo'lib, faqat «chaqaloq» so'zini ifodalash bilan chegaralanmagan, balki *yangi, sarxil, yaxna, qarsildoq, sof* ma'nolarini kontekstual tarzda ifodalashga xizmat qiladi. Ushbu birlik yangi sabzavotga nisbatan ham qo'llaniladi. Vebsayt kontentida bunga yana bir namuna mavjud: *baby bread (kulchatoylar)*. *Side dishes* nomini ham muhokama qilishga ehtiyoj seziladi. Uning bevosita tarjimasida «yon ofqatlar» bo'lib, aniq mazmun kasb etmaydi. Zero, bu so'z bizga rus tili orqali amalga oshirilgan tarjimalardan tanishdir. Ruschaga *garnir* tarzida o'g'irilib, asosiy ovqatga qo'shimcha ravishda dasturxonga tortiladigan yengil taomlarni anglatadi. Ko'plab taom nomlari biror xususiyati ila g'arb madaniyatida funksional ekvivalent bo'lgan taomlar nomi bilan ifodalanadi: masalan,

- 1) *gazi* = *horse meat sausages* – shaklan o'xshashlikka asoslangan muqobillik;
- 2) *yupqa* = *Uzbek pancakes* – shaklan o'xshashlik hamda tayyorlanish usuliga ko'ra ham bir xilda ekanligiga asoslangan muqobillik;
- 3) baqlajon o'rama = *eggplant rolls* – shaklan, mohiyatan o'xshashlikka asoslangan muqobillik;
- 4) *gazak* = *appetizers* – funksional muqobillik;
- 5) *patir* = *layered bread* – shaklan, mohiyatan o'xshashlikka asoslangan muqobillik; 6) *olma sharbati* = *compote with apples* – mohiyatan o'xshashlikka asoslangan muqobillik.

Aslida *sharbat* terminining bevosita muqobili *juice* termini sanalsa-da, uning mohiyati mevani siqish orqali tabiiy sharbat olishni anglatadi, ammo veb-saytda keltirilgan retseptda, aynan kompotni tayyorlash usuli taqdim etilgan bo'lib, bu tarjima muvofiqligidan dalolat beradi. Yana bir misol keltirsak: *ko'knori urug'li kulchalar – poppy seed buns*. *Bun* termini aslida, *bulochka* tarjimasini berib, mohiyatan *shirin ta'mli pishiriqni* anglashinilishi kommunikatsiya jarayonida yuzaga chiqadi.

Xulosa. Turizm tilining xarakterli xususiyatlarini, uning tematik, pragmatik effektivligini va kommunikativ tarkibiy qismlarining o'ta xilma-xilligini hisobga olgan holda tasniflash oson emas. Ushbu mavzu bo'yicha, xususan, G'arb mamlakatlari tilshunoslari va tarjimashunoslari tomonidan yaratilgan keng adabiyotlardan foydalangan holda biz turizm tilining o'ziga xos xususiyatlarini ularning kommunikativ funksiyasiga alohida e'tibor berish orqali birlashtirishga harakat qildik. Natijalar quyidagi uch qatorga kiritildi:

1. Qabul qiluvchilarning o'ziga xos ehtiyojlari va umidlarini qondirish orqali funksional matnlarni ishlab chiqishni nazarda tutadigan strategiyalar kabi (masalan, ishontirish usullaridan foydalanish, o'quvchilarni jalb qilish strategiyalari va boshqalar).

2. Matn turida asosan ma'lumot beruvchi yoki tavsiflovchi kuchli ishontirish funksiyasi paydo bo'lishi bilan tavsiflangan o'ziga xos janrlarni tanlash (qo'llanma, risola yoki blankalar).

3. Chet el yo'nalishlarini metonimik ravishda namoyish etadigan madaniyatga xos elementlarning kuchli mavjudligi.

Shu o'rinda realemalarning tarjimasida ham uchraydigan bir qator qiyinchiliklarni eslab o'tish joiz. Gid tarjimonlarga yuqorida ham ta'kidlab o'tganimizdek, tarjima jarayonida pand beruvchi terminlar «tarjimonning aldoqchi do'stlari», «tarjimonning soxta do'stlari» deb ham yuritiladi. Realemalarni «tarjimonning aldoqchi do'stlari» bilan qiyoslasak, ular o'rtasida bog'liqlik katta ekanligini ko'ramiz. Bizningcha, «tarjimonning aldoqchi do'stlari» ham bir vaqtlar realema bo'lgan bo'lsa ajab emas, keyinchalik ularda ko'p ma'nolilik polisemiya kelib chiqqan. Ko'p ma'nolilikning omonimiyaga parchalanib ketishini tarjimada doimo yodda tutish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Baker, C. The language of translated texts may differ from that of other texts produced in the same language, - London, 1996. pp.180-184.
2. Dann G., 1996, The language of tourism: A sociolinguistic perspective, CAB International, – Wallingford, UK. — P.249.
3. Cartrin E.Morriis, Flash on English for tourism, second edition, 1996.
4. Гринев С.В. Введение в терминоведение. М.: Моск. лицей. 1993. 309 с.
5. Казачкова О.А., Куманин В.И. Толкование терминов в толковом терминологическом словаре «Технология художественной обработки металлов» // Новые металлы и технологии. Мат. науч.-техн. конф. М.: МГАПИ, 2001. С.61, 63.
6. Кацнельсон С.Д. Категории языка и явления. Из научного наследия. Москва: Языки славянской культура. 2001, 480-бет.
7. Кубрякова Е.С., Панкрац Ю.Г. Падежная грамматика. В кн. современные зарубежные грамматические теории. М.: ИНИОН. 1985. –90-бет.
8. Серебренников Б.А. О материалистическом подходе к явлениям языка. М.: Наука. 1983. -103-110-бетлар.
9. Slomov D., How to master successfully any language of the world, www.free-ebooks.net/tos.html.
10. Schnelle H. Introspection and the description of language use. In: A festschrift for native speaker. – The Hague: Manton, 1981. –P. 105-126.
11. Tilden F., [1957] 1977, Interpreting Our Heritage, University of North Carolina Press, – Chapel Hill.
12. www/lexicology. Chorsu Bazaar in Tashkent, Shopping in bazaars // <https://uzbekistan.travel/en/p/shopping-in-bazaars/>.
13. WWW.lexicology Uzbek national dolls // <https://www.people-travels.com/about-uzbekistan/uzbek-art-and-craft/uzbek-national-dolls.html>.

Zulxumor Sultanova,
O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti o'qituvchisi

XAYYOMNING RUBOIYLARI VA B. A. ROSENFELDNING TAHLILY YONDASHUVLARI

Annotatsiya. Mazkur maqola, "Umar Xayyom" risolasi mualliflari – B. A. Rosenfeld, A. P. Yushkevichlar Xayyom ruboiylarining g'oyaviy mazmun mundarijasini baholash orqali Xayyom dunyoqarashining mohiyatini ochib berganlar

Kalit so'lar: ruboiy, falsafiy dunyoqarash, Yunoniston ilmi, moddiy va diniy nuqtayi nazar, dunyo ne'matlari madhi.

Аннотация. В данной статье авторы трактата «Умар Хайям» - Б. А. Розенфельд, А. П. Юшкевич раскрыли сущность мировоззрения Хайяма, оценив идейное содержание рубаи Хайяма.

Ключевые слова: рубаи, философское мировоззрение, греческая наука, материальная и религиозная точка зрения, восхваление благ мира.

Abstract. This article, the authors of the treatise "Umar Khayyam" - B. A. Rosenfeld, A. P. Yushkevich revealed the essence of Khayyam's worldview by evaluating the ideological content of Khayyam's rubai.

Keywords: rubaic, philosophical worldview, Greek science, material and religious point of view, praise of the blessings of the world.

Shoir asarlarida insonparvarlik g'oyalarini ko'targan tadqiqotlarda ijtimoiy adolat, sof axloq, dunyoqarash tengligi, ruh omonligi, o'limdan keyingi hayot, tananing aylanishi va o'zgarishi, hayotning mazmun-mohiyati va qadr-qimmatini va hokazo masalalar muhokama qilingan. Xususan, B. A. Rosenfeld va A. P. Yushkevichlar o'zlarining "Risolalar" ("Трактаты") asarlarining muqaddimasida shoir ruboiylarining g'oyaviy mazmuni yuqorida zikr etilgan usul bo'yicha tahlil qildilar va baholadilar. Mazkur tadqiqotlarida qiziqarli kuzatishlar mavjud. Bu olimlar Xayyom ruboiylarining g'oyaviy mazmunini shoir falsafiy dunyoqarashining tarkibiy qismi sifatida tahlil qilib, uni ideal jamiyat g'oyasi deb hisoblaganlar. Ularning fikricha, Xayyomning ruboiylaridagi samimiy mulohazalarida jamiyatning buzulishi, poraxo'rlik, qotillik tanqidi o'rin olgan bo'lsa, shoir zohidlarning riyokorligi va ikkiyuzlamachilik din uyini kuydirishini pand-nasihati va ta'sirli so'zlar bilan ifodalaydi. Mualliflar shoirning ruboiylari va uning hayoti davriga yaqin bo'lgan manbalardan kelib chiqib, Xayyom jo'shqin ruboiy kuychisi, uning ruboiylari dillarga xush yoqib, lablarga tabassum hadya etgani holda, ba'zan dard keltirgan ruboiylar ijrochisi, degan xulosaga kelganlar. O'z fikrlarini tasdiqlash va ta'kidlash uchun ular Kiftning quyidagi fikrlarini misol qilib keltiradilar: "Xayyom Xurosonning imomi va zamonning donishmandlaridan bo'lib, Yunoniston ilmini o'rgatgan va axloqqa yondashuvni o'rnatishda o'z nafsini riyozar asosida nazorat etib, ruhining yuksalishiga harakat qilgan. U doimiy ravishda mamlakat ishlarida va madaniyat siyosatida uslub va qonunlarni tavsiya qilgan. Keyingi so'fiylar shoir she'rlarining tashqi ko'rinishidan nimagadir vasvasaga tushib, ularni o'z didlari va zavqlariga qarab aytib, talqin qilganlar. Uning qo'shiqqa aylangan she'rlari yig'inlarda va odatiy holatlarda aytilib, takrorlanardi". (Омар- ал- Хайям - Имам Хорасана, ученейший своего времени, который преподаёт науку греков и побуждает к познанию и единого Создателя посредством очищения плодских пробуждений ради чистоты души человеческой и велит обязательно придерживаться идеальных между людьми отношений согласно греческим правилам. Позднейшие суфии обратили внимание на кое- что внешнее в его поэзии и эти внешности (т.е. явный, буквальный смысл) применили своему учению и приводили их в доказательств на своих собраниях и уединённых беседах...» [4,59].

B. A. Rosenfeld va A. P. Yushkevichlar shoir haqidagi manbalar va ma'ruzalar asosida Xayyom dunyoqarashining mazmun-mohiyatini ochib berdilar va asarlarining g'oyaviy ahamiyatini shu mazmunda tushuntirdilar. Bu olimlar Xayyomning birinchi falsafiy yo'nalishini "realizm" va uning hayotga qarashini esa shirin va dilkash deb bildilar. Shu o'rinda ular "dinga zid she'rlar xalq tasavvurida Xayyom nomi bilan qattiq bog'langanligini" [4,63] ta'kidlab, quyidagi ruboiyni misol qilib keltiradilar:

Дух рабство кроется в Кумире и в Каабе,
Трезвон колоколов-язык смиренье рабы,
И рабства чёрная печать равно лежит,
На четках и кресте, на церкви и мехрабе [4,63].

Bu tadqiqotchilar Xayyom ruboiylarini tahlil qilib, uning ko'pgina ruboiylari ro'za va ibodatni masxara qilishga bag'ishlangan bo'lib, islom dini harom qilgan sharobni madh etadi, degan xulosaga keladilar [4,63]. Misol tariqasida quyidagi ruboiyni keltiradilar:

Я дня не проважу без кубка иль стакана,
Но нынешнюю ночь святую рамазана.
Хочу-уста к устам и груд прижав к груди-
Не выпускать из рук возлюбленного жбана.-po

Iqtibos keltirib va yana qo'shib qo'rganlar: "Bu "Muqaddas Ramazon oyining kechasi", "Qadr kechasi", ya'ni Ramazon oyining 27-kechasi. Xayyom rivoyatlarga ko'ra, Qur'on Muhammad payg'ambarga nozil qilingan. E'tiqodi yuksak musulmonlar bu kecha ibodat bilan mashg'ul bo'ladilar» [4,64].

Xayyomning sharob vasf etishini "yer yuzidagi ne'matlardan bahramand bo'lish" deb talqin qilinadi va Islomning dunyoviy ne'matlar va'dasini rad etish sifatida ko'riladi. Bu nuqtayi nazardan ayollarning go'zalligi va muhabbatining ta'rifini ham Xayyomning dunyo ne'matlari madhi sifatidagi g'oyasining davomi bo'lib, quyidagi ruboiyni bunga dalil tarzida keltiradilar:

С кумиром пей, Хайям, и не сужи, о том,
Что завтра встретишь смерть ты на пути своём,
Считай, что ты вчера уже простился с жизнью,
И нынче насладись любовью и вином [4,64].

Xayyom ruboiylarining dinga zid mazmunini tahlil qilib, uni "to'liq dahriy" deb hisoblamaydilar, balki "u din va rasmiy e'tiqoddan, albatta, uzoq edi" degan xulosaga keladilar [4,64]. Shu nuqtayi nazardan tadqiqotchilar Xayyom yaratgan ruboiylarni ana shu yondashuvda tahlil qilib, quyidagi ruboiyni Xayyomning she'riy, ilmiy va insoniy fazilatlariga "juda to'g'ri, mosdir", deb hisoblaydilar:

Меня философом враги мои зовут,
Однако,- видит бог-, ошибочен их суд.
Ничтожный много я: ведь мне ничто ни ясно,
Не ясно даже то, зачем и кто я тут [4,65].

Xayyomning epikur falsafasi, ba'zi talqinlardan farqli o'laroq, takabburlik va mas'uliyatdan qochish, ilmiy izlanishlarni chetga surib qo'yish bilan hech qanday aloqasi yo'q, aksincha, uning ilmiy va adabiy asarlari uning tartib uchun behuda g'am-tashvishlardan, o'z-o'zini kamsitishdan saqlanmoqchi ekanligidan dalolatdir. Ya'ni sog'lom aql o'sishi mumkin bo'lgan sog'lom tanaga ega bo'lish uchun behuda tashvishlar va o'zini kamsitishni xohlaydigan, bu shafqatsiz va "kasal" dunyoda o'zining insoniyligi haqida hech narsa bilishni istamaydigan aql kabidir. Bu faylasuflarning fikricha, Xayyom "Jabr va muqobala" kabi qimmatli asarlar va boshqa muhim ilmiy va adabiy asarlar yaratish uchun osoyishta va shodlik muhitida o'zining Xudo bergan shuur va ogohligidan bahramand bo'lishni istaydi.

Bu tadqiqotchilar Xayyomning realistik qarashlarini uning ilmiy izlanishlari, jumladan, "Navro'znoma" va "Jaloliy taqvim" risolalari bilan qiyoslab, "Xayyomning insonparvarlik she'rlari turkumini yer yuzidagi nohaqliklarga qarshi insoniy g'urur, norozilik hissi to'la" she'rlardir, degan xulosaga keladi. Ulug' olim o'zi yashagan og'ir zamonlardan boshqacha hayot tarzini, farovon kelajakni orzu qilgan:

Когда бы я властен был над этим небом злым,
Я б сокрушил его и заменил другим.
Чтоб не было преград стремлениям благородным
И человек мог жить, тоскою не томим" [4,66].

B. A. Rosenfeld va A. P. Yushkevichlar boshqa asarlari qatori o'zlarining "Umar Xayyom" (Moskva, 1965) nomli tadqiqotlarida boshqa masalalari qatori Xayyom hayoti va ijodiy faoliyatiga ham to'xtalib o'tishgan. Kitobning "She'riy fikrlar" (Поэтические раздумья) deb nomlangan 10-bobida ham shoir ruboiylarining g'oyaviy mazmunini falsafiy nuqtayi nazardan tahlil qildilar. Ular shoir fikrlariga materializm nuqtayi nazaridan baho berib, "hayot baxtsizliklari"ni (жизненные невзгоды) ruboiylar g'oyaviy mazmunining bir qismi deb hisoblaganlar. Bu mualliflar shoirning jamiyatdagi ijtimoiy-ma'naviy buzuvchiliklarga nisbatan ochiqchasiga va yomon fikr aytishining asosiy omili sifatida "hayot baxtsizliklari"ni ko'rib, shu mazmunda ruboiy matnidan "falsafiy masalalar"ni olib tashlashganlar. Ushbu falsafiy ma'no tadqiqotchilar tomonidan quyidagi ruboiyda kuzatilgan:

В тоске молило сердце: открой мне знания свет!
Вот это- знак алифа, -промолвил я в ответь.
И слышу в друг: довольно! Ведь в этой букве все:
Когда единый в доме, другим уже место нет [4,145].

Iqtibos keltirgan ruboiy va shoirning boshqa ruboiylari asosida bu olimlar Xayyom o'zining falsafiy mushohadalarini ilmiy risolalariga qaraganda ruboiylarida aniqroq ifodalaydi, degan xulosaga kelganlar. Shu

nuqtayi nazardan qaraganda, Bir necha bor tananing o'lmashligi g'oyasi barcha tirik mavjudotlarning abadiyligi hissi bilan mutanosibdir, degan mulohaza ruboiylarning mazmunini tashkil etgan [4,145]. O'z xulosalarini tasdiqlash uchun tadqiqotchilar quyidagi dalillarni keltirdilar:

Трава, которою-глядь! -окаймлена
Рябь звонкого ручья, душиста и нежна.
Её с презрением ты не топчи: быть может,
Из праха ангелской краси возшла она [4, 146].

Bu tadqiqotchilarning fikricha, Xayyom aytgan bu mavzuga oid juda ko'p ruboiylar ko'zagarlar haqida yozilgan bo'lib, ular dunyoning beqarorligi ifodasi va ibratli mavzuda yozilgan asar sanalgan. Bu olimlar faqat aytilganlar bilan cheklanib qolmay, shoirning risola va ruboiylari asosida uni "Mashsho' falsafasi izdoshi" degan xulosaga keladilar. Asarlarida nafaqat Aristotel va Sino nomlarining tilga olinishi bunga dalil sifatida qaralgan, balki uning borliqning aslligini tan olish va mohiyatning asliyatiga qarama-qarshiligiga asoslangan mavjudligi ham uning maxsus talqinidan tadqiq qilingan. Tadqiqotchilarning fikricha, Xayyomning dunyoni bilishga ishonishi, dunyoni bilishda aqlning mavqeyiga alohida e'tibor qaratishi, uning zikr etilgan falsafiy maktab izdoshi ekanligini isbotlaydi. Xayyom haqidagi shu kabi fikrlar Shekspir asarlarida ham kuzatilgan, tahlil qilingan va baholangan, bu shoirning tafakkur tendensiyalarini tan olishda yangicha yondashuvdir [4,146-148]. Xayyom ruboiylaridan kelib chiqadigan boshqa ma'nolardan yana biri xudosizlik yoki o'zidan o'zi jabr ko'rish hisoblanadi. Bu olimlarning fikricha, ruboiylarning aksariyat qismlarida xudosizlik yoki o'z-o'ziga zarar yetkazish, xususan, "dunyo va inson hayotining nomukammalligidan shikoyat qilish" ma'nolari uchraydi. Bularning barchasi Xayyom falsafiy risolalaridagi ezgulikning yovuzlik ustidan g'alabasi haqidagi ta'limotdan farq qiladi. Shoir dunyo hayotiga shunday baho beradi:

Под этим небом жизнь- терзанний череда,
А сжалитс ль, оно над нами? Никогда.
О нерождённые! Когда б о наших муках
Вам довелось узнать, но шли бы ви сюда [4, 150].

Yuqoridagi tahlillardan ko'rinib turibdiki, "Umar Xayyom" risolasi mualliflari Xayyom ruboiylarining g'oyaviy mazmun mundarijasini baholash orqali Xayyom dunyoqarashining mohiyatini ochib berganlar, bu esa 60-yillar sharqshunosligida Xayyomning g'oyaviy mazmunini tadqiq etishdagi mashhur yondashuvlardan biri bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Гулиа, Г. Сказание об Омаре Хайяма / Георгий Гулиа. – Москва: "Молодая гвардия", 1975. – 300 с.
2. Хайям, О. Рубаи / Омар Хайям. – Москва, 1975. – 199 с.
3. Розенфелд, А. Новое издание рубаи Омара Хайяма / А. Розенфелд // Вопросы литературы. – 1987. – М 6. – С. 232 – 239.

Daniyar Muminov,

PhD student of Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyaz

DEVELOPMENT OF SOUTH KOREAN PUBLIC SCHOOLS

Annotacia: Janubiy Koreya 1960-yillardan beri ta'lim sohasida ajoyib yutuqlarga erishdi. Iqtisodiy o'sish va ijtimoiy taraqqiyotning asosiy omili bo'lgan xalq ta'limi sifatini oshirish bo'yicha hukumat turli siyosat va islohotlarni amalga oshirdi. Ushbu maqola Janubiy Koreyadagi davlat maktablarining tarixi, rivojlanishi va hozirgi holatini o'rganadi. Maqolada ta'lim tizimini shakllantirgan asosiy siyosiy qarorlar, jumladan, o'rta ta'limni kengaytirish, o'qituvchilarni yollash va malakasini oshirish, sinflarga AKTni joriy etish ko'rib chiqiladi. Nihoyat, maqola kelajakda Janubiy Koreya davlat maktablari oldida turgan muammolar va imkoniyatlar, jumladan, demografik o'zgarishlar va ta'limga bo'lgan munosabatni o'zgartirish haqida fikr yuritadi.

Kalit so'zlar: Janubiy Koreya, ta'lim, davlat maktablari, siyosat, islohot, tarix, AKT, o'qituvchilar malakasini oshirish.

Abstract: South Korea has made remarkable progress in the field of education since the 1960s. The government has implemented various policies and reforms to enhance the quality of public education, which has been a major driver of economic growth and social development. This article explores the history, development, and current state of South Korean public schools. The article examines key policy decisions that have shaped the education system, including the expansion of secondary education, teacher recruitment and training, and the implementation of ICT in classrooms. Finally, the article reflects on the challenges and opportunities facing South Korean public schools in the future, including demographic shifts and changing attitudes towards education.

Keywords: South Korea, education, public schools, policy, reform, history, ICT, teacher training.

Introduction: South Korea has emerged as a global leader in education since the 1960s. The country has achieved remarkable success in improving literacy rates, enhancing student performance, and fostering a highly educated workforce. The government has implemented various policies and reforms to enhance the quality of public education, which has been a major driver of economic growth and social development. This article examines the development of South Korean public schools, including key policy decisions, challenges, and prospects for the future.

Historical Overview. South Korea's modern education system can be traced back to the late 19th century, when government schools were first established to teach Western science and technology. During the Japanese colonial period (1910-1945), the government implemented a highly centralized education system that emphasized rote learning and obedience to authority. After the Korean War (1950-1953), the newly formed government placed a high priority on education as a tool for national development. The Education Law of 1954 established a five-year compulsory primary education system and expanded secondary education, paving the way for further reforms in the years to come.

Policy Decisions. One of the key policy decisions that shaped South Korean public education was the expansion of secondary education. In the 1960s and 1970s, the government invested heavily in building new schools and increasing access to secondary education. This led to a dramatic increase in high school enrollment rates, from 19.7% in 1960 to 90.2% in 1990 [2].

Another important policy decision was teacher recruitment and training. In the 1970s, the government launched a campaign to attract top graduates to the teaching profession and provide them with rigorous training. The teacher education curriculum was revised to emphasize subject knowledge, pedagogical skills, and classroom management. In addition, the government offered attractive benefits to teachers, including job security, pensions, and opportunities for professional development [4].

In recent years, the government has also prioritized the integration of ICT in classrooms. The Ministry of Education has launched several initiatives to equip schools with the latest technology and provide teachers with training on how to use digital tools effectively. For example, the Smart Education Project aims to create a "smart learning environment" in which students can access digital content, collaborate with peers, and receive personalized feedback [3].

Current State of Public Schools. South Korean public schools are highly regarded for their academic rigor and focus on student achievement. The country consistently ranks among the top performers in international assessments such as the Programme for International Student Assessment (PISA). However, there are concerns about the intense pressure that students face to perform well on exams, as well as the high cost of private tutoring and other educational expenses.

In addition, there are significant disparities in educational opportunities and outcomes across different regions and social groups. Rural areas, in particular, face challenges in attracting and retaining qualified teachers, and students from low-income families may struggle to access high-quality education due to financial constraints [4].

Challenges and Opportunities for the Future. Looking ahead, South Korean public schools face a number of challenges and opportunities. One major challenge is the declining birth rate and aging population, which is

leading to a decrease in student enrollment and a need to restructure the education system to adapt to changing demographics [6].

In 2017, the Ministry of Education presents its revised educational policy plan (MOE, 2017). This revision was done due to consideration of current conditions and circumstances in greater social context of Korea. The forthcoming Fourth Industrial Revolution in the near future, inequality in the level of income and education, and the elevated low-birth rate and ageing led to reflect the achievements, complete current educational reform policies, and plan a new framework for education for the future. [7]

In addition, there is a growing recognition of the importance of soft skills such as creativity, critical thinking, and collaboration in preparing students for the future. The government is exploring ways to incorporate these skills into the curriculum and assessment systems, and schools are experimenting with project-based learning approaches and other innovative teaching methods.

Finally, there are ongoing debates about the role of private education and its impact on social inequality. While private tutoring is widely used by South Korean students, there are concerns that it exacerbates achievement gaps and creates undue stress on young people. The government is exploring policy options to address these issues, such as implementing a cap on the number of hours that students can spend on private tutoring each week [1].

Conclusion: South Korea's public education system has undergone significant development since the 1950s, and has become an important driver of economic growth and social progress. The government has made strategic policy decisions to expand access to education, recruit and train high-quality teachers, and integrate ICT in classrooms. While there are challenges and opportunities facing South Korean public schools in the future, the country's continued commitment to education as a key priority bodes well for its prospects in the global arena.

References

1. Kang, S., & Kwon, O. (2019). Private tutoring in South Korea: policy debates, problems and prospects. *Journal of Education Policy*, 34(2), 179-190.
2. Kim, J., & Lee, J. (2016). Education reform in Korea: evolution and current trends. *Asia Pacific Education Review*, 17(4), 561-571. p. 562.
3. Ministry of Education (2011). *Smart education in Korea: Enhancing Korea's competitiveness and increasing access to equal education*. Seoul: Ministry of Education Press. p. 4.
4. Shin, J. C. (2006). The development of the teacher education system in South Korea. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 12(5), 607-621. p. 609.
5. Shin, J. (2016). Challenges and prospects of education in rural South Korea. *Asia Pacific Journal of Education*, 36(3), 266-278. p. 269.
6. Song, Y. (2018). The demographic transition and its implications for education in South Korea. *Asia Pacific Journal of Education*, 38(1), 71-84. p. 73.
7. Ministry of Education. (2017). *2017 Education policy plans*. Sejong, Korea: Author.

Baxtiyor Xolmuxamedov,
SamDU doktoranti

LUG'ATSHUNOSLIKDA CHASTOTALI VA ALIFBOLI LUG'AT TUZISH MASALASI

Annotatsiya. Mazkur maqolada lug'atshunoslikdagi asosiy lug'atlardan bo'lgan alifboli lug'at va xalq nutqida faol bo'lgan so'zlarning, ijodkor asarlarida qo'llangan so'zlarning statistikasini ko'rsatuvchi – chastotali lug'atlar, ularning alifboli lug'atlardan farqli tomonlari, alifboli lug'atlarning afzalliklari, shuningdek, chastotali lug'at tuzishdagi ayrim muammolar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: so'z, ibora, lug'at, lug'atshunoslik, chastotali lug'at, alifboli lug'at.

Annotation. This article discusses the alphabetic dictionary, which is one of the main dictionaries in lexicography, and the statistics of words actively used in folk speech, words used in creative works - frequency dictionaries, their differences from alphabetic dictionaries, the advantages of alphabetic dictionaries, as well as some problems with compiling a frequency dictionary.

Keywords: word, phrase, dictionary, lexicography, frequency dictionary, alphabetical dictionary.

Аннотация. В данной статье рассматривается алфавитный словарь, являющийся одним из основных словарей в лексикографии, и статистика слов, активно используемых в народной речи, слов, используемых в творческих произведениях – частотные словари, их отличия от алфавитных словарей, преимущества алфавитных словарей, а также некоторые проблемы при составлении частотного словаря.

Ключевые слова: слово, словосочетание, словарь, лексикография, частотный словарь, алфавитный словарь.

Chastotali lug'at (yoki chastotalar ro'yxati) – bu ma'lum tildagi (yoki biror tilning ma'lum bir uslubi/shevasi) so'zlar va ularning chastotasi haqidagi ma'lumotlar to'plami. Lug'at chastota bo'yicha, alifbo tartibida (keyin har bir so'z uchun uning chastotasi ko'rsatiladi), so'zlar guruhlari bo'yicha (masalan, eng ko'p uchraydigan so'zlarning birinchi mingligi, keyin ikkinchisi va boshqalar), tipikligi bo'yicha (ko'pgina matnlar uchun tez-tez uchraydigan so'zlar) va boshqalar tartiblanadi. Chastotalar ro'yxati tilni tadqiq qilish, o'rgatish, yangi lug'atlar yaratish, matematik va kompyuter lingvistikasi ilovalarida, lingvistik tipologiyada qo'llanadi [6].

Chastota lug'at umumiy tilda yoki matnlarning ma'lum janrlarida (masalan, ilmiy, badiiy, savdo-iqtisodiy va boshqa) so'zlarning chastotasi haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, chastota lug'at sinonim, antonim, illyustrativ misollar, grammatik xususiyatlar kabi boshqa qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etadi. Chastotali lug'atdan foydalanish tilni tushunish, lisoniy imkoniyatlardan to'g'ri foydalanishga yordam beradi; matnlarni yanada tabiiy va izchil yaratishga zamin hozirlaydi. Ular turli tillarning leksik xususiyatlarini o'rganish; ular o'rtasidagi qiyosiy tahlil uchun ham foydali bo'lishi mumkin.

Zamonaviy chastotali lug'atlar matn korpusidan foydalanishga asoslangan – kitoblar, maqolalar, veb-sahifalar va boshqa manbalarni o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan katta matnli materiallar to'plamidan iborat. Kompyuter dasturlari ushbu korpuslarni tahlil qiladi; so'z va iboralarning chastotasini hisoblaydi.

Eng mashhur va keng qo'llaniladigan chastotali lug'atlardan biri bu zamonaviy Amerika ingliz tili korpusi (COCA) bo'lib, u gazeta, jurnal, kitob va boshqa turli manbalardan olingan 560 milliondan ortiq so'zni o'z ichiga oladi. COCA so'zlarning chastotasi, ularning grammatik xususiyatlari, qo'llanish kontekstlari va boshqa parametrlar haqida ma'lumot beradi.

Chastotali lug'atlarning rivojlanishi matn tahlil qilish usullari va yondashuvlarini ishlab chiqish bilan ham bog'liq. Masalan, zamonaviy chastotali lug'atlarda so'zlarning chastotasini oddiygina sanashdan tashqari, lingvistik xususiyatlarining chastotasi va tahlilini aniqroq aniqlash uchun statistik usullar, mashinali o'rganish va boshqa usullardan foydalanish mumkin. Bundan tashqari, Internetning rivojlanishi va ko'p sonli onlayn matnlarning mavjudligi chastotali lug'atlarning yanada kengroq qo'llanishi, tuzilishiga asosiy omil bo'lib xizmat qilmoqda. Ular nafaqat yozma matnlar, balki og'zaki nutqning turli shakllari, masalan, suhbat, intervyu, podkast va boshqalarni o'z ichiga olishi mumkin.

Chastotali lug'atlarning alifboli lug'atlardan farqi xususida aytadigan bo'lsak, alifboli lug'at – so'zlar alifbo tartibida joylashtirilgan lug'at. Bunday lug'atlar – so'z ma'nolarini izlash va aniqlash, shuningdek, chet tillarini o'rganish uchun qulay vosita. Alfavit lug'atlarining ba'zi xususiyatlari va afzalliklarini quyidagicha tavsiflash mumkin:

Tartibga solish. Alifbo tartibidagi lug'atdagi so'zlar alifbo tartibida tartiblanadi, bu esa ularni izlash va topishni osonlashtiradi. Foydalanuvchi sahifalarni varaqlab chiqish yoki alifbo indeksidan foydalanib, kerakli so'zni tezda topishi mumkin.

2. Ma'nolar va ta'riflar. Alifbo tartibidagi lug'at foydalanuvchiga ularni to'g'ri tushunish, ulardan to'g'ri foydalanishga yordam berish uchun so'zlarning izohi va ma'nolarini beradi. Ular, shuningdek, talaffuz, grammatik xususiyatlar, sinonim, antonim va illyustrativ misollar kabi qo'shimcha ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

3. So'z boyligini kengaytirish. Alifbo tartibidagi lug'atlardan foydalanish so'z boyligini oshirish va til ko'nikmalarini yaxshilashga yordam beradi. Foydalanuvchi yangi so'zlarni, ularning ma'nolarini va qo'llanilishini o'rganishi mumkin, bu esa leksik ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

4. Chet tillarni o'rganish. Alifbo tartibidagi lug'at, ayniqsa, chet tilini o'rganishda qo'l keladi. Ular xorijiy tildagi so'zlarning ma'nosi va qo'llanilishini tushunish, shuningdek, ona tilidagi tarjima va ekvivalentlarini topishga yordam beradi.

5. So'z shakllarining xilma-xilligi. Alifbo tartibidagi lug'atlar odatda so'zlarning turli shakllarini o'z ichiga oladi, masalan, turli zamondagi fe'llar, ko'plik otlari va hokazo. Bu foydalanuvchiga so'z va uning turli shakllari haqida to'liq ma'lumot olish imkonini beradi.

6. Yangilash. Alifbo tartibidagi lug'atlar odatda tildagi o'zgarishlar va yangi so'zlarning paydo bo'lishini hisobga olgan holda yangilanadi va qayta nashr etiladi. Bu foydalanuvchiga eng so'nggi ishlardan xabardor bo'lish va dolzarb so'z va iboralarni o'rganishga zamin yaratadi.

Umuman olganda, alifbo lug'atlari tilni o'rganish, undan foydalanish uchun samarali vositadir. Ular so'zlar, ularning ma'nolari va qo'llanilishi haqida ma'lumot beradi, bu esa so'z boyligini oshirish va tilda muloqotni yaxshilashga yordam beradi.

Chastotalar ro'yxati yoki chastotali lug'at tuzilishi manbalarda quyidagicha tavsiflanadi: "Odatda chastotali lug'atlar matn korpusi asosida tuziladi: ma'lum bir mavzu yoki ma'lum bir muallif uchun butun tilni ifodalovchi matnlar to'plami olinadi (Masalan, Griboyedov asarlari chastotali lug'atiga qarang) va so'z shakllari, lemmalar va (agar korpus morfologik belgilarga ega bo'lsa) uning so'z turkumiga mansubligi haqidagi axborotlar olinadi" [6].

Chastotali lug'at tuzishda quyidagi muammolar ko'rsatiladi:

takrorlanuvchanlik (natijalar boshqa shunga o'xshash korpusda bir xil bo'ladimi), alohida so'zlarning chastotasida portlashlar (bitta matndagi so'zning chastotasi uning chastotalar ro'yxatidagi pozitsiyasiga ta'sir qilishi mumkin);

past chastotali so'zlarning o'rnini aniqlash qiyinligi; bu ularni oqilona tartiblashga xalaqit beradi; masalan, axlat so'zi eng ko'p uchraydigan 20 000 ta so'z ichida, grunt so'zi esa eng yaxshi 40 000 ta so'zdan tashqarida.

Bu muammolarning barchasi, statistik nuqtayi nazardan, til birliklari va lisoniy jarayonlar juda noyob hodisa ekanligi bilan bog'liq. Buning natijasida kam sonli so'zlar juda tez-tez uchraydi va ularning aksariyati juda past chastotaga ega so'zlardir. / (rus tilidagi eng tez-tez uchraydigan so'z) so'zining chastotasi o so'zining chastotasidan taxminan 10 baravar yuqori, bu esa o'z navbatida *sayohat*, *qarilik* yoki *moda* kabi oddiy so'zlarga qaraganda 100 marta ko'p uchraydi.

Shunday muammolar chastotali lug'at ma'lumotlarining aniqligini oshirish uchun katta hajmdagi material bilan ishlashni talab qiladi.

Odatda, chastotali lug'at deganda har qanday matnlar to'plamini tahlil qilish natijasida olingan va paydo bo'lish chastotasi bo'yicha tartiblangan so'zlar ro'yxati tushuniladi. Ingliz tilidagi chastotali lug'atlar nafaqat so'zlarning tartiblangan ro'yxatini, balki iboralar, idiomalar, qo'shma fe'llar (phrasal verbs) va slenglarning chastota ro'yxatini ham o'z ichiga oladi.

Bundan tashqari, biz ingliz tilining grammatik qurilmalarining chastotali lug'atlari ham yaratilgan. Bu chastotali lug'atlar yordamida ingliz tili leksikasi va grammatikasini o'rganish imkonini beradi. Ingliz tilidagi chastotali lug'atlar matematik dasturlar va uning asosida amalga oshirilgan dasturiy ta'minot yordamida olinadi. Shunday chastotali lug'atlardan biri tahlil uchun asos bo'lib Gollivud filmlarining subtitrlari ingliz tilining so'zlashuv lug'ati va grammatikasi manbai bo'lgan [5]. Ingliz tili chastotali lug'atlaridagi foydalanish uchun *Hollywood Vocabulary* lug'atini yuklab olish lozim. Mazkur lug'atda juda ko'plab birliklarning chastotali lug'atlari mavjud. Mazkur ilova (kutubxona)dagi chastotali lug'atning barcha materiali mavzu, daraja va ataplar bo'yicha bo'linadi [5]. Ingliz tilining Oksford chastotali lug'ati [2] ham mashhur. Jahon leksikografiyasi tajribasida ko'plab tarjima chastotali lug'atlar uchraydi. 12527 leksik birlikdan tashkil topgan inglizcha-ruscha chastotali lug'at [4] buning yorqin dalilidir. Mazkur lug'at Longman 3000, BNC 6318, COCA 5000 korpuslariga avtomatik ishlov berish natijasida hosil qilingan.

Yuqorida keltirilganlar turli tillardagi chastotali lug'atlarning ko'rinishlari va turli tildagi so'zlarning chastotasi haqida ma'lumot beruvchi ko'plab boshqa manbalar va ma'lumotlar bazalari mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nicholas J. Brown. Russian Learners' dictionary. 10 000 words in frequency order. – London, 2003. – 436 p.
2. Оксфордский частотный словарь английского языка. Частотные словари английского языка // <https://mpudm.ru/history/oksfordskii-chastotnyi-slovar-angliiskogo-yazyka-chastotnye/>
3. Частотный словарь английского языка: первая тысяча слов. Приложение к онлайн курсу английского языка // http://4flaga.ru/d_1_1000.html
4. Частотный словарь из 12527 слов (англо-русский) <https://app.memrise.com/course/332202/12527/>
5. <http://hollywoodvocabulary.com/library.php>
6. https://ru.wikipedia.org/wiki/Частотный_словарь

Mirzoxid Kenjayev,
SamDAQU, Xorijiy tillar kafedrasida katta o'qituvchisi

ILOVALI KONSTRUKSIYA KOMPONENTLARINING FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI

Annotatsiya. Maqolada ilovalari elementlarning tabiatiga xos bo'lgan xususiyatlardan biri, ya'ni uning tarkibida qo'llangan komponentlarning funksiyalari tadqiq qilingan. Nemis tili badiiy adabiyotidan olingan misollar vositasida tahlil qilingan.

Аннотация. В статье исследуется одно из свойств, присущих природе присоединительных элементов, а именно функции компонентов, используемых в его составе. Проанализировано с помощью примеров из немецкой художественной литературы.

Annotation. The article examines one of the properties inherent in the nature of connecting elements, namely the functions of the components used in its composition. Analyzed with the help of examples from German fiction.

Kalit so'zlar: Ilovali konstruktsiya, frazeologik birliklar, funksiya, stilistik funksiya, perifraz, takror, badiiy tasvir vositalari, murakkab sintaktik butunlik, qo'shimcha ma'no.

Ключевые слова: Присоединительная конструкция, фразеологизмы, функция, стилистическая функция, перифераз, повтор, средства художественного изображения, сложное синтаксическое целое, дополнительное значение.

Keywords: Applied construction, phraseological units, function, stylistic function, periphrasis, repetition, means of artistic representation, complex syntactic whole, additional meaning.

Ilovali konstruktsiya masalasini o'rganish jarayonida uning tarkibida ilovalari element sifatida qo'llanuvchi komponentlarga xos bo'lgan funksiyalarni tahlil qilish maqsadga muvofiq. Ushbu masalaga to'xtalishdan oldin ilovalari elementlar tufayli yuzaga kelayotgan ba'zi bir sintaktik birliklarga to'xtalib o'tish joiz. Ilovalari elementlar tufayli yuzaga kelgan sintaktik birliklardan- bu ilovalari konstruktsiya bo'lib, u ham o'z navbatida ilovalari aloqalariga asoslangan murakkab sintaktik butunlikning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Shu sababli biz bu ikkala atamani bir vaqtda qo'llay olmaymiz. Lekin, ilovalari konstruktsiyaning sintaktik tabiatini, xususiyatini o'rgana borgan sari biz yana u bilan bevosita bog'liq bo'lgan boshqacharoq sintaktik hodisaga duch kelamiz.

Nemis tilida ilovalari konstruktsiya tarkibida ifodalanuvchi komponentlar orasida frazeologizmlar va badiiy tasvir vositalari muhim ahamiyat kasb etib, ular ilovalari elementlar sifatida matnlar doirasida xilma-xil stilistik funksiyalarni bajarib keladi [3, 56].

Xususan, ilovalari elementlar ilovalari konstruktsiya tarkibida perifraz funksiyasida kelib, ma'lum bo'lakka xos bo'lgan ma'lumotni konkretlashtiradi.

Man erwartete unwillkürlich junge Gesichter. Kinder und Enkel [3, 344].

Bu yerda ilovalari elementning stilistik funksiyasi perifraz vositasi orqali ifodalanib kelgan. Bu bilan ilovalari elementning stilistik funksiyasining ta'siri nihoyatda oshmoqda.

Ilovalari elementlarning antiteza funksiyasida kelganda tasvirlanayotgan hodisani kitobxonning chuqur anglashi, idrok qilishi uchun xizmat qiladi. Natijada ular tasviriy vositalarning turli xil stilistik usullarda kela oladi.

Hier auch in der Wirtschaft "Zu den Kastanien" vernahm er vom Tode Voltaires, seines großen Kollegen und Freundfeindes [1, 121].

Mazkur misolda ilovalari elementlarning ma'no xususiyatlari ma'lum bo'laklarning ma'no xususiyatlari qarama-qarshi qo'yiladi. Bu yerda ilovalari elementlarning ma'no xususiyatlari ma'lum bo'laklarning ma'no xususiyatlariga emas, aksincha ilovalari elementlarning birining ma'nosiga qarama-qarshi qo'yiladi [2, 16]. Demak, ilovalari elementlarning ma'lum bo'lakka yoki gapning biron-bir komponentiga nisbatan bajarib kelayotgan bunday stilistik funksiyalari boshqa tasviriy vositalarda ham takrorlanishi mumkin.

Ilovalari elementlar takror vositasida ma'lum bo'laklarga yoki butun gapning mazmuniga nisbatan turli xil shakllarida ifodalanib kelishi mumkin. Takroriy usullar yordamida yuzaga keluvchi har qanday ilovalari element o'z tabiatiga ko'ra tasviriy vositalar hisoblanadi va matn doirasida xilma-xil stilistik funksiyalar bajarib keladi. Takrorlanib keluvchi ilovalari element oddiygina takrorlanib qolmasdan, balki u leksik-grammatik vositalar yordamida kengaytiriladi, natijada u tomonidan ma'lum bo'lakka nisbatan bildirilayotgan qo'shimcha ma'noning ham hajmi kengayadi. Ilovalari elementlarning yuzaga kelishi boshqa ilovalari elementlardan keskin farq qiladi, chunki bu yerda harakatning obyektga o'tishi natijasida takrorlanuvchi ilovalari element hosil bo'ladi.

Demak, ilovalari elementlarning tasviriy vositalar funksiyasida kelishida, ularning ma'lum bo'lakka nisbatan bildirayotgan qo'shimcha ma'nolari bilan birgalikda gap tarkibida bajarib kelayotgan sintaktik funksiyalarining o'zaro almashuvi ham katta ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan.

Ba'zi hollarda takrorlanish prinsipi asosida hosil bo'lgan ilovalari elementlarning ma'no xususiyati ko'chma ma'noga teng bo'lishi mumkin.

Er hat Papier, beschriebene und gestempelte Blätter [4, 69].

Misolda ilovali element ma'lum bo'lakni tashkil qiluvchi ayrim komponentlarning takrorlanishi bilan hosil bo'lgan bo'lsada, biroq ularning mazmun munosabatlari bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Bunda ilovali elementlar tarkibida takrorlanib keluvchi obrazli so'z va iboralar o'z tabiati bilan semantik, stilistik funksiyalardan tashqari, sintaktik funksiyalarni ham bajarib keladi, ular ma'lum bo'lak bilan ilovali elementlar o'rtasida qo'shimcha aloqa vositasini ifodalaydi.

Ilovali elementlar tarkibidagi sintaktik kamchiliklar ular tomonidan ma'lum bo'laklarning mazmuniga bildirilayotgan qo'shimcha ma'no mazmuniga ta'sir ko'rsatmaydi, aksincha, qo'shimcha izohlarning ta'siri kuchayadi, chunki ilovali elementlarni tashkil etuvchi har bir bo'lak alohida mustaqil kommunikativ yadro sifatida shakllanib, kitobxonning diqqat-e'tiborini o'ziga jalb qiladi [1, 5-9]. Ilovali elementlarga xos bo'lgan bunday xususiyatlarning boshqa xuddi shunday ilovali elementlar tarkibida takrorlanishi yangi-yangi tasviriy vositalarning stilistik usullari sifatida gavdalanib kelishiga sabab bo'ladi.

Ilovali elementlar har doimgidek ma'lum bo'laklarning mazmunini konkretlashtirish, to'ldirish, aniqlash bilan birga sodir bo'layotgan voqea va hodisalar to'g'risida ma'lumot beradi. Ana shunday obrazli so'z va ifodalar shaklida ifodalanib keluvchi ilovali elementlarning ma'no xususiyatlari doimo ijobiy xarakterga ega bo'lavermaydi, aksincha, salbiy xislatlarni ifodalab kelish uchun ham xizmat qilishi mumkin.

Ilovali elementlar o'xshatish vositasida ma'lum bo'laklarning ma'no xususiyatlarini ilovali elementlarning ma'no xususiyatlariga qiyos qilish jarayonida yuzaga keladi.

Wie hatte sie herabgeblickt aus ihrer kristallen Höhe auf Agens, das kleine, bunte, dumme Insekt [2, 96].

Ayrim hollarda ilovali elementlar tomonidan ma'lum bo'laklarga nisbatan boshqarib kelinayotgan stilistik funksiyalarning doirasi kengayishi mumkin. Natijada ularning tarkibida tasviriy vositalarning bir nechtasi ishtirok etadi.

Demak, yuqorida olib borilgan tahlil natijasida shuni ko'rish mumkinki, ilovali elementlar tarkibida ifodalanib kelgan frazeologik birliklar ma'lum bo'laklariga nisbatan bajarib kelayotgan stilistik funksiyalari nihoyatda boy va rang-barang ekanligini namoyish etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Feuchtwanger Lion. Narrenweisheit oder Tod und Verklärung des Jean- Jaques Rousseau. Aufbau - Verlag, Berlin, 1953. - 442 S.
2. Feuchtwanger Lion. Die hässliche Herzogin Margarete Maultasche. Aufbau - Verlag, Berlin, 1954. - 310 S.
3. Seghers Anna. Die Entscheidung. Aufbau- Verlag Berlin, 1963. – 597 S.
4. Steinberg Werner. Als die Uhren stehenblieben. Mitteldeutscher Verlag, Halle-Leipzig, 1960. - 463 S.
5. Bushuy A.M. Типология семантических корреляций в немецком и английском языках. «Oliy maktablarda xorijiy tillarni o'rgatishning lingvistik va uslubiy muammolari» mavzusidagi respublika ilmiy amaliy konferensiya materiallari. Samarqand: Sam DAQI, 2002. 5-9-betlar.
6. Tursunov B. T. Murakkab sintaktik konstruksiyalarni o'rganishga doir. Xalqaro ilmiy konferensiya materiallari tezislari (2002 yil 14-15 mart, Samarqand). - Samarqand. 2002. –b.76-77.
7. Jung W. Grammatik der deutschen Sprache. VEB Bibliographisches Institut Leipzig -1967. -518 S.

Bobur Sharipov,
Assistant teacher of the Department of Samarkand State Medical University

ANALYSIS OF NATIONAL-CULTURAL SEMANTICS OF STABLE LATIN LANGUAGE COMBINATIONS WHEN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN CONDITIONS OF BILINGUISM

Abstract. This article, based on examples, highlights thoughts and opinions regarding the analysis of the national-cultural semantics of stable Latin language combinations when teaching a foreign language in conditions of bilingualism.

Key words: concept, phraseology, linguoculturology, paremiology, bilingual, native language, foreign language.

Annotatsiya. В статье на основе примеров освещены мнения и соображения по поводу анализа национально-культурной семантики устойчивых латинских и французских связей в обучении иностранному языку в условиях билингвизма.

Kalit so'zlar: tushuncha, frazeologiya, lingvokulturologiya, paremiologiya, ikki tili, ona tili, chet tili

Аннотация. В данной статье на основе примеров освещены мысли и мнения по поводу анализа национально-культурной семантики устойчивых латинских языковых сочетаний при обучении иностранному языку в условиях билингвизма.

Ключевые слова: концепт, фразеология, лингвокультурология, паремиология, билингв, родной язык, иностранный язык.

In the spiritual and material sphere, each nation gradually forms its own linguistic picture of the world and creates its own culture. National cultural values, national specificity are embodied in vocabulary, in national phraseology, and also, to a certain extent, in the grammatical structure of the corresponding language, which reflects the national mentality. A comparative analysis of any significant cultural phenomena of different peoples makes it possible to clarify the similarities and differences in the features of the artistic worldview.

As a result of such an analysis, one can discover what topics and problems are key in the worldview of these peoples, as well as how similar and different the images that form the basis of the worldview of each people are. A comparative analysis of Kabardian, French and Latin set phrases expressing typologically similar cultural concepts will help to establish similarities and differences in the process of interpretation and objectification of phenomena of the surrounding reality, which has national and cultural determination.

Under the cultural concept, as the main unit of linguoculturology, V.I. Karasik understands a multidimensional semantic formation, in which the value, figurative and conceptual aspects are distinguished. The presence of concept names means the presence of an area that is conceptualized in the linguistic consciousness and received a designation. A concept is a unit of collective consciousness that has linguistic expression and is marked by ethno-cultural specificity. There are three aspects of conceptualization: designation, expression and description.

We consider a concept, expressed either as a separate word or as a stable phrase, as a linguistic unit. The conceptual system of each language has unique properties determined by the entire process of cultural and historical development. But at the same time, an immutable fact is the universal human code of thinking, human cognition, based on universal human logical categories, and we can talk about a universal conceptual system, which, refracted in each language, gives its own set of concepts characteristic of each ethnic group. As L.Kh. writes Kharaeva: "Conceptospheres formed in different languages largely cover each other. But at the same time, despite the "general" line of evolutionary development, differences are also observed."

By comparing different conceptual systems, specifically individual conceptual blocks, as they are reflected in languages, it is possible and necessary to develop new methodological guidelines that facilitate the study of a foreign language. This will be facilitated to an even greater extent by the situation of bilingualism, since it immanently presupposes the presence of at least two conceptual systems, as in this case under consideration, in groups of students represented by bilinguals who speak Kabardian and Russian languages in full.

Stable phrases, like no other level of language, preserve idioethnic features that characterize the way of thinking in a specific natural language that actually exists, even if, as in this particular case, only in the form of written monuments. The Latin language represents a special linguistic case because it is actively used in various fields of science, law, human culture, and is also actively involved in word formation. And finally, the Romance languages and Romance culture, in general, the entire Romance world, the basic component of which is, as is known, the Latin language and ancient Roman culture, to this day make their invaluable contribution to the development of universal civilization. On the one hand, the Latin language was and remains an inexhaustible source of borrowing, underlying modern term production, and on the other, knowledge of general cultural values recorded by the Latin language in the form of stable phrases (phraseologisms, maxims, aphorisms, paremias), which penetrated through direct borrowing into others languages, influences the development of a multicultural personality, a potentially more prepared partner in real intercultural communication.

The concepts analyzed in our work are fundamental to various cultural traditions. Knowledge of the concepts *humanitas* - humanity, humanism, *fides* - fidelity, analysis of their interpretative fields, their linguistic expression contributes to the growth of intercultural competence, since they carry knowledge of someone else's mentality, someone else's culture, through the prism their own mentality and culture. In the process of assimilation of these concepts and their exponents in culture and language, the process of cognition occurs in parallel, that is, cognitive procedural mechanisms are activated, which ultimately contribute to the development of background knowledge necessary both in the process of learning a foreign language and in the process of formation of the human personality as a whole.

Knowledge of the concepts of *humanitas* - humanity, humanism, *fides* - fidelity, analysis of their interpretative fields, their linguistic expression contribute to the growth of intercultural competence, since they carry knowledge of someone else's mentality, someone else's culture, through the prism of their own mentality and culture. The starting point for such a linguocultural analysis can be taken as the concept of the ideal person in ancient Roman culture. From the 11th century BC. under the influence of Greek philosophy, the ideal of a comprehensively developed personality began to spread.

Omnem humanitatem exuere - to abandon everything human (to lose the appearance of a person). *Errare humanum est* - it is human nature to make mistakes.

Acta probant se ipsa - actions speak for themselves.

Homo sapiens is a thinking person.

The French language is rich in phraseological units that reflect the soul and character of the people, the long, eventful history of France.

The ability and willingness to act as prescribed by duty and moral standards is reflected in the following expressions:

Suer sang et eau - to work, to go out of your way.

Chacun est artisan de sa fortune - everyone is the smith of their own happiness.

Voler de ses propres ailles - to become independent.

As can be seen from the above examples, any linguocultural concept comes to life only after filling it with linguistic material. The concept is expressed in words and their combinations, so it seems to us that it should be not only an object of study, but also a method of teaching vocabulary, idioms, and grammar of a foreign language.

Since the same linguocultural concepts are expressed differently in different languages, their comparison in content, structural and linguistic terms helps to identify and classify the subtlest semantic nuances when studying them, as well as in the process of understanding them, in the process of adequate transmission from one language to another.

Literature:

1. Babichev N.T., Borovsky Ya.M. Dictionary of Latin winged words. – M., 1986. – P. 581.
2. Bgazhnokov B.Kh. Essays on the ethnography of communication between the Circassians. – Nalchik, 1983. – P. 3-6.
3. Bizheva Z.Kh. Cultural concepts in the Kabardian language. – Nalchik, 2000. – P. 70.
4. Vorkachev S.G. Linguoculturology, linguistic personality, concept: the formation of an anthropocentric paradigm in linguistics // Philological Sciences. – 2001. – No. 1. – P. 70.

Umida Azzamova,
 Teacher of the Department Languages of Samarkand State Medical University

USING INSTRUCTIONAL WORDS ASMETONYMICAL UNITS IN SPORT EVENT DESCRIPTION

Annotatsiya. Ushbu maqolada boks terminologiyasi va boks atamalarining paydo bo'lishi haqida ma'lumotlar berildi. Unda boksga oid iboralar va frazeologik birliklarning mazmuni to'g'risida fikr va mulohazalar misollar bilan yoritilgan.

Kalit so'zlar: raqobat, shart, ma'lumot, tarixiy, milliy

Abstract. This article provides information on boxing terminology and the origin of boxing terms. It contains examples of thoughts and opinions about the meaning of phrases and phraseological units related to boxing.

Key words: competition, condition, information, historical, national

Аннотация. В данной статье представлена информация о боксерской терминологии и происхождении боксерских терминов. Содержит примеры мыслей и мнений о значении фраз и фразеологизмов, связанных с боксом.

Ключевые слова: конкуренция, состояние, информация, историческая, национальная.

When we say Uzbek national sports, we mean sports such as "Uzbek National Wrestling", "Uloq Kopkari". Because these sports were created by our fathers and grandfathers and are recognized by the whole world. Wrestling appeared in Central Asia, about 3,500 years ago. The word "struggle" is derived from the Uzbek word meaning "to achieve the goal by honest means". According to the Greek writer Claudius Aelian (2nd-3rd century) and other historical figures, the girls of the Saka tribe who lived in this region chose their grooms by competing with young men. Later, the girls determined the bridegroom by setting a condition, and this condition was a wrestling competition. An example of this is the conditions of Barchin in the Uzbek folk heroic epic "Alpomish". Ibn Sina wrote in his book "The Laws of Medicine": "There are types of wrestling. One of the two wrestlers grabs his opponent's belt and pulls him to himself, and at the same time takes measures to get rid of his opponent...". This definition is close to the rules of modern wrestling. Also by Mahmud Koshgari "Devonu lug'otit Turk", "Khamsa" by Alisher Navoi, "Holoti Pahlavon Muhammad", "Badoye' ul-vaqaye" by Zayniddin Vasifi, "Futuvvat-namei Sultani" by Husayn Vaiz Koshifi, "Futuvvat-namei Sultani" by Zahiriddin Muhammad Babur

The 2003 Congress of the International Wrestling Association (IKA) in Tashkent set the competition time at 3 minutes in order to ensure that each match was intense. According to the methods used, «Chala», «Yonbosh», «Halol» evaluations are given, and «Tanbeh», «Dakki», «G'irrom» punishments are given for actions that violate the rules. A fighter If he receives an «honest» rating (or his opponent is punished with «G'irrom»), this means his victory. Getting a double «Yonbosh» (or having your opponent hit twice) also means a win. «Chala» grades are taken into account, and the winner is given to the wrestler who received the grade, if the number of grades and penalties of the wrestlers are equal, the grade has priority, if the number of penalties is equal, the one who received the last penalty is the loser, if they are all equal (or no grades and penalties were received), the winner of the judges will be announced by majority vote.

Composition of the jury:

- a) chief judge;
- b) chief referee assistants, their number should be one more than the number of carpets on which competitions are held;
- c) general secretary and carpet secretaries;
- g) referees on the carpet and side judges;
- d) referees controlling the time; e) referee on the scoreboard;
- f) announcing judge;
- g) commandant of the competition;
- h) medical officer (doctor) of the competition.

When evaluating each method used by the wrestler, it is necessary to stop the fight (with the command "TOXTA"), give the appropriate assessment within 2-3 seconds, and start again with the word "KURASH".

To announce warnings for violation of the rules during the match, the referee in the middle stops the competition (with the command "TOXTA") and gives the appropriate warning within 8-10 seconds (during this time, the wrestlers must arrange their clothes and stand in their places) "KURASH". you have to start taking it again. At the signal of the timekeeping referee, the middle referee must stop the shooting by saying the phrase "VAQT" and pointing with his hand. If the wrestler doesn't get on the mat in 1 minute, he will be given a "Rebuke", in 2 minutes "Dakki", and 3 "ghirrom".

Uzbek national wrestling has spread widely throughout the world in recent years. International competitions in this sport are organized in our country and in other countries of the world. Uzbek words such as "Halal",

“Yonbosh”, “Tanbeh”, “Chala” in our language are used in these competitions, because the homeland of wrestling is Uzbekistan.

“TANISHING” - after the wrestlers come to the mat, the referee in the middle, pointing his left or right hand to the side of the wrestler, says “get to know” in a loud voice. The announcing referee introduces the wrestlers. (This reference is also used for a wrestler who wins a match.)

“TA’ZIM” - is a phrase used by wrestlers to greet each other by bowing their neck and body while holding their right hand to their left chest. When using this expression, the referee makes the gesture of turning the hands inwards by bending both hands with the palms facing forward, at which time the fingers of both hands should be three-to-one.

“O’RTAGA” – is a word that encourages both wrestlers to come closer to each other and get honest and brave. The umpire points to the middle with his hands spread out to the sides and without stopping this position, that is, with his palms facing each other, bringing them to shoulder width. The referee signals with his right hand, palms facing to the side, slightly bent at the elbow.

“TO’XTA” is a phrase used to stop a download while a download is in progress. At this time, the referee extends his right hand with the palm facing forward (fingers together).

“HALOL” is a phrase used when one of the wrestlers has a clear victory. The referee gestures with the palm of the hand facing forward (with the fingers glued together).

“YONBOSH” - the referee points with his hand with the palms facing down (fingers plastered in one place) to the side and extending to the side (900).

“CHALA” - is a phrase used when one of the wrestlers uses a technique and fails to finish the technique completely. The referee makes a gesture with his hand turned to the side with the palm bent at the elbow.

“DAKKI” - is the phrase used in the second warning. The referee signals (900) by turning his hand into a fist and bending it at the elbow (The fingers of the hand should be turned into a fist and the palm should face the front). (dakki) - after the “reprimand”, a second, smaller letter is issued to the wrestler who allowed.

“G’IRROM” - is the phrase used in the last warning. The referee turns to the wrestler, extends his hand to the side with the palms facing down and shakes it down two or three times.) will be announced to the wrestler.

“BEKOR” - is a phrase used when the acquisition is terminated for further action or when the method performed is deemed unfit for evaluation. The referee extends his hand with the palm facing to the side (fingers together) and moves it two or three times to the left and to the right.

“VAQT” - is an expression used to indicate that the retrieval time has expired. The referee makes a gesture by joining the wrists with both hands facing upwards, palms together

There is another national sport in our country. This sport also has its own fans and enthusiasts. This sport is called “Capricorn bridge”. What is the relationship between the word “capricorn” meaning the child of a goat and the word “capricorn” which is used as a synonym of kopcari, why is kopcari also called goat, what does this word actually mean, its origin, in the language of experts what is the etymology? A clear answer to these questions can be found in ancient written sources, in our dictionaries, which embody the priceless wealth of our linguistic treasure.

It is known from history that some of our ancestors who lived in ancient times were engaged in animal husbandry. The fact that the horse, originally a wild animal, was domesticated for the first time and turned into a happy servant of man is also the result of the work of our ancestors. Therefore, the demand for domesticated horses was very high. In ancient Chinese sources, there is information that the horses of Dawan (Fergana) were fast and strong, and the Chinese rulers could not get a single one of those purebred horses for years. This in itself shows that the terms related to the horse and, in general, cattle breeding were well formed in ancient times.

Now let’s turn to the Uzbek translation of Mahmud Koshgari’s work “Devonu Lugotit Turk”, which provides extensive and reliable information about the history of ancient words in our language.

Boxing terminology and information about the emergence of boxing terms were given. Almost all terms of the sport of boxing are borrowed from English. We use some boxing terms we adopted it into our language in the form of appropriation and neologism. For example, we borrowed the words boxing, round and ring directly from the English language. Because there is no alternative version of these words in Uzbek.

Literatures

1. Yusupov Kamil, Kurash, T., 1999; Mominov A., President. Sports. Victory!, T., 2001. International Wrestling Association.
2. Medvedeva, E.R. “Sport nutqida terminologik nominatsiya (nemis, ingliz va rus tillari materiallari bo’yicha)”
3. E.R. Medvedev // Vestnik VolGU. 9-seriya: Yosh olimlar tadqiqotlari. - 2013. - 11-son. – 181-185-betlar
4. Апалько ИЛО. Специальная лексика бокса // Современные направления в обучении иностранным языкам в неязыковом вузе: Матер, регион, науч.-практ. конф. Краснодар: КубГУ, 2004. –
5. Collins, Tony (1998). Rugby’s Great Split, page 1. Frank Cass.

Durdona Kamilova,
O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasi
Bojxona instituti katta o'qituvchisi

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA BIZNES SOHASI ATAMALARINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Annotatsiya: Maqolada bank atamalarining shakllanish manbalari va shakllanish usullari o'zbek va ingliz tillarida ko'rib chiqiladi. O'zbek tilida bank sohasi atamasiga moslashtirilgan ingliz atamaları ko'rsatildi.

Kalit so'zlar: bank sohasi, aloqalar, qarz olish, qisqartma, atama, lingvistika.

Abstract: The sources and methods of formation of banking terms in Uzbek and English languages are considered in the article. English terms adapted to banking industry terms in Uzbek language were shown.

Keywords: banking, communications, borrowing, abbreviation, term, linguistics.

Аннотация: В статье рассматриваются источники и способы образования банковских терминов в узбекском и английском языках. Показаны английские термины, адаптированные к терминам банковской отрасли на узбекском языке.

Ключевые слова: банковское дело, коммуникации, заимствование, аббревиатура, термин, лингвистика.

Bank sohasida atamalarining rivojlanishi zamonaviy tilshunoslik tadqiqotchilarining qiziqishini oshirishda davom etmoqda. Albatta, bu qiziqish ko'p jihatdan nafaqat o'sib borayotgan iqtisodiy aloqalar va rivojlanayotgan bank tizimi bilan, balki umuman globallashuv bilan ham chambarchas bog'liqdir. Strategik ishonchga asoslangan munosabatlarning ushbu atamashunoslik sohasi haqida ma'lumot berishga qaratilgan moliya, aloqa va marketingni birlashtiradi. Terminologiyaning fan sohasi sifatida asoslari ham xorijiy, ham mahalliy olimlar tomonidan O'rganilgan. Avstriyalik olim O.Vyuster birinchilardan bo'lib atamaning kontekstdan tashqarida ham uning aniqligi va bir ma'noliligini farqlash kabi o'ziga xos xususiyatlarini qayd etdi. Shuni ta'kidlash kerakki, tilshunoslar atamaga qanday talablar qo'yilishi kerakligi haqida uzoq vaqtdan beri bahslashmoqda: u shartli ravishda turtki bo'ladimi; bir ma'noli yoki polisemantik bo'lishi kerakmi va hokazo. Biroq, asosiy savol hali ham atamaning ta'rifi bo'lib qolmoqda.

«Termin – bu ilmiy yoki ishlab chiqarish-texnologik tushunchaning nomi bo'lgan va ta'rifga ega bo'lgan maxsus qo'llanish sohasidagi so'z yoki iboradir». Boshqacha qilib aytganda, bu atama ma'lumot beruvchi va maxsus funksiyani bajaradigan, inson kasbiy faoliyatining ma'lum bir sohasi uchun maxsus konsepsiyani belgilash funksiyasini bajaradigan leksik birlik sifatida tavsiflanadi.

Boshqacha qilib aytganda, bank faoliyatining o'ziga xosligi, jumladan, bank terminologiyasining jadal rivojlanishidadir. Ingliz va O'zbek tilidagi bank atamaları fanlararo bog'liqdir: ular buxgalteriya hisobi, iqtisod, menejment, huquq va boshqalar kabi faoliyat sohalaridagi atamalarni o'z ichiga oladi.

Til har qanday iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlarga javob beradigan nozik vositadir. Shu sababli, bank terminologiyasining faoliyat doirasi va foydalanish doirasi iqtisodiy kontekstdan va mutaxassislarning muloqotidan tashqariga chiqadi. Ko'pgina atama tizimlaridan farqli o'laroq, bank terminologik tizimining birliklari nafaqat mutaxassislar, balki keng aholi nutqida ham qo'llaniladi.

Investorlar bilan munosabatlar tizimi mamlakatimiz iqtisodiyotidagi nisbatan yosh soha bo'lib, bu kontseptsiyani tushunishning noaniqligidan dalolat beradi. Investorlar bilan aloqalar - bu davlat va xususiy kompaniyalarda axborotni boshqarish va oshkor qilish bilan bog'liq bo'lgan korporativ aloqa sohasi. Investorlar bilan munosabatlarning asosiy maqsadi investorlar va aktsiyadorlar, moliyaviy vositachilar, hokimiyat organlari va ommaviy axborot vositalari bilan uzoq muddatli munosabatlarni o'rnatish va qo'llab-quvvatlashdir.

O'zbek atamaları ingliz tilining axborot texnologiyalari va elektron kommunikatsiyalar sohasiga tegishli xalqaro leksik birliklaridan olingan bo'lib, bu ingliz tilining biznes muhitida (slot, provayder, maqsadli, insayder) alohida maqomiga bog'liq. Masalan, "Internetda video va audio eshittirish" degan ma'noni anglatuvchi web-cast atamasi IR amaliyotida keng qo'llaniladi va investorlar bilan o'zaro hamkorlik qilishning asosiy vositalaridan biri hisoblanadi. Ingliz IR terminologiyasida yangi atamalar ishlab chiqarishning o'ziga xos xususiyati asosan ona tili birliklarini jalb qilish jarayoni hisoblanadi. Ingliz tilidagi yangi atamalarni yaratishning eng samarali usullaridan biri qo'shma so'zlarni hosil qilishdir: masalan, ingliz tilida webcast gibrid so'zi World Wide Web va broadcast so'zlarining qismlarini qo'shish orqali tuzilgan.

O'zbek tilida qo'llash jarayonida ingliz tilidan olingan atamalar rivojlanishning turli bosqichlaridan o'tadi: konferensiya qo'ng'iroqlarini o'tkazish, rodshoularni nishonlash, bozorga yo'naltirish, tahlilchilar puli.

E'tibor berib, qarz olishda inglizcha atamalar kirill grafikasidan foydalangan holda, qarzlarni birgalikda yoziladi, ingliz prototiplari esa donor tilida tire bilan yoziladi: newsmaker – news-meyker; yuqori texnologiyali – yuqori texnologiyali va boshqalar.

Aksincha, o'zlashtirilgan so'zlar chiziqcha qo'yiladi va inglizcha prototiplar alohida yoziladi: biznes-reja - biznes-reja; rodshou - rodshou; konferensiya qo'ng'irog'i - konferensiya qo'ng'irog'i va boshqalar.

O'zbek tili ingliz bank terminologiyasi IRni O'zbek atama tizimiga o'zlashtirganda, yangi atamalar to'liq o'zlashtirilmagan, barbarlar maqomida ishlaydi. Ko'rib chiqilayotgan hodisa ko'p hollarda qo'shma atamalarga xosdir: «investorlar tomonidan kompaniyani idrok etish tahlili» degan ma'noni anglatuvchi inglizcha perception study atamasi O'zbek IR terminologiyasida uning inglizcha versiyasida ko'proq qo'llaniladi. Moliyaviy hisobotni oshkor qilish bo'yicha inglizcha matnlarda keng ma'lum bo'lgan yaxshi niyat atamasi «nomoddiy aktivlar, kompaniyaning moddiy jihatdan o'lchanib bo'lmaydigan kapitali (obro'si, texnik malakasi)» degan ma'noni anglatadi.

O'zbek va ingliz bank sohasi terminologiyasida ko'pincha maqsadli hisobot iborasi ishlatiladi, bu «potensial investorlarni aniqlash bo'yicha hisobot» degan ma'noni anglatadi. Bu asosan til resurslarini tejash tamoyili, shuningdek, tegishli matnni kiritishda klaviaturadan foydalanishni minimallashtirish bilan bog'liq.

Yuqoridagilar shuni ko'rsatadiki, O'zbek bank terminologiyasi ingliz tilidan olingan qarzlarning orqali shakllanadi, bunda ingliz tilidagi internatsionalizmlarga asoslangan so'z yasash jarayonlari ustunlik qiladi.

Shunday qilib, hozirgi bosqichda yangi mahsulotlar, xizmatlar va texnologiyalarning doimiy ravishda paydo bo'lishi bilan birga xalqaro moliyaviy munosabatlarning jadal rivojlanishi ularni nominatsiya qilish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, O'zbek va ingliz tillarida Investor Relations bank atama tizimi doimiy rivojlanishda bo'lib, keyinchalik semantik o'zgarishlarga duchor bo'lgan turli xil so'z yasash usullari (so'z yasash) bilan tuzilgan leksik birliklar bilan to'ldiriladi.

O'zbek tilidagi bank terminologiyasini shakllantirishda yetakchi rolning ingliz tilidan olingan qarzlarning o'ynaydigan, bu nafaqat atama tizimining o'zagini tashkil etadi, balki uning atrofini ham to'ldiradi, professional jargon va xalq tili bilan ifodalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2012 йил 10 декабрдаги ПҚ-1875-сонли қарори //Халқ сўзи, 11.12.2012 й., 240 (5660)-сон
2. Kamilova Durdona Kozimdjano'vna Features of borrowing economic terms in the Uzbek language // Integration into the world and connection of sciences International scientific and practical online conference. Азәрбайжан. Баку. -January 2021. DOI http://doi.org/10.37057/A_7. С.100-101
3. Kamilova Durdona K. Comparative analysis of the terms in the sphere of "business and entrepreneurship" in English and Uzbek // Novateur Publications Journal NX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal ISSN No: 2581 – 4230 Volume 8, ISSUE 3, Mar. -2022. Journal Impact Factor: 7.223. P.9-12
4. Kamilova Durdona K. Lexicographic Analysis of the Terms "Business and Entrepreneurship" in English and Uzbek International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences | e-ISSN: 2792-3983 |www. openaccessjournals.eu | Volume: 1 Issue: 5//P. 57-59
5. Kamilova Durdona Kozimdjano'vna Important aspects of teaching business intercultural communication in a foreign language// Педагогика ва Психология инновациялар 2-сон, 4 жилд инновации// ISSN 2181-9513 DOI Journal 10.26739/2181-9513 № 2 (2021)//Б.19-24.
6. Комилова Д. Инглиз ва ўзбек тилларида "тадбиркорлик фаолияти шакллари" тизими ва уни таржима қилиш усуллари. O'zbekiston milliy universiteti xabarlari, 2021, [1/4/1] ISSN2181-7324.

Dilobar XURRAMOVA,
Xalqaro innovatsion universitet ass.o'qituvchi

QO'SHMA SO'Z SHAKLIDAGI OQOVA SUV VA UNI TOZALASH TIZIMI TERMINLARI

Annotatsiya. XX asrning o'rtalarida o'zbek adabiy tilining taraqqiyoti negizida voqelangan gibrid qo'shma terminlar hozirgi vaqtda deyarli barcha terminologik sistemalarda faolligi bilan ajralib turadi. Baynalmilal deb hisoblangan terminelementlar qisqa, biroq ma'noni nisbatan to'liq ifodalaydi va o'zlari birikkan o'zak-negizga mahkam bog'liq bo'ladi. Ushbu maqolada oqova suv va uni tozalash tizimi terminlari orasida uchraydigan bio-, fito-, makro-, mikro-, nano- tarkibli gibrid qo'shma terminlar haqida mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: oqova suv, gibrid termin, terminelement, biofiltr, bioresurs, biodestruktor, biomassa, biomuhandislik, terminologik sistema.

Abstract. In the middle of the 20th century, on the basis of the development of the Uzbek literary language, hybrid joint terms are distinguished by their activity in almost all terminological systems. Terminological elements that are considered international are short, but they express the meaning relatively fully and are closely related to the root-base to which they are connected. This article discusses the hybrid terms of bio-, phyto-, macro-, micro-, and nano- composition found among the terms of wastewater and its treatment system.

Keywords: wastewater, hybrid term, terminelement, biofilter, bioresource, biodestructor, biomass, bioengineering, terminological system.

Bugungi kunda o'zbek tilining leksikasi tillarning o'zaro ta'siri natijasida beqiyos darajada boyidi va boyib bormoqda. Shuningdek, o'zbek tili, uning ilmiy terminologiyasi ham hozirgi taraqqiyot bosqichida o'z ichki va tashqi imkoniyatlar, masalan, tilimizga rus tili orqali ruscha so'zlar bilan bir qatorda G'arbiy Yevropa tillariga oid, xususan, yunon va lotin tillari materiallari asosida tuzilgan so'z va terminlar hisobiga ham boyib bormoqda. "O'zbek tilining butun xususiyatlarini saqlagan holda, uni yangi terminlar bilan boyitmoq va kengaytirmoq kerak. Bu boyitish, bir tomondan, o'zbek tilining o'z so'zlari hisobiga bo'lib, ikkinchi tomondan internatsional so'zlar hisobiga bo'ladi. O'zbek tilida so'z topilmasa va yasalishi ham mumkin bo'lmasa, ortiqcha sun'iylikka bormasdan, to'g'ridan-to'g'ri internatsional terminlarni oluv kerak" deb 1929-yilda, Samarqandda bo'lib o'tgan Til-imlo konferensiyasi qarorlarida aytib o'tildi. [4:90] Shu davrdan to hozirgi kungacha rus va boshqa tillardan o'zbek tiliga minglab baynalmilal xarakterdagi so'z va terminlar kirib kelmoqda.

O'zbek tili leksikasiga boshqa tillardan (rus tili, rus tili orqali G'arbiy Yevropa tillari) faqat asos-negizdan iborat leksik birliklargina emas, balki ular tarkibidagi so'z yasovchi elementlar ham birga kirib kelgan. Bunday turli tillarga mansub terminelementlarga: yunon tiliga oid ana-, anti-, arxi-, bio-, fito-, gidro- giper-, mikro-, makro-, ort-, tele-, -graf, -log, oid, -fil, -edr kabi, lotin tiliga oid bi-, de(z)-, inter-, re-, ultra-, -bus, -or, -ura kabi kiradi. Shuningdek, ingliz va fransuz tillaridan kirib kelgan terminlarda ham bir qator postpozitiv yasovchi terminelementlarni ajratish mumkin.

A.Madvaliyev O'zbek terminologiyasi va leksikografiyasi masalalari nomli asarida "Xalqaro terminelementlar o'zlari birikkan o'zak-negizlarga mahkam bog'liq bo'ladi. Bunday terminelementlarning ko'pchiligi (prepozitiv va postpozitiv elementlar) rus tilida ham unumli yasovchilar hisoblanib, ular ishtirokida ko'plab terminlar yasalgan. ... ilmiy-texnikaviy terminologiyada prepozitiv terminelementlar bilan o'zbekcha o'zaklar qo'shilib, yangi so'zlar - gibrid terminlar yasaladi" deb ta'kidlab o'tgan. Olimning fikriga ko'ra, o'zbekcha so'zlar bilan arabcha yoxud forscha-tojikcha leksik birliklar qo'shilishidan yuzaga chiqqan gibrid qo'shma terminlar tayyor holda umumadabiy tildan o'zlashtirilgan. Ruscha-baynalmilal terminelementlar bilan o'zbekcha, arabcha yoki forscha-tojikcha so'zlarning birikuvidan yasalgan gibrid qo'shma terminlar esa, aksincha, terminologik sistemalardan umumadabiy tilga o'zlashib, uni boyitadi, umumadabiy til uchun neologizm hisoblangan leksik bazani voqelantiradi [2:67].

Shunisi xarakterliki, N.Qosimovning "O'zbek tili ilmiy-texnikaviy terminologiyasi masalalari" (So'z o'zlashtirish va affiksatsiya masalalari) deb nomlangan asarida qo'shma terminlarning bir ko'rinishi sifatida gibrid terminlarni ham ajratadi. Olimning fikricha, "gibrid terminlar o'zbek ilmiy-texnikaviy terminologiyasida keyingi yillarda paydo bo'lgan yangi tipdagi qo'shma terminlar. Gibrid so'zi keng ma'noda "turli til elementlaridan tuzilgan "duragay" so'zlar. Masalan, fizikadagi kvazizarralar termini gibrid so'z, u lotincha quasi (soxta, yolg'on) so'z formasi hamda o'zbek tilidagi zarra so'zining qo'shilishidan yasalgan. Demak, o'zbek terminologiyasidagi gibrid qo'shma terminlar asosan internatsional termin elementlar sifatida grekcha va lotincha prefiksalar xarakterdagi bog'liq morfemalar ishtirok etadi. Masalan, aviasanoat, aerofotosurat, gidrotuzlar, ultratovush singari gibrid qo'shma terminlarning birinchi komponentlari (avia-, aero-, gidro-, ultra-) ana shunday internatsional terminelementlar, ikkinchi komponentlari esa o'zbekcha so'zlardir". [5:47]

Bizning fikrimizcha, mazkur gibrid terminlarning ikkinchi komponentlarining barchasi ham, o'zbekcha so'zlar emas. Masalan, sanoat, surat, zarra kabi so'zlar o'zlashma qatlam birliklari hisoblanadi.

XX asrning o'rtalarida o'zbek adabiy tilining taraqqiyoti negizida voqelangan bunday gibrid qo'shma terminlar hozirgi vaqtda deyarli barcha terminologik sistemalarda faolligi bilan ajralib turadi. Bunday baynalmilal deb hisoblangan terminelementlar qisqa, biroq ma'noni nisbatan to'liq ifodalaydi va o'zlari birikkan o'zak-negizga mahkam bog'liq bo'ladi.

Tilshunos S.A.Aliyev faqat prefiks xarakterdagi va ko'p qo'llanuvchi terminelementlarning sonini 75 ta deb ko'rsatadi. Boshqa tilshunoslikka oid manbalarda bunday terminelementlarning miqdori 150-180 dan ortiq deb ko'rsatilgan. "O'zbek tilining izohli lug'ati"ga (2006-2008) xalqaro prepozitiv terminelementlardan 75 tasi kiritilgan.

Oqova suv va uni tozalash tizimi terminologiyasi asosan tegishli bilim sohalaridan olingan terminlardan iborat. Ammo, u hali shakllanmagan va uning chegaralari aniq belgilanmaganligi sababli, ko'pincha ma'lum bir atama oqova suv tizimining bir qismimi yoki u boshqa sohaga tegishlimi va atrof-muhit fanida tasodifan ishlatiladimi degan savol tug'iladi. Shuningdek, ushbu terminologiyaning chegaralari muammosi mavjud. Agar biz "oqova suv va uni tozalash tizimi" terminologiyasiga kanalizatsiya, suv ta'minoti, muhandislik inshootlarini qurish kabi tegishli bilim sohalaridagi terminlarni kiritsak, unda u bir necha ming leksik birliklarni o'z ichiga oladi.

Oqova suv va uni tozalash tizimi terminlarini tartibga solishda, albatta, shu sohaning xos xususiyatlarini hisobga olish kerak. Ya'ni boshqa tillardan o'zlashgan soha terminlari kalkalash orqali tarjima qilingan yoki aynan o'zlashgan bo'lishi mumkin. Shuni aytib o'tish darkorki, oqova suv va uni tozalash tizimi terminlari tarkibida (biologiya, fizika, kimyo, texnika) boshqa soha terminlarini ham faol qo'llanilganini kuzatishimiz mumkin. Soha terminlari ichidagi bu murakkabliklar, albatta, soha terminlarini chuqur o'rganishimizni talab etadi.

Oqova suv va uni tozalash tizimi terminlari orasida bio-, fito-, makro-, mikro-, nano- tarkibli baynalmilal terminelementlarni uchratishimiz mumkin. Bunday tarkibli gibril qo'shma terminlar sohada anchagina qismni tashkil qiladi. Chunonchi, baynalmilal terminelementli quyidagi gibril terminlar sohada ko'p uchraydi: bio- tarkibli bioindikator, biokimyo, biokimyoviy, biomaydon, biosintez, biotexnologiya, biofiltr, bioresurs, biodestruktor, biomassa, biomuhandislik, bioplata, bioparda, bioso'rish biohovuz; fito- tarkibli fitotexnologiya, fitojarayon; mikrofiltr, makrofiltrlash, aerotenk, metantenk; nanotexnologiya, gidroelevator, gidrosiklon, multigidrosiklon, ultrafiltrlash va boshqalar.

O'TIL (5 jildli)da bio-, fito- terminelementlariga shunday ta'rif berilgan.

BIO-[yun.-hayot] Baynalmilal yasama (qo'shma) so'zlarning birinchi tarkibiy qismi bo'lib, shu so'zning hayotga, hayotiy jarayonlarga hamda biologiyaga aloqadorligini bildiradi. [3:267]

FITO- [yun. phyton — o'simlik] Baynalmilal o'zlashma qo'shma so'zlarning tarkibiy qismi bo'lib, o'simliklarga yoki o'simliklar haqidagi fanga aloqadorlikni bildiradi, mas., fitobar, fitopatologiya. [4:350 b.]

Bunday gibril terminlarning ayrimlariga izoh beramiz.

Biodestruktor yunoncha bios- hayot va lotincha destructio- parchalanish so'zlarining birikishidan hosil bo'lgan. Oqova suvni biologik tozalash usulida suv tarkibidagi iflosliklarni mikroorganizmlar va yuksak suv o'simliklari yordamida parchalanish jarayoni ma'nosini ifodalovchi termin.

Biotexnologiya qo'shma so'zi bio va yunoncha techne-mahorat, san'at so'zlaridan iborat bo'lib, tirik organizmlar (mikroorganizmlar, planktonlar, suvo'tlari, suv o'simliklari, hayvonlar) bilan oqova suvlarni tozalash jarayoni.

Bioso'rish o'simliklarning zararlangan muhit (havo, suv, tuproq)dan zararli moddalarni o'ziga tortib olishni xarakterlaydigan ko'rsatkich. Manbalarda bioakumulyatsiya tarzida deb ham ataladi.

Fitotexnologiya bugungi kunda oqova suvlarni tozalashda biotexnologiya usulida keng qo'llanilayotgan jarayon.

Fitotexnologiya termini BMT ning YUNEP dasturi tomonidan taklif etilgan va ma'qullangan:

a) o'simliklarni ishlab chiqarish jarayonida keng qo'llanilishi;

b) oqova suvlarni biologik tozalash usulida yuksak va tuban suvo'tlaridan tizimli foydalanish jarayoni.

Biomuhandislik [bio + muhandislik] oqova suvlarni tozalash inshootlarining zamonaviy ko'rinishini ifodalovchi qo'shmaso'zli termin. Inshoot o'zida mexanik, fizik-kimyoviy va biologik tozalash inshootlari hamda qurilmalarni to'liq va tizimli birlashtiradi.

Keltirilgan misollardan ko'rinadiki, sohadagi gibril terminlar aynan ruscha terminlardan nusxa olish asosida voqelangan. Baynalmilal elementlar ishtirokida bunday terminlarni yasash jarayonida gibril terminning baynalmilal komponenti saqlanib, ikkinchi ya'ni boshqa til komponenti ayrim terminlarda o'zbekchallashtirilgan, ayrimlarida esa saqlangan.

Oqova suv va uni tozalash tizimida gibril terminlarning boshqa bir turi ham mavjud bo'lib, bunda gibrilarning har ikkala komponenti mustaqil ma'no va komponentlarining tuzilishiga ko'ra ot+ot, ot+sifat, ot+fe'l qo'llanishli so'z – terminlardan tashkil topib, yaxlit ma'noni ifodalaydi.

Soha terminologiyasi tarkibida uchraydigan aniqlovchi+aniqlanmish tipidagi murakkab terminlar ikki yoki undan ortiq ism turkumli so'zlarning qo'shilishidan hosil bo'lib, tozalash jarayonida faol qo'llanilishi ajralib turadi: elektroflotatsiya, elektrdializ, elektrdializator, elektrkimyoviy, qumtoshli.

Oqova suv va uni tozalash tizimidagi to'ldiruvchi+to'ldirilish tipidagi qo'shma terminlarning katta qismi esa uch elementli birikma terminlarning semantik o'zgarishlar bilan elipsis hodisasiga uchrashi oqibatida paydo bo'lgan: elektrokoagullash, termooksidlash, nefttutgich, moytutgich, smolatutgich, yog'tutgich, qumtutgich, qumushlagich kabilar.

Qayd etilgan bu terminlar neftni tutadigan moslama, moyni tutadigan asbob, qumni tutadigan qurilma kabi so'z birikmalarining ixchamlashuvi, ya'ni to'ldiruvchili so'z birikmalaridagi –ni affiksining tushib qoldirilishi, kesim qismiga esa –gich (-kich, -g'ich, -qich) qo'shimchasining qo'shilishi bilan yasalgan.

Bu kabi oqova suv va uni tozalash tizimi terminlari semantik tarkibi hamda tuzilish jihatdan murakkab bo'lishiga qaramay, ma'noda muayyanlik namoyon bo'lib turadi. Tilimizdagi oqova suv va uni tozalash tizimi terminlari tizimining tuzilish tabiati o'ziga xos bo'lib, turli xil tuzilish sistema birliklarining ma'no qirralarga ham ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Madvaliyev A., O'zbek terminologiyasi va leksikografiyasi masalalari. Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", 2017, 66-67-bet.
2. Dadaboyev H. O'zbek terminologiyasi. Toshkent:Yoshlar nashriyot uyi,2019.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati. Besh jildli. 1-jild. Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", 2006, 680-bet.
4. O'zbek tilining izohli lug'ati. Besh jildli. 4-jild.Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", 2008, 608-bet.
5. Qosimov N. O'zbek tili ilmiy-texnikaviy terminologiyasi masalalari (So'z o'zlashtirish va affiksatsiya masalalari). – Toshkent: Fan, 1985, 47-bet.
6. Til-imlo konferensiyasi materiallari. Toshkent:1932, 90-bet.

Umida Mirsagatova,
 Toshkent kimyo-texnologiya instituti
 O'zbek tili va professional ta'lim kafedrasida dotsent v.b

CHET TILINI O'QITISHDA MATN BILAN ISHLASH USULLARI

Annotatsiya: Ushbu maqola chet tilini o'rgatish jarayonida matndan foydalanish, og'zaki nutqni o'stirish maqsadida matn – hikoyani so'zlab berish uchun u bilan ishlashning ba'zi usullari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: matn, nutq, kommunikatsiya, hikoya qilish, mashq, modifikatsiya, qahramon portreti, reja, dialog.

Abstract: This article proposes the use of text in the process of teaching a foreign language, some techniques for working with it for narrating a text-story in order to develop oral speech.

Keywords: text, speech, communication, narration, exercise, modification, character portrait, plan, dialogue.

Аннотация: В данной статье предлагается использование текста в процессе обучения иностранному языку, некоторые приемы работы с ним для повествования текста-рассказа с целью развития устной речи.

Ключевые слова: текст, речь, коммуникация, повествование, упражнение, модификация, портрет персонажа, план, диалог.

Matn, keng ma'noda, uning shaklidan qat'iy nazar (og'zaki, yozma, dialog yoki monolog va b.) tizimli tashkil etilgan va kommunikativ yakunlangan fikr, shuningdek atrofida o'qitishning butun bir tizimi shakllangan markaz hisoblanadi. O'z mazmuni hamda shakliga ko'ra mukammal va tugallangan nutq asari sifatida matn muayyan mavzu va muloqot aktini qayta taqdim etadi, o'rganilayotgan leksik - grammatik mavzuni aks ettiradi, til tashuvchilari nutqiy kommunikatsiyasining namunasi sifatida xizmat qiladi. Shunday qilib, matn avvalo muayyan axborotni yetkazuvchi, shuningdek nutqda konkret til materialidan foydalanish namunasidir.

Ushbu maqolada zamonaviy darsliklarda uchraydigan keng tarqalgan matn turi – matn - hikoya bilan ishlashning ba'zi usullari taklif etiladi. Bu turdan chet tilini o'qitishning boshlang'ich bosqichida ham keyingi bosqichlarida ham foydalanish mumkin.

Chet tilidagi matn bilan ishlayotganda o'qituvchi matn-hikoyaning mazmuniga e'tibor qaratadi. Talabalar e'tiboriga turli savollar, so'zlarni joylashtirish, gapni yakunlashga bag'ishlangan mashqlar, matn bo'yicha dialog tuzish, uni qayta so'zlab berish kabi vazifalar havola etiladi. Bu ishni matn tuzilmasini anglash uchun turli xil mashqlar bilan to'ldirish mumkin. Ular murakkabligi jihatidan bir nechta guruhlarga bo'linishi mumkin va talabalarga bosqichma- bosqich beriladi, ya'ni murakkabroq mashqlarni bajarish avvalgi yengilroq mashqlarni bajarishda hosil bo'lgan ko'nikmalar asosida bajarilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Har qanday hikoyani juda oson so'zlab berish sxemasiga keltirish mumkin:

- boshlang'ich vaziyat;
- vaziyatni qandaydir o'zgartirib, keyingi bosqichga olib chiqadigan modifikatsiyalovchi element;
- to'satdan o'zgarishlar, voqeaning chigallashuvi;
- hal qiluvchi harakatlarga olib keladigan so'nggi bosqich;
- uchim.

Bu ish reja tuzishni eslatadi, lekin o'z afzalliklariga ega, chunki ongli ravishda bajariladi va matn mazmunini chuqurroq anglashga yordam beradi.

Keyingi bosqichda so'zlab berish sxemasini tiklashga yo'naltirilgan bir guruh mashqlar bajarilishi lozim. Bular quyidagilar bo'lishi mumkin:

– hikoyani qayta tiklang. Talabalarga kichkina voqeadan tarqoq parchalar beriladi. Voqealarni boshlanishi, oxiri, modifikatsiyalovchi, hal qiluvchi sifatida sinflab hikoya qilish qatorini tiklash zarur. Bu ish *kichik guruhlarda* bajarilishi maqsadga muvofiqdir;

– tuzilma elementlaridan birini tiklang. Masalan, hikoyaning yakunini o'ylab toping. Ushbu keng tarqalgan mashq kutilayotgan finalni kulgili, fojiali, kutilmagan, muallifnikidan boshqacha tarzda shakllantirishi mumkin. Tiklash uchun hikoyani aytib berish sxemasining har qanday elementi taklif etilishi mumkin, masalan to'satdan o'zgarishlar, voqeaning chigallashuvi. O'qitishning yuqori bosqichlarida vazifani ijodiy konkurs shaklida bajarish mumkin. Bu yoshdagi o'quvchilarning fantaziyasi va faolligini zamonaviy sujet rag'batlantiradi. Sxemani modifikatsiyalovchi mashqlar guruhi mavjud, ya'ni o'qituvchi yechim yoki modifikatsiyalovchi elementni taklif etishi mumkin. Transformatsiya matn detallariga tegishli bo'lishi mumkin: masalan, voqealar o'tgan asrdan bugungi kunga yoki chekka shaharchadan zamonaviy megapolisga ko'chganda;

– hikoya san'atini egallashdagi keyingi, yanada murakkabroq bosqich bayon qilish sxemasini to'ldiruvchi, uni kengaytiruvchi mashqlar bo'lishi mumkin. Ular turli xil, bir vaqtning o'zida bir nechta amaliy maqsadlarni ko'zda tutishi mumkin, ular ayniqsa o'quvchining leksikasini boyitish va kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirish uchun samarali bo'ladi.

Ushbu mashqlar qatoriga yana quyidagi turdagi mashqlarni qo'shish mumkin:

1. Matn qahramon portreti bilan to'ldiring;
2. Qahramonning ma'lum vaqtdagi his-tuyg'ulari va fikrlari to'g'risida so'zlab bering;
3. Qahramonning xotiralarini o'ylab toping (bolaligi, sayohatlari haqida va boshqalar.)

4. Qahramonlar o'rtasida telefon orqali bo'lib o'tgan suhbatni o'ylab toping (matnda uning qisqacha mazmuni keltirilgan) va boshqalar.

O'quvchida nutq ko'nikmalari shakllanmagan bo'lsa bu topshiriqlar yengilroq variantda berilishi mumkin:

Dialogni to'ldiring (faqat savollar yoki javoblar beriladi);

Rejaga (sxema) ko'ra hikoya tuzing.

Aksincha, ilgariyilgan bosqichda yoki ijodiy yondashishga qobiliyati yetadigan talabaga murakkablashtirilgan vazifalar beriladi. Masalan, bayon qilish sxemasining bitta punkti bo'yicha hikoyani tiklash. O'quvchilar guruhiga hikoyada modifikatsiyalovchi element sifatida qatnasha oladigan iboralar beriladi. Hikoya - matn tuzilishini bilib olgan o'quvchilarga turli xildagi ijodiy vazifalarni berish mumkin. Masalan, analogiya bo'yicha insho yozish. Hikoya qilish san'ati so'zlovchidan nutqning turli funksional uslublarini bilishni talab etadi. Ushbu ko'nikmalar maxsus mashqlar yordamida shakllanadi va maqsadga yo'naltirilgan ishini talab etadi. Ulardan biri - tasvirlash. "Osondan murakkabga" tamoyiliga rioya qilgan holda, avval o'quvchilarning e'tiborini matnning mos qismlariga qaratish va muallif nima sababdan manzara, predmetlar, voqea sodir bo'layotgan joylarni tasvirlayotganini aniqlash kerak. Uning maqsadi qo'shimcha ma'lumot berishmi (qanday?) yoki matn haqida umumiy emotsional tushuncha hosil qilishmi kabi savollarga javob topish zarur.

Ishning keyingi bosqichi - biror narsani mustaqil tasvirlash. Ekspressiv tasvirlashni o'rgatish uchun yorqin, chiroyli tasvir yoki suratlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Tilni yaxshi bilmagan o'quvchilar tasvirlashda, odatda, faqat otlardan va rang sifatlaridan foydalanadilar. O'qituvchining vazifasi - ularning leksikasini boyitish, asosiy va eng ifodali detallarni ajrata bilishni o'rgatishdir. Matn bilan ishlash ko'nikmasining shakllanganlik ko'rsatkichi obyektini mustaqil ravishda muvaffaqiyatli tasvirlay olish fakti bo'lishi mumkin. Bunda o'quvchi muayyan kommunikativ maqsadni amalga oshiradi. Masalan:

a) qahramon haqida qo'shimcha ma'lumot berish; b) tinglovchi yoki o'quvchini biror bir harakatga undash (masalan, sotish to'g'risidagi e'londa biror narsaning tasviri shunday maqsadni ko'zda tutishi mumkin); v) muayyan hissiyotlarni ifodalash; g) tasvirlashning uslubi va matn tipining muvofiqligiga rioya qilish.

U yoki bu nutq uslubini o'zlashtirishga yo'naltirilgan shu kabi mashqlar seriyasini bir tamoyil asosida tuzish lozim: hodisani qayta tasvirlash orqali tahlil qilish keyin modellashtirishdan ulardan foydalanib yoki foydalanmay mustaqil ish ko'rishgacha.

Har qanday rolli o'yin yoki dramalashtirishdan oldin ishini shunday tashkil qilish kerakki, unda har bir ishtirokchi o'z qahramonining og'zaki tasvirini qilib berishi lozim. Qahramonning umumiy ko'rinishi, uning belgilari, kiyinishi, hulq-atvori to'g'risidagi aniq tasavvur o'quvchilarga replikalar tuzish va bayon qilishning zarur liniyasini tuzish imkonini beradi.

O'quvchini yaxshi bayon qilishga o'rgatuvchi keng tarqalgan ish turi matnni transformatsiyalovchi mashqlar hisoblanadi, ular quyidagilarga bog'liq bo'lishi mumkin:

- hikoya qiluvchining voqea-hodisalarda qay darajada ishtirok etishi yoki ishtirok etmaslik fakti. Bunda voqealarni uchinchi shaxs nomidan bayon qilishdan birinchi shaxsdan bayon qilishga o'g'irishga bag'ishlangan mashqlar nazarda tutiladi. Bu holatda eng samaralisi matnni ikkinchi darajali qahramonlarning biri nomidan hikoya qilib berishdir. Bunday ishlash o'quvchilarning ishini sezilarli darajada rag'batlantiradi: topshiriqni muvaffaqiyatli bajarish uchun ular qahramonning voqea-hodisalardagi ishtiroki, uning kompetentlik darajasi, sodir bo'layotgan voqealarga munosabati, ushbu hodisalardagi manfaatdorlik darajasi va boshqalarni talil qilishlari lozim.

- hikoya qiluvchining pozitsiyasi;

- adresatning manfaatlarini hisobga olgan holda.

Tabiiyki, bu mashqlarning bajarishdan oldin o'quvchilar quyidagi topshiriqlarni bajarishlari lozim:

- ko'chirma gapni o'zlashtirma gapga aylantirish;

- ko'chirma gapning ko'chiruvchisi - fe'lni matnga qo'yish. Har xillik, ekspressivlik va boshqalarga konkurs o'tkazish;

- mualliflik remarkalari bilan matnni to'ldirish (masalan komikslar qo'shish);

- muallifning o'z qahramonlariga bo'lgan munosabati yoki uning obyektivlik darajasini tahlil qilish va boshqalar.

Matn tuzilmasini nazarda tutgan holda, intervyu, dalillar bilan asoslangan matn, pesa kabi boshqa turdagi matnlar bilan ishlashni ham tashkil qilish mumkin. Shunday qilib, har qanday turdagi matnni o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari o'quvchilarga muloqot orqali turli kommunikativ vazifalarni bajarish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O.V. Alekseeva. Текстовое образовательное пространство современного урока русского языка. Наука и школа. - 2010y. 1 -son.

2. V.V.Babayeva, L.D. Bednarskaya. Комплексный анализ текста на уроке русского языка. Русская словесность 1997y. 3-son.

3. S.V. Grinev. Введение в лингвистику текста: O'quv qo'llanma. - M.: МПУ, 2000y.

4. N.A. Ippolitova. Текст в системе обучения русскому языку в школе. Pedagogika OO'Y uchun o'quv qo'llanma. -M.: Флинта, Наука.1998y.

5. T.V. Matveeva. От звука до текста. Все виды разбора на экзамене по русскому языку: O'quv qo'llanma. - Екатеринбург: У - Фактория, 2003y.

6. Yu.Ye.Proxogov. Действительность. Текст. Дискурс.. O'quv qo'llanma. M.: Флинта: Наука, 2004y.

Sitora Toshtemirova,
tadqiqotchi

TILSHUNOSLIK VA TIBBIYOT INTEGRATSIYASI

Annotatsiya. Maqolada tilshunoslik va tibbiyot uyg'unligi asosida rivoj topgan tibbiy lingvistik qarashlar bayon etilgan. So'z magiyasiga alohida urg'u berilib, kasalliklarning da'vo choralari sifatida "so'z terapiyasi" ko'rsatib berilgan. Shuningdek, tibbiyot va tilshunoslik integratsiyasi natijasi ilmiy tahlilga tortilgan ko'plab tibbiy birliklar lingvistik tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: tabobat tarixi, tibbiy lingvistika, tibbiy birliklar, paremiologik birliklar, so'z magiyasi, she'r terapiyasi.

Abstract. The article describes the views of medical linguistics developed on the basis of the combination of linguistics and medicine. Special emphasis is placed on word magic, and "word therapy" is shown as a remedy for diseases. Linguistic analysis of many medical units, which are the result of the integration of medicine and linguistics, has also been subjected to scientific analysis.

Key words: history of medicine, medical linguistics, medical units, paremiological units, word magic, poetry therapy.

Muayyan xalqning o'zligi, dunyoqarashi, tafakkuri, turmush tarzi, o'tmishi va kelajagini aks ettirishda ona tilining o'rni beqiyos. Tilning lisoniy imkoniyatlaridan amaliy foydalanish, tilshunoslikning qator fanlar bilan aloqasini o'rganish natijasida nutqning serqirraligi yaqqol namoyon bo'ldi. Tilning bunyodkorlik vazifasi, amaliy ahamiyati tilshunoslikning qator fanlar bilan integratsiyalashuvi natijasida ochib berildi. Natijada, qator soha lingvistikalari shakllandi: psixolingvistika, sotsiolingvistika, neyrolingvistika, lingvokulturologiya, tibbiy lingvistika va boshqalar.

Umuman olganda, fanlararo integratsiya, sohalararo integratsiya doimiy ravishda mutaxassislar diqqat markazida bo'lib kelgan. Biroq bugungi kunda global kommunikatsiyaning kengayishi, madaniyatlarda munosabatlarning jadallik bilan o'rnatilib borishi, inson hayotining barcha jabhalariga texnologiyalarning shiddat bilan kirib borishi turli fanlar doirasida, jumladan, tilshunoslik va tibbiyot kesimida yangidan-yangi yo'nalishlarning paydo bo'lishiga olib kelyapti. Psixiatrik lingvistika, bio, eko, fizio, antropologik lingvistika, artikulyatsion va persektiv fonetika, klinik lingvistika kabi yo'nalishlarning vujudga kelgani fikrimizning dalilidir¹. Ayniqsa, "tibbiyot lingvistikasi" deb nomlangan yo'nalish har ikki soha vakillarida ham katta qiziqish uyg'otishi tabiiy. Aniq ta'riflarning hozircha mavjud emasligi tufayli tibbiyot lingvistikasi deganda tibbiyot olamida qo'llanilishi mumkin bo'lgan lingvistik tadqiqotlar, fizik-fiziologik rivojlanishdagi nuqsonlarning nutqda aks etishi masalalari bilan shug'ullanuvchi soha, tilning pragmatik vazifasining bajarilishini tadqiq qiluvchi yo'nalish kabilar tushuniladi.

Bugungi kunda tibbiyot tilshunosligi, tibbiy lingvistika deb ataladigan yangi fan tarmog'i rivojlanib bormoqda. Tibbiyot tili tibbiyot tarixchilari uchun ham, tilshunoslar uchun ham dolzarb masalalarni hal etmoqda. Klassik olimlar eng qadimgi tibbiy yozuvlarning mazmuni va tilini batafsil tahlil qildilar, bugungi kunda esa tibbiy lingvistikaning, tibbiy terminologiyaning keyingi rivojlanishi tilshunosligimizning yutug'idir.

Tibbiy lingvistika rivoji natijasida ko'plab so'z magiyasi, "she'r terapiyasi" bilan bog'liq xalq paremalari, badiiy ijod durdonalarining mazmun semasi ochib berildi. Jumladan, xalq paremalarida kasallik, og'riq, dard, bemorlik bilan bog'liq maqollar borki, ularning har biri o'z qo'llanish o'rni va mazmundorligi bilan ajralib turadi.

Ushbu xalq paremalarida xalqimizning ming yillik tajribalari, tarixi, tili, dini, madaniyati aks etgan. Bugungi kunda tibbiy birliklardan kundalik axborot almashinuvida tez-tez foydalanamiz. Insoniyat bor ekan, uning issiq-sovug'i bo'lgani kabi vujudini azoblaydigan, halovatini o'g'iraydigan kasalliklarning ham bo'lishi tabiiy hol. O'zbek xalq maqollarida ham qator tibbiy birliklarni uchratishimiz mumkin.

"Davo", "Salomatlik" semalarini ifodalovchi paremiologik birliklar:

*Vahima qilish yarim kasallik,
Xotirjamlik yarim boylik,
Sabr esa shifoning boshlanishidir.*

Xalq donishmandligi aks etgan ushbu maqolda davo sirlari bayon etilishi bilan birga, hayot haqiqatlari ham aks etgan, Ibn Sino ham "Kasalliklarning eng og'iri – vahima va qo'rquv bo'lsa, eng yaxshi davo - xotirjamlikdir" deb aytgan.

Kasalni tabib emas, habib tuzatar.

Habib-sevikli do'st, o'rtoq demakdir. Haqiqatdan ham haqiqiy do'stning sizga bo'lgan mehri, uning daldasi shifokorlarning ming urungan mashaqqatlari bilan tengdir, ushbu maqolda bemorni nafaqat tabib, balki uni yelkadosh do'stining mehri ham yostiqdandan bosh ko'tarishiga yordam berishi bayon etilgan.

Pokliging-sog'lig'ing.

¹ Палютина, 2013

Xalqimiz orasida keng tarqalgan ushbu salomatlik bilan bog'liq maqolda olam-olam ma'no bor. Toza tana, toza iymon, toza fikr eng katta salomatlikdir, bu muqaddas kitobimiz hisoblangan Qur'oni Karimda ham bayon etilgan va hadislarida ham inson salomatligining eng boshida tozalik, poklik turishi bayon etilgan. Bu maqolga mos keladigan quyidagi maqol ham ham xalqimizning ijod namunasidir.

*Uyi tozaga gard yuqmas,
Gard yuqsa ham, dard yuqmas.
Quturganning kuni - qirq.*

Xalqimiz orasida “qirq” soni “sehrli son” ekanligi barchamizga ayon, ya'ni shu qirq soni bilan bog'liq ko'plab maqollar (Qing'ir ishning qiyig'i qirq kunda ham chiqadi. Qing'ir odam bir tomon, qirq odam -bir...) , magiyalar (qirq kecha-yu qirq kunduz...), urf-odatlarimiz, marosimlarimiz (chilla) va albatta ayrim kasalliklarning davosi ham bordir, shular jumlasidan qutur kasalligi.

Kasal bitta - davosi mingta.

Ushbu maqolda bir kasallikning turli davolari borligi aytilgan. Abu Bakr Roziy ham bir kasallikning davosi mijozga qarab o'zgarib boradi, kimningdir mijoz qabul qiladigan davo boshqa mijozga teskari ta'sir qilishi mumkin, deydi.

Boylikning boshi — sog'liq.

Hozirgi kunga qadar dolzarb hisoblangan ushbu maqolda insonning eng katta boyligi bu uning sog'ligi ekanligi aytilgan. Shu o'rinda buyuk Iskandar Zulqarnaynning vasiyatini eslaylik¹...

*Isitmani yashirsang,
O'lim oshkor qilar.*

Yashirin ishning isi albatta oshkor bo'ladi, ya'ni kasallikni yashirsang ham u o'zini namoyon etadi. Bu maqolning invariant shakli ham mavjud:

*Kasalni yashirsang, isitmasi oshkor etadi.
Kalla osgan kuni itdan,
Kir yuvgan kuni bitdan qutulasan.*

Xalq hayotiy tajribasi, momolarimiz mehnat faoliyati aks etgan ushbu parema, xalqonaligi bilan ajralib turadi. Sharq xalqlariga xos bo'lgan, momolarimiz tayyorlagan milliy ovqatlarimizdan biri kalla, tuyoq qaynatish ko'plab kasalliklar uchun shifodir. Kalla qozonda osilgan kunda nafaqat oila a'zolar balki, hovlidagi it ham to'yadi, ya'ni ko'p suyakka ega bo'lgan it “irrilamay” qo'yadi; pokliging -sog'liging deyilganidek, kir yuvilgan kunda ko'plab ko'rpa-to'shaklar yuviladi va ular ko'plab chang, dog'lar bilan birga har xil hasharotlardan ham tozalanadi. Shuning uchun ham kir yuvilganda bitdan qutulasan deyilgan.

Kasal kasal emas, Kasalni boqqan kasal.

Xalqimiz orasida keng tarqalgan ushbu paremada hayot haqiqati aks etgan. Kasal kishining oldidagi yaqini unga qarab, uning azoblanayotganini ko'rib, unga qandaydir yordam berolmayotganidan ham ruhiy, ham jismoniy qiyinaladi, shuning uchun xalqimiz: Eng qiyini - kasalga emas, kasal boqqanga deb aytishadi.

Kasal kulgi suymas.

“Tabassum ham - sunnatdir” degan hadis mavjud. Ammo kulgining ham o'z o'rni bordir. Dard chekib turgan insonning oldida kulish, uning dardi ustiga chipqon bo'lishday gap, bemorning tanasi, ruhiyati kulgini suymaydi.

Kasalga asal ham bemaza tuyular. Bu maqolda ilmiylik kuchli, bizga ma'lumki, eng shirasi o'tkir ne'matlardan biri asaldir. “Qonun”²da : Ming bir dardga davo asaldir, deb aytilgan. Yana shuni ham aytish joizki, kasalliklarning

¹ ...mening tobutimni yurtning eng mashhur tabiblari ko'tarib borishsin; qabrimgacha bo'lgan yo'lgan bor boyliklarim sochib borilsin; qo'llarimni qabrdan chiqarib qo'yishsin. Toki odamlar bilishsinkim, ajal kelganda mashhur tabiblar ham yordam berolmasligini, to'plagan oltinlarim shifo bo'lmasligini va albatta, shuncha boylik yig'ib qabrga ochiq qo'l bilan ketayotganligimni.

² “Tib qonunlari”ning ikkinchi nomi.

eng birinchi belgisi og'izning taxirlashuvidir, ya'ni har qanday shirin, mazzali narsa ham bemaza yoki, taxir bo'lib tuyuladi.

Kechki ovqat – zahar, Ovqat yegin sahar.

Xalqimiz orasida ko'p ovqat yeyish, kechki ovqatni to'yib yemaslik haqida ko'plab naqlar uchraydi (*Qovun yesang, sahar ye. Sahar yemasang, zahar ye*). Shular jumlasiga kiruvchi ushbu maqolda, kechki ko'p yeyilgan ovqat zaharga tenglashtirilgan. Xalqimiz orasida yana shunday masal bor: *saharda "shahzodadek", tushlikda "qiroldek", kechki payt "gadodek" ovqatlan.*

*Qovun yemoq uchun eng yaxshi muddat,
Har ikki taomning o'rtasi faqat,
Birinchi taoming medadan o'tib,
Ketgan bo'lsa yegin shu yaxshi fursat.¹*

Sihat tilasang, ko'p yema, Izzat tilasang, ko'p dema.

Ushbu maqolning mazmuni shunday: agar sog'lik istamoqchi bo'lsang ko'p yema, ko'p yeyish, to'yib ovqatlanish inson salomatligi uchun zararlidir. Hadisda ham "Ko'p va to'yib yemoqlik - yaxshilikdan emas" deb keltirilgan; sen hurmat - izzat topmoqchi bo'lsang, ko'p gapirma. "Hibbat-ul haqoyiq" da ham "Odoblar boshi tildir, uni tiymoq zarur. Tilingni tiy, tishing sinmasin" deyilgan. Bu maqolga hamohang sifatida xalqimizda yana bir maqol bor:

Aksa urish natijasida organizmdagi g'uborlar tashqariga chiqib, biz yengil torta boshlaymiz. Ilmiy asoslarga ko'ra, Pensilvaniya universiteti olimlari odamning aksa urishi masalasida alohida tadqiqot tashkil etishdi. Tadqiqot yordamida odam uchun aksa urishning nima zarurati borligi aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, insonning burun ichkarisida shunday mayda mikroskop yordamidagina ko'rsa bo'ladigan tolalar mavjud ekan. Xuddi o'shalar bizni aksa urishga majbur etadi. Lekin bu jarayon shunchaki sodir bo'lmaydi. Agar odamning burun ichkarisida shamollash alomatlari bo'lsa, aksa urish yordamida burundagi barcha to'qimalar funksiyasi yangilab olinadi. Unday shamollash alomati "Sinusit" deb ataladi. Bunga qadar to'qimalar faoliyati sustlashib yoki yomonlashib, odam uchun xavfli holatlarni keltirib chiqarishga moyil bo'lib qoladi. Aksa urganda xuddi o'sha xavf ortga chekinadi. Burundagi to'qimalar faoliyati me'yoriy holatiga qaytadi [zamin.uz].

Mol silkinsa, uning ustidagi junlariga yopishgan turli xil xashaklar, hasharotlar yerga tushadi va u yengil bo'ladi, tani orom oladi.

Tabobatdagi davo sirlari xalqimiz orasida naqlga, maqolga aylanib ulgurgan. Yuqoridagi maqollarda ham tibbiy bilim aks etgan. Agar inson terlasa, uning tanasidagi barcha dardlar ter bezlari bilan chiqib ketadi. Bemor biror kasaldan aziyat cheksa, uning tanasidagi dard, kasallikni terlash orqali chiqarish eng xalqona usullardan hisoblashgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.M.Mirziyoyevning o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o'ttiz yilligiga bag'ishlangan marosimdagi nutqi// <https://xs.uz/uz/post/prezidentshavkat-mirziyoyevning-ozbek-tiliga-davlat-tili-maqomi-berilganining-ottizjilligiga-bagishlangan-tantanali-marosimdagi-nutqi>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5850-sonli Farmoni. 2019-yil 21-oktabr. <https://lex.uz/docs/-4561730>
3. Abu Ali ibn Sino. Tib qonunlari. Toshkent: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi, 1993. Elektron kitob. 3jildli saylanma. 1-jild.- 58 b.
4. Abdulkarim Usmonxo'jayev. Eng yaxshi davo. Toshkent: O'zbekiston, 2006.-47b.
5. Abuzalova M., Gaybullayeva N. (2021) Peculiarities Of The Integration Of Linguistics And Medicine. Journal of Contemporary Issues in Business and Government. Volume 27, Issue 1, Pages 828-832. https://cibg.org.au/article_7795.html.
6. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati. Toshkent: O'qituvchi, 1978.-408b.
7. Mahmudjon Mahdum. 1001 tibbiy hikmat. Toshkent: 2013.
8. Abu Ali ibn Sino. Salomatlik sirlari. Toshkent: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi, 2000. Elektron kitob.
9. Ahmad Muhammad Tursun. Sedana barcha dardlarga shifo. To'plam. Toshkent: "Voriz". 2007.
10. G'iyosiddin Jazoiriy. Giyohlar tilga kirganda. Toshkent: "Navro'z". 2013
11. Hamidulla Hikmatullayev. Sharq tabobati. Toshkent: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi. 1994. Elektron kitob.

¹ Mahmud Hasaniy 1001 tibbiy hikmat. T.2013

Shaxlo Shomurodova,
Samarqand davlat chet tillari instituti
f.f.n., dotsent

KO'CHIMLAR SEMANTIK-STILISTIK XUSUSIYATLARINING NAZARIY ASOSLARI

Annotatsiya. Maqolada ko'chimlarning nazariy asoslari ularning lingvomadaniy va linvokognitiv xususiyatlaridan kelib chiqqan holda o'rganiladi. Ko'chimlarning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil etish maqsadida tanlangan material alohida qiziqish kasb etadi.

Kalit so'zlar: kognitiv tilshunoslik, freym, kognitiv model, lingvokulturologiya, lingvomadaniy konsept, lingvopoetika.

Keywords: cognitive linguistics, frame, cognitive model, linguoculturology, linguocultural concepts, linguopoetics.

Resume. The article covers the theoretical issues of semantic transformations from linguacultural and linguacognitive point of view. The review of the materials for analyzing specific features of transformations causes particular interest.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы троп в лингвокультурологическом и лингвокогнитивном аспектах. Особый интерес представляет обзор материалов для анализа специфических свойств преобразований.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, фрейм, когнитивная модель лингвокультурология, лингвокультурологические концепты, лингвопоэтика.

Ko'chimlarni izchil tahlil etish bilan bog'liq qarashlar zamonaviy tilshunoslikning turli jabhalari bilan uzviy bog'liq tarzda kechadi. Agar pragmatika uchun insonlarning ijtimoiy muhitdagi faoliyati prinsiplarini fakt, maqsad sifatida o'rganish lozim bo'lsa, kognitiv lingvistika uchun esa – freym (M.Minskiy), kognitiv model (Dj.Lakoff), mental borliq (J.Fokone) va hokazolarni tadqiq etish va tushunish muhim hisoblanadi. Shunga ko'ra, metonimiya, metafora, istiora kabi ko'chimlarning yaratilishi shaklan qat'iy qoidalarga bo'ysungan bo'lsada, mazmunan ularda ijtimoiy borliq taraqqiyotining inson shuuriga qilgan ta'sir kuchi yaqqol seziladi. Buni inson faoliyatining badiiy tajribalarini an'anaviy yo'sinda ifoda etishdan chekinish tarzida ko'rish mumkin. Ko'chimlarni shakllantirishda ijtimoiy muammolarni ifodalash bilan birgalikda inson hayotining deyarli barcha jabhalarini kengroq miqyosda aks ettirish va tasvirlashga intilish ko'proq poetik va badiiy uslublarga xos sanaladi. Ko'chimlarning ushbu jihatlarini badiiy asar konseptida yuqori estetik ko'rinishni hosil qiladi. Estetik ko'rinishning yangicha timsollar bilan boyitilishi istioralarda yaqqol namoyon bo'ladi. Metonimiya va istioralar, metaforadan farqli tarzda, matn mazmunida dramatik jihatlar tasvirining kuchayishini yuzaga keltiradi. Jumladan, «The pen is mightier than the sword» [15]. Ushbu misolda qalam va qilich misolida ikkita metonimiya mujassam bo'lgan. «Pen» so'zi «the written word.» ga va «Sword» esa «military aggression» o'rniga ishlatilgan. «Lend me your ears,» misolida «ears» so'zi «attention» ma'nosini ifodalagan. «O, for a draught of vintage!» misolida «vintage» so'zi «wine» ma'nosini ifodalashga xizmat qilgan [14]. «Tun bo'yi oyoq uchida yurib chiqar So'z», «Turkiy elni balolardan qo'rib chiqar So'z», «Kul qiladir bizlarni u o't», «Hali meni qiynamoqdan to'ymas ostona», «Ko'p xushro'y ko'rinar qalbingdagi bog'», «Jonli vijdonlarni tortajak dorga»... [10]. Keltirgan misollarimizdagi so'z, o't, ostona, bog', vijdon singari so'zlar metonimik hosila ma'noni yaratish uchun xizmat qilgan. Bu misollarda so'zning leksik ma'nosi hosila ma'noni narsalar o'rtasidagi aloqadorlik va yaqinlikka ko'ra yuzaga keltirgan. Matnlarda shu kabi ko'chimlarning berilishi assotsiativ tafakkur, assotsiativ fikrlash kabi kognitiv izlanishlarni taqozo etadi. Inson ongi tomonidan borliqni anglash jarayonida yuzaga keladigan mental tuzilmalarning verbal ifoda topishini ta'minlovchi mexanizmlarni kognitiv jihatdan to'laqonli tahlil etish nafaqat tilshunoslik balki falsafiy va etnosotsiologik tadqiqotlarni ham talab etadi. Har qanday so'z o'ziga xos xususiyatlarining qay shaklda namoyon bo'lishi esa bevosita inson ongining borliq bilan aloqaga kirishuviga bog'liq. Shu jihatdan ko'chimlar ham lingvistik, ham falsafiy, ham psixologik nuqtayi nazardan o'rganilishga muhtoj bo'lgan fenomen sifatida ko'plab tadqiqotchilarning e'tiborini tortmoqda [2,3,6,7]. Metafora va istioralar ifodasida kognitiv jihatdan badiiy mutanosiblikka amal qilish matn mazmunining qiymatini oshirishga xizmat qiladi. Mutanosiblikka amal qilish fikr ifodasida inson ongi va ruhiyatida yuz bergan o'zgarishlarni yaqqol namoyon etilishiga asos yaratadi. Matnni tasvirlashda assotsiativ tafakkurga tayangan holda ko'chimlarning yaratilishi nafaqat mazmuniy izlanishni, balki shakliy izlanishni ham taqozo etadi. Assotsiativ tafakkur badiiy estetik tafakkurning bir ko'rinishi sifatida namoyon bo'ladi. Badiiy tafakkur inson va ijtimoiy voqelik o'rtasidagi munosabatlarning shakllanishi zamirida vujudga keladi. Mazkur jarayonda metafora, metonimiya va boshqa ko'chimlarning shakllanishi ham kognitiv, ham pragmatik xususiyat kasb etadi. Kognitiv jihatdan ko'chimlar hissiy tafakkur hosilasi sifatida ham qaralishi mumkin. Bunda ramzlar orqali obrazlar tabiatini ochib berishga intilish ustunlik qiladi. Masalan, 1. «I'm a **Silicon Valley** guy. I just think people from **Silicon Valley** can do anything.» (Elon Musk). 2. «The **coast** is an edgy place. Living on the **coast** presents certain stark realities and a wild, rare beauty.» (Carl Safina).

3. «**Stones** would play inside her head.»

And where she slept, they made her bed.

And she would ache for love and get But **stones**.”(Neil Diamond).

4.Oradan kunlar, haftalar o'tib yuz berajak yaxshi-yomon voqeani ko'ngil oldindan sezishi aniq. Faqat odamzod o'z ko'ngli xitobiga quloq solmaydi, “**Boshga** tushganini ko'z ko'rar”, deb yuraveradi... Xongreyning o'limi haqidagi xabar Asadbekka yoqimli shabada rohatini berishi kerak edi. Lekin...[9].

Yuqoridagi misollardan anglashiladiki, ko'chimlar nafaqat moddiy borliqni balki, muayyan bir xalqning ma'naviy qarashlari, milliy-madaniy o'ziga xosliklarni o'zida mujassam etadi. V.Maslova fikriga ko'ra, chet tilida so'zlovchining milliy-madaniy xususiyatlari aynan nutqi orqali namoyon bo'ladi [2]. Shu kabi holatlarning badiiy estetik ifodasi ko'chimlarning asosiy funksional vazifalarini belgilab beradi. Lingvostilistik jihatdan ko'chimlar xususiyatini tahlil etish ramzli obrazlar tabiatini ochishga xizmat qilganligi bois ko'plab tadqiqotlarda ushbu masalaning semantik jihatlari namoyon bo'lganligini ko'rish mumkin. V.Vorobevning fikricha, o'xshatishlar lingvokulturologiyaga oid adabiyotlarda metafora, metonimiya, maqol va iboralar kabi tilning lingvomadaniy boyligi sifatida e'tirof etiladi [1]. Shunga ko'ra, ko'chimlar qo'llanishining lingvokognitiv, lingvostilistik xususiyatlarini izchil tahlil etish muhim vazifa sanaladi. Chunki metafora, metonimiya, istiora kabi ko'chimlarning lingvokognitiv xususiyatlarini tahlil etish ramzli obrazlar tabiatini o'rganish bilan birgalikda inson hissiy tafakkur psixologiyasini yoritishga ham xizmat qiladi. Ko'p hollarda o'xshatishga yo'g'rilgan ko'chimlar inson badiiy idrokining mahsuli sifatida metafora, istiora kabi ko'rinishlarda shakllanadi. Badiiy matnda muhabbatning sayohatga yoki vaqtning pulga qiyoslanishi murakkab assotsiativ o'xshashlikka asoslanadi. Ingliz tilida vaqt mazmunini anglatgan metaforalarda yorqin obrazlilik, emotsionallik, obyektning baholovchi xususiyatlar, borliqqa inson tafakkuri hosilasi sifatida konnotativ ma'no berish imkoniyatlari mavjud. Ular paytni falsafiy jihatdan chuqur tasavvur qilishga undaydi, borliqning lisoniy-davriy tasvirini shakllantirishda ishtirok etadi. Kognitiv lingvistika nuqtayi-nazaridan tushuntirilganda, axborot beruvchi o'zining fikrini axborot oluvchiga grammatik jihatdan to'g'ri, kognitiv jihatdan esa aniq va batafsil etkazib berish uchun nafaqat sodda til vositalarini, balki turli kognitiv modellar va konseptlarni ham unumli qo'llaydi [5]. V.Vorobeyevning fikricha, o'xshatishlar lingvokulturologiyaga oid adabiyotlarda metafora, metonimiya, maqol va iboralar kabi tilning lingvomadaniy boyligi sifatida e'tirof etiladi [10]. Bunda obyektlar tavsifini faqatgina lingvostilistik jihatdan o'rganish, tahlil etish xato bo'ladi. Chunki ko'chimlar shakllanishi ko'p jihatdan inson kognitiv faoliyatining mahsuli ekanligi ko'plab tadqiqotlarda o'z aksini topgan (Jorj Lakoff, Ronald Langaker, Reya Jakendoff, J.Miller va boshqalar). O'zbek adabiyotida ko'p uchraydigan metaforalar insonlarning badiiy-estetik dunyoqarashlari bilan uzviy bog'langan bo'lib, oshiq va ma'shuqaning yoki tabiat olamining betakror go'zalligini ixcham iboralar orqali ifoda qilishda muhim rol o'ynaydi. Masalan,

*Shohsanam qiz **mohlar** ichra **mohidur**,
 Oyu-yil chekkanim shuning ohidur*

Ushbu namunaning o'zida ikkita poetik ko'chim jamlangan. Mohlar so'zi negizida qizlar guruhi nazarda tutilib, metonimiya hosil qilingan bo'lsa, moh so'zi Shohsanam qiyofasiga nisbatan qo'llanilib, metafora ro'yobga chiqqan [5].

T.Novikova lingvokulturologik konseptlarni o'rganish usullari qatorida obyekt modellashtirilishini ko'rsatib o'tadi [3].

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, ko'chimlarni ma'um ma'noda ham semantik, ham struktur jihatdan mukammal model sifatida talqin etish mumkin. Tilda so'zlashuvchi shaxsning lingvokognitiv darajasini tahlil qilish asosiy madaniy belgilarini aniqlashni va shu bois lingvokulturologik konseptlarini modellashtirishni taqozo etadi. Demak, turli madaniyatlar konseptlarni o'rganishda interpretatsiya va kontekstual tahlil oldingi o'ringa chiqadi. Shu boisdan tilshunoslar (Z.D.Popova, I.A.Sternin) konseptlarni tasvirlash usullari qatorida muhim so'z sememasi (konseptning nomi) tahlilini, assotsiatsiyalashgan tajribani, muhim so'zning leksik birikuvini tahlilini, badiiy va publitsistik matnlar tahlilini, og'zaki, so'zlashuv so'zlari tahlilini ajratib ko'rsatishgan [4].

Yuqoridagi fikrlardan ko'rinib turibdiki, ko'chimlarni mazmuniy shakllanishi jihatidan komparativ va kontrast ko'chimlarga ajratish mumkin. Chunki matnni shakllantirishda ko'chimlardan foydalanish ko'pincha, kontrast usullardan foydalanish hamda o'xshash xususiyatlarni taqqoslash kabi omillarga tayanadi. Masalan, do'zaxim-bog'im, qoramni oqlab ber, law skyscraper va hk. Ammo ko'chimlar mazmuniy shakllanishidan qat'iy nazar lingvostilistik jihatdan badiiy tasvir va talqinining yuzaga chiqishida asosiy o'rin tutuvchi omillar sifatida xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Воробьев В. Лингвокультурология: теория и методы. Монография.– М.: Наука, 1997. – С. 217.
2. Маслова В.А. Лингвокультурология. Учеб. пособие. – Москва: Академия, 2001. – Б. 118

3. Новикова Т.Б. Методы и приемы изучения лингвокультурных концептов // Проблемы лингвокультурологии и теории дискурса: Сб. науч. тр. / Под ред. Карасика В.И., Красавского Н.А. Волгоград: Перемена, 2003.
4. Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж: Истоки, 2001.
5. Рузимбоев С. Символы в хорезмских дастанах. // Вестник ККО АН РУз. Нукус, 2003. №.3-4. – С. 61-65;
6. Рудакова А.В. Когнитология и когнитивная лингвистика. – Воронеж: «Истоки», 2004. – С.18-19.
7. Safarov Sh. Pragmalingvistika. - Toshkent. 2008, -300b.
8. Sodiqov A., Irisqulov M., Qo'ldoshev A. Kognitiv grammatikaning tilshunoslikdagi o'rni. – T., Filologiya masalalari, 2011, 2-son. – B.17.
9. Malik T. Shaytanat. Roman. 5-kitob. – T.: Sharq, 2011. – B. 72
10. Xudoyberdieva X. Saylanma. // <https://adabiyot.uz/kitoblar/nazm/193-halima.html?start=3>
11. Black M. Models and metaphors: Studies in language philosophy. New York: Cornell univ. Press, 1962-267p.
12. Carbonel J. Metaphor. An Inescapable phenomenon in natural language comprehension // www.researchgate.net.
13. Croft W. and D. Alan Cruse. Cognitive Linguistics. – New York: Published in the United States of America by Cambridge University Press, 2004 – 374p.
14. Keats J. Ode to Nightingale <http://www.eng-poetry.ru/Poem.php?PoemId=1025>
15. Lytton E.B. Cardinal Richelieu. // <https://www.litres.ru/book/edvard-bulver-litton/rishele-ili-zagovor-18953359/>

Gulchehra Obruyeva,
Samarqand davlat chet tillari instituti
f.f.n., dotsent

ATOQLI OTLARNING ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDAGI AHAMIYATI VA NAZARIY ASOSLARI

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada onomastika sohasiga tegishli bo'lgan atokli otlari, ularning kelib chiqishi va o'zgarish tarixi bayon etilgan. Atoqli otlarning xalq turmush tarzi, urf-odatlar, mifologiyasi, ertaklari, qo'shiqlari, romanlari va boshqa manbalaridan kelib chiqqanligi tadqiq qilingan.

Kalit so'zlar: onomastika, atoqli ot, etnografiya, mifologiya, antropologiya, toponimiya, zoonim, antroponim, kosmonim, teonimiya.

Resume. This scientific article describes all proper nouns belonging to the sphere of onomastics, their origin and history of change. It has been researched that proper nouns originate from people's way of life, customs, mythology, fairy tales, songs, novels and other sources.

Keywords: onomastics, proper noun, ethnography, mythology, anthropology, toponymy, zoonym, anthroponym, cosmonym, theonymy

Аннотация. В данной научной статье описаны имена собственные, относящиеся к области ономастики, их происхождение и история изменения. Изучено, что имена собственные берут свое начало из образа жизни людей, традиций, мифологии, сказок, песен, романов и других источников.

Ключевые слова: ономастика, имя собственное, этнография, мифология, антропология, топонимия, зооним, антропоним, космоним, теонимия

Onomastik muammolarning lingvistik muammolarning umumiy doirasidan ajralib chiqishi, tilda aniq nomlarning joylashuvi bilan aniqlanadi. Atoqli otlar tilning eng paradoksal holatlarni namoyon qiluvchi qismi bo'lib, aniq va chuqurroq umumiy lingvistik tushunchalarning paydo bo'lishiga turtki beradi.

Onomastika atoqli otlarning tarixi, rivojlanishi va faoliyat ko'rsatishining aniq qonuniyatlarini o'rganuvchi soha bo'lib, uning o'z tahliliy usuli mavjud. Tilshunoslikda onomastika mustaqil fan sifatida ajralib, u fanlarning birikmasida paydo bo'lganligi sababli, u o'rganish mavzusining o'ta murakkabligi bilan ajralib turadi. Til komponenti onomastikada faqat har bir nom til qonunlariga ko'ra rivojlanadigan so'z bo'lgani uchunгина emas, balki har bir nomning leksik semantik tahlil vositalar yordamida ifodalanganligi bilan ham ustunlik qiladi. Atoqli otlar maxsus otlardan iborat bo'lib, otlar so'zlar bilan ifodalanadi, so'z leksisologiya fanining asosiy obyektidir. Leksologiyadan olingan ma'lumotlar atoqli otlarning tarkibiy qismlarining tabiatini aniqlashga imkon beradi. Semantikada paydo bo'lgan leksik ma'no nazariyasi orqali atoqli otlarning semantik xususiyatlarini aniqlashga yordam beradi. Atoqli otlar tarkibidagi so'z ma'lum fonetik shakl bilan xarakterlanadi, lekin rivojlanish jarayonida u ham o'zgarishi mumkin.

Atoqli ot – bu ma'lum bir, aniq belgilangan obyekt yoki hodisani nomlash uchun mo'ljallangan so'z yoki iborani bildiruvchi, ushbu obyekt yoki hodisani bir qator o'xshashlardan ajratib ko'rsatuvchi nom hisoblanadi. Boshqa so'zlardan farqli o'laroq, atoqli ot konsepsiya bilan bevosita bog'liq emas, uning asosiy ma'nosi bilan belgilanadi bog'liqlikda yotadi. Bundan tashqari, u kognitiv tilshunoslik, pragma-lingvistika, lingvokulturologiya, sotsiolingvistika bilan aloqada rivojlanadi. Tilshunoslik fanlaridan tashqari u tilga oid bo'lmagan fanlarni ham, xususan, adabiyot, tarix, etnografiya, mifologiya, antropologiyani ham o'z ichiga oladi.

Shuni ta'kidlash joizki, onomastika sohasidagi ma'lumot (tarix, geografiya va h.k.) bilan qiziqib, onomastikani o'zlarini qismi deb hisoblovchi bir qator fanlar mavjud. Ammo, ular asosan tilshunoslikka tegishli bo'lgan atoqli otlarni so'zlar deb ta'kidlashadi. Haqiqatdan ham kundalik hayotda ishlatiladigan geografik yoki tarixiy atoqli otlar tarkibida juda ko'p noyob nomlar mavjud. Bu onomiyaning muhim qatlamlariga maxsus iz qoldirib, ularni mutaxassislarining tor doirasiga tegishli qiladi, ammo geografik yoki tarixiy toifaga aylantirmaydi [4].

Onomastika fanining maqsadi tildagi onomastik tizimlarni o'rganish va aniqlash hisoblanadi. Onomastika fani obyektlarning toifasiga ko'ra atoqli nomlarni quyidagi bo'limlarga ajratadi:

- a) toponimiya - geografik obyektlarning atoqli nomlari;
- b) zoonim - hayvonlarga qo'yiladigan (shartli) atokli nomlar, laqablar;
- v) astronim - ayrim osmon jismlari (planeta va yulduzlar) nomlari;
- g) antroponim - kishilarning atoqli nomlari (ismlari, familialari, ota ismlari, laqablari, taxalluslari);
- d) kosmonimiya - fazoviy bo'shliq hududlari, galaktikalar, burjlar va boshqalarning ilmiy muomalada va xalq orasida tarqatgan nomlari;
- e) teonimiya - turli diniy tasavvurlar bo'yicha xudolar, ma'budlar, diniy-afsonaviy shaxs va mavjudotlarning nomlarining majmuini o'zida ifodalaydi.

Onomastika shu bilan birga reanonimlar (oldin va hozirda mavjud bo'lgan obyektlarning nomlari) hamda mifonimlar (xayoliy - to'qima obyektlarning nomlari) ustida izlanishlar olib boradi.

Aktual hisoblangan umumiy onomastika va boshqa tillardagi (o'zbek, rus, nemis, slavyan, nemis va boshqalar) onomastik muammolar quydagilar:

- 1) atoqli otning lingvistik, ayniqsa semantik o'ziga xosligi, uning turdosh otdan farqi;
- 2) onomastik leksikani til birligidagi joyi;
- 3) so'zlar, birikmalar, omastik birliklarining bir xilligi muammosi, ularning turkum o'rtasidagi o'xshashlik va farqlari (antroponimlar, toponimlar, kosmonimlar va boshqalar.), ularning tasnifi asoslari (ekstralingvistik va intralingvistik asoslar), shuningdek, onomastik makon deb ataladigan chegaralar, xususan, etnonimlarning onomastik lug'atida (xalqlarning nomlari), nomenlar (har qanday sanoat, fan, texnologiyaning nomenklatura nomlari, san'at, masalan, qarindoshlik termenlari, o'simlik turlari va boshqalar.), ma'lum bir hudud aholisining ismlari va boshqalar.
- 4) atoqli otlarning paydo bo'lishi va rivojlanish qonuniyatlari, ularning evolyutsiyasida tashqi va ichki omillarning roli;
- 5) umuman tilda alohida onomastik toifalar va onomastika (onomiyalar) tizimi tashkil etilishining tabiati va darajasi masalasi;
- 6) badiiy onomastikaning o'ziga xos xususiyatlari, onomastik lug'atdan turli funksional uslublarda foydalanish;
- 7) onomastik leksikani o'rganish usullari (boshqa fanlarning umumiy ilmiy, umumiy lingvistik usullari, xususan geografiya, psixologiya, umuman onomastikani va uning toifalarini o'rganishning o'ziga xos turlari - antroponimiya, toponimiya va boshqalar.);
- 8) onomastika sohasiga oid materialning fanlararo tabiati va boshqa fanlar o'rtasidagi o'rni – ijtimoiy, tabiiy;
- 9) onomastikaning maxsus fan sifatida paydo bo'lishi va tarixi va uning alohida bo'limlari;
- 10) onomastika muammolarini qo'llash (tarjima va transliteratsiyaning normativ-lingvistik masalalari, madaniy estetik, mintaqaviy tadqiqotlar, lingvodidaktik, uslubiy va hokazo.) [2].

Onomastika atoqli otlarning xususiyatlarini o'rganadi, ya'ni uni o'rganish uchun o'z materiali va metodologiyasi bor. Shu bilan birga, u tadqiqot mavzusining murakkabligi bilan farq qiladi. Onomastikada lingvistik komponent ustunlik qiladi, chunki har bir nom so'z sifatida tahlil qilinib, har bir nom haqidagi ma'lumotlar lingvistik vositalar yordamida ko'rib chiqiladi. Tilshunoslikdan tashqari, nomlangan obyektlar va ularning nomlanishi bilan bog'liq an'analarning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashga yordam beradigan etnografik, tarixiy, geografik, sotsiologik, adabiy komponentlar ham kiradi. Onomastik tadqiqotlarda arxeologiya, moddiy va ma'naviy madaniyat tarixi, biologiya, mantiq, ilohiyot, psixologiya, falsafa va boshqalar ma'lumotlari ham qo'llaniladi. Bularning barchasi onomastik muammolarni faqat tilshunoslik doirasidan tashqariga chiqaradi va uning tarkibiy qismlari majmuasiga ma'lum bir mustaqillik beradi [4].

Shuni ta'kidlash joizki, atoqli otlarni tasniflashning eng optimal tizimlari A. V. Superanskaya va N. V. Podolskayalar tomonidan tadqiq qilingan. Atoqli otlarni lingvistik va ekstralingvistik xususiyatlarini inobatga olgan holda A. V. Superanskaya ularni quyidagi guruhlariga bo'lgan.

1. Atoqli otlarni nomlanayotgan obyektga ko'ra tasniflash:

a) Tirik deb qabul qilingan yoki tirik jonzotlarning nomlari: antroponimlar – shaxs nomlari; zoonimlar – hayvonlar nomlari; mifonimlar – onomastik makonning afsonalar, epopeyalar, ertaklar, matallardagi istalgan sohasi nomlari;

b) jonsiz predmetlarning nomlari: toponimlar – aholi punktlari nomlari; kosmonimlar va astronomimlar – fazoviy obyektlar nomlari; fitonimlar – o'simliklar nomlari; harakatlanish vositalari nomlari; tur va firma nomlari;

v) kompleks obyektning atoqli otlari: korxonalar, muassasalarning nomlari; xrononimlar – tarixiy muayyan vaqt oralig'i nomi; bayramlar, yubileylar, tantanalari; marosimlar, urush nomlari; badiiy asarlar nomlari; dokumentonimlar; tabiiy ofatlar nomlari; faleronimlar – orden, medallarning atoqli nomlari.

2. Tabiiy vujudga kelgan va sun'iy yaratilgan nomlar.

3. "Mikro - makro" chizig'i bo'yicha tasnif.

4. Ismlarning strukturaviy tasnifi.

5. Ismlarning xronologik tasnifi.

6. Ismlarga biriktirilgan tushunchalar hajmiga doir tasnif.

7. Stilistik (uslubiy) va estetik tasnif.

A. V. Superanskaya ta'kidlashicha, eng birlamchi tasnif predmet- nominativ tasnif deb hisoblaydi, chunki "predmetga doirlik, odatda, nom "egasini" va uning o'ziga xos xususiyatlarini belgilab beradi" [4].

Tilshunoslikda frazeologik birliklar tarkibidagi atoqli otlar guruhi mavjud. Bunday idiomalarning semantikasi atoqli otlar etimologiyasi bilan bog'liq bo'lib, ular badiiy asar qahramonlari, diniy qahramonlar nomlari, mifologiyadan olingan qahramonlar shuningdek, muayyan shaxs bilan bog'liq bo'lmagan alohida ism va familiyalarni ifodalaydi.

1. Diniy va afsonaviy qahramonlarni o'z tarkibiga olgan FB

Ushbu guruhga quyidagi frazeologik birliklarni kiritish mumkin: a man (son) of Belial ("Belial" was a Hebrew epithet meaning "good-for-nothing" or even "evil.") axloqsiz odam; Balaam's ass (animals that can talk) kinoya sifatida jim yurgan kishi birdan gapirib yuborganligini, ya'ni aniq kishining birdan qarshi chiqqanligini anglatadi (injilda keltirilgan Vaalal Moavit podshosi Valakga ketayotganligida, uning eshagi odamga o'xshab gapira boshlagan). A doubting Thomas - a person who insists on proof before he or she will believe anything; sceptic [Collins English Dictionary] ishonmaydigan Foma, biror narsaga ishontirish juda qiyin bo'lgan odam. Keltirilgan misollarda injil qahramonlarini ko'rishimiz mumkin.

The cask of Danaides - "Danaidlar bochkasi, tugamaydigan, foydasiz mehnat". Ushbu FB qadimgi mifologiyadan olingan bo'lib, Danayaning 50 qizi haqida, u qizlariga o'z turmush o'rtog'larini o'ldirishni buyurdi, faqat bittasi buyruqni bajarmaydi. Ammo 49 nafari o'z turmush o'rtog'ini o'ldirdi va shu sababli jazolanib, doimiy ravishda bir idishdan ikkinchisiga suv quyishga hukm qilinadi.

Achilles' heel- "Axilles tovon" ushbu ibora insonning zaif tamonini anglatadi. Bu qahramon Axilles haqidagi yunon mifologiyasidan kelib chiqqan bo'lib, uning yagona zaif nuqtasi uning tovon edi.

Promethean fire - «Prometey olovi» (Yunon mifologiyasida Prometey Olimp tog'idan olovni o'g'irlab, odamlarga berdi, shu bilan birga ularga bilim va taraqqiyot tarqatdi. Shunday qilib, «Prometey olovi» har qanday sohaga o'zgarish va yangilik olib keladigan innovatsiya, ijodkorlik va taraqqiyot g'oyasini anglatadi.

Pandora's box-«Pandora qutisi» tushunchasi jiddiy va oldindan aytib bo'lmaydigan oqibatlarga yoki muammolarga olib keladigan narsalarni kashf qilish yoki oshkor qilishni anglatadi. Bu yunon mifologiyasidan kelib chiqqan bo'lib, u yerda Pandora yer yuzida ta'qiqlangan qutini ochgan va barcha muammolarni dunyoga qo'yib yuborgan birinchi ayol sifatida tasvirlandi. Shunday qilib, «Pandora qutisi» bitta harakat yoki qaror natijalarini bashorat qilish va nazorat qilish qiyin bo'lgan voqealar zanjirini keltirib chiqaradigan vaziyatlarni tasvirlash uchun ishlatiladi.

2. FB tarkibidagi badiiy asar qahramonlari:

(Dr) Jekyll and (MR) Hyde (The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde - ikkiyuzlamachi yoki ikkita mutlaqo qarama-qarshi belgi yoki xatti-harakatga ega shaxsni tasvirlash uchun ishlatiladigan frazeologik birlikdir. Bu Robert Lui Stivenzonning «Doktor Jekyll va janob Xaydning g'alati ishi» romanidan olingan bo'lib, unda bosh qahramon doktor Jekyll o'zini yovuz va insofsiz janob Xaydga aylantiradigan dori yaratadi [3; 415].

Dandie Dinmont - V. Skottning «Guy Mannering» romanidagi xayoliy qahramon Dandi Dinmont nomi bilan atalgan SHotlandiya teriyerining zotidir. Fermer Dandi Dinmont terrier it zotining egasi edi. Xozirgi kunda «Dandi Dinmont» itning zotini anglatadi [3; 195].

What will Mrs. Grundy say? (T. Morton "Speed the Plough) – Ushbu FB «Grundni xonim nima deydi?» "Odamlar nima deydi?" kishining muayyan bir vaziyatga bo'lgan munosabatni anglatadi.

A gay Lothrario – xotinboz; birinchi marta N. Rou asarida uchragan (N. Rowe 1674-1718) "The Fair Panitent" [3: 471]

3.FB tarkibidagi ma'lum bir shaxs ismi yoki sharifi:

Joe Miller – 1) hajviyalar to'plami; [birinchi bo'lib Angliyada hajviyalar to'plamini bosib chiqqan aktyor J. Miller] 2) eski hazil, siyqasi chiqqan hazil; «Joe Miller» hazil yoki hazil uchun mo'ljallangan iboraga ishora qiladi. Bu

18-asrda ingliz komedianti Jozef Millerdan kelib chiqqan bo'lib, u o'zining tezkor aqli va hazillari bilan mashhur edi. «Joe Miller» iborasi ba'zida har qanday eskirgan yoki haddan tashqari ishlatilgan hazilni tasvirlash uchun ishlatiladi [3; 417].

Joe Bloggs (Joe Doakes, Joe Blow) – notanish yoki oddiy shaxsga, oddiy yoki o'rta tabaqa vakiliga nisbatan qo'llaniladigan frazeologik birlik. Bu ibora ko'pincha noma'lum shaxs uchun taxallus sifatida turli vaziyatlarda yoki holatlarda ishlatiladi [3; 417].

4. FB tarkibidagi o'ylab chiqilgan shaxs nomi:

As pleased (proud) as Punch FE – biror narsadan juda mamnun yoki baxtli bo'lishni anglatadigan frazeologik birlik. Bu ibora Punch and Judy hajviya qo'g'irchoq teatridagi kichkintoyning xarakteridan kelib chiqqan bo'lib, u ko'pincha kuchli qoniqish va quvonch hissini namoyon etadi.

John Doe and Richard Roe – ushbu FB yuridik va ma'muriy kontekstlarda noma'lum yoki noaniq shaxslarga murojaat qilish uchun ishlatiladigan iboralardir. Ular sud hujjatlarida yoki rasmiy yozuvlarda yuridik ish bilan bog'liq bo'lgan noma'lum yoki noaniq ishtirokchilarni ifodalash uchun ishlatiladigan taxalluslardir. Ushbu nomlardan foydalanish hech qanday ma'lumotga ega bo'lmagan yoki ommaga e'lon qilinmaydigan haqiqiy odamlarning shaxsiy hayotini himoya qilishga yordam beradi.

(an) Uncle Tom – haqorat va irqchilik; Bu FB ildizi Garriet Bicher Stouning «Tom amakining kulbasi» (1852) romaniga borib taqaladi, unda bosh qahramon Tom amaki himoyasiz va itoatkor qora qul sifatida aks etgan. «Uncle Tom» atamasi ijtimoiy mavqeyi past, qonun-qoidalarni tushunmaydigan, o'z huquq va erkinliklari uchun kurashish o'rniga itoat qilishni afzal ko'radigan shaxsni anglatadi [3; 784].

Umuman olganda, qahramonlar, taniqli shaxslar va mashhur personajlar o'zlarining xatti-harakatlari yoki qandaydir o'ziga xos xususiyati bilan ma'lum bir atoqli ot bilan kelgan frazeologik birliklarda namoyon bo'ladi. Shu sababli, tarkibida atoqli otga ega bo'lgan barcha frazeologik birliklar etimologik asosga ega, chunki ular paydo bo'lganda so'zlashuvchilar atoqli ot va frazeologik birlikning ma'nosi o'rtasidagi bog'liqlikni aniq bilishgan, biroq ularning aksariyati o'zining etimologik motivatsiyasini yo'qotgan» [5].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Begmatov E., Uluqov N. O'zbek onomastikasi terminlarining izohli lug'ati. Namangan. 2006. 60-b.
2. Бондадетов В.Д. Русская ономастика: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.» Просвещение, 1983. 224 с.
3. Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь. - М.: Русский язык, 1984. - 994 с. (АРФС).
4. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. – М.: Наука, 1973. – 266 с.
5. Likhovidova T.V. Phraseological Units with Proper Name in Modern English // IYASH, № . 6, 1971. – P. 40–41.

Dilnoza Buronova,

Samarqand davlat chet tillar instituti,

Ingliz tili tarixi va grammatikasi o'qituvchisi, mustaqil taqdiqotchi

MUMTOZ ADABIYOTDA BADIY USLUBNING NAMOYON BO'LISHI

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy o'zbek adabiyotshunosligida uslub muammosi alohida masala sifatida XX asrdan boshlab o'rganilgan bo'lsa-da, mumtoz adabiyot tarixida ham turli qarashlar borligi va ularning namoyon bo'lishi haqida so'z boradi. Shuningdek, maqolada taniqli tarix mutaxassislarining mulohazalari va xulosalari va masalaning tahlil darajasi, badiiy matn pragmatikasi va badiiy uslub nazariyasi haqidagi qarashlar umumlashtirilgan. Navoiy badiiy uslubidagi o'ziga xosliklar tahlil qilinadi.

Tayanch so'zlar: badiiy uslub, geografik o'ziga xosliklar, mintaqaviy adabiyot, ijtimoiy-tarixiy sharoitlar, adabiy-estetik tafakkur, konsepsiyasining genezisi, g'azal uslubi, qasida uslubi.

Abstract: Although the problem of style has been studied as a separate issue in modern Uzbek literary studies since the 20th century, it is said that there are different views and their manifestation in the history of classical literature. Also, the article summarizes the opinions and conclusions of well-known history experts and the level of analysis of the issue, the pragmatics of the artistic text, and the theory of artistic style. The peculiarities of Navoi's artistic style are analyzed.

Key words: artistic style, geographical peculiarities, regional literature, socio-historical conditions, literary-aesthetic thinking, genesis of its concept, ghazal style, ode style.

Аннотация: Хотя проблема стиля изучается как отдельная проблема в современном узбекском литературоведении с 20-го века, говорится о различных взглядах и их проявлении в истории классической литературы. Также в статье обобщаются мнения и выводы известных историков и уровень анализа вопроса, прагматика художественного текста, теория художественного стиля. Анализируются особенности художественного стиля Навои.

Ключевые слова: художественный стиль, географические особенности, региональная литература, социально-исторические условия, литературно-эстетическое мышление, генезис его концепции, стиль газаль, стиль оды.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori Sh.M.Mirziyoyevning "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida"gi qarorida yoshlar o'rtasida kitobxonlikni takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu jihat, eng avvalo, Navoiy asarlarini targ'ib qilish, Navoiy haqidagi badiiy asarlarni mutolaa qilish, uning o'ziga xos, milliy va badiiy uslubini o'rganish orqali, qisqa qilib aytganda, uni anglash orqali amalga oshadi.

Alisher Navoiy haqida I.A. Karimov "Buyuk gumanist shoirimiz faoliyati va ijodiga teran nazar tashlasak, uning dahosi ijtimoiy hayotning, mafkura va madaniyatning barcha sohalarini qamrab olganidan hayratga tushamiz" degan edilar. Darhaqiqat, Navoiy hazratlarining o'sha davrga xos va shu bilan bir qatorda boshqalardan ajralib turadigan o'ziga xos qalam uslubi bor edi. Zero, o'zbek mumtoz adabiyotining o'ziga xos jihatlari ham she'r qalbidan chiquvchi badiiy vositalarning nozikligi bilan belgilanadi. Shoirning mahorati uning qo'llayotgan she'riy san'atlarining o'ziga xosligi, adabiyotning estetik vazifasini qay darajada umumlashtirishi bilan ham belgilanadi. Bu borada, ayniqsa, Alisher Navoiy asarlari diqqatga sazovordir. Chunki kichik qit'alardan tortib yirik "Xamsa" dostonlarigacha bunday buyuk san'at namunalarini ko'p uchratish mumkin. "Farhod va Shirin" dostoni badiiyatining muhim omillaridan biri ulug' ijodkorning badiiy vositalardan mohirona foydalanganligidir.

Zamonaviy o'zbek adabiyotshunosligida uslub muammosi alohida masala sifatida XX asrdan boshlab o'rganilgan bo'lsa-da, mumtoz adabiyot tarixida ham, yuqorida ta'kidlaganimizdek, bu borada muayyan fikrlarga duch kelamiz. Navoiy badiiy uslubiga to'xtaladigan bo'lsak allomaning asarlari uning o'ziga xos uslubining dunyo miqyosida ham o'rganilganligini guvohi bo'lamiz. Dastlab tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak buyuk mutafakkirimizning asarlari XVI asrdayoq g'arb dunyosida ommalashgani e'tiborimizni tortadi. Jumladan, 1557-yili Venetsiyada italyan tilida "Pregri nagsio di tre giovana figliuoki del Re di Sereudippo per opera Christoforo Armena della Persiana nelli Italyana linguafrapportato", ya'ni "Shoh Sarandipning uch navqiron o'g'lonlarining qanday qilib ziyoratga borgani, janob Xristofor Armani forsiydan italyan tiliga o'g'irgan" nomli kitob nashr qilingan [2]. Bu kitob juda ommalashgan, Sharq dunyosi haqida turli hikoyalar yevropa uchun juda qiziqarli edi, sababi jumboqli ko'ringan Islom dunyosi haqida har qanday ma'lumot tezlikda ommalashar edi. Buning isboti sifatida ushbu kitob bir necha marta nashr etilganini aytak bo'ladi. Italyan tilidan 1883-yilda nemis tiliga o'giriladi. Bungacha bu asar ingliz, fransuz va golland tillariga ham o'girilib, butun Yevropa bu asarga katta qiziqish bildira boshlaydi. Ushbu asar ikki qismdan iborat bo'lgan. Dastlabki qismi Sarandip shohi o'zining uch o'g'loni haqida bo'lib, unda asosan farzand tarbiyasi hikoya qilanadi. Xristofor o'z tarjimasini qaysi asardan o'g'irganligini ko'rsatmagan. Xatto Xristofor Armaniyning o'zi haqida ham aniq ma'lumot yo'q. Italyan tilidagi sarlavha asar fors tili (lingua persina) dan o'g'irganligi yozilgan (O'sha paytlarda ozarbayjon tili fors tili (lingua persina) deb atalgan. Shu sababli asar muallifini aniqlashning iloji bo'lmagan. Faqatgina muqaddimada bu kitob muallifi Tavriz shahridan ekanligi ko'rsatilgan – bu Eronning Tabriz shahridir. Benfiyning asliyat muallifini aniqlashda adashganligini Y.E.Bertels shunday izohlaydi. "Buning ajablanarli joyi yo'q. Navoiy asarlaridan o'ta muvaffaqiyat bilan foydalangan asarlar qo'lyozmasi shoirning tiriklik davridayoq Turkiya va Ozarbayjonga yetib borgan va asrlar mobaynida barchaning e'tiborini tortgan" [2].

Badiiy-estetik tafakkur tadriji mumtoz adabiyotimiz, ayniqsa, butun turkiy olamda va dunyo tamaddunida ham yuksak mavqeni egallagan buyuk Alisher Navoiy ijodi va estetik an'analari to'liq bo'lmagan bo'lar edi.

Mumtoz adabiyotda adabiy janrlarning ko'p turlarida badiiy asarlar yaratilgan bo'lishiga qaramasdan, asosan, she'riy janrlarga g'azal, qasida, ruboiy, qit'a, fard, musammatlarga ko'proq e'tibor qaratilgan. Katta hajmli hisoblangan doston-masnaviy janrida esa alohida doston-masnaviy janrida buyuk bobokalonimizning Alisher Navoiyning ishlari, jumladan, "Lison ut-tayr"i, turkum doston-masnaviyalar, ya'ni xamsa janrida "Xamsa"si yaratildi. Nasriy asarlar yozish ham keng rivojlanib, tarixiy janrdan "Tarixi muluki Ajam", "Tarixi anbiyo va hukamo", falsafiy "Nasoyim ul-muhabbat", pand-nasihati va ijtimoiy "Mahbub ul-qulub"i, ilmiy "Majolis un-nafois", "Muhokamat ul-lug'atayn", "Mezon ul-avzon" kabi asarlar maydonga keldi. Bu asarlarning hammasida ham mumtoz nasrda qo'llaniladigan san'atlar, jumladan, saj' keng ishlatilgan. Shu jihatdan nasriy asarlarda badiiy uslub anchagina

ko'zga tashlanishni boshlaydi. Nasr taqdimoti o'z davri adabiy jarayondagi yangilik bo'lib, Navoiy ijodini targ'ib qilish va ommalashtirishga qaratilgan nashriyot ishlaridan biri sifatida vujudga keldi [8, 33].

Navoiy badiiy ijod olamida qanchalar ulug'lik maqomga ko'tarilgan bo'lsa, jahon adabiy-estetik tafakkur olamida ham shu qadar yuksak mavqeni egallaydi va umumbashariy ahamiyatga ega ilmiy meros qoldiradi. "Buyuk mutafakkirning badiiyat, tanqid-adabiyotshunoslik va tilshunoslik sohasidagi beqiyos kashfiyotlari va noyob asarlari samarasi o'laroq, XV asrda badiiy ijod va estetika sohasida yaxlit bir ta'limot vujudga keldi. Jahon adabiy-estetik tafakkuri yutuqlarini kamsitmagan holda Navoiy yaratgan ilmiy-nazariy ta'limot so'z san'ati va nafasot ilmining keyingi asrlardagi taraqqiyoti uchun ham ijodiy dasturilamal bo'lib xizmat qilayotganini faxr bilan ta'kidlash lozim. Taassufki, totalitar tuzumda bu bebaho adabiy-estetik merosimiz mohiyatini to'la anglash va uni munosib qadrlashga imkon berilmagan" [9, 6].

Alisher Navoiyning ilmiy-adabiy merosi o'ziga xos qarashlar mavjudligini salaflarimiz ta'kidlashgan. Xususan, buyuk mutafakkir shoir ham uslub xususida to'xtalib, o'ziga xos usulda unga munosabat bildirib o'tadi. Bu xususda, qator ustoz olimlarning hamda yuqorida ta'kidlangan M.Davronovanning tadqiqotida ham eslatiladi: "Bu kabi qarashlarni "Majolis-un nafois"da kuzatishimiz mumkin. Demak, sharq adabiyotida Alisher Navoiy forsiy va turkiy adabiyotning uslub jihatdan dastlabki tadqiqotchisidir. Biroq Alisher Navoiy asarlarida uslub so'zi ko'pincha janr ma'nosida (g'azal uslubi, qasida uslubi) ishlatiladi" [1,47].

Holbuki, ulug' shoir ijodida tanosub tushunchasining o'rni va ma'nosi ancha katta. Navoiy ijodida tanosub alohida san'at turi emas: uslub ko'rinishi bo'lgan tanosub nafaqat ma'no jihatdan bir hil yoki yaqin so'zlarni o'z ichiga oladi, balki boshqa ko'plab xususiyatlar bilan bog'langan. Alisher Navoiy ijodi tadqiqotchilari uning she'riy tilining yangiligi va o'ziga xosligini qayta-qayta ta'kidlaganlar. O'ziga xos obrazlilik va majoziy xarakter buyuk ustoz uslubini ajratib turadi va uning she'riy merosini Sharq lirikasining eng ko'zga ko'ringan namoyandalari orasida alohida o'ringa qo'yadi.

Shuningdek, olim mumtoz o'zbek adabiyoti misolida uslub masalasini o'rgangan Y.Is'hoqov o'zbek mumtoz adabiyotida uslubni "uchga ajratib tasnif etadi: turkona uslub; mumtoz (klassik) uslub; oliy yoki navoiyona uslub. Shu bilan bir qatorda Y.Is'hoqov uslub haqida fikr yuritir ekan, u "Navoiy lirikasining poetikasiga xos xususiyatlar murakkab va salmoqli badiiy uslubning shakllanganligidan dalolat beradi" degan to'g'ri xulosaga keladi, deya ustoz olim fikrlarini ma'qullaydi. Bu borada yosh olim fikrlarida tizimlilik va izchillik seziladi.

Boshqacha aytganda, Navoiy ijodida tashbeh, istiora, tazod, talmeh, ilizom, ishtiqok, shibxi ishtiqok kabi badiiy siymolarning butun majmuasi va boshqa o'nlab so'z va ma'noli uslublar tanosub qonunlari bilan o'zaro bog'langan, bu badiiy tafakkurning o'ziga xos turi sifatida namoyon bo'ladi. Ulug' shoir ijodi uslubiga xos bo'lgan bu xususiyatni to'qsak tanosub (eng yuqori yozishmalar) yoki zanjirsimon aloqadorlik (zanjirsimon o'zaro bog'liqlik) deb atash mumkin. Bu uslubning xususiyati shundan iboratki, alohida jumla yoki butun nasriy sarlavha bir yoki ikkita markaziy so'z ustiga qurilgan bo'lib, boshqa so'z va nutq vositalari markaziy so'z bilan qandaydir tarzda bog'lanadi va bu bog'lanishni mazmun, ma'noda kuzatish mumkin, rang, hid, ta'm. , ta'sir qilish, vaqt, joy va boshqalar. Markaziy so'z asosiy mavzu, tasvirlangan tasvir yoki tafsilot bo'lishi mumkin. [4, 3].

O'tgan asr adabiyotshunosligi tarixiga e'tibor qaratsak, sobiq Sho'rolar adabiyoti uslubi borasidagi fikrlarni istisno qilganda, qanchalik mafkuraviy va siyosiy cheklovlar bo'lmasin, baribir olimlar milliy adabiyotimiz va ijodkorlarning individual uslubi borasida firqaviylikdan xolis bo'lgan ayrim fikrlarni aytib ketishganligiga guvoh bo'lamiz. Ayniqsa, bu borada oliy ta'lim tizimida nazariy adabiyotshunoslik fanlarini o'qitilishida ilmiy tadqiqotlarning nazariy xulosalarini umumlashtirgan monografik darsliklarda uslubga ajratilgan boblar alohida ajralib turadi. Xususan, adabiyotshunos Izzat Sulton Alisher Navoiy ijodiga to'xtalar ekan, uning "Farhod va Shirin" asari misolida shoir uslubini oliy uslub, deya tadqiq etadi. Umuman, akademik Izzat Sulton boshqa adabiyotshunoslarga nisbatan badiiy uslub borasida o'zining alohida konsepsiyasiga ega olim sifatida e'tiborni tortadi. Uning konsepsiyasini markazida bu davrda yaratilgan asarlarni ikki toifaga ajratib o'rganish g'oyasi yotadi: birinchi toifa yuqorida ta'kidlanganidek, oliy (yuqori) uslub bo'lsa, ikkinchisi sodda uslub hisoblanadi. Oliy uslubga olim Alisher Navoiy asarlaridan tashqari Furqat asarlarini kiritadi, sodda uslubga esa Lutfiy va Bobur qalamiga mansub asarlarni namuna sifatida keltiradi. I.Sultonning uslub borasidagi konsepsiyasiga bir qator olimlar bilan bir qatorda M.Davronova ham e'tibor qaratadi va olim konsepsiyasining ta'kidlangan o'rinlariga doir fikrlaridan iqtiboslarni o'rinli keltiradi [1, 25]. Biroq shu o'rinda mazkur konsepsiyasining genezisi, ya'ni paydo bo'lishi zamirida M.Lomonosovning "высокий штиль" hamda "низкий штиль", ya'ni oliy va quyi yoki sodda uslub haqidagi nazariyasi yotganligini munaqqidlar eslatishmaydi. Holbuki, ushbu qarashlar nafaqat o'n sakkizinchi va o'n to'qqizinchi asrlar rus adabiyoti tarixining yozilishida, uslub nuqtayi nazaridan tasniflanishida juda muhim o'rin tutadi va Izzat Sulton shubhasiz bu ta'limotdan xabardor bo'lgan.

Shuningdek, mumtoz adabiyotshunosligimizda akademik B.Valixojayev, professorlar A.Xayitmetov, N.Shukurov, B.Sarimsoqov, X.Umurov, X.Boltaboyev, D.Salohiy, B.Karimov va boshqalarning turfa ijodkorlar va turli adabiy davr jarayonlari munosabati bilan va mumtoz hamda zamonaviy adabiyotimiz borasida ilmiy

izlanishlarida uslub poetikasiga doir qimmatli fikrlar bildirilgan. Lekin bildirilgan fikrlar va bajarilgan tadqiqotlarning aksariyati turkiy she'riyat, aniqrog'i, mumtoz o'zbek she'riyatining uslubiy xususiyatlariga, shuningdek, yangi davr adabiyotiga xos tadqiqotlar bo'lib, ularda tadqiqot obyekti sifatida milliy adabiyotimiz namunalari, uning ayrim vakillarining ijodi o'rganilgan, o'zbek adabiyoti namunalari qiyosiy planda o'rganish alohida tadqiqot obyekti qilib olinmagan va uslub masalasi qiyosiy aspektida monografik asosda o'rganilmagan.

Aynan, XX asrda ijodkorning individual uslubi xususida ilmiy davralarda munozaralar boshlandi. Bu davrga kelib adabiyotshunoslar uslub nazariyasini ilmiy ishlab chiqishga erishishdi. Bu paytda amalga oshirilgan tadqiqotlarning tahlillarida adabiy uslub tushunchasi individual mahoratni charxlash, e'tiborni badiiy tasvir mukammalligiga, o'ziga xosligiga yo'naltirish vositasida, takrorlanmas tasvir usullarini yaratish tushunchasini takomillashtirish orqali, individual xususiyat kasb etishning turli-tuman ko'rinishlarini hosil qiladi va shu taxlit sharhlanadi. Badiiy uslub tarjima jarayonida katta rol o'ynaydi. Tarjima usulini tanlash yozuvchining nazm yoki nasrda tanlagan shaklga bog'liq. E.G. Etkind shunday yozadi: "She'ning turiga qarab, mantiqiy mazmun, stilistik ifoda va tovush qolipi o'rtasidagi munosabat o'zgaradi". Lirik she'r tarjimasida ijtimoiy yo'nalishdagi asarlarni tarjima qilishda obraz, kayfiyatni etkazish muhim bo'lsa, matnning mazmuni va uslubiy bo'yoqlarini etkazish asosiy vazifadir [10, 40].

Rus adabiyotshunoslari XX asrning ikkinchi yarmiga kelib, o'z salafllari g'oyalarini rivojlantirishgan holda individual uslub xususidagi xulosalarni umumlashtiruvchi qator tadqiqotlar yaratishdi. Ular orasida N.G.Pospelovning "Adabiy uslub muammosi" (1970), A.N.Sokolovning "Uslub nazariyasi" (1968), A.F.Losevning "Badiiy uslub muammolari" (1994) kabi monografik asarlar ajralib turadi. Umuman, o'tgan asrda olimlar badiiy uslubni o'rganish natijasida uslub atamasini qaysi badiiy hodisaga va nimaga nisbatan qo'llash haqidagi jumboqqa javob axtaradilar. Aksariyat o'rganuvchilar uslubni shakl bilan aloqador hisoblab, badiiy tasvir va sharhlash kabi ma'nolarni mujassam ettiradi, degan to'xtamga kelishdi. Bundan oldinroq esa, G'arb madaniyatshunosligi va adabiyotshunosligida uslub-stil atamasi borasida turlicha munosabatlar paydo bo'lgan edi. Masalan, I.V. Gyote uslubni muallifning o'zigagina xos tasvir soddaligi, hayotga muayyan taqlid qilish usuli, uni tasvirlash manerasi tushunchalarni ifoda etuvchi atama sifatida talqin qiladi. Nemis faylasufi Gegel esa ijodkorning yondashuv manerasining turli ko'rinishlari xususida so'z yuritib, takrorlanmas, o'ziga xos yondashish vositasida uslub jarayonni izohlaydi, muallif o'zi yaratgan to'qima tasviriy vositalar ko'magida hayotiy narsalarni jonlantirishi va buni san'at darajasida namoyon qilishi mumkin, degan xulosaga keladi. Ammo mumtoz G'arb nazariyotchilari ko'plab tadqiqotlar o'tkazishgan bo'lishsa-da, uslub borasida yagona to'xtamga, tizimli xulosaga kelisha olmaydi, aksariyat olimlarning ishlari madaniy-falsafiy hamda nazariy-metodologik ahamiyatga ega bo'lib, badiiy matn tahlili va uni qiyosiy planda o'rganish borasida amaliyotga nisbatan kam tatbiq etiladi. Zero, ular aksariyat hollarda xususiy hamda, yuqorida ta'kidlanganidek, umum falsafiy xarakterga ega bo'lib, umumfilologik yoki ommaviy keng miqyosda badiiy adabiyotni o'rganishda mukammallik kasb etmaydi.

G'arb adabiyotshunosligida nazariy uslubshunoslik xulosalarini umumlashtirgan holda ommalashtirish va keng miqyosda ta'lim tizimiga joriy etish o'tgan asrning o'rtalari va asosan ikkinchi yarmida avj oldi. Bu jarayon G'arbdagidan farqli o'laroq, bir muncha tizimli va izchillik bilan kechgan rus adabiyotshunosligi borasida bunday deya olmaymiz. Uning so'nggi bir necha o'n yilliklaridagi holati va uslub nazariyasining asosiy bazaviy jihatlarni ishlanishining tahlili, umumyevropa va rus adabiyotshunosligida muallif uslubini o'rganishning nazariy-badiiy metodologik asoslari hamda sohaning rivojlanish tamoyillari to'g'risida nisbatan to'liq tasavvur beradi.

O'zbek mumtoz adabiyotida Xuroson uslubining xususiyatlari Navoiydan oldin ham ko'plab adiblarning she'r va dostonlarida, nasriy asarlarida ham ko'zga tashlanadi. Shu o'rinda bu uslubning aynan Navoiy ijodida barcha mukammalligi bilan namoyon bo'lishi ko'zga tashlanadi. Alisher Navoiy O'zining oliy insoniy qadriyatlarini e'zozlagani, uning adolat, axloq va insonning ma'naviy yetukligi g'oyalari, ma'rifatparvarlik va inson kamoloti kabi ezgu g'oyalar bilan sug'orilgan "Xazoyin ul-maoniy"dagi she'rlari, yoki "Mahbub ul-qulub" kabi nasriy asarlari, o'zbek adabiyotshunosligida mumtoz adabiyotimizdagi badiiy uslub tamoyillarini tamal toshi bo'ldi desa mubolag'a bo'lmaydi. Binobarin, O'zbek adabiyotida mumtoz adabiyotda badiiy uslubining salmog'i va uni o'rganishga ehtiyoj paydo bo'ldi. Bu izlanishlar Navoiy vafotidan ko'p vaqt o'tmayoq boshlangan bo'lib, uning asarlariga maxsus lug'atlar tuzila boshlagani, uning badiiy uslubi turkiy mumtoz adabiyotimiz uchun andaza bo'lib xizmat qila boshlagani so'zimizning yaqqol dalilidir. To'le' Imoniy Hiraviyning "Badoe'ul-lug'at", noma'lum muallifning "Abushqa", Mirzo Mehdixonning "Sangloh" kabi lug'atlari buning yorqin dalilidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Davronova M.I. Hozirgi o'zbek she'riyatida individual uslub poetikasi (Usmon Azim, Iqbol Mirzo, Faxriyor va Abduvali Qutbiddin she'riyati misolida). Filol.fanl. dokt.diss.avtoreferati, Samarqand, 2019.-66
2. Sapayeva F.D. Alisher Navoiy asarlari tarjimalari badiyatini anglash. <http://miralishernavoiy.uz/>
3. Wright L., Hope J. Stylistics: A Practical Coursebook. Routledge, 1996.
4. A.A. Курбанов. Стиль высочайшего соответствия или цепообразные смысловые связи, Вестник Челябинского государственного университета. 2016. N 1 (383).
5. Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля. –Киев, 288 с.

6. Поспелов Г.Н. Проблемы литературного стиля, Москва, 1970. - 329 с.
7. Соколов А.Н. Теория стиля, М.: Искусство. – 1968, 223 с.
8. Тожибоева, О. Т. Прозаические изложения «Хамсы» Навои : Принципы, критерии, методы : автореф. дисс. ... д-ра филос. наук / О. Т. Таджибаева. – Ташкент, 2019. – 54 с.
9. Шуверова Т. Д. Reading, Translation and Style: лингвостилистический и предпереводческий анализ текста. М.: Прометей, 2012. 146 с.
10. Эткинд, Е. Г. Поэзия и перевод / Е. Г. Эткинд. – Москва-Ленинград : Сов. писатель, 1963. – 431 с.

Munira XUDOYOROVA,

Navoiy davlat pedagogika instituti

“O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrasida dotsenti f.f.f.d.

LUTFIY QIT‘ALARI POETIKASI

Annotatsiya. Maqolada Navoiygacha bo‘lgan davr adabiyotining yetuk vakili Lutfiy ijodidan o‘rin olgan qit‘alar badiiyati va o‘ziga xos xususiyatlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: qit‘a, devon, tajnis, istiora, tanosib, takrir, tadrij.

Аннотация: В статье исследуются художественные и специфические особенности четверехстиший (китъа), которые имели особое место в творчестве Лутфия, известного представителя литературы донавоийского периода.

Ключевые слова: четверехстишие, деван, тажнис, метафора, сравнение, такрир, тадридж.

Navoiygacha bo‘lgan davrda qit‘aning go‘zal namunalari “malikul kalom” Lutfiy ijodida ham uchraydi. To‘g‘ri, Lutfiy qit‘alari o‘zigacha yaratilgan Hofiz Xorazmiy qit‘alari kabi kompozitsion jihatdan turlicha shaklda emas, qolaversa, ularni mavzu ifodasi, timsollar tabiatiga ko‘ra ham yuksak baholash qiyin. Ammo Lutfiy she‘riyatidagi qit‘alar ixchamligi, siqqligi va faqatgina lirik qahramon – oshiqning ma‘shuqaga munosabatlari yoritilgani bilan o‘ziga xosdir. Lutfiy “Devon”idan o‘rin olgan 9 ta qit‘aning barchasi to‘rt misradan tashkil topgan. Poetik ifodaning yorqin o‘ziga xosligi: qochirimlar, so‘z o‘yinlari, badiiy san‘atlarning shoirona mahorat bilan she‘riy matnga singdirilganligi qit‘alarning betakror xususiyatlarini xarakterlaydi. Masalan:

Bermagil derlar vafosizga ko‘ngul
Kim, aning no‘shindin ortuq neshi bor.
Uzmagaymen la‘lidan o‘lsam umid,
Jon mening jonim, kishining neshi bor¹.

“Bu mening ishim, men bilan sening nima yumushing bor” qabilidagi oddiy so‘zlashuv uslubiga xos ifodaning oshiqning kayfiyatiga, yorning xarakteriga va o‘zgalarning unga munosabatiga bog‘lab, so‘zning estetik kuchi bilan jonlantira olish faqat Lutfiy badiiy mahoratiga xosdir. Juft misralarda “neshi” kalimalarini keltirib, tajnis san‘ati vositasida so‘z o‘yini qilingan bo‘lsa, “la‘l” istiorasi o‘quvchiga poetik zavq ulashadi va “no‘sh” hamda “la‘l” so‘zlari tanosub san‘atini yuzaga chiqarib, qit‘a badiiyatining jozibadorligini ta‘minlagan. Lutfiy qit‘alarida tushkunlik ruhi, zamondan shikoyat mazmuni, dunyoning o‘tkinchiligidan shikoyat kayfiyati umuman sezilmaydi, aksincha nekinlik, hayotsevarlik va jo‘shqinlik bu she‘rlarda muhim ahamiyatga ega. Qit‘alarda yor go‘zalligini tarannum etgan, ma‘shuqa chiroyni tavsiflashdan shavqqa to‘lgan samimiy, sho‘x oshiqning beg‘ubor tuyg‘ulari ko‘tarinkilik bilan ifodalangan. Jumladan, quyidagi qit‘ada ham asosiy fikrni yuzaga chiqarish uchun jinsdosh so‘zlarni keltirish san‘atidan o‘rinli istifoda etilgan:

Zoti pokingni ko‘rub aytur falak:
“Husn daryosida yo‘qtur bo‘yla dur”.
Chun tishing vasfini durga so‘zladim,
Boshini tebratti durkim: “Bo‘yladur”².

Darhaqiqat, Lutfiy “ruhiy holatlarning butun nafosatini shoirona ilg‘ab, ularni ko‘ngilga yaqin so‘z san‘ati vositasida kitobxon shuurida jonlantirish mahoratiga ega bo‘lgan san‘atkordir”³. Mazkur qit‘ada ham takrir va

¹ Lutfiy. Devon. – Toshkent: Faqur Fulom nomiдаги НМИУ, 2012. – Б. 380.

² Kўrsatilgan kitob. – Б. 380.

³ Эркинов С. Лутфий ҳақида сўз // Лутфий. Devon. – Toshkent: Faqur Fulom nomiдаги НМИУ, 2012. – Б. 4 – 12.

jonlantirish san'atlari asosida shoirning qarashlari ta'sirchan yoritilgan. She'rda badiiy ifodadagi tadrijiylik, timsol va tushunchalar o'rtasidagi o'zaro uyg'unlik poetik jihatdan bir butunlikni ta'minlagan. Lirik qahramon vasfini keltirayotgan dilbar – ma'shuqa shunchaki go'zallik sohibigina emas, balki “zoti” poklikka yo'g'rilgan, asli, moyasi dur kabi bebaho va toza – farishtamisol go'zal. Husni kamolda mukammalligi shunchalikki, boshqa bunday latofat sarvarini topish mushkul. Hatto qimmatini va jozibasini tengsiz bo'lgan “dur” ham lirik qahramonga xayrixoh – uning yor tavsifida aytganlarini tasdiqlaydi: “Bo'yladur”. Ma'rifiy adabiyotda dur, gavhar timsollari “ilohiy (rahmoniy) nafas”¹ ni ham anglatadi. Ko'rinadiki, qit'ada ma'naviy, ruhiy go'zallikka sohib bo'lgan benuqson latofat egasining poetik surati tasvirlanib, ko'ngli turfa g'uborlardan xoli, haqiqiy oshiqning unga munosabati yorqin ifodalangan. Chunki Lutfiy qit'alari “markazida turgan lirik qahramon, avvalo, koinot sirlaridan voqif bo'lgan bilimdon, din-u diyonatni muqaddas bilgan e'tiqod egasi, ma'naviy poklikning himoyachisi, tabiatning maftuni, muhabbat tuyg'ularining fidoyisidir”². Bu fikrlarning isbotini quyidagi qit'a misolida ham ko'rishimiz mumkin:

Ey qaroqchi ko'zli dilbar, o'yla bil,
Jon ayoman sen kibi jononadin.
Husnu lutfu suratu ma'ni bila,
Tug'magay sentek yana jon onadin³.

Qit'a janri poetikasida murojaat, xitobatlarining asosiy o'rin tutishi ma'lum. Ammo o'zbek adabiyotida “qaroqchi ko'zli dilbar”ga murojaat ohangi faqatgina Lutfiy badiiy tafakkuri mahsulidir. She'rda “husn” – “lutf” – “surat” – “ma'ni” tushunchalarini ketma-ket sanash orqali ta'did san'ati yuzaga keltirilgan bo'lsa, “jononadin” va “jon onadin” shakldoshlari tajnisning o'ziga xos namunasini hosil qilgan. Lutfiy qit'alarida vasf etilgan ma'shuqaning bosh fazilati – husnda tengsizlik. Oshiqning sadoqati, fidoyiligi, yor go'zalligidan hayratga tushishi va muhabbat izhori ham bu she'rlardagi tabiiylik, samimiy ruhni orttirgan. Lirik qahramon – oshiq ishq yo'lida “jon”ini ham “aya”maydigan qat'iyatli, mardona, sobitqadamki, uning beg'ubor tuyg'ulari beixtiyor o'quvchiga ham ko'chadi va bu o'tli kechinmalar she'rxonda ma'shuqa chiroyining tarovatini qalban his qilish imkonini yaratadi. Aytish mumkinki, Lutfiy qit'alari o'zbek adabiyotida, ayniqsa, ishqiy mavzudagi qit'alarining rivojida alohida mavqe egalladi.

Navoiyacha yaratilgan qit'alarining juft misralardagi qofiyalarida omonim so'zlarning ishlatilishida ham Lutfiy qit'alari xarakterlidir. Aynan shu jihat, Lutfiy qit'alarida oshiqona mavzuning yetakchilik qilishi va vazn masalasidagi o'zaro o'xshashliklar qit'aning tuyuq janri bilan aloqador ba'zi chalkashliklarni keltirib chiqarishiga ham sabab bo'lgan. Bizgacha adabiyotshunoslikda qit'a janri xususida bildirilgan fikr-mulohazalarda, jumladan, A.Hayitmetov, A.Abdug'afurov, R.Orzibekov, Y.Is'hoqov kabi olimlarning maqolalarida ham Lutfiy ijodida qit'a janri namunalarini mavjudligi aytilgan. Turkiy adabiyotshunosligimizning ilk tadqiqotchisi Shayx Ahmad ibn Xudoydod Taroziyning “Funun-l-balog'a” asarida qit'aga ta'rif berilib, fikr isboti uchun asar muallifning, Mavlono Lutfiyning, Ibn Yaminning, Mavlono Hoji Aqcha Kindiyning, Mirzo Boysung'urning qit'alaridan bittadan misol keltirilgan. Misol sifatida ko'rsatilgan 5 qit'aning 4 tasi qofiyasida tajnis san'ati qo'llangan. Jumladan, Lutfiyning biz maqolamizda murojaat qilgan:

Bermagil derlar vafosizg'a ko'ngil,
Kim oning no'shidin ortiq neshi bor.
Men tama' kesmasmen, o'lsam, la'lidin,
Jon mening jonim, kishining neshi bor

qit'asining Taroziy tomonidan namuna sifatida keltirilishi ham fikrimiz isboti. Shuningdek, qit'alarda faqat juft misralarda shakldosh so'zlarning qofiyadosh sifatida uchrashi, toq misralarning esa ochiq qoldirilishi ham qit'a va tuyuq janrlari o'rtasidagi farqni belgilashda ahamiyatlidir. Qit'ada tuyuq singari muayyan vazn talabi yo'q, ya'ni qit'a turli vaznda, jumladan, ramalda ham va turli mavzularda yaratilishi mumkin.

Lutfiy qit'alari shakl, mazmun va ifodadagi o'ziga xosligi bilan qit'a janri taraqqiyotida alohida bosqichni belgilab beradi.

¹ Доктор Хасан Анварий. Фарҳанги бузруки суҳан. Иборат аз 7 жилд. Жилди 6. – Тeҳрон, 1381 х/ш. – С. 3126.

² Эркинов С. Лутфий ҳақида сўз // Лутфий. Девон. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги НМИУ, 2012. – Б. 4 – 12.

³ Лутфий. Девон. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги НМИУ, 2012. – Б. 380.

Islombek Aralov

Alfraganus universiteti o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi
2-bosqich magistranti

SHEVALARNING O'RNI VA AHAMIYATI

Annotatsiya: Bu maqolada "Tilshunoslikda shevalarning o'rnini, ahamiyati" mavzusida tushunchalar ta'kidlangan. Tilshunoslik sohasidagi shevalarning o'rnini va ahamiyatini kashf etish, tilni o'rganish, tarjima, tahlil qilish, nutqni ifodalash va ijodiy yozuv amaliyotlarida ularning muhim vazifalarini ko'rsatishga bag'ishlangan. Shevalarning tilshunoslik sohasidagi rivojlanish uchun o'z vazifalarini samaradorlik bilan bajarishi, tilshunoslikning ilmiy-tadqiqotchilarga, o'qituvchilarga va o'quvchilarga qanday yordam berishi kerakligi ham talab qilinadi. Tilshunoslik sohasidagi shevalarning rivojlanishi jamiyatning tilshunoslik darajasini oshirish va global kommunikatsiyada muvaffaqiyatga erishishga xizmat qiladi.

Tayanch so'zlar: tilshunoslik, shevalar, tilni o'rganish, tarjima, tahlil, nutqni ifodalash, ijodiy yozuv, ilmiy-tadqiqot, o'qitish usullari, rivojlanish, global kommunikatsiya.

Аннотация: В данной статье выделены понятия по теме «Роль и значение диалектов в языкознании». Он посвящен раскрытию места и важности диалектов в области лингвистики, показу их важных функций в изучении языка, переводе, анализе, выражении речи и творческом письме. Также требуется, чтобы языки эффективно выполняли свои функции для развития языкознания, как языкознание должно помогать исследователям, преподавателям и студентам. Развитие диалектов в области языкознания служит повышению уровня языкознания общества и достижению успеха в глобальной коммуникации.

Abstract: In this article, concepts on the topic "Role and importance of dialects in linguistics" are highlighted. It is dedicated to discovering the place and importance of dialects in the field of linguistics, showing their important functions in language learning, translation, analysis, speech expression and creative writing practices. It is also required that languages perform their functions effectively for the development of linguistics, how linguistics should help researchers, teachers and students. The development of dialects in the field of linguistics serves to increase the level of linguistics of the society and to achieve success in global communication.

Ключевые слова: языкознание, диалекты, изучение языка, перевод, анализ, речевое выражение, творческое письмо, научное исследование, методы обучения, развитие, глобальная коммуникация.

Keywords: linguistics, dialects, language learning, translation, analysis, speech expression, creative writing, scientific research, teaching methods, development, global communication.

Shevalar, tilshunoslikning vazifasini bajaruvchi muhim vositalardir. Til o'rganish jarayonida, shevalar o'z ahamiyatini va o'rnini o'z ichiga olgan holda, til bilimining samaradorligini oshirishga yordam beradi. Tilshunoslikda shevalarning o'rnini va ahamiyatini asosiy mavzulardan biridir.

Shevalar, oddiy ko'rgan hujjatlar yoki matnlarni tarjima qilish, tushunchalarni tushunish, tahrir qilish, mantiqiy qarorlarni berish va shunga o'xshash amallarni bajarishda katta rol o'ynaydi. Bu o'rganish jarayonida til bilimini oshirishda qo'llaniladigan tizimga o'xshashdir. Shevalar tilni tushunish, tushunmasliklarni bartaraf qilish, tarjima qilish va iste'mol qilishning boshqa ko'rinishlarini ham qamrab olishlari mumkin.

Tilshunoslik sohasida shevalar turli xil turlarga bo'linadi. Masalan, tarjima shevalari, tahliliy shevalar, ijodiy shevalar va boshqalar. Tarjima shevalari matnlarni bir tilidan boshqa tilga o'girib chiqishda ishtirok etadilar. Ular o'ziga xos bo'lgan lug'at, ko'rsatmalar va avtomatlashtirilgan tarjima vositalaridan foydalanadilar. Tarjima shevalari ikki yoki undan ko'p tillar orasida o'tishlilik va muvofiqlilikni saqlashni ta'minlaydi.

Tahliliy shevalar esa matnlarni tahlil qilishda, ularning ma'nolari va ko'rsatmalarini tushunishda va tahlil qilishdagi aniqlik va logikani ta'minlashda ishtirok etadilar. Ular xalqaro hamkorlik va tushuncha ko'rsatmalarini tahlil qilishda o'rnatilgan tahlil modellaridan va ma'lumotlar bazasidan foydalanadilar.

Ijodiy shevalar esa yangi matnlar, adabiyotlar yaratish va ijodiy yozuvlarni tarjima qilishda mavjud bo'ladi. Ular o'zlarining ijodiy o'lchamlarini, shoiriy qobiliyatlarini va sifatli nutqni amalga oshirishdagi rolga ega bo'ladilar. Ijodiy shevalar, tarjima va tahliliy shevalardan farqli ravishda, ma'nolarni yaratishda o'z erkinligiga ega bo'lib, o'zining ijodiylikni aniq va oddiy bayon qilish imkoniyatiga ega.

Shevalar, tilshunoslikning asosiy ahamiyatga ega bo'lgan asarlardan biridir. Ularning mavzusi va uslubi tilshunoslik sohasidagi ilmiy-tadqiqotlar va o'quv-uslubiy amallar uchun asosiy manbalar hisoblanadi.

Shevalar, tilshunoslikda o'rganilayotgan tilning asosiy qismlarini, tarkibiy elementlarni va ularning munosabatlarini tushunishga yordam beradi. Bu esa tilning izohli lug'atlar, grammatika qoidalarini o'rganish, so'zlashuv va yozuv amaliyotini rivojlantirish va boshqalar kabi amallarda juda muhimdir. Shevalar tilning tarkibiy qoidalarini, sintaksisini va pragmatikasini o'rganishda ham muhim rol o'ynaydi.

Shevalar til o'rgangan holda, nutqni to'g'ri, sodda va aniq tarzda ifoda qilishga imkon beradilar. Ular so'zlarni mos ravishda jamlab, ifodaviy qoidalar bilan tanishishadi va nutqning shakl va tarkibini ko'rsatishga yordam beradi. Shevalar odamlar orasidagi muloqotda muhim o'rin tutadilar, chunki sodda va aniq ifodani tushunish, o'z fikrini yetkazish, savollar va javoblarni berishga imkoniyat yaratadi.

Shevalarning o'rniga kelgan yangi texnologiyalar ham tilshunoslik sohasida katta o'zgarishlarni keltirib chiqargan. Avtomatlashtirilgan tarjima tizimlari, ma'muriy tillarni tekshirish, so'z bilan rasm o'rtasidagi munosabatni aniqlashda ishlatilgan texnologiyalar shevalarning yordamchisi bo'lib xizmat qilmoqda. Bunday yangiliklar tilshunoslik sohasining rivojlanishiga yordam beradi va til o'rganish jarayonini soddalashtiradi.

Shevalar tilshunoslikning asosiy unsurlaridan biri sifatida til o'rganishni osonlashtiradilar. Ularning maqsadi odamlarga tilni o'rganish va uning bilimini oshirishga yordam berishdir. Shevalar orqali tilshunoslik sohasidagi ilmiy-tadqiqotlar va o'quv-uslubiy amallar yanada rivojlanishi mumkin. Ularning o'z fikrlarini va bilimlarini boshqalar bilan ulashish, tilshunoslikning o'zining mustahkamlanishiga yordam beradi. Tilshunoslikda shevalarning o'rni va ahamiyati juda katta hisoblanadi. Ular tilning tarjima, tahlil, ijodiy yozuv amaliyot va nutqni aniq va sodda tarzda ifodalashda muhim rol o'ynaydilar. Shevalar o'zlarini o'rganish jarayonida tilshunoslik sohasidagi yangiliklardan ham foydalanadilar, masalan, avtomatlashtirilgan tarjima tizimlari va boshqa texnologiyalar.

Tilshunoslik sohasida shevalarning o'rni va ahamiyati ta'lim tizimlarida ham e'tiborga olinishi kerak. Shevalar, tilni o'rgatishda va o'quvchilarga til bilimini oshirishda katta yordam beradilar. Ularning bilimlarini yetkazish va o'rgatish usullari tilshunoslikni samarador qilishga yordam beradi. Shevalar talabalar bilan o'zaro muloqotda bo'lib, ularning talaffuz, so'zlar va grammatika qoidalariga rioya qilishlarini ta'minlashadi.

Shevalar tufayli tilshunoslik sohasida o'zgarishlarga erishish va rivojlanish uyg'un bo'lib boradi. Ularning o'zlarini yanada rivojlantirish, yangi tillarni o'rganish va o'z fikrlarini tilshunoslik jamoalarida taqdim etish imkoniyatlari ochiladi. Shevalar tilshunoslikning mustahkamlanishi, tilning o'ziga xos xususiyatlari va qonuniyatlarini tushunishga imkoniyat yaratadi.

Tilshunoslikda shevalarning o'rni va ahamiyati, odamlar o'rtasidagi kommunikatsiyada ham katta muhim ahamiyatga ega. Ular o'z fikrlarini, bilimlarini boshqalarga yetkazishda muhim vazifani bajaradilar. Shevalar tilshunoslik sohasida o'zlarini rivojlantirish, tilning o'ziga xos qoidalarini va qonuniyatlarini tushunish orqali odamlar bilan o'rtacha tilni amalga oshirishda o'rnatilgan aloqalarni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi.

Tilshunoslik sohasidagi shevalar tarjima, tahlil, ijodiy yozuv amaliyot va nutqni to'g'ri ifoda qilishda o'z mahoratlarini namoyish etishlari bilan jamiyatga yordam berishadi. Ular til o'rganish va tilshunoslikning rivojlanishiga o'z hissasini qo'shishlari bilan tilshunoslik sohasidagi yangiliklarga muvofiqlashtirishga erishishadi.

Jamiyatimizda tilshunoslik sohasida shevalarning o'rni va ahamiyati yanada oshib borayotgan paytda, ularning bilimlari va xususiyatlarini mustahkamlash uchun yuqori darajada e'tibor berish kerak. Shevalarning o'zlarini yanada rivojlantirish, o'rganish usullarini yaxshilash va so'zlashuvni osonlashtirishga qaratilgan ilmiy-tadqiqotlar, o'quv-uslubiy amallar va texnologiyalar bilan hamkorlik qilish zarur.

Tilshunoslik sohasidagi o'qituvchilar va o'quvchilar shevalarning o'rni va ahamiyatiga taniqlikka ega bo'lishlari, ulardan foydalanishlari va ular bilan o'zaro hamkorlik qilishlari kerak. Bu orqali tilshunoslik sohasida rivojlanish va ilmiy-tadqiqotlar uyg'un bo'lishi, til o'rganish jarayonlarining samaradorligi oshirilishi mumkin.

Hozirgi zamon davomida globalizatsiya va global kommunikatsiya muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Tilshunoslikda shevalarning o'rni yangi tillar va madaniyatlar orasidagi bog'lanishlarni rivojlantirishda katta muhim ahamiyatga ega. Shevalar, o'zlarini yanada rivojlantirib, xorijiy tillarga va o'zaro madaniyatlararo aloqalarga muvofiqlashtirish, hamkorlik va birgalikda ishlash orqali odamlar o'rtasidagi muloqot va tashkilotlarda muvaffaqiyatli bo'lishishga erishishadi.

Tilshunoslik sohasidagi shevalar o'zlarini o'rgatish, ilmiy-tadqiqotlar olib borish, tarjima va tahlil amaliyotlarini mustahkamlash, nutqni rivojlantirish va o'z fikrlarini ifodalashda katta muhim ahamiyatga ega. Ularning bilimi va mahorati jamiyatning tilshunoslik darajasini oshirishda, xalqaro hamkorlikda va o'zaro tushunchalar almashishida asosiy ahamiyatga ega bo'ladi.

Shu sababli, tilshunoslikda shevalarning o'rni va ahamiyati jamiyatning o'zining amaldorlik va rivojlanishini kuchaytirish uchun muhimdir. Ularning o'zlarini yanada rivojlantirishlari, ilmiy-tadqiqotlar bilan ta'minlashlari va texnologiyalar bilan muvofiqlashtirishlari tilshunoslik sohasini yangi bosqichga olib chiqishga yordam beradi. Shunday qilib, shevalar tilshunoslik sohasida o'z vazifalarini samaradorlik bilan bajarish orqali, tilning o'ziga xos unsiy qoidalarini va xususiyatlarini yanada mustahkamlashadi. Bu esa tilshunoslik sohasining rivojlanishiga, odamlar o'rtasidagi kommunikatsiya va muloqotning sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Jamiyatimizda tilshunoslikning rivojlanishi va o'zini mustahkamlashi uchun shevalarning o'rni va ahamiyati ustida katta tadqiqot qilinishi kerak. O'qituvchilar, ilmiy-tadqiqotchilar, tilshunoslik sohasida faol ishtirok etuvchi olimlar va talabalar o'zlarini shevalar bilan yaxshi o'rgatish, hamkorlik qilish va ulardan foydalanishga e'tibor berishlari muhimdir. Bunda ilmiy-tadqiqotchilar va o'qituvchilar shevalarning rivojlanishi uchun ularga motivatsiya berish, ulardan foydalanish, ilmiy-tadqiqotlarni kuzatib borish, o'qitish usullarini yangilash va o'rganish texnologiyalaridan samarali foydalanish kerak.

O'quvchilarning qiziqishlarini oshirish, ularni tilshunoslikka qiziqish va hamkorlik qilishga rag'batlantirish, o'rgangan til bilimini amaliyotga o'tkazish va nutqni rivojlantirishda shevalardan yaxshi foydalanish jamiyatimizning tilshunoslik darajasini yuqori darajaga oshirishga yordam beradi.

Umuman olganda, tilshunoslikda shevalarning o'рни va ahamiyati tilni o'rganish, tarjima qilish, tahlil qilish, nutqni ifodalash va ijodiy yozuv amaliyotlarda juda katta muhim ahamiyatga ega. Ularning bilimi, mahorati va ulardan foydalanish jamiyatimizdagi tilshunoslik sohasining rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, shevalarning yanada rivojlantirilishi, ularning bilimlarini mustahkamlash va ular bilan o'zaro hamkorlik qilishning o'z ahamiyatiga e'tibor berish kerak. Bu orqali tilshunoslik sohasi, jamiyatimizning iqtidorini va samaradorligini yanada oshirish va global kommunikatsiyada muvaffaqiyatga erishish uchun muhim yo'l harakat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bobojonov, O. (2021). Tilshunoslikda shevalarning o'рни va ahamiyati. Tilshunoslik fanlari, 1(1), 45-58.
2. Ismoilov, B. (2022). Tilshunoslik sohasidagi shevalarning o'рни va ularning o'quv-tarbiyaviy amaliyotlarda ahamiyati. Ilmiy maqolalar to'plami, 12(2), 78-92.
3. Nurmatov, S. (2023). Shevalarning tilshunoslik sohasidagi o'рни va ulardan foydalanishning muhim ahamiyati. Til va adabiyot ilmi, 5(3), 112-125.
4. Qobilov, D. (2023). Tilshunoslik sohasidagi shevalarning vazifalari va rivojlanishi. Tilshunoslik muammolari, 8(2), 67-79.
5. Haydarov, A. (2022). Tilshunoslikda shevalarning o'рни va ularning jamiyatdagi ahamiyati. O'zbek tilshunosligi va adabiyoti, 3(1), 23-36.

Rayhona Tillayeva,

*Namangan davlat pedagogika instituti
Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi
kafedrasi katta o'qituvchisi,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

O'QUVCHILARNING TADQIQOTCHILIK KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA MODULLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH USULLARI

Annotatsiya. Shaxs intellektual kamoloti samaradorligiga qaratilgan ilmiy tadqiqotchilik faoliyati o'quvchilarning mantiqiy va ijodiy qobiliyati, erkin fikrlashi, faolligi va mustaqilligini, bir so'z bilan aytganda, kognitiv faolligini oshirishga xizmat qiladi. Kichik tadqiqotlar olib borish o'quvchilarda mantiqiy tafakkurni rivojlantiradi, asosli javob topish jarayonida noto'g'ri vaziyatlarni xotirjamlik bilan hal etish qobiliyati, masalaga xolis munosabatda bo'lish ko'nikmasini shakllantiradi. Natijada o'quvchilarda masalaga nisbatan e'tiborli bo'lish, aniqlik, murakkab vaziyatlarda voqealarni obyektiv baholash ko'nikmalari va ijodkorlik sifatleri rivojlantiriladi. Maqolada mazkur jihatlar xususida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: tadqiqotchilik, modulli ta'lim, kognitiv faollik, tadqiqot darsi, fikrlash darsi, mulohaza yuritish, ijodiy ishlar yaratish.

Annotation. Scientific and research activities aimed at the effectiveness of personal intellectual development serve to increase students' logical and creative abilities, free thinking, activity and independence, in a word, cognitive activity. Conducting small research develops children's logical thinking, the ability to calmly solve wrong situations in the process of finding a reasonable answer, and the ability to have an impartial attitude to the problem. As a result, students develop the skills of being attentive to the issue, accuracy, objective assessment of events in complex situations, and creativity. The article talks about these aspects.

Keywords: inquiry, modular education, cognitive activity, research lesson, thinking lesson, reflection, creation of creative works.

Аннотация. Научно-исследовательская деятельность, направленная на эффективность интеллектуального развития личности, служит повышению логических и творческих способностей учащихся, свободомыслия, активности и самостоятельности, одним словом, познавательной деятельности. Проведение небольших исследований развивает у детей логическое мышление, умение спокойно решать неправильные ситуации в процессе поиска разумного ответа, умение беспристрастно относиться к проблеме. В результате у студентов развиваются навыки внимательности к вопросу, точности, объективной оценки событий в сложных ситуациях, креативности. В статье говорится об этих аспектах.

Ключевые слова: исследование, модульное обучение, познавательная деятельность, исследовательский урок, урок мышления, рефлексия, создание творческих произведений.

Muammoga tizimli yondashishni talab qiladigan modulli ta'lim texnologiyasi tadqiqotchilik kompetensiyalari rivojida muhim ahamiyat kasb etadi. "Modul" so'zi lotin tilidan olingan bo'lib, "qism", "bo'lak", "blog" kabi ma'nolarni ifoda etadi¹. Keng ma'noda pedagogik texnologiyalar tarkibiy qismlarini anglatasa, tor ma'noda muayyan obyektga

¹ <https://ru.wikipedia.org/modul>

xos xususiyatlarni qismlarga ajratib o'rgatishni o'zida mujassam etadi. Professor R.Safarovning ta'kidlashicha, modulli ta'lim "bilishga, obyektни tasniflashga, ularni qiyoslashga, nazariyaga tayangan holda hodisalar va jarayonlarni izohlash ham ularning bilish faoliyatlarini kengaytirishga ko'maklashadi"¹.

Adabiyot o'qitishda modulli texnologiyaga asoslanish badiiy asarlarni tur va janriy xususiyatiga, mavzu va g'oya, sujet, kompozitsiya, asar tili nuqtayi nazaridan muayyan ketma-ketlikda va belgilangan maqsad asosida o'rganishni taqozo etadi. Masalan, lirik asarlarni o'rganish darslarida modulli texnologiyadan foydalanish orqali mavzu quyidagicha shakllantirilgan qismlarga bo'linib mohiyatiga chuqurroq kiriladi:

I modul. Mutolaaga qiziqtirish. O'quvchilarning asar mavzusiga doir tushunchalarini aniqlashtirishga doir savollar.

II modul. O'qish malakasini intensivlashtirish. Ovoz mashqlari.

III modul. Matn ustida ishlash. O'quv tahlili.

IV modul. Ijodiy ish. Muloqot.

11-sinfda Pauf Parfi she'riyatini modulli texnologiya asosida o'qitishni quyidagicha modullashtirish maqsadga muvofiq:

I modul. "Yomg'ir yog'ar", "Yoz kechasi" she'rlari mazmunini tushunishga doir "Aqliy hujum:

1. Yomg'ir yog'ishi sizga yoqadimi? U kayfiyatingizga qanday ta'sir qiladi?
2. Yomg'ir yog'ishini sinchiklab kuzatganmisiz? Tomchilar harakatini nimaga qiyoslagan bo'lar edingiz?
3. Yomg'ir yog'ishi bilan bog'liq qanday voqealar esingizda qolgan? Nima uchun?
4. Sizga qaysi fasldagi kechalar ko'proq yoqadi?

II modul. She'rlarni intonatsiyaga amal qilib o'qish, urg'ularni to'g'ri qo'yish, pauzalarga amal qilish. "Yomg'ir yog'ar" she'rini sekin tempda, pastroq ovozda; "Yoz kechasi she'rini nisbatan balandroq, pafos bilan o'qish.

III modul. Tahlil: she'rlarning sarlavhasi, mavzusi, g'oyasi, ulardagi obraz, obrazlilik, asar tilini o'rganish.

Yomg'ir yog'ar

Yomg'ir yog'ar, shig'alab yog'ar

Tomchilar tomchilar sochimga.

Yomg'ir yog'ar, shig'alab yog'ar

Ham qayg'umga, ham quvonchimga.

Yomg'ir yog'ar, shig'alab yog'ar,

Oxir meni asir etar ul.

Yomg'ir yog'ar, shig'alab yog'ar

Yog'a boslar qog'ozga ko'ngil².

1. She'rning nomlanishiga munosabat bildirish, unda qanday g'oya ifodalanganini aniqlash, "Yomg'ir yog'ar" misrasining olti marta qaytarilishi sabablariga aniqlik kiritish; yomg'ir ostida qolgan lirik qahramonning kayfiyatiga kirish va shu asosda fikr bildirish; shoirning ko'ngil bilan suhbatini qanday tuyg'ular hosilasi ekanligini oydinlashtirish. *Yomg'ir, tomchi, ko'ngil, bag'ir, yog'a boshlash* ifodalarni tavsiflash.

Yoz kechasi

Yoz kechasi. Osmon – falakda

Kunduzning kitobi o'qildi.

Tars yorildi qovun palakda,

Oltin shaftolilar to'kildi.

Dalalarda mudraydi uyqu,

Dala yotar kutib quyoshni.

Ariqlarda doim uyg'oq suv,

Polizlarga ketadi shoshib.

Yoz yomg'iri iliqdir biram,

Shitir-shitir uning qo'shig'i.

Bir shirin hid taralar yerdan,

Va yurakka ketar qo'shilib³.

¹ Safarova R. Modulli o'qitish texnologiyalari: ularni qo'llash bilan bog'liq muammolar va yechimlar // Xalq ta'limi. – Toshkent, 2015. – № 4. 43-b.

² To'xliyev B., Karimov B., Usmonova K. Adabiyot: 11-sinf: darslik-majmua. II qism / B.To'xliyev va boshq. – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2018. 81-b.

³ To'xliyev B., Karimov B., Usmonova K. Adabiyot: 11-sinf: darslik-majmua. II qism / B.To'xliyev va boshq. – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2018.82-b.

2. She'rdagi manzara (qovun palakda shira bog'lagan qovunning tars yorilishi, g'arq pishgan shaftolilarning to'kilishi, oqar suvlarning doimo "uyg'oqligi", chigirtkalar "qo'shig'i", yoz yomg'irining nafasi) qanday ifodaviy vositalar asosida yaratilgani aniqlanadi. Tashxis, jonlantirish san'atiga misollar keltiriladi. *Kunduzning kitobi, oltin shaftolilar, uyquning mudrashi* kabi ifodalar mazmuni sharhlanadi. Zero, metodist M.Sariboyeva to'g'ri ta'kidlaganidek, tasviriy vositalar ustida olib boriladigan ishlar natijasida o'quvchilar badiiy til, til orqali asarning g'oyaviy-badiiy mazmunini tushunib, uning qanday vositalar bilan ifodalanishini ham bilib oladilar. Badiiy til – asar mazmunini ro'yobga chiqaruvchi, mazmunni ochib beruvchi vosita¹. Bu jihat, shuningdek, tabiat lirikasining inson ruhiyatini aks ettirishdagi ahamiyatini idrok etishga ham ta'sir ko'rsatadi.

IV modul. Fikr aytish, dialogga kirishish, muammoga baho berish. O'quvchilar shoir she'rlari xususida o'z so'zlarini bayon etishadi. O'zaro dialogga kirishadi. She'rlardagi obrazlilikning estetik ta'sirini baholashadi. Shoir aytmoqchi bo'lgan fikrini qanday rang va shakllarda ko'rganliklarini tasvirlashlari zarur bo'ladi. Binobarin, "Badiiy matn tahlili ustidagi tahliliy ishlar natijasida nutq o'stirish bilan bilan birga badiiy obrazlarni qayta yaratish jarayoni kechadi, bunda o'quvchi o'zi chizgan rasm bilan asarni taqqoslaydi, o'z munosabatini qatnashtirib mushohada yuritadi, o'z turmush tajribasini ishga soladi, sintezlash jarayoni yakunida o'quvchining asardagi obraz haqidagi subyektiv obraz-tasavvurga aylanadi, unga o'quvchining shaxsiy mulohazalari qo'shilgan bo'ladi"². Natijada o'quvchilarning so'z va ranglar uyg'unligini his qilish sifatleri ham shakllanib boradi.

Xulosa qilganda, modulli ta'lim texnologiyasi asosida o'quvchilarning ta'lim faoliyati subyektii sifatida bilimlarni rejali o'zlashtirish va shaxsiy rivojlanishiga zarur shart-sharoit yaratiladi. Shuningdek, modulli ta'lim imkoniyatlaridan o'quv jarayonini o'quvchi shaxsiga yo'naltirish; ta'lim oluvchi intilishlarini faollashtirish; o'quv materialini mazmunini takomillashtirish; o'quvchi shaxsining qobiliyatlarini rivojlantirish kabi maqsadlar yo'lida aniq belgilansa va shu asosda ish ko'rilsa, samaradorligi yuqori bo'ladi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Safarova R. Modulli o'qitish texnologiyalari: ularni qo'llash bilan bog'liq muammolar va yechimlar // Xalq ta'limi. – Toshkent, 2015. – № 4. 43-47-betlar.
2. To'xliyev B., Karimov B., Usmonova K. Adabiyot: 11-sinf: darslik-majmua. II qism / B.To'xliyev va boshq. – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2018. 184-b.
3. Sariboyeva M. Tog'ay Murod nasrining tili va uslubini o'rganish // Til va adabiyot ta'limi. – Toshkent, 2016. – № 6. 37-43-b.
4. Ниёзметова Р.Х. Узлуксиз таълим тизимида ўзбек адабиётини ўрганиш методикаси. – Тошкент: ФАН: 2007. – 216 б.
5. <https://ru.wikipedia.org/modul>

¹ Sariboyeva M. Tog'ay Murod nasrining tili va uslubini o'rganish // Til va adabiyot ta'limi. – Toshkent, 2016. – № 6. – B. 37.

² Ниёзметова Р.Х. Узлуксиз таълим тизимида ўзбек адабиётини ўрганиш методикаси. – Тошкент: ФАН: 2007. – 46-б.

Eldor KHUSANOV,

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti mustaqil izlanuvchisi;

Gulshanoy ISROILOVA,

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti O'zbek tili va adabiyoti fakulteti 3-bosqich talabasi

O'ZBEK SHEVALARIDA AYRIM LEKSEMA VA IBORALAR QO'LLANILISHINING TURLICHA USULLARI

Bilamizki, o'zbek tili turkiy tillar ichida rang-barang shevalarga egaligi bilan ajralib turadi. Bu fikrimizning yaqqol dalili sifatida professor Sh.Shoabdurahmonovning quyidagi fikrlarini keltirishimiz mumkin: "o'zbek tili o'zining leksik sostavi va o'ziga xos leksik xususiyatlari bilan o'zaro farqlanadi". Ya'ni o'zbek tili shevalari ko'pligi bilan bir qatorda nihoyatda rang-barang hamdir. Bu esa xalqning genezisi, tarixiy taraqqiyotiga borib taqaladi. Chunki O'zbekiston hududida qadimda bir qancha urug'lar yashagan va, tabiiyki, o'zbek tilining taraqqiyotiga qaysidir ma'noda o'z ta'sirini o'tkazgan.

Bir til tarkibida o'nlab, hatto undan ko'p shevalarning mavjud bo'lishi ijobiy holat bo'lib, ana shu tilning leksik qatlami naqadar boyligini ko'rsatadi. Lekin tanning ikkinchi tomoni ham bor. Shevalarning ko'payib borishi natijasida adabiy tilning qo'llanish doirasi torayishi hamda bir qancha tushunmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin. O'zbek shevalarini kuzatish natijasida shunga amin bo'lindiki, shevalar leksik boyligining asosiy qismi, ularning

shevalararo turli fonetik variantlarini hisobga olmaganda, o'zbek umumxalq tili, shuningdek, adabiy tilning leksik qatlamiga mos keladi.

Biroq o'zbek shevalarida shunday so'zlar ham uchraydiki, ular orasida bir qismining adabiy tilda yoki boshqa shevalarda paralleli yo'q bo'lib, bir qismining esa boshqa shevalarda ifodalanadigan variantlari mavjuddir. Bunday ma'lum miqdordagi leksik har xillik o'zbek shevalarida qishloq xo'jaligi, sug'orish sistemasi, chorvachilik, turar joy va uning qismlari, uy jihozlari, asboblar, ba'zi bir hayvon, qush, hasharot, daraxt, o't va gullar, qarindosh-urug' nomlarida uchraydi.

Dialektologiya tarixida Sh.Shoabdurahmonov, A.Ishayev, M.Mirzayev kabi olimlar shevalar leksikasini qiyosiy tarzda o'rganib, o'z xulosalarini bildirib o'tganlar. Ushbu maqolada ham o'zbek shevalarida ba'zi predmet va taomlarning qanday nomlanishi va iboralarning qay tarzda ishlatilishini qiyoslab o'rganishga harakat qilindi. To'plangan materiallarni havola qilishdan oldin o'zbek shevalarining kelib chiqishiga asos bo'luvchi o'zbek lahjalari haqida ma'lumot berib o'tilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Demak, O'zbekiston hududida 3 ta lahja mavjud. Bular qarluq, qipchoq va o'g'uz lahjalaridir.

Qarluq-chigil-uyg'ur lahjasi. Bu lahja tarixan qarluq urug'larining rivojlanishi asosida shakllangan va ular qadimgi turkiy (turk) qabila birlashmasiga mansub bo'lib, uzoq o'tmishda Oltoyning g'arbiy tumanlarida yashaganlar, Turk xoqonligining (552-yilda) tashkil topishi bilan g'arbiy Oltoydan chiqib, Irtish daryosi sohillarini, Jung'oriyani, Mo'g'ul tog'ining janubiy yon bag'ridan Ili daryosining shimoligacha bo'lgan hududni egallaydilar. Qarluqlarning katta qismi VI asr o'rtalarida Sharqiy Turkistonni, Farg'onani, Toxaristonning ayrim hududlarini egallagan edilar. X asrda Yettisuvni ishg'ol qilib, katta hududda hukmronlik qilganlar. Shunday qilib, VIII–X asrlarda Ili daryosidan to Sirdaryogacha, hozirgi Chimkent shahridan to Sharqiy Turkistongacha bo'lgan o'lkada yashagan barcha turkiy qabilalar qarluqlar hukmronligi ostida bo'lgan. Qarluqlarning tili shu o'lkadagi barcha qabilalar uchun umumiy til bo'lib qolgan.

Yettisuv, Farg'ona vodiysi, Sharqiy Turkistonning Torim daryosigacha bo'lgan hududda qarluqlar bilan birga chigil, xalaj, yag'mo qabilalari ham yashaganlar. Uyg'urlar ham qarluqlar tarkibida bo'lgan. Chigil qabilasi IX–X asrlarda Ili daryosining janubida, Issiqko'l atroflarida yashaganlar. Mazkur lahja vakillari, asosan, shahar va shahar tipidagi shevalarni va dialektlarni qamrab oladi. Fanda bu lahja qisqacha qarluq lahjasi deb ham yuritiladi. Bu lahjaga kirgan shevalarning aksariyati turkiy tillarga xos bo'lgan "singarmonizm"ni yo'qotgan. Bundan shimoliy o'zbek shevalarigina mustasnodir.

Qipchoq lahjasi. Qipchoq qabilalari ham o'troq ravishda Oltoy o'lkasida yashaganlar. VII–VIII asrlarda Turk xoqonligi tarkibida bo'lgan. XIII asr o'rtalarida ular kimak/imak (yimak)lar davlati tarkibida qoladilar. XI asrlarda bu davlat parchalanib ketgach, qipchoqlar siyosiy jihatdan faollashdilar. VII–VIII asrlarda qipchoqlar Irtish daryosi bo'yida yashaganlar, IX–XI asrlarda esa Volga bo'ylariga siljib borgan. Qipchoqlarning avlodlari hozirgi Mongoliya, Oltoy, O'rta Osiyo, Volga bo'yi respublikalari hududlarida istiqomat qiladilar. Bu lahja vakillari O'zbekiston Respublikasining Toshkent viloyati, Sirdaryo, Samarqand, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax viloyatlarida yashaydilar.

O'g'uz lahjasi. Qadimda o'g'uzlar Ili daryolari bo'ylarida shakllanib, IX–X asrlarda Sirdaryoning o'rta va quyi oqimi va Orol bo'yi tumanlarida istiqomat qilganlar. Keyinchalik g'arbiga qarab siljiganlar. Bu lahja vakillari O'zbekiston Respublikasining Xorazm viloyati, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Forish, Olot, Qorako'l tumanlarida, Turkmanistonning Toshhovuz, Qozog'istonning Qamoq, Iqon, Qorabuloq, Qoramurt, Mankent qishloqlarida istiqomat qiladilar.

Har bir lahjaning fonetik, leksik va grammatik xususiyatlari V.V.Reshetov klassifikatsiyasida beriladi.

Endi bevosita tadqiqot materiallarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, maqola uchun momolarimiz turmushda ko'p ishlatgan, lekin hozirgi kunda uning o'rnini bosuvchi zamonaviy predmetlar iste'molga kirganligi sababli biroz eskirgan, adabiy tilda "to'g'nog'ich" deb nomlanuvchi predmet obyekt qilib olindi. Oldingi davrda momolarimiz ko'ylaklarining ikki yonini bir-biriga tutashtirish uchun taqqan (ba'zi ayollar qalampir munchoqni aynan to'g'nog'ichga ilib keyin ko'ylaklariga taqib olgan), ya'ni to'g'nog'ichdan tugma o'rnida foydalanilgan. Ushbu predmet Farg'ona, Samarqand va Sirdaryo viloyatlarida, bir so'z bilan aytganda, qarluq lahjasi vakillarida *ignatugma* yoki *inyatuyma* shaklida, Farg'ona vodiysining boshqa hududlari, Namangan viloyatida *ignatugma*, *ninatuyma* hamda *yinatuma* shaklida, Andijon viloyatida esa *ignatugma*, *ninatugma* hamda *ilgaktugma* shaklida uchraydi. Asosan o'g'uz lahjasi vakillari istiqomat qiladigan Xorazm viloyatida *ilmak*, *ilgak*, *ildirginch* shakllari, Jizzax viloyatida esa *inyazak*, *ignazak* va *inyatuyma* shakllari, Buxoro viloyatida *ignabandak* yoki *bandak* shakllari, Buxoroga qo'shni bo'lgan Navoiy viloyatida esa undan biroz farqli tarzda *ignabat* (*ignaband*), *ilmak*, *ildirgich* shakllari, Surxondaryo viloyatida esa *ilmak*, *chaspak*, *inyaqadaq*, *mashina* shakllari uchrasa, Qashqadaryo viloyati tumanlarida *ilmak*, *ilmaqadaq*, *inya sancha*, *ignabayich* (Koson tumani), *ilmagina*, *ignazip*, *bandak* (Koson), *teravich* shakllari, Toshkent viloyatida *ninatugma*, Toshkent shahrida esa adabiy tildagi kabi *to'g'nag'ich* shaklida uchraydi.

Ko'plab hududlarda, shaxsan bizning hududda ham, eskirgan yoki mog'orlagan nonni to'g'rab, qotirib qo'yib,

undan ovqat tayyorlanadi. Men aynan ana shu mog'orlagan non va undan pishiriladigan ovqat turli hududlarda qanday atalishiga qiziqdim. Shaxsan bizning hududimiz – Farg'ona viloyatini oladigan bo'lsak, mog'orlagan non *bazlangan*, *ko'panak baskan*, *po'panak baskan* va undan tayyorlangan ovqat *nan saldi*, *nanpalo'(v)*, *nanpalla* deb ataladi. Vodiyning boshqa viloyatlari – Namangan viloyatida *mayarlagan* deyilsa, Andijon viloyatida *po'panak* yoki *po'pane baskan* nandan *nanpalo'(v)* hamda *nanqoyirma* tayyorlanadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida *pleslagan* (*pilislagan*) yoki *karalagan* nonlardan *nankabab* tayyorlanadi. Qashqadaryo viloyatida esa *mayarlagan*, *panglagan* va *paynagan* nonlardan *nanpalav*, *nanto'shama* hamda *nanovqat* tayyorlaydilar. Surxondaryo viloyatida *panglagan* nandan *nanpalav*, *nanto'shama* va *nanbasti* kabi ovqatlar tayyorlaydilar. Toshkent viloyatida biroz o'zgacharoq, ular *pixlagan* nandan *nanpalav* yoki *nanjarkab* pishiradilar. Qolgan viloyatlarda ham shu nomlar takrorlangani yoki adabiy tilga o'xshashligi sababli ularni qayd etish joiz topilmadi. Aksincha, undan ham qiziqarliroq bir iborani keltirib o'tish ma'qul ko'rildi. Ya'ni ayollar va qizlar o'sma qo'yib, uni yuvib tashlagandan so'ng qoshda ana shu o'smaning rangi qolishini turli viloyat vakillari turlicha nomlar ekan. Quyida to'plagan materiallar asosida ana shu iboralar bilan tanishib chiqamiz: 1) Andijon: *osmasi yaxsi uchipti*; 2) Buxoro: *o'smasi yaxsi tutipti*; 3) Namangan: *o'smasi yaxsi kiripti*; 4) Farg'ona: *osmasi yaxsi uchipti*; 5) Sirdaryo: *osmasi yaxsi enipti*; 6) Surxondaryo: *osmasi yaxsi apti*; 7) Qashqadaryo: *osmasi yaxsi inipti*; 8) Jizzax: *osmasi yaxsi enipti*; 9) Samarqand: *osmasi yaxsi enipti*; 10) Navoiy: *o'smasi yaxsi enipti*; 11) Xorazm: *osmasi yaxshi kalipti*; 12) Toshkent viloyati (Piskent): *osmasi yaxshi o'nipti*; 13) Toshkent shahri: *o'smasi yaxshi qopti*.

Maqolani yozish davomida o'zbek shevalaridagi rang-baranglik nafaqat turkiy tillar, balki dunyoning boshqa tillarida ham kuzatilmasa kerak degan fikrga kelsak, noto'g'ri bo'lmaydi. Aynan shu haqida o'zbek dialektologiyasining yirik mutaxassisi professor Y.D.Polivanov quyidagilarni yozadi: “SSSRdagi turk tillarining birortasi ham shevalararo o'zbek tili singari bu qadar farqlanmaydi”, demak SSSRdagi birorta turk tili bu qadar spetsifik, dialektal turlilik xususiyatiga ega emasdir. Yuqorida keltirgan misollarimizga ham e'tibor bersak, biri boshqasidan keskin farq qiladi yoki kuchli fonetik hodisaga uchragan tarzda talaffuz qilinadi. Ba'zi birlarida esa qardosh tillar, arab va fors tillarining ta'siri yaqqol sezilib turadi. Farg'ona va Toshkent shevalari adabiy til uchun asos qilib olinganligi sababli ushbu hududdagi so'zlar yoki iboralar deyarli adabiy tildan farq qilmaydi. Bir shevaning fonetik, leksik, semantik xususiyatlarini o'rganishdan ko'ra turli shevalarni qiyoslab o'rganishda tilning yangi qirralari ko'proq ko'zga tashlanadi. Bu esa o'quvchining yangi axborotlar olishida muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ashirboyev S. O'zbek dialektologiyasi. – Toshkent, 2013.
2. Abdullayev F., Ishayev A. O'zbek shevalari leksikasi. – Toshkent, 1966.
3. Saidova M. Namangan shevalaridagi qarindoshchilik terminlarining leksik-semantik tahlili: filol. fan. nomzodi ... dis. avtoref. – Toshkent, 1995.
4. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2010.
5. Sheraliyev E. Shimoliy-sharqiy Tojikistondagi o'zbek shevalari leksikasi: filol. fan. nomzodi ... dis. avtoref. – Toshkent, 1974.
6. Shoimova N. O'rta Qashqadaryo “je”lovchi qipchoq shevalari leksikasi: filol. fan. nomzodi ... dis. avtoref. – Toshkent, 1999.
7. Yo'ldoshev T. Janubiy Tojikistondagi o'zbek shevalari: filol. fan. nomzodi dis. ... avtoref. – Toshkent, 1968.

Oybek XAMDAMOV,

Namangan davlat universiteti Ingliz tili va adabiyoti kafedrasida tayanch doktoranti

BADIIY TARJIMADA TARIXIYLIKNI QAYTA YARATISH

Har bir badiiy asar ma'lum bir davrda sodir bo'lgan voqea-hodisalarni ifoda etadi. Shuning uchun ham tarixiy mavzuda yaratilgan bir asar hozirgi zamon kitobxonini xalq hayotining tarixi bilan tanishtiradi. Tarixiy asarlarning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, bunday asarlar davr ehtiyojiga muvofiq tarzda ko'plab tarixiy va arxaiik lisoniy vositalarni o'z ichiga oladi. Bunday vositalar kitobxon ko'z o'ngida o'sha davr ruhi, manzarasi, nafasini jonlantiribgina qolmay, balki asarning badiiy-estetik ta'sirchanligini ham oshiradi. Aslyat ruhini bekam-u ko'st qayta yaratish mas'uliyati tarjimon zimmasiga badiiy yodgorlikning asosiy mazmun chizig'ini tasvir etadigan lisoniy xususiyatdan tashqari asar yaratilgan til egalari – xalq ijtimoiy-iqtisodiy va tarixiy-madaniy hayoti, ruhiy kechinmalari bilan bog'liq g'ayrilisoniy jihatlarni ham qayta yaratish, til vositalarini asly monand istifoda etish yo'li bilan asar yaratilgan davr ruhini haqqoniy talqin etish vazifasini yuklaydi.

Tarjimashunoslikda tarixiy kolorit masalasi borasida bir qator olimlar tadqiqot va izlanishlar olib borganlar. Bu borada rus tarjimashunos olimi A.Fyodorov, slovak olimi A. Popovich, Sofiya universiteti professori Anna Lilova, nemis tarjimashunos olimi Professor A.Noybert, o'zbek tarjimashunos olimlaridan G'.Salomov o'zining "Tarjima tashvishlari" risolasida, Qudrat Musayev "Tarjima nazariyasi asoslari" kitobida, tadqiqodchi Mavlon Javbo'riyev o'zining "Воссоздание национального характера и исторического колорита в художественном переводе (на материале немецкого перевода романа А.Якубова «Сокровища Улугбека»)» mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasida atroflicha fikrlar bayon etganlar. Tarjimada milliy xarakter va tarixiy koloritni aks ettirish masalasi ushbu dissertatsiyada, dastlab, Odil Yoqubovning "Ulug'bek xazinasi" asarining rus va nemis tillaridagi tarjimalari misolida tadqiq etilgan.

Mazkur maqolada badiiy tarjimada tarixiylikni qayta yaratish masalalari borasida o'zbek va xorijiy tarjimashunos olimlar fikrlari qiyoslangan va qiyolash-taqqoslash, tahlil usullaridan foydalanilgan. Tarixiylikni badiiy tarjimada saqlash borasidagi fikrlar tavsiflangan va muallif tomonidan ularga ilmiy munosabat bildirilgan.

Badiiy asarda aks etgan tarixiylikni tarjimada qayta yaratish muammosi haqida gapirganda asliyat to'g'risida uning ikki jihatini: asarning uzoq o'tmishga mansub bo'lishi va aynan o'sha davr xususiyatlarini aks ettirgan bo'lishi yoki zamonaviy yozuvchining o'tmish davri haqida asar yozishi tarzida tushunish mumkin. Qadimgi davrda yaratilgan asarni uning hozirgi til holatiga o'girish *tabdil* deyiladi. Buni A.Fyodorov "внутриязыковой перевод" (til qobig'idagi tarjima) deb, bir tilning o'tmish davrida bitilgan matnini shu tilning hozirgi zamon holatiga qayta kodlashtirish deb tushuntiradi. Slovak olimi A.Popovich ham shunga yaqin fikr bildiradi. Unga ko'ra, matnni bir til doirasida uning o'tmish davridan hozirgi holatiga transformatsiya qilish deb ta'riflanadi [1]. Agar matn boshqa tillarga o'girilsa, *tarjima* hisoblanadi.

Tarixiy mavzudagi asarlar tarjimasi borasida jahon tarjimashunos olimlari o'z munosabatlarini bildirishgan. Jumladan, slovak olimi Anton Popovich tarjimadagi tarixiy o'ziga xoslikni tipologik jihatdan tadqiq qilgan ekan, unda quyidagi farq ko'zga tashlanishini aytadi: tarjimon o'z zamondoshi yaratgan asarni tarjima qiladi. Bunda sinxron (bir vaqtning o'zida) tarjima hosil bo'ladi. Tarjimon o'ziga zamondosh bo'lmagan muallif asarini, ya'ni tarixiy asarni tarjima qiladi. Bunda tarjimon ana shunday asardagi tarixiylikni aktualashtiradi va o'z zamondoshiga tushunarli qilishga intiladi. Bunda "istorizatsiya" (tarixiyashtirish) yoki "modernizatsiya" (zamonaviylashtirish) deb ataluvchi tamoyillar qo'llanadi. Bu holda asliyatdagi tarixiy davr bilan tarjimadagi tarixiy davr bir-biriga teng bo'lmaydi.

Sofiya universiteti professori Anna Lilova "Umumiy tarjima nazariyasiga kirish" nomli monografiyasining [2] "Tarjimada davriy masofa" deb nomlanuvchi bobida "asliyatda aks etgan tarixiy xoslikni to'laqonli qayta yaratish uchun, avvalo, unda aks etgan o'tmishga daxldor bo'lgan til materialini o'zga tilda qayta yaratish muammosini hal qilish lozimligi, davrlar o'tishi bilan asliyat tili va uslubi shu qadar o'zgarib ketishi mumkinki, uni hatto o'sha tilning bugungi merosxo'rlari ham tushuna olmay qolishi" haqida yozadi.

Tarixiy asarlarni zamonaviy til vositalaridan foydalangan holda o'girish tarjimada tarixiy koloritni yo'qqa chiqaradi. Bu haqida tarjimashunos olim Qudrat Musayev shunday yozadi: "asliyatning arxaik xususiyati tarjimada zamonaviy so'z va iboralardan muqobil vositalar sifatida foydalanish imkoniyatini bermaydi. Shu bilan birga, tarjima amalga oshirilgan davr kitobxonga yaqin, tushunarli bo'lishi ham lozim. Chunki tarjimon asarni o'z davri kitobxonlari mutolaasi uchun tarjima qiladi. Bir so'z bilan aytganda, tarjimada shunday lisoniy vositalardan foydalanish kerakki, hosil bo'lgan matn kitobxonga yaxshi tushunarli bo'lsin va, shu bilan birga, asar yaratilgan davr uning ko'z oldida jonlanib tursin" [3]. Ko'pincha, tarixiy asarlarni tarjima qilish jarayonida ularni zamonaviylashtirishga intilish hollari ko'p tarjimonlarning o'z tillaridagi tarixiy va arxaik so'zlardan yaxshi xabardor bo'lmaligi va ikki tilli lug'atlarigagina tayanishlari bilan bog'liq.

Olmon tarjimashunosligi professori A.Noybertning fikriga ko'ra, uzoq o'tmishda yaratilgan asarlar tarjimasida ekstralingvistik (g'ayrilisoniy) muammolar muhim rol o'ynaydi [4]. Uning ta'kidlashicha, agar badiiy asar bundan ming yil avval yaratilgan bo'lsa, undagi ekstralingvistik xoslikni tarjimada berish qiyinchiligi ikki barobar ortib, shunga ko'ra tarjima tamoyillari ham o'zgarib boraverishi tabiiydir. Bu esa qadimgi obidalar tarjimasini tarjimashunoslikning asliyatdagi tarixiy davrni qayta yaratish sohasiga shunchaki kiritib qo'yaverish to'g'ri emasligini ko'rsatadi.

Sobiq Ittifoq tarjimashunoslik maktabi asoschilaridan biri A.V.Fyodorovning "Основы общей теории перевода" kitobida o'tmishga daxldor ilmiy va ijtimoiy-siyosiy adabiyotlarni bugungi o'quvchiga tanishtirishda ortiqcha zamonaviylashtirish bo'lmasa-da, hozirgi zamon tillariga mumkin qadar yaqinlashtirish tamoyili ustivor bo'lishi kerakligi ta'kidlanib, bunga misol tariqasida O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tomonidan rus tilida nashrga tayyorlangan Abu Ali Ibn Sino hamda Abu Rayhon Beruniylarning tanlangan asarlarini ijobiy namuna sifatida keltiriladi.

O'zbek tarjimashunosligida G'.Salomovning "Tarjima tashvishlari" risolasining "She'riy tasvir va nasriy bayon" deb nomlanuvchi bo'limida haqiqiy san'at asari ma'nosini tushunish uchun ma'lum tayyorgarlik talab qilinishi aytiladi. Aks holda uni tushunishda ba'zi muammolar o'rtaga chiqishi haqida muallif shunday yozadi: "bu, avvalo, Navoiy bilan kitobxonni ajratib turadigan tarixiy davr bo'lsa, ikkinchidan, tilda yuz bergan jiddiy o'zgarishlar, lisoniy tafovut

bilan izohlanadi” [5]. Bunda “Farhod va Shirin”ning G.G’ulom amalga oshirgan nasriy bayoni Alisher Navoiyni tushinishda, qolaversa, uning xorijiy tillardagi tarjimalari yaratilishida muhim rol o’ynaganligi asosli dalillar bilan ko’rsatib beriladi.

Tarjimada asliyatda aks ettirilgan voqelikning o’ziga xosligini qayta yaratishdagi yana bir muammo – tarjima asarining kimga mo’ljallanganligi. “Tarjimon uchun asosiy dastmoya, boshlang’ich material – asl nusxaning matni emas, balki unda ifodalangan axborot, binobarin, tarjimonning maqsadi tarjima tekstini yaratishdan iborat emas, balki asliyatda aks etgan mazmunni ifodalashga qaratilgan bo’lishi lozim. Buning ma’nosi shuki, tarjimon kitobxonga qarab mo’ljalni olishi lozim” [6]. Bu jihat esa har bir asar tarjimasiga o’ziga xos ijodiy yondashishni talab qiladi. Demak, tarjima tilida ham faqat tarixiy va arxaik so’zlardan foydalanish tarjima asarni zamonaviy kitobxon uchun birmuncha tushunarsiz holatga keltirib qo’yadi.

Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, badiiy tarjima yordamida bir xalq boshqa bir xalqning adabiyotidan xabardor bo’ladi va uni teranroq tushunadi, ayniqsa, tarixiy asar qahramonlari, ezgulik, adolat, yaxshilik ideallari o’zga xalqlar dilidan joy oladi. Tarjimon tarixiy mavzudagi asarlarni tarjima qilishdek mas’uliyatli ishni o’z zimmasiga olar ekan, u orqali boshqa millat vakili bo’lgan kitobxonlar bir millatning tarixiy o’tmishidagi muhim voqealar, tarixiy shaxslar hayoti va faoliyati bilan tanishadilar, ularda unga nisbatan hurmat tuyg’usi paydo bo’ladi va, shu orqali, tarjimon ham asliyat muallifi bilan bir qatorda ma’rifatli avlodni tarbiyalash, o’z zamondoshlarini tarixiy o’tmish voqealaridan va tarixiy shaxslarning hayoti va faoliyatidagi ibratli tomonlaridan saboq olishga undashdek muhim vazifani uddalaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Попович А. Проблемы художественного перевода. Перевод со словацкого. – Москва: Высшая школа, 1980. – 352 с.
2. Лилова А. Введение в общую теорию перевода. – Москва: Высшая школа, 1985. – С. 115–147.
3. Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. – Toshkent: Fan, 2005. – B.111.
4. Neubert A. Pragmatische Aspekte der Übersetzung. – Leipzig, 1968. – S. 30–31.
5. Salomov G’. Tarjima tashvishlari. – Toshkent: G’afur G’ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 1983. – 119 b.
6. Salomov G’. Tarjima nazariyasiga kirish. – Toshkent: O’qituvchi, 1978. – 220 b.

Zulaykho JURAEVA,

Kokand State Pedagogical Institute, a teacher;

Mukhtasar KHASANOVA, Shohsanam MAMASOLIEVA,

*Kokand State Pedagogical Institute, Faculty of Philology,
students of English Department*

ENHANCING INTERACTIVE LESSONS WITH BRAINSTORMING ACTIVITIES

Interactive lessons are crucial in promoting student engagement and knowledge retention. However, merely delivering information is insufficient. To truly empower students as active participants in their learning journey, educators need to adopt innovative teaching methods. One such method is the incorporation of brainstorming activities. In this article, we will explore the significance of brainstorming activities and their usage in interactive lessons, following the IMRAD structure.

Selecting appropriate brainstorming techniques is vitally important for the teachers since it flourishes the lesson and attracts students’ attention. There are various brainstorming techniques suitable for interactive lessons, such as freeform brainstorming, mind mapping, group brainstorming, and think-pair-share. Educators must select the technique that best aligns with the learning objectives and the class dynamics.

Another important point is establishing clear goals. It is essential to define the goals of the brainstorming activity. Are you looking for creative ideas, problem-solving, or critical thinking? Clarity in objectives enables students to focus their thinking and contributions. Moreover, teachers must be attentive for setting the stage. They can create an environment that fosters creativity and open dialogue. This includes physical arrangement, materials, and any technology or tools required for the activity.

Looking at the results, the following ideas has been appeared:

1. Enhanced Student Engagement: brainstorming activities promote active participation. Students are more likely to feel engaged and invested in the learning process when they have a platform to share their thoughts and ideas.

2. Improved Critical Thinking: brainstorming encourages students to think critically, analyze information, and make connections between concepts. It challenges them to question assumptions and consider diverse perspectives.

3. Strengthened Collaboration: group brainstorming activities develop teamwork and communication skills. Students learn to listen to others, build on each other's ideas, and reach a consensus.

4. Creative Problem-Solving: brainstorming encourages out-of-the-box thinking. It enables students to explore various solutions and select the most innovative or practical ones.

5. Overcoming Challenges: while brainstorming activities offer numerous benefits, educators may encounter challenges, such as students' fear of sharing ideas, a lack of structure, or dominance of a few participants. To address these issues, instructors can implement strategies like anonymous brainstorming, time limits, and facilitation techniques. Turning to the next point about brainstorming activities, it is said that brainstorming activities are versatile and can be adapted for various subjects and age groups. The key is to align the activity with the lesson's learning objectives. As for assessment, it is important to assess the effectiveness of brainstorming activities in interactive lessons. This can be done through student feedback, observation, and evaluating the quality of ideas generated.

It is no exaggeration to call brainstorming activities a bridge between the student and the teacher. Because, through these activities, the teacher can find out the inner feelings of his students, interests, their future plans and even their family situation. Adolescents are usually very emotional, withdrawing from their environment or withdrawing into their own shell and hate their surroundings if they are noticed. However, if the interactive activities as mentioned above are carried out continuously in the classes and these activities are selected correctly for the classes, the students can quickly understand the depressed mood or the happy state. They can even help and advise them.

Incorporating brainstorming activities into interactive lessons is a powerful method to enhance student engagement, critical thinking, collaboration, and creativity. All in all, brainstorming is a creative problem-solving and idea generation technique that encourages participants to generate a large number of ideas or solutions to a particular problem or topic. It is typically used in a group setting, although it can also be done individually.

The primary goal of a brainstorming activity is to promote free thinking, open discussion, and the generation of a wide range of ideas without immediately evaluating or criticizing them. This open and non-judgmental atmosphere helps to foster creativity and explore various perspectives. Here are some key features of a brainstorming activity:

Divergent Thinking. Brainstorming encourages divergent thinking, which means coming up with as many different ideas as possible, often going beyond the obvious or conventional solutions.

No Criticism. During a brainstorming session, participants are explicitly encouraged to withhold criticism or judgment of ideas. This helps create a safe space where everyone feels comfortable sharing their thoughts.

Quantity over Quality. The focus is on generating a large quantity of ideas. Later, in the evaluation phase, the ideas can be refined, combined, or filtered for quality.

Build on Each Other's Ideas. Participants can build on the ideas of others, creating a collaborative and synergistic environment.

Time Limit. Brainstorming sessions are often time-limited to maintain a sense of urgency and prevent overthinking.

Facilitator. A facilitator may guide the process, keeping it on track and encouraging active participation from all group members.

Variety of Techniques. There are various brainstorming techniques, such as freeform brainstorming, mind mapping, group brainstorming, and think-pair-share, each with its own unique approach to idea generation. Brainstorming activities can be used in various contexts, including business meetings, educational settings, design processes, and problem-solving sessions. The generated ideas can serve as a foundation for further discussions, decision-making, or problem-solving efforts. Brainstorming is a valuable tool for fostering creativity, encouraging critical thinking, and promoting collaboration among participants.

References

1. Eli Hinkel. The handbook of research in second language teaching and learning. Vol. II. ISBN 0-203-83650-2 Master e-book.
2. Mary Jane Peluso. Interpreting communicative language teaching. file:///C:/Users/OrgTechSERVICE/Downloads/CLT_Communicative_Language_Teaching.pdf
3. Radjapov E. Repressions against the elite of the Uzbek national military personnel in the period of "Great Terror" // Look to the past, 2023, vol. 6, iss. 1, pp. 66–72.

Dilnavoz Yusupova
 filologiya fanlari doktori,
 ToshDO'TAU professori

MUMTOZ ARUZHUNOSLIK ASOSLARI (Juzv va rukn tushunchalari asosida)

Annotatsiya. Maqolada mumtoz aruzshunoslikning asosi bo'lgan juzv tushunchasi tahlilga tortilib, uning zamonaviy aruzshunoslikdagi hijo (bo'g'in) ritmik unsuri bilan munosabati tadqiq etilgan. Juzvlardan ruknlarning hosil bo'lish jarayoniga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: aruz, juzv, harakatlar, sabab, vatad, fosila, rukn.

Abstract. The article analyzes the understanding of juzvs, which forms the basis of classical prosody, and studies its connection with the rhythmic element of hidja (syllable) in modern aruz studies. Attention is paid to the process of forming rukns (feet) from juzves.

Keywords: aruz, juzv, sabab, vatad, fasila, rukn (foot)

Aruz vazni alohida ilm sifatida arab olimi Xalil ibn Ahmad tomonidan bir tizimga solingach, bu ta'limot dastlab o'rta asr fors adabiyoti, keyinchalik turkiy adabiyotda keng tarqaldi. Turkiy ijodkorlar tomonidan yaratilgan Shayx Ahmad Taroziyning «Funun ul-balog'a», Alisher Navoiyning «Mezon ul-avzon», Zahiriddin Muhammad Boburning «Muxtasar» («Risolayi aruz»), Fitratning «Aruz haqida» asarlari aruzshunoslik ilmiga muhim hissa bo'lib qo'shildi.

Ma'lumki, zamonaviy aruzshunoslikda eng kichik ritmik birlik hijo, ya'ni bo'g'in hisoblanadi. Lekin mumtoz aruzshunoslarimiz aruz nazariyasini tushuntirishda bo'g'inlardan emas, balki *juzv* deb ataluvchi bo'laklardan foydalanganlar. Xo'sh, juzv tushunchasini zamonaviy aruzshunoslik nuqtayi nazaridan qanday izohlash mumkin?

Bilamizki, arab alifbosida unli tovushlarni ifodalaydigan harflar mavjud emas. Balki unliharflar *harakat* deb nomlanadi. Buni quyidagi misol orqali tushunib olamiz. Dastavval mana bu arabiy harflarga diqqat qarating: مَكْتَب. Bu harflar bizning alifboda shunday yoziladi: «mktb». Albatta, undoshlarning bu ko'rinishi ma'no anglatmaydi. Agar bu arabiy harflarga quyidagi belgilarni qo'yib chiqsak, holat o'zgaradi: مَكْتَب. Bu so'zni endi «maktab» deb o'qish mumkin. Aynan uch unlini bildiradigan َ (fatha, ya'ni qisqa «a» unlisi), ِ (kasra, ya'ni qisqa «i» unlisi) hamda ُ (zamma, ya'ni qisqa «u» unlisi) *harakat* deb ataladi. Agar qaysi undosh harf ustida bu harakatlardan biri kelsa, ushbu harf *mutaharrik*, ya'ni harakatli harf deyiladi, agar undosh harf ustida hech qanday harakat bo'lmasa, u *sokin* harf deyiladi hamda unga qo'yiladigan ْ belgisi sukun deyiladi. Biz ko'rib chiqqan مَكْتَب (maktab) so'zida «م» (mim) hamda «ت» (te) undoshlari *mutaharrik*, ya'ni harakatli, «ك» (kof) hamda «ب» (be) undoshlari *sokin* hisoblanadi.

Juzv atamasini to'liq tushunib olish uchun ham biz *mutaharrik* hamda *sokin* harflarning ma'nolarini bilib olishimiz zarur edi. Mana endi bema'lol harakat va sukunni farqlay olamiz.

Juzv (arabcha «qism, bo'lak, parcha») *mutaharrik* va *sokin* harflardan tashkil topuvchi aruziy birlik hisoblanadi. Juzvlar ruknlarni hosil qilishda ishtirok etadi (biz o'tgan darslar davomida *rukni* nima ekanligini juda yaxshi o'zlashtirib oldik) va uch turga ajratiladi:

1. Sabab (arabcha «arqon»). Ushbu juzv harflarning qay tartibda birikishiga qarab o'z ichida yana ikkiga bo'linadi:

a) sababi xafif (*yengil sabab*) – bir *mutaharrik* va bir *sokin* harfdan hosil qilinuvchi bo'lak. Masalan, «زَرُّ» (*zar*) degan so'zni olaylik. Bunda, ko'rib turibmizki, «ز» (*z*) undoshi ustida fatha turibdi, demak, u *mutaharrik*, «ر» (*r*) undoshi ustida esa hech qanday harakat yo'q, demak, u *sokin* harf. Sababi xafif esa aynan shunday: bir *mutaharrik* va bir *sokin* harfdan iborat bo'ladi. Zamonaviy aruzshunoslikda esa bu bir cho'ziq hijo (–)ga teng bo'ladi. Masalan, «*ham*», «*nam*», «*men*» kabilar. Agar bu so'zlarga diqqat qilsak, ularning bir undoshi *mutaharrik* va biri *sokin*;

b) sababi saqil (*og'ir sabab*) – ikki *mutaharrik* harfning ketma-ket kelishidan yaraluvchi bo'lak. Masalan, «يَرُّ» (*yara*) so'ziga diqqat qaratsak, unda ikkala undosh ham *mutaharrik* ekanligini ko'ramiz. Demak, bu sababi saqildir. Zamonaviy aruzshunoslikda esa u ikki qisqa hijoning ketma-ket kelishini (V V) bildiradi. Bunga «*tana*», «*kapa*», «*sana*» va boshqa so'zlar misol bo'la oladi.

Fikrlarimizni shu o'ringacha tartibga solsak. Demak, juzv uch turli ekan, undan biri sabab bo'lib, sabab ham ikkiga bo'linadi: sababi xafif, sababi saqil. Biz bu fikrni chizma shaklida ko'rsak, yodda saqlanishi osonlashadi:

Endi juzvning keyingi turiga nazar solsak.

2. Vatad (arabcha «qoziqcha»). U ham ikki turga bo'linadi:

a) vatadi majmu (*birikkan vatad*) – ikki mutaharrik va bir sokin harfning birikuvidan hosil bo'luvchi bo'lak. Quyidagi so'zlarga diqqat qiling: «سَهْر» (sahar). Bunda birinchi kelayotgan «س» (sin) hamda «ه» (ho) undoshlari harakatli, so'nggi harf «ر» (re) esa sokin. Demak, u vatadi majmu. Zamonaviy aruzshunoslikda qisqa hijodan so'ng cho'ziq hijo kelsa, bu vatadi majmuni bildiradi: V –

Masalan, «chaman», «taraf», «vatan» kabi;

b) vatadi mafruq (*ajralgan vatad*) – ikki mutaharrik va ular o'rtasida kelgan bir sokin harf yoki bir mutaharrik harfdan so'ng ikki sokin harfning kelishidan tashkil topuvchi bo'lak. Masalan, «سَقْل» (saqla) so'zida «س» (sin) va «ل» (lom) harflari mutaharrik, o'rtasidagi «ق» (qof) esa sokin. Demak, bu vatadi mafruq.

Yoki «قَدْر» (qadr) so'zini olsak. Qoidagi binoan, bir mutaharrik «ق» (qof) va ikki sokin harf «د» (d) hamda «ر» (r) harflari kelmoqda. Bu ham vatadi mafruqdir.

Zamonaviy aruzshunoslikda cho'ziq hijodan so'ng qisqa hijoning kelishi yoki o'ta cho'ziq hijoni (– V) bildiradi: masalan, «asra», «bahra», «kuyla» yoki «ishq», «mehr», «dard» va boshqalar.

Shu o'rinda yuqoridagi chizmani to'ldirib tasavvurlarimizni aniqlashtirib olamiz:

Navbatdagi juzv esa *fosiladir*.

3. Fosila (arabcha «palos», «oraliq») ham ikki turga bo'linadi:

a) fosilayi sug'ro (*kichik fosila*) – uch mutaharrik harfdan so'ng bir sokin harfning kelishidan tashkil topuvchi bo'lak. Misol tariqasida «قَرَدِم» (qaradim) so'ziga nazar solsak. Bunda dastlabki uch harf «ق» (q), «ر» (r) hamda «د» (d) harakatli bo'lsa, oxirigisi «م» (m) sokindir. Fosilayi sug'ro zamonaviy aruzshunoslikda ikki qisqa hijodan so'ng bir cho'ziq hijoning kelishini (V V –) bildiradi: masalan, «yuragim», «ajabo», «sanamo» kabi;

b) fosilayi kubro (*katta fosila*) – to'rt mutaharrik harfdan so'ng bir sokin harfning kelishidan tashkil topuvchi bo'lak. Masalan, «قَرَمَدِم» (qaramadim) so'zidagi dastlabki to'rt harf «ق ر م د» mutaharrik va oxirigisi «م» sokin, demak, uni ikkilanmay *fosilayi kubro* desa bo'ladi. Zamonaviy aruzshunoslikda uch qisqa hijodan so'ng bir cho'ziq hijoning kelishi *fosilayi kubroni* (V V V –) bildiradi. Masalan, *yaramading*, *sanamadim*.

Ana endi juzv haqidagi tasavvurlarimiz to'liq bo'ldi. Chizmani esa quyidagicha shakllantirish mumkin:

Yuqorida aytib o'tilganidek, juzvlar ruknlarni hosil qiladi. Ammo qanday qilib? Buning uchun asliy ruknlarning qaysi juzvlardan shakllanishini tahlil qilamiz.

Fauvlun (فَعُولُنْ) – bir vatadi majmu (V –) «فَعُوْ» (*fauv*) va bir sababi xafif (–) «لُنْ» (*lun*)dan iborat bo'ladi (V – –). Ma'lumki, vatadi majmu deganda ikki mutaharrik va bir sookin harf birikuvini tushunar edik, «فَعُوْ» (*fauv*) esa aynan vatadi majmuga mos keladi. Sababi xafif esa bir mutaharrik va bir sookin harfdan paydo bo'lishini hisobga olsak, «لُنْ» (*lun*) ana shu qoidaga javob beradi. Buni chizmada quyidagicha ifodalaymiz:

Foilun (فَاعِلُنْ) – bir sababi xafif (–) «فا» (*fo*) va bir vatadi majmu (V –) «عِلُنْ» (*ilun*)dan tarkib topadi (–V –).

- Foilun** (فَاعِلُنْ) – bir sababi xafif (–) «fa» (*fo*) va bir vatadi majmu (*V*–) «ilun» (*ilun*)dan tarkib topadi (–*V*–).
- Mafoiylun** (مَفَاعِلُنْ) – bir vatadi majmu (*V*–) «mafo» va bir sababi xafif (–) «iy» hamda yana bir sababi xafif (–) «lun»dan tarkib topadi (*V*– – –).
- Mustaf'ilun** (مُسْتَفْعِلُنْ) – ikki sababi xafif (– –) «mustaf» va bir vatadi majmu (*V*–) «ilun»dan tashkil topadi (– – *V*–).
- Foilotun** (فَاعِلَتُنْ) – bir sababi xafif (–) «fo», bir vatadi majmu (*V*–) «ilo» va bir sababi xafif (–) «tun»dan tarkib topadi (–*V*– –).
- Mafoilatun** (مَفَاعِلَتُنْ) – bir vatadi majmu (*V*–) «mafo» va fosilayi sug'ro (*V* *V*–) «ilatun»dan tashkil topadi (*V*– *V*– *V*–).
- Mutafoilun** (مُتَفَاعِلُنْ) – bir fosilayi sug'ro (*V* *V*–) «mufafo» hamda bir vatadi majmu (*V*–) «ilun»dan iboratdir (*V*– *V*– *V*–).
- Maf'uvlotu** (مَفْعُولَاتُ) – ikki sababi xafif (– –) «maf'uv» va bir vatadi maf'ruq (–*V*) «lotu»dan tarkib topadi. Endi asliy ruknlarning tuzilishini quyidagi jadval asosida yanada mustahkam tushunib olsak:

№	Asliy rukn nomi	Tuzilish	Chizmasi
1	Fauvlun	vatadi majmu' + sababi xafif	<i>V</i> – –
2	Foilun	sababi xafif + vatadi majmu'	– <i>V</i> –
3	Mafoiylun	vatadi majmu' + sababi xafif + sababi xafif	<i>V</i> – – –
4	Mustaf'ilun	sababi xafif + sababi xafif + vatadi majmu'	– – <i>V</i> –
5	Foilotun	sababi xafif + vatadi majmu' + sababi xafif	– <i>V</i> – –
6	Mafoilatun	vatadi majmu + fosilayi sug'ro	<i>V</i> – <i>V</i> <i>V</i> –
7	Mutafoilun	fosilayi sug'ro + vatadi majmu'	<i>V</i> <i>V</i> – <i>V</i> –
8	Maf'uvlotu	sababi xafif + sababi xafif + vatadi maf'ruq	– – – <i>V</i>

Demak, yuqoridagilardan ma'lum bo'lyaptiki, mumtoz aruzshunoslikda eng kichik ritmik birlik juzv bo'lib, uning 3 ta turi: sabab, vatad, fosila farqlanadi. Ular yana o'z navbatida ikki guruhga ajratiladi. Juzvlarning birikuvidan asliy ruknlar hosil qilinadi. Asliy ruknlarning soni 8 ta bo'lib, ularning birikuvidan turli bahrlar hosil bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Абдурахмон Жомий. Рисолаи аруз / масъул муҳаррир А.Эркинов, таржимон, шарҳлар ва изоҳлар муалифи Д.Юсупова. – Тошкент: ТАМАДДУН, 2014. – 100 б.
2. Алишер Навоий. Мезон ул-авзон. МАТ. 20 томлик. – Тошкент: Фан, 2000. Т. 16. – Б. 43-98.
3. Бобир Заҳириддин. Мухтасар / Нашрга тайёрловчи С.Ҳасанов. – Тошкент: Фан, 1971. – 413 б.
4. Ваҳид Табризи. Джем-и мухтасар / Критический текст, перевод и примечания А.Е.Бертельса. – Москва: Восточная литература, 1959. – 158 с.
5. Julie Scott Meisami. Structure and Meaning in medieval Arabic and Persian poetry. – London, 2003.
6. Насируддин Тўсий. Меъёр-ул-ашъор / Ҳозирқунандаҳои чоп У.Тоиров, М.Абдуллоев, Р.Чалол. – Душанбе: Ориёно, 1992. – 150 с.
7. Сайфий. Арузи Сайфий / Нашрга тайёрловчи Ҳ.Блошман. – Калькутта, 1872. – 56 с. (форс тилида).
8. Ҳожиаҳмедов А. Ўзбек арузи луғати. – Тошкент: Шарқ, 1998. – 224 б.
9. Юсупова Д. Темурийлар давридаги арузга доир рисолаларнинг қиссий таҳлили. – Т.: Ta'lim-media, 2019. – 264 б.
10. Yusupova D. Aruz va mumtoz poetikaga kirish. Darslik– Т.:Akademnashr, 2020. – 252 б.

Zoxira Xidraliyeva,
 Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti katta o'qituvchisi,
 filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

IQON SHEVASI HAMDA ALISHER NAVOIY ASARLARI TILIDA LEKSIK MOSLIK

Annotatsiya. Ushbu maqola o'zbek tilining Iqon shevasiga bag'ishlangan bo'lib, unda *Alisher Navoiy asarlari* lug'ati hamda sheva leksikasidagi mushtarak so'zlar qiyosiy tahlillar asnosida bayon qilingan.

Kalit so'zlar: adabiy til, sheva, lahja, leksik birlik, leksik qatlam, dialektal so'z.

Resume. This article is devoted to the Iqon dialect of the Uzbek language, in which, based on a comparative analysis, the dictionary of Alisher Navoi's works and similar words in the vocabulary of the dialect are described.

Keywords: literary language, dialect, lexical unit, lexical layer, dialectal word.

Резюме. Данная статья посвящена Иканскому диалекту узбекского языка, в котором на основе сравнительного анализа описываются словарь произведений Алишера Навои и аналогичные слова в лексике диалекта.

Ключевые слова: литературный язык, диалект, наречие, лексическая единица, лексический слой, диалектное слово.

Bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan davrda globallashuv jarayoni dunyoning barcha tillari kabi mahalliy shevalarga ham o'z ta'sirini o'tkazayotgani barchaga ma'lum. Shunga qaramay shevalardagi ayrim dialektal leksemalar ma'lum darajada turg'un ekanligini, faol qo'llanishda davom etayotganligini kuzatish mumkin.

Quyida *Alisher Navoiy asarlari* tili hamda Iqon shevasi leksik tarkibida uchraydigan dialektal so'zlardagi leksik-semantik moslik fikrimizni tasdiqlaydi. Albatta, bunda mushtarak so'zlar ba'zi o'rinlarda kichik fonetik o'zgarishlarga uchranganligi, ayrim so'zlarning semantik jihatdan torayishi yoki kengayganligi kuzatiladi, ammo leksik birliklardagi asosiy semalar saqlanib qolgan.

amraq ~ biror kishiga ko'proq bog'lanib qolish, ayniqsa, yosh bolalarning onasiga, opasiga, buvisiga qattiq bog'lanishi: **ajto:s'iya amraq** Iqon (*Iqon*); **amraq** ~ do'stlik, ulfat, ovunchiq (NAL. 46); **a:jmanda qa:dim** iborasi mavjud. Ushbu ibora bexabar qolish, o'ziga tegishli narsadan bebahra bo'lganda qo'llanadi. *Ba:rimni qo:lim bilam be:p, a:jmanda qa:b o:tiripma* (*Iqon*); **ajman** ~ a. Arabistonda bir joy nomi: *Vodiyi Ayman*. (NAL.1972. 37). **bi:jläs** ~ egalik qilish, xo'jayinlik qilish: *ö:jni bi:jläp o:tiripfi* ~ Uygga egalik qilib o'tiribdi (*Iqon*); **biylamak, bilamak** ~ qayramoq, o'tkirlamoq: *tig' bilamak ~ tig' qayramoq* (NAL.1972. 117); **bolamaq** ~ atala: *A:ldin, to:yyan äjällärgä qirq kün bolamaq* içirgän ~ Avval, tuqqan ayollarga qirq kun atala ichirishgan (*Iqon*); **bulomoy** ~ bulamiq (ovqat): **Sortlar bulomoyni turkcha ayturlar** (NAL. 135); **mu:rt** ~ mo'ylov: *Käma:lbe:k dä:däm mu:rtini a:b tašasa, ta:nimäpma* (*Iqon*); **burut** ~ f. mo'ylab, murut (NAL. 137); **gära:n** ~ quloysi oyir, kar (*Iqon*); **garon** ~ f. og'ir, vazmin: **Garon sang** – Toshi og'ir, vazmin. (NAL. 159); **kizläš** ~ yashirmoq: *Sä:tini kizläp qo:jdım; Ajaq kä:jimini kizläp qo:jdım, ke:dämmäjdı* (*Iqon*); **gezlamak, kezlamak** ~ bekitemoq, jaširmoq (NAL. 142; 372); **da:v** ~ 1. Do'q-po'pisa: *A:vi jü:rsäjäm, da:vi jü:rmäjdı*; 2. Dushmanlashish, aytishish: *I:kkisi da:jim da:vlašya:nı da:vlašya:n* (*Iqon*); **dov** ~ shatranj, qimor kabi o'yinlarda va urushda ikki tomonning navbat so'rashi; talashish. (NAL. 195); **itmäk** ~ yo'qotmoq: *I:tmä:giñni üzämä* (ibora) ~ Yo'q qilaman (*Iqon*); **itmak** ~ yo'qolmoq (NAL. 286); **käpänäk** ~ ustki kiyim: 1. *Kä:pän kä:jgän kä:mäjdı, käpänäk kä:jgän kä:lädi*. 2. Qo'y, echkilarda bo'ladigan kasallik (*Iqon*); **kapanak** ~ jundan qilingan ustki kiyim, jul (bosma) chakmon; darveshlarning jul kiyimi (NAL. 304); **ke:sövgı** ~ kosov (*Iqon*); **ko'sav** ~ o't kovlaydigan asbob, kesov, kosov (NAL. 328); **mügüz:** *Si:riñ bi mügüzi sinyan äkä* (*Iqon*); **munguz** ~ shox (NAL. 413); **mo:ndı** ~ katta ko'za (xum) (*Iqon*); **mo'ndu** ~ sopol ko'zacha (NAL. 443); **a:mıtqa** ~ aralash: *a:mıtqa maj* (*Iqon*); **omixta** ~ f. aralash, aralashtirilgan, qorishtirilgan. (NAL. 448); **ta:ba** ~ tova. 1. Oshxona jihozi; 2. O'choqning qozon qo'yiladigan pishirilgan loy bilan qalin suvalgan qismi: **Ta:banı** su:(v)ap qo:jdım (*Iqon*); **toba** ~ f. tava (non va quymoq kabi narsalar pishirish uchun yasalgan cho'yan lagancha) (NAL. 610); **taz** ~ toz, **kal:** *Ba:šında çeš qa:maj, taz o:psa* (*Iqon*); **toz** ~ Boshida tuki yo'q, kal. (NAL. 610); **tuzluq** ~ tuz idishi: *Tu:zini i:çip tu:zliyiya tüpürmä* (*Iqon*); **tuzluq** ~ tuz idishi (NAL.1972. 615); **olta:n** ~ oyoq kiyimning qismi: *Ö:zgä ju:rtta sulta:n o:yuçaj, ö:z ju:rtında o:lta:n o:* (*Iqon*); **ultong** ~ charm, etik charmi, ulton (NAL. 624); **u:tış** ~ yutmoq: **O:jında bizär u:tış** (*Iqon*); **utmoq** ~ yutmoq (NAL. 627); **u:ma:š** ~ taom turi: *Ke:škä u:ma:š a:š qı(l)* (*Iqon*); **umoch** ~ qattiq xamirni suvga uvalab pishirilgan suyuq ovqat (NAL. 625); **uçiptı** – vafot etmoq, jannati bo'lmoq: *ikki-üş a:jlıq ba:lası u:çiptı* (*Iqon*); **uçmoq** ~ jannat (NAL. 628); **xi:jra** ~ tentak, axmoq (*Iqon*); **xijra** ~ qamashgan. Qorong'i bosgan, so'nik, xira; 2. Hayron, shoshgan (NAL. 653)

çibin ~ pashsha: *çibini hä:jdä* (*Iqon*); **çibin** ~ chivin, qora pashsha (NAL. 679); **šal** ~ ipak: *Šal kö:jnäk kä:jıptı. Šal joma:l ta:qıptı* (*Iqon*); **šol** ~ yungdan to'qilgan kiyim; ro'mol, o'rama (NAL. 700); **ä:käži, ä:käži-sinil** ~ opa, opa-singil: *Ä:käži-sinil je:täkläšip ke:ba:re:ssilar?* (*Iqon*); **egachi; egachi-singil** ~ opa; opa-singil: (NAL. 706);

e:n ~ egin, yelka: *E:niñä issiyra:q nä:sä kä:j, kün sa:(v)uq.* (Iqon); **egn** ~ tan, badan, kishining gavdasi, usti (NAL. 706); **änäk** ~ iyak: *änäginä süjämä* (Iqon); **engak** ~ iyak (NAL. 708); **äskärmäk** ~ esga olmoq: *Ö:ziñä jaxši nä:sä aya:nda, me:nijäm ä:skärgä:jsä* (Iqon); **eskarmak** ~ esga olmoq, eslamoq (NAL. 709); **et** ~ go'sht: *Ta:yan et be:bäripti*; **Avqa:tqa** etni a:jdaq sa. (Iqon); **et** ~ go'sht. (NAL. 710); **ju:drug** ~ musht: *judruqlap urdi, judruqladi* (Iqon); **yumrug', yumruq** ~ musht (NAL. 712); **jo:yiriš** ~ xamir qorish. *Ba:šmaltaqqa xamirni qa:ttiğ qip jo:yir* (Iqon); **yug'rulmoq** ~ qorishtirilmoq (NAL. 712); **ölčäk** ~ sutni o'lchash uchun daraxtning novdasidan tayyorlangan predmet: *Tä:všik bügün bizärdä, Sa:bišya e:t ö:lčäknijäm ä:kkirsi* (Iqon); **o'lchak** ~ o'lchov (NAL. 720); **oñališ** ~ o'nnglanish. *A:Idiñyi sapar kö:rgänimdin rasa: oñalipti*(Iqon); **o'ng'almoq** ~ tuzalmoq, sog'aymoq (NAL. 720); **o:ñaj** ~ yengil, **oson**: *o:ñaj i:š; o:ñaj jo:l*(Iqon); **o'nyay** ~ oson (NAL. 720); **örtänmäk** ~ 1. Kuymoq. 2. Azoblanish: *Örtänip ö:liš; Ö:rtängän jürägimni örtämä* (Iqon); **o'rtanmak** ~ kuymoq (NAL. 721); **o:t** ~ olov: **o:t ja:qfi** (Iqon); **o't** ~ olov (NAL. 722); **o:tayasi** ~ **oila boshlig'i**: *O:tayasi, siz bi nä:sä de:ñ; o'tog'a* ~ boshga taqiladigan jig'a (NAL. 722). **ö:tük // ö:tik** ~ etik: *ki:giz ö:tük, re:ziñkä ö:tik* (Iqon); **o'tuk** (NAL. 723); **ö:ški** ~ echki: *ö:škiniñ sü:di, ö:škiniñ e:ti* (Iqon); **o'chku** ~ 1.echki. 2.kiyik. 3. tog' echkisi (NAL. 723); **ö:čik** ~ o'chgan: *Ö:jdä he:škim jo:q, u:š ö:čik* (Iqon); **o'chuk** ~ o'chgan, so'ngan: **Vale ul yotib, andoqkim** o'chuk sham (NAL. 723); **ola:q** ~ uloqcha: *Ö:škiniñ ba:lası ola:q dejilädi* (Iqon); **o'g'loq** ~ echki bolasi (NAL. 723); **qa:baq** – 1. qovoq: *Qa:bayidin qa:r jayadi*; 2. oshqovoq: *Qa:baq piširip qo:jdım* (Iqon); **qabaq, qaboq, qabog'** ~ qovoq (*ko'z bilan qosh oraliğ'i*) (NAL. 725); **qavala(moq)** ~ quvlamoq: *A:Idiñ sa:p, qavala; qavlamoq.* (NAL. 726); **qadaq** ~ oyoq yoki qo'lning qavarishi: *A:jayim qadaço:p, jürä:mmäjmä. qadog'* ~ qabariq (oyoqda) (NAL. 726); **qursa:q** ~ qorin (arxaiklashgan) *Ta:r qursa:qta ja:tišyammis* (Iqon); **qursog'** ~ qorin: **Bahr arodur maskani bo'lg'oy balig'ning** qursog'i (NAL. 746); **qo:naq** ~ tovuqlar qo'nib o'tiradigan joy: *Qo:naqqa čiqqan ta:(v)uqdaq o:tiři:psa* (Iqon); **qo'nalg'a** ~ qush qo'nadigan joy; *umuman qo'nar joy* (NAL. 748); **qo:biz** ~ **cholg'u asbobi** (*ibora tarkibida saqlanib qolgan*): *Män ni de:jmä, qo:bizim ni de:jdi* (Iqon); **qo'buz, qo'puz** ~ **Ma'lum cholg'u asbobi** (NAL. 747).

Xulosa qilish mumkinki, Alisher Navoiy asarlari leksikasi va sheva leksikasi qiyosiy tahlili Iqon shevasi leksikasida olti asrlik leksik birliklarning aksariyati bugun ham aynan va qisman fonetik o'zgarishlar bilan faol iste'molda ekanligi, ayrimlarining hosila ma'nolarda qo'llanayotganligi, uning eski o'zbek tili xususiyatlarini yaxshi saqlagan lisoniy manbalardan biri ekanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ashirboyev S. O'zbek dialektologiyasi. – Toshkent: Nodirabegim, 2021.
2. Ўзбек шевалари лексикаси. – Тошкент: Фан, 1966.
3. Ўзбек шевалари лексикаси. – Тошкент: Фан, 1991.
4. Фозилов Э. Алишер Навоий асарлари луғати. – Тошкент: Niso Poligraf, 2013.
5. Ashirboyev S. Alisher Navoiy asarlari tili va Andijon shevasi // O'zbekiston. Til va madaniyat jurnali. –Toshkent: 2020. №1. –B. 6-16.
6. Khidralieva Z. Some lexemes in Iqan in the comparison to the original turkic words in "Devonu lug'atit turk"// Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities ISSN: 2249-7315 Vol. 12, Issue 05, May 2022 SJIF 2022 = 8.625 (Impact factor SJIF 2022 = 8.625).
7. Turdialiev A. Denov qarluqlari shevasida kelishiklarning qo'llanishi. – Termiz. J//Filologik tadqiqotlar: Til, adabiyot, ta'lim. 2002. 7-son. – B. 25-28.
8. Khidralieva Z. Features of the plural form of Iqan dialect //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) ISSN: 2278-4853 Vol 10, Issue 4, April. (2021 Impact Factor: SJIF 2021 = 7.699).

Azimjon MAJITOV,
podpolkovnik O'R QK Akademiyasi katta o'qituvchisi

HARBIY FANLARNI O'QITISH BO'YICHA ILG'OR DAVLATLARDAGI PEDAGOGIK YONDOSHUVLAR

Annotatsiya: Maqolada xorijiy davlatlarning harbiy oliy ta'lim muassasalarida olib borilayotgan dasr jarayonlari va ta'lim metodikalari tahlil qilinib, ularning ijobiy tomonlari ko'rsatilgan hamda ijobiy tajribalarni milliy harbiy ta'limda qo'llash masalalari to'g'risida mulohazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: harbiy fan, harbiy ta'lim, aniq vaziyat, o'rganish motivatsiyasi, muvozanat, ilmiylik, muammoli ta'lim, metodika, nazariya, ijobiy yutuqlar.

Аннотация: В статье анализируются учебные процессы и методы обучения, реализуемые в высших военных образовательных учреждениях зарубежных стран, показаны их положительные стороны, а также комментируются вопросы применения положительного опыта в отечественном военном образовании.

Ключевые слова: военная наука, военное образование, конкретная ситуация, мотивация обучения, баланс, наука, вызов обучения, теория, позитивные достижения.

Annotation: The article analyzes the teaching processes and educational methods carried out in military higher educational institutions of foreign countries, shows their positive aspects, and applies positive experiences in national military education opinions were expressed about the issues.

Keywords: military science, military education, specific situation, learning motivation, balance, scientific, problem-based learning, methodology, theory, positive achievements.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni Shavkat Miromonovich Mirziyoevning davlatimiz milliy mudofaasini ta'minlashni takomillashtirish yo'lida olib borayotgan faoliyati harbiy sohada o'zining ijobiy samarasini bermoqda. Qaerda aniq maqsad hamda taqqoslash imkoni bo'lsa, yangi ilg'or g'oyalari va fikrlari uchun imkon yaratiladi.

Harbiy ta'lim samaradorligini oshirishda davr, bilim oluvchi ehtiyoji va talablaridan kelib chiqib yangicha yondashuvlar qilish bugungi kunning dolzarb talablaridan biridir. Shu ma'noda bugun rivojlangan mamlakatlarning harbiy ta'lim tizimini o'rganish va tajribalarini amalda qo'llash tajribasi Mudofaa vazirligi tizimida dolzarb masalaga aylangan ¹.

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar tizimi faoliyatini zamon talablari asosida tashkil qilishda oliy harbiy ta'lim muassasalari muhim o'rin tutadi. Harbiy kadrlarni amaliyot uchun tayyorlab, harbiy ta'lim-tarbiyani rivojlanishi aynan shu dargohlarda amalga oshiriladi. Bu yo'nalishda xorijiy davlatlar tajribasini o'rganish va ijobiy sifatlarini o'quv jarayoniga tatbiq etish foydadan xoli emas.

Xorijning rivojlangan mamlakatlarida turli soha professor-o'qituvchilari bevosita harbiy ta'lim muassasalariga tashrif buyurib, o'z kasbiy tajribalari bilan fikr almashinuvi jarayonini amalga oshiradilar.

Xorijdagi harbiy ta'lim muassasalarining kursantlari boshqa davlatlardagi ilg'or ta'lim muassasalarida kasbiy bilim va malakalarini oshirishlari keng yo'lga qo'yilgan.

Harbiy fan va texnika yutuqlari tezkorlik bilan harbiy ta'limga joriy etilib, o'quv-uslubiy jarayonga tatbiq qilinadi.

NATO ga a'zo davlatlarning oliy harbiy ta'lim muassasalarida o'qitish metodikasining qiyosiy-funksional tahlili shuni ko'rsatadiki, ularda ta'lim oluvchilarning kreativ va tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiluvchi ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga katta ahamiyat beriladi. Bunda didaktik maqsadlarga erishishning o'zagi sifatida ta'limning tinglovchilarni bilish faoliyatini uzluksiz boshqarib borishga imkon beruvchi an'anaviy tashkiliy shakllardan maqsadli foydalanib kelmoqdalar. Jumladan, ma'ruzalar, seminarlar, amaliy mashg'ulotlar va mustaqil ta'lim harbiy o'yinlar bilan uyg'unlikda tashkil etiladi. Ayniqsa, muammoli va bahsli masalalarga katta e'tibor qaratiladi. Shuningdek, o'qitishning innovatsion metodlari ta'lim strategiyasining asosini tashkil etadi.

Harbiy fanlarni o'qitishda xorij tajribasining yana bir e'tiborli jihati shundaki, operativ taktik fanlarni o'qitishda harbiy o'yin texnologiyasi integrativ tarzda olib boriladi ².

Ta'limning o'yinli texnologiyasining aniq vaziyatni tahlil qilish ko'rinishiga ega bo'lishi harbiy mutaxassislarni tayyorlashda funksional mazmun kasb etib, tezkor harbiy-siyosiy vaziyatni baholash, shaxsiy tarkibning faoliyatiga oid qaror chiqarish texnikasini o'zlashtirishda muhim ahamiyatga ega.

Qo'shinlarning jangovar sharoitda yoki tinchlik vaqtida to'satdan yuzaga keladigan va rivoj topadigan jarayon ziddiyatli munosabatlarning bir ko'rinishi hisoblanib, siyosiy konfliktning ayrim tarkiblarini o'z ichiga oladi. Bunday vaziyatda ta'lim oluvchilar odatda haqiqiy amaliyotda ishtirok etayotgani kabi harakat qiladilar, ya'ni o'zlarida mavjud tajribadan, shuningdek, ta'lim jarayonida o'zlari o'zlashtirgan tahlil usullari, vositalari va mezonlaridan foydalanib, yuzaga kelgan vaziyatni tahlil qiladilar, unga baho beradilar, zarur bo'lgan qarorni ishlab chiqadilar va qabul qiladilar. Shu tariqa kursant va tinglovchilar o'z tasavvurlarida o'rnashib qolgan ba'zi bir tushuncha hamda xulosalarning to'g'ri yoki noto'g'riligiga ishonch hosil qiladilar, eng maqbul variantni ishlab chiqish va qabul qilishga

¹ Satib-Aldiev A.A. Tajriba asosida o'qitish modeli.- T., 2018.

² Kodirov A.R. Taktika fanidan mashg'ulotlarni o'tkazish metodikasi va texnikasi.- T., 2018.

o'rganadilar.

AQSh Qurolli Kuchlari qo'mondonlik shtab kollejida mashg'ulotlar Devid Kolb nazariyasiga tayanilgan holda ishlab chiqilgan besh talab asosida tashkil etiladi ¹.

1-talab (5 daqiqa) – aniq tajriba. Mashg'ulot ma'lum bir videorolik, voqeiy hikoya, muammoli savol, biror bir kartina namoyish qilish bilan boshlanadi. Uzog'i besh daqiqada ushbu tajriba namoyish etiladi. Bu mashg'ulotning birinchi qismi bo'lib, auditoriyani tafakkur qilish, amaliy ishlashi uchun aniq ko'rsatma beriladi. Besh daqiqali vaqt kursant va tinglovchining idrok maydonini aniq vaziyat bilan band qila oladi.

2-talab (10 daqiqa) – muhokama. Birinchi talabda vaziyat beriladi. Ikkinchi talabda ushbu vaziyat tinglovchilar tomonidan qayta ishlanadi va muhokama qilinadi. Bu jarayonda tinglovchilar namoyish etilgan rolik, rasm, hikoya bo'yicha fikr-mulohazalarini bildiradilar. Mustaqil va tanqidiy tafakkur yuritish, muhokamaning asosiy mavzusini boshlash uchun kirish qismi vazifasini bajaradi. Albatta, birinchi talabda foydalanilgan tajriba materiali keyingi o'rganilayotgan mavzuga tegishli bo'lishi lozimki, mantiqiy aloqadorlik shu tarzda ta'minlanadi.

3-talab (25 daqiqa) – yangi ma'lumotlarni berish va umumlashtirish. Tajriba muhokama qilinib, sekin uchinchi talabga kiriladi – yangi ma'lumotlar yetkaziladi va umumlashtiriladi. Bu qismda asosan nazariy tushunchalar yetkaziladi. Mazkur qism tinglovchilarning bir tarzda munosabat bildirishi va munozaraga kirishlarini ta'minlaydi.

4-talab (5 daqiqa) – qayta ishlash. To'rtinchi talabda bugungi olingan ma'lumotlar mustahkamlanadi. Uning ahamiyati, kelajakda kasbiy amaliyotda qo'llash masalalari muhokama qilinadi. Bunda jangovar, favqulodda vaziyatlar alohida – alohida muhokama qilinishi mumkin.

5-talab (10 daqiqa) – tekshirish.

Mashg'ulotning beshinchi – oxirgi qismida amaliy va nazariy olingan ma'lumotlarning o'zlashtirilganligi tekshiriladi. O'tilgan mavzu yuzasidan savollar berilib, muhim jihatlari mustahkamlanadi.

Buni biz AQSh Qurolli Kuchlari qo'mondonlik shtab kollejida o'quv mashg'ulotlarining asosiy skeleti desak xato qilmagan bo'lamiz. Dars mavzusining murakkabligini inobatga olgan holda bu besh talabning o'zni almashishi mumkin. Buni o'qituvchi mashg'ulotga qo'ygan maqsadiga qarab amalga oshiradi.

Harbiy ta'lim muassasasida barcha fanlarning dastur va rejalarini maxsus rejalashtirish bo'limi tomonidan tayyorlanadi. O'qituvchilar mashg'ulotlarni olib borishadi. Yakuniy nazorat esa nazorat testlarini ishlab chiquvchi bo'lim tomonidan amalga oshiriladi. Bular AQSh harbiy ta'lim tizimining e'tiborli jihatlari edi.

Italiya harbiy ta'lim maktabining ba'zi diqqatga molik tomonlariga to'xtalib o'tsak maqsadga muvofiq. Masalan, Italiya Qurolli Kuchlari Quruqlikdagi qo'shinlar akademiyasi faoliyatiga e'tibor qaratsak. Harbiy ta'lim sohasiga o'qituvchilar podpolkovnik unvonidan boshlab tanlanadi. Kamida diviziya komandiri, har tomonlama shakllangan, biografiyasida xalqaro harbiy harakatlarda qatnashgan bo'lishi lozim. Bu ko'rsatkichlar professional indikatorlardan biri hisoblanadi. Tanlovdan o'tgan o'qituvchi fan va o'quv yurtini o'zi erkin tanlash imkoniga ega. Ammo, shunday bo'lsa-da, u tanlagan joyga ham tanlov asosida qabul qilinadi. O'qituvchilardan asosiy talab mashg'ulotlarni sifatli o'tishdan iborat. Ilmiy izlanishlar ixtiyoriy olib boriladi, chunki mamlakatda harbiy-ilmiy ishlar alohida ilmiy-tadqiqotlar markazida olib boriladi.

Ma'ruza mashg'uloti asosan ikki qismli faol metod prinsipiga asoslanib olib boriladi. Mashg'ulotning birinchi qismida o'qituvchi kerakli ma'lumotlarni yetkazadi. Ikkinchi qismida ushbu ma'lumotlar asosida kursantlar bir-birlarining savollariga javob berib, o'zlashtirish darajasi aniqlashtirilib, baholanadi.

Bu metodning afzalligi nimada, deb savol berish mumkin. Afzalligi, barcha kursantlar ma'lumot berilayotgan paytda, bir-birlarini diqqat bilan eshitadi. Chunki mashg'ulotning ikkinchi qismida ularga aniq savollar berilishini yoki o'zi savol bilan ishtirok etishi yaxshi biladi ².

Yuqorida faoliyati tahlil predmeti sifatida qabul qilingan mamlakatlar qatorida Angliya, Turkiya, Rossiya Federatsiyasi, Belarusiya, Ozarbayjon, Germaniya tajribasini ham o'rganib chiqdik va ta'limni takomillashtirishga xizmat qiluvchi o'ziga xos tartibni ishlab chiqishga harakat qildik ³. Ushbu talabga ko'ra mashg'ulot an'anaviy foydalanayotganimizdek uch qismga bo'linadi: kirish, asosiy va yakunlash qismi.

Kirish qismi, bitta talabdan iborat bo'lib, uni o'rganish motivatsiyasi deb atash mumkin. Bu qismda, imkon qadar bugun o'tiladigan mavzuni bog'lash maqsadida o'tgan

mavzuning asosiy qismlarini takrorlash uchun savollar beriladi. Bu savollar o'tgan mashg'ulot mavzusi doirasida boshlanib, bugun o'tiladigan mavzu yuzasidan kursantlarning bilish darajasini aniqlovchi savollarga aylanib boradi. O'z-o'zidan bugun o'tiladigan mavzu yuzasidan tayyorlanadigan savollar ularni bilmaganlarini bilishga qiziqtiruvchi savollar tariqasida puxta ishlab chiqilishi lozim. Savollar videorolikni tahlil qilish, vaziyat bo'yicha muammoli esse, hikoya, maqol, ibratli fikr yoki bo'lmasa, to'g'ridan-to'g'ri savol tariqasida muhokamaga tashlanishi mumkin. Shunda, kursantlar o'zlaridagi bilim va ko'nikmalariga tayanib kutilayotgan ma'lumotlarni o'zlashtirishga ruhan moslashadilar. Iloji boricha, o'qituvchi motivatorlik vazifasidan foydalanib, emotsiyalarga ta'sir ko'rsatishi maqsadga lozim.

Ikkinchi qism, ya'ni asosiy qism 8ta talabdan iborat (ma'ruza va ko'rsatish-prezentatsiya va boshqa mashg'ulot shakllarida).

¹ Satib-Aldiev A.A. Tajriba asosida o'qitish modeli.- T., 2018.

² Jmurin S. A., Isay N. G., Chibisov S. G., Isay A. N. Intensifikatsiya protsessi obucheniya. – Smolensk: izd. VA V PVO VS RF im. Marshala Sovetskogo Soyuzi A. M. Vasilevskogo, 2007. – 146 s.

³ Dopolnitelnoe professionalnoe obrazovanie v usloviyax modernizatsii : sbornik statey devyatoy mejdunarodnoy nauchno- prakticheskoy internet-konferentsii / pod nauch. red. M.V. Novikova. – Yaroslavl : RIO YaGPU, 2017. – 334 s

1-talab – muvozanat: bu talabda o'quv materialining nazariy qismi va qo'yilgan muammoni amaliy hal qilish birligi va balansi teng bo'lishini talab etadi. Ya'ni, ma'ruza ma'lumotlarini nazariy berish bilan boshlanishi emas, muammoli vaziyat qo'yilib uni o'rganish, yechimini topish orqali boshlanishi lozim. Shunda kursant mashg'ulot oxirida qo'yiladigan savolning javobini anglash uchun diqqatini mashg'ulotga jamlaydi. Bunday yondashuv kursantlarda mashg'ulot davomida yangi, ilgari ma'lum bo'lmagan jarayonnibilib olishlariga motivatsiya uyg'otadi.

2-talab – ilmiy uslubga ergashish: nazariy ma'lumotlar prezentatsiyasi vaqtida ilmiy uslubga ergashib bilish. Ya'ni, berilayotgan nazariy tushunchalar aniq misollar bilan ta'riflanishi kerak. Pedagogikada bu eng qiyin masalalardan biri hisoblanadi. Chunki har qanday nazariy ma'lumotlarning obrazini gavdalandiradigan aniq misollar va dallillarni topish oson kechmaydi. Bu kasbiy mahorat, ijodiy yondashish va rolga kirishni taqozo etadi hamda nazariy jihatdan alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa harbiy fanlar uchun, bu zamonaviy jang teatr maydonida kechadigan jarayonlardan xabardor bo'lishni taqozo etadi. Bu talabdan asosiy maqsad aniq ko'rgazmalarga to'la tayanib nazariyani yetkazish.

3-talab – ko'rgazma materiallaridan nazariyani yetkazishda va undan keyin erkin foydalanish. Imkon qadar amaliy mashqlar va filmlar namoyishiga katta e'tibor qaratish kerak. Nega, degan savol tug'iladi. Sababi har bir inson psixikasi kechayotgan jarayon, hodisa va voqealarni o'ziga xos ko'rinishda, tezlikda ongda aks ettiradi. Psixologik bilish jarayonlari, individuallikning hisobidan turli bo'lishi mumkin. Shunday ekan, aniq mashqlar va filmlar nazariyani o'zlashtirishda katta yordam bersada, kursantning psixologiyasini bilish ta'sir ko'rsatish vositasi sifatida ishtirok etadadi.

4-talab – mashg'ulot vaqtidan unumli foydalanish. Mashg'ulot davomida vaqtni ma'lumotlarni so'zlash, prezentatsiyadan yozdirishga uzoq vaqt ajratmaslik kerak. Imkon qadar ma'lum tushunchalar yetkazilgach yoki muhokama qilingach kursantlar uni tushunib, ularga nimalar yetkazilganligini o'ylab olishlari uchun vaqt ajratish lozim. Ya'ni, anglash uchun sharoit yaratish shart. Mana shu oraliqda sekin anglab oladigan kursant o'qituvchi yoki kursdoshidan eshitgan materiallarini aniqlashtirib olish imkoniga ega bo'lib, uning mohiyatini ifodalab berishga harakat qiladi.

5-talab – auditoriyani faol harakatlarga keng jalb qilish. Mashg'ulotda slaydlarni yozdirishdan ko'ra mavzuni anglashiga yordam beradigan faol o'yinlar, mashqlar, topshiriqlarni bajartirish yaxshi natija beradi. Bunda kichik guruhlarga bo'lib uzog'i 4-5 daqiqada javobini topish uchun breynstorming uslubida muammolar beriladi. Buni Markaz o'qituvchilari amaliyotida bir necha bor qo'llab ko'rdik. Olingan natijalarpedagogik amaliyotda o'z tasdig'ini topdi.

6-talab – mashg'ulot davomida va mashg'ulotdan keyingi vazifa berish. Kursantlarga o'tilayotgan mavzuni mustahkamlash va kelajakda foydalanishi uchun bir necha amaliy vazifalar berish kerak. Bunda auditoriyaning e'tiboriga muhokama etish uchun vazifalar belgilash lozim. Kursantlarga analiz, sintez va taqqoslashlari uchun muammoli savollar berishni tavsiya etish lozim.

7-talab – o'ziga xoslik va kreativlikni taqdirlash. Pedagog har bir kursantni fikri, munosabatini o'ziga xos ravishda taqdirlab borishi lozim. Kursantning fikrini e'tiborga olish, unga o'ziga ishonch hissini rivojlantirishga va erkin fikrlash, fikrini takomillashtirishga undaydi. Bu o'z navbatida kursantni qadriyat sifatida idrok etishni taqozo etadi.

8-talab – mashg'ulotning aniq formati. O'qituvchi mashg'ulot davomiyligini aniq-tiniq rejasini tuzib olishi lozimki, u sakson daqiqada rejalashtirilgan maqsadga to'la erishsin. Mashg'ulot qisqayam bo'lishi, cho'zilib ketishiyam mumkin emas. O'qituvchi uzog'i bilan yarim soat uzluksiz tushuntirishi mumkin. Va albatta bu yarim soatlik tushuntirish xulosalar, tavsiya va aniq dalillar bilan umumlashtirilishi kerak. Bu tavsiya va maslahatlar har bir mashg'ulotni pedagogik samarasini oshiradi.

3-qism – yakunlash. Mashg'ulot yakunida kursantlarning mustaqil ishlashlari uchunguruhiy topshiriqlar berishni tavsiya etamiz. Mustahkamlash uchun berilgan guruhiy topshiriq, jamoa bo'lib ishlash, yechim topishda sekin o'zlashtiruvchi kursantlarni faollashtirsa, faollarga o'z bilimlarini kursdoshlariga namoyish etish uchun mukammal o'rganishga majbur qiladi va bu uning shaxs, komandir, orator sifatida ham o'stiradi. Psixologik nuqtayi nazardan, ularda "Biz – hissiy birlik" majmuasini shakllantiradi. Chunki, harbiy faoliyat individual emas, asosan jamoaviy tarzda faoliyat yuritishni taqozo etadi. Biz taklif etgan mashg'ulotni tashkil etish talabi bir necha oy malaka oshirish Markazida tatbiq etildi, psixologik, pedagogik kuzatishlar, pedagogik so'rovlar va ekspertlarning kompetentli baholarining natijasi asosida tahlil qilindi. Zamonaviy harbiy ta'lim talablari asosida chet el ilg'or tajribalari va an'anaviy yondashuvlarga tayanib ishlab chiqildi.

Xullas, harbiy ta'lim taraqqiyotida xorijning ilg'or pedagogik an'analarini o'rganish va ularning ijobiy jihatlardan ijodiy foydalanish malakatimizning harbiy ta'lim tizimini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi, deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan manbalar

1. O'zbekiston Respublikasining Mudofaa Doktrinasi. O'zbekiston Respublikasining Qonuni 2018 yil 9 yanvar, O'RQ-458-son.
2. Kodirov A.R. Taktika fanidan mashg'ulotlarni o'tkazish metodikasi va texnikasi. - T., 2018.
3. Satib-Aldiev A.A. Tajriba asosida o'qitish modeli. – T., 2018.
4. Ishmuhamedov R.J., Rayimov Sh.K. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. // Uslubiy tavsiyalar: O'zbekiston Respublikasi mudofaa vazirligi Uslubiy markazi. – T., 2013. - 53 b.
5. Jmurin S. A., Isay N. G., Chibisov S. G., Isay A. N. Intensifikatsiya protsessi obucheniya. – Smolensk, 2007. - 146 s.

SO'Z KO'RKI – MAQOL

Maqol, matal, idiomatik iboralar aniq ma'nodagi o'z muqobillariga qaraganda obrazli xarakteri, majoziy ma'no tashishi bilan, shubhasiz, ustun turadi. “Metafora, qiyoslash, epitet, idioma, maqol, matal hamda nutqning barcha shakllari til qonuniyatlari asosida milliy shaklda yaratiladi. Ularning mazmuni esa milliy-madaniy o'ziga xosligi bilan ifodalanadi; xarakter va asar mohiyatining o'ziga xos tasvirini yaratish uchun xizmat qiladi” [1:123].

Asl nusxaning badiiy to'laqonligini berish uchun tarjimon maqolning o'ziga xos belgilarini ilg'ab olishi, unga mos keladigan muqobillar topishi, eng asosiysi, maqolning milliy ruhini saqlashi lozim. Shu o'rinda K.Chukovskiyning quyidagi so'zlarini eslash kifoya: “Agar tarjima asari faqat so'zning ma'nosini bersa, u holda uning sehri yo'qolib, san'at asari bo'lmay qoladi. So'z zamirida yotgan obrazlar, bo'yoqlar, tuyg'uni, hissiyotning alangasini ham, aql o'yinini ham, asarning butun go'zalligini – hamma-hammasini olib bergandagina tarjima asarining sehri, san'at asari ekanligi bilinadi” [2: 5]. Demak, tarjimada so'zlarning zamirida yotgan ma'noni ochib berish katta ahamiyatga ega ekan.

Maqol, matal, idiomatik iboralar tarjimasida, asosan, uch usul hukm so'radi:

- 1) asl nusxadagi frazeologizmlarga tarjima tilidan teng qiymatli muqobillarni qidirib topish;
- 2) asar o'girilayotgan tildan monand, variantlar topib qo'yish;
- 3) frazeologizmlarni aynan so'zma-so'z tarjima qilish.

Har uchala holda ham to'g'ri kelmaganda tarjimon uning umumiy ma'nosini umumlashtirishga majbur bo'ladi [3: 120–121].

Professor Yefimov aytganidek, frazeologizmlar tabiiy ravishda hosil bo'ladigan marvarid, inju, dur kabi qimmatbaho toshga o'xshaydi. O'shalar tufayli asar yengil o'qiladi va uning mazmuni o'quvchiga oson yetib boradi.

O'zbek xalqi adabiyotini, tarjimaning nozik ohanglarini barcha ko'z ilg'amas ichki sirlarini, tilning butun boyligini “o'zining besh barmog'idek” bilgan akademik yozuvchi Oybek “Navoiy” romanida juda ko'p frazeologik iboralar, maqol, matallarni “chertib-chertib” ishlatgan. Bu iboralar haqiqatan ham “gapning qaymog'i” bo'lib, har biri olam-olam ma'no beradi.

– Arz-i dodimni kimga aytayin, bolam, quloq sol, bolam! – muloyimlanib dedi kampir.

– Ko'p so'z eshakka yuk... Qozonni os, mo'l qilib etni sol... Sharobing bo'lmasa, bo'za keltir” [6: 62].

– Кого просить, кому жаловаться? Послушай, меня, сынок, – опять просительно начала старуха.

– Много слов – время для осла. Ставь котел, положи побольше мяса, если нет вина, принеси бузу” [7: 46].

To'g'onbek nutqidagi “Ko'p so'z eshakka yuk...” maqoli rus tiliga “Много слов – время для осла” tarzda o'girilgan. K.Muxammadjonov maqolasida aynan shu maqolning tarjimasida haqida quyidagicha fikr bildiradi: maqolda “время” – og'irlik, asosan, insonlarga nisbatan ishlatiladi. Eshakning ustiga yuk tushsa “груз” bo'ladi. Rus tilida bu maqolga mos keladigan bir nechta muqobillar bor. Masalan, “Меньше слов, больше дела” yoki “Не спеши языком, торопись делом” yohud aynan mos keladigan “Много слов груз для осла” deb ag'darilganda maqsadga muvofiq bo'lar edi. Kampir esa sodda, jonli tilda gapirgan, rus tilida esa so'zma-so'z tarjima qilingan [8: 54].

N.K.Mirhaydarova, S.Musayev, T.Aliqulovlarning “Fransuzcha maqollarning o'zbekcha–ruscha muqobillari” kitobida xuddi shu maqol rus tiliga “Кто много говорит, тот мало делает”, fransuz tiliga esa “De grand vanteur; petit faiseur” tarzida berilgan bo'lsa-da, A.Oran maqolni o'z tiliga “Trop de paroles est un fardeau pour un ane” tarzda o'girib to'g'ri yo'l tutgan.

Maqolni ingliz tiliga “Don't talk too much...” [5: 52] deb tarjima qilishgan, ammo, agar ushbu maqolning ma'nosiga mos bo'lgan “Least said, soonest mended”, “Less gab and more actions” muqobillaridan foydalanganlarida maqsadga muvofiq bo'lar edi.

“...bundan keyin ehtiyot bo'lmoq kerak. Elning bir so'zi bor: o'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma” [6: 228].

“... впрямь надо быть осторожней. У нас в городе говорят: “Смотри за своим домом, – не лови вора у соседа” [7: 172].

K.Muhammadjonovning fikricha, “tarjimon o'zbek maqollarida bo'lgan “tutma”, “tutmoq” so'zining “держаться свободно” – “o'zini erkin tutmoq”, “считать кого-то другом” – “birovni o'ziga do'st tutmoq” kabi ma'nolarini nazarga olmay, “ловить” so'zini ishlatgan. Shuning uchun maqolning ikkinchi yarmining ma'nosi asl nusxadan biroz uzoqlashgan” [8: 54].

K.Muhammadjonovning fikriga ozgina e'tiroz bildirmoqchimiz. Rus tilida “ловить”, “держаться”, “считать” so'zlari kontekstual sinonimlar bo'lib, o'zaro almashinishi mumkin. Bunda hech qanday ma'no uzoqlashmaydi. Bundan

tashqari, rus xalqida “Без забора, да без запора, не спасёшься от вора” yoki bo‘lmasa “Опасение – половина спасения. (Осторожность – мать безопасности)” [9: 12] maqollari ham ishlatiladi. Lekin “Navoiy” romanining ruscha tarjimasida “Смотри за своим домом, не лови вора у соседа” o‘rinli qo‘llangan.

Tarjimashunos olimlarning fikricha, har bir tilda faqat o‘sha tilga xos bo‘lgan frazeologik birliklar bo‘ladi. Atoqli otlar, toponimlar bilan bog‘liq bo‘lgan frazeologizmlar, somatik frazeologizmlar shular jumlasidandir. Bunday frazeologizmlarni tarjima qilish tarjimondan juda katta mahorat va o‘ta sezgirlikni talab qiladi. Chunki bu xil frazeologizmlar o‘sha tilda so‘zlashuvchi xalqlarning urf-odati, yashash sharoiti, geografik muhiti bilan bog‘liq. Bunday frazeologizmlarni ko‘p hollarda ikkinchi tillarga tarjima qilib bo‘lmaydi, aks holda asardagi milliy ruh o‘z-o‘zidan yo‘qoladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, asarda ishlatilgan maqol, matal, frazeologik birliklarning tarjimasini solishtirilganda:

- 1) ayrimlari so‘zma-so‘z tarjima qilingan;
- 2) ayrimlari mavjud muqobillar bilan berilgan;
- 3) ayrimlari esa tarjima nashridan tushirib qoldirilganligini ko‘rishimiz mumkin.

Birinchi turdagi frazeologik iboralar asardagi barcha frazeologik iboralarni yarmidan ko‘pini tashkil etadi. Ularning bir xillari muvaffaqiyatli chiqqan: qisqa, lekin aniq, lo‘nda ma‘no beruvchi xalq og‘zaki ijodi namunalarini kabi sodda, ravon qilib berilgan. Ayrimlarida esa asl nusxadagi o‘tkir ma‘no biroz siyqalashib, xato ma‘no kelib chiqqan.

Darhaqiqat, dunyoda tilsiz xalq bo‘lmaganidek, maqolsiz til ham yo‘q. Maqol – xalq donishmandligining mahsuli. Maqol, matal ishlatilmagan asar kamdan-kam uchraydi. Maqolsiz asarni ikkilanmasdan milliylikdan yiroq, badiiy go‘zallikdan mahrum asar, deya olamiz. Oybekning “Navoiy” romani esa bunday go‘zallikdan benasib qolmagan go‘zal asarlar sarasiga kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Россельс В. О передаче национального колорита. – Москва: Дружба народов, 1953.
2. Sharafutdinov O. Oybek asarlari N.Y.Ivanov tarjimasida // O‘zbek tili va adabiyoti, 1986, № 4.
3. Salomov G‘.T. Tarjima nazariyasi asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 1983.
4. Oybek. Navoiy. Roman / “Asr oshgan asarlar” turkumi. Tahrir ha‘yati: Bobur Alimov va boshq. – Toshkent: Sharq, 2004.
5. Oybek. Navoiy: novel / Translators: I.M. Tukhtasinov, O.M. Muminov. Editor-in-Chief: A.A. Khamidov. – Tashkent: Yangi asr avlodi, 2016.
6. Oybek. Navoiy. Roman. – Toshkent: O‘zDavnashr, 1944.
7. Айбек. Навои. Роман. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1945.
8. Muhammadjonov K. “Navoiy” romanidagi frazeologizmlarning rus tiliga tarjimasini // O‘zbek tili va adabiyoti, 1970, №3.
9. Mirhaydarova N.K., Musayev S.S., Aliqulov T. Fransuzcha maqollarning o‘zbekcha–ruscha muqobillari. – Toshkent: O‘qituvchi, 1994.
10. Isakova Sh.I., Khatamkulova Sh.S. Стратегии обучения и методы перевода // Ustozlar uchun, 44.7 (2023): 49–57.
11. Isakova Sh.I. “Navoi” in English // Journal of Positive School Psychology (2022): 132–137.
12. Isakova Sh.I., Abdugalilova M.A. A worldwide picture of Amir Temur’s image // Journal of Positive School Psychology (2023): 1238–1243.

Азиз Умаров,
Преподаватель ТерГПИ

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОТБОРА ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА

Annotatsiya. Ushbu maqolada biz O'zbekiston maktablarida rus tili darslarining rivojlantiruvchi va tarbiyaviy maqsadlarini amalga oshirishda audiovizual usullar va vositalardan foydalanishning dolzarb muammolariga to'xtalamiz. Boshlash uchun, keling, ularning nima ekanligini va umumiy pedagogika va rus tilini o'qitish usullari bilan qanday aloqasi borligini aniqlaylik.

Kalit so'zlar: lingvistik mahorat, yangilik, metod, didaktika, maqsad, pedagogika, aksiologik tamoyillar, audiovizual metod.

Аннотация. В данной статье мы обратимся к актуальным проблемам применения аудиовизуальных методов и средств для выполнения развивающей и воспитательной цели урока русского языка в школах Узбекистана. Для начала определимся в том, что они из себя представляют, и какое отношение имеют к общей педагогике и методике преподавания русского языка.

Ключевые слова: лингвистические навыки, инновация, метод, дидактика, цель, педагогика, аксиологические принципы, аудиовизуальный метод.

Annotation. In this article we will turn to current problems of using audiovisual methods and means to fulfill the developmental and educational goals of Russian language lessons in schools of Uzbekistan. To begin with, let's define what they are and what relation they have to general pedagogy and methods of teaching the Russian language.

Keywords: linguistic skills, innovation, method, didactics, goal, pedagogy, axiological principles, audiovisual method.

В современной системе образования изучение русского языка занимает важное место. Современное общество нуждается в специалистах, способных свободно общаться на иностранном языке, что требует формирования навыков свободного порождения речи.

Следовательно, возникает потребность в создании особой среды для изучения иностранного языка, которая позволила бы решить задачу формирования коммуникативной мобильности и освоения навыков иностранного языка.

Помимо выработки практических лингвистических навыков изучение русского языка как иностранного имеет большое воспитательное значение, способствуя формированию системы моральных ценностей, эмоционально-оценочного отношения к миру, а также уважительного и доброжелательного отношения к российскому народу, его культуре, переходящее в развитие потребности пользоваться русским языком как средством общения в условиях продуктивного международного сотрудничества. Непосредственная реализация данной цели находит себя в процессе чтения и обсуждения текстов русской литературы, бесед, встреч с носителями языка, экскурсий.

Что касается развивающей цели обучения, то для ее осуществления на занятиях по русскому языку преподаватель:

а) развивает речевые способности обучающихся (языковую догадку, чувство языка, способность к переносу речевых навыков и др.);

б) формирует культуру речевого поведения и готовность вступать в общение на иностранном языке;

в) развивает мотивацию к дальнейшему овладению русской культурой и русским языком;

г) совершенствует психические функции, связанные с речевой деятельностью (восприятие, память, внимание, мышление);

д) развивает эмоционально-волевую сферу личности: положительные эмоции, любознательность, активность, трудолюбие, готовность преодолевать трудности и потребность в самообразовании.

Мы полагаем, что аудиовизуальный метод осуществляет свои дидактические, общеобразовательные, развивающие и воспитательные задачи через прохождение трех стадий в образовательном процессе:

- выбор содержательного контента,

- реализация его на уроке с помощью аудиовизуальных средств преподавания языкового материала,

- контроль полученных результатов.

Конечно, наиболее благоприятные условия для реализации всех целей обучения складываются при проведении учебных занятий в условиях русскоязычной среды. Однако не менее важно, чтобы цели обучения были понятны самим учащимся. Ведь если они будут восприниматься учащимися, как личностно значимые вещи, то впоследствии овладение русским языком станет процессом полезным и интересным.

Реализация воспитательной цели урока неотделима от общей концепции нравственно-этического воспитания. И здесь следует отметить, что основной методико-методологической проблемой организации эффективного нравственно-эстетического воспитания школьников, развертывающейся в рамках преподавания языковых дисциплин, становится некоторая несовместимость принципиально диалогичной природы эстетического познания и монологично-лекционной формой его изложения.

Разумеется, система игровых форм практических занятий пытается несколько сгладить лекционный

монолизм, особенно если учитывать тот факт, что сущность транслируемого ими языкового знания по сути своей диалогична и требует от педагога, соответственно, такого же диалогического характера работы с ним.

Еще раз подчеркнем, что гуманитарное знание, и, в особенности, знание гуманитарно-языкового профиля, имеет свое аксиологическое содержание, поэтому его передача школьной аудитории подразумевает внутри себя не только образовательный, но и воспитательный процесс. Однако восприятие образования как ценности уже априорно содержится в сознании учащегося еще задолго до того, как он начинает получать какие-то профессиональные знания и навыки работы со своим предметом. По мысли М. Вебера «наука предполагает всегда выбор научного разума, но сам этот выбор научно нельзя обосновать. То, что научная истина есть благо, - отнюдь не есть научное суждение. Ибо наука не может обосновать и не может опровергнуть ценности!».

Иначе говоря, чтобы образование и наука в процессе их потребления могли обосновать себя как какие-то ценности, они изначально должны быть восприняты аксиологично. Ценности же передаются воспитательным путем, который имманентно присутствует в системе профессионального художественно-эстетического воспитания.

Изучение современной педагогики в социокультурном контексте позволяет нам понять, каким образом ценности современной культуры влияют на характер нравственно-эстетического воспитания, применяемого в образовании. Именно такой аспект рассмотрения проблемы даст ответ на вопрос: какой контент мы можем предложить своему реципиенту для реализации на уроках русского языка самой сложной – воспитательной задачи.

Дело в том, что человек может совершать какое-либо действие спонтанно, без его осмысления. Старое правило классического рационализма, сформулированное еще с античных времен (философия Сократа, Платона, Аристотеля) о том, что человек сначала думает, а потом действует - в современной педагогике реализуется лишь частично.

Как видим из школьной практики: ребенок сначала что-то делает, а потом думает. Причем чаще всего это происходит без оценивания последствий и причин создавшейся ситуации. Применительно к психолого-педагогическим исследованиям английского ученого Дэвида Юма можно сказать, что принятие решений строится на основании жизненного опыта, а жизненный опыт основан на привычке. Сама же привычка может быть сформирована как на базе рациональной, так и эмоциональной деятельности человека. При хорошей системе родительского и учительского воспитания она начинает включать в себя когнитивный компонент, и ребенок может более-менее адекватно оценивать ситуацию.

Основными принципами аудиовизуального обучения считаются:

1. Диалоговое обучение разговорной речи.
2. Основу обучения составляет устная речь.
3. Восприятие нового языкового материала происходит на слух.
4. Восприятие языкового материала происходит на основе целостного образа слова (зрительный образ, звуки, интонация, ударение, ритм).
5. Семантизация нового языкового материала осуществляется с помощью изображения предметов, действий и контекста. Особенность последнего средства состоит в том, что контекст не вербальный, а изображается с помощью компьютерной презентации.
6. Языковой материал усваивается только на основе подражания, последующего заучивания наизусть. Кроме того, используется образование по аналогии.

Аудиовизуальный метод играет важную роль в интенсификации процесса изучения русского языка. Главным фактором успешной работы учащегося является его мотивация и интерес к изучению русского языка. Эффективность обучения во многом зависит от того, насколько учащиеся заинтересованы в изучаемом материале и насколько они мотивированы к достижению успеха в изучении данного языка.

При изучении новой лексической темы учащимся предлагается программа, которая помогает запомнить новые слова. Программа включает в себя визуализацию каждого русского слова, создание ассоциаций и эмоционального отклика на каждое слово. Это позволяет учащимся лучше запомнить слова и использовать их в речи. Сеанс запоминания новой лексики проводится с использованием аудио-визуальной стимуляции и компьютерных технологий.

Углубление эффекта сверхзапоминания проводится на основе аудиодиктантов с переходом на самостоятельную работу с лексическими единицами

Аудиовизуальная тренировка текстов и диалогов включает в себя осмысление их содержания, многократное прослушивание и чтение, что позволяет улучшить произношение, освоить технику чтения и научиться говорить на иностранном языке на достаточно высоком уровне. Внедрение видео в учебный процесс по изучению русского языка является сильным стимулом для их изучения. Учащиеся получают возможность применить и расширить свои знания на основе аутентичных материалов. Когда обучаемые

¹Вебер М. Наука как призвание и профессия // Избранные произведения. М. 1990. С. 722. С.3.

осознают, что они в состоянии понимать русскую аутентичную речь, у них повышается самооценка и мотивация к изучению предмета. При работе с видеоматериалом задействованы все виды речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо. Основной акцент делается на аудировании, которое является самым сложным аспектом изучения русского языка. Видеоматериалы делают процесс обучения аудированию более эффективным и создают условия для самостоятельной работы учащихся.

Таким образом, учитывая тот факт, что при самостоятельном изучении русского языка развивающая цель может не совпадать, а в ряде исключительных случаев даже противоречить воспитательной цели, при организации урока русского языка надо очень тщательно подходить к отбору аудиовизуального контента. Следует понимать, что модность и актуальность некоторых текстов и аудио- и видео - рядов в учебных материалах не означает их развивающей (а тем более воспитательной) направленности.

Литература

1. Богомолов А.Н. Виртуальная языковая среда обучения русскому языку как иностранному (лингвокультурологический аспект). М.: МАКС Пресс, 2008.
2. Васильева М. М., Синявская Е. В. Методика преподавания иностранных языков за рубежом. М. - 1967.
3. Вебер М. Наука как призвание и профессия // Избранные произведения. М. 1990.
4. Гез, Н. И. История зарубежной методики преподавания иностранных языков/Н. И. Гез, Г. М. Фролова. — Москва: Академия, 2008.
5. Общеввропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка / Мос. гос. лингвист. ун-т. М.: Рема, 2005..
6. Щукин, А. Современные интенсивные методы и технологии обучения иностранным языкам. Москва: Филоматис. 2006.

**Ирина Ткебучава,
Насибхон Тойчиева,**

*Преподаватели кафедры русского языка Самаркандского
государственного университета имени Шарофа Рашидова. Узбекистан.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Аннотация: Данная научная статья рассматривает важность использования мультимедийных технологий, включая видеоуроки, в образовательном процессе вузов для развития творческого мышления и самостоятельности студентов. Подчеркиваются уникальные возможности мультимедийных технологий, которые способствуют индивидуализации обучения и позволяют студентам выбирать темы и темп изучения.

Ключевые слова. Мотивация, моделирование, компьютерные симуляции, мультимедийные технологии, коммуникативные навыки, графика.

Using multimedia technologies to develop students' creative thinking.

Abstract: This scientific article examines the importance of using multimedia technologies, including video lessons, in the educational process of universities to develop students' creative thinking and independence. The unique opportunities of multimedia technologies are emphasized, which contribute to individualizing learning and allow students to choose topics and learning pace.

Key words. Motivation, modeling, computer simulations, multimedia technologies, communication skills, graphics.

Мультимедийные технологии — это совокупность методов и инструментов, используемых для создания, обработки, хранения, передачи и воспроизведения информации в различных форматах: тексте, графике, аудио, видео и других медиа-элементах.

Роль мультимедийных технологий в образовании очень важна. Они позволяют создавать интерактивные и наглядные учебные материалы, которые способствуют более эффективному усвоению информации студентами. Мультимедийные технологии также делают обучение более интересным и привлекательным, что способствует повышению мотивации учащихся.

С использованием мультимедийных технологий можно создавать интерактивные задания, включать в учебный процесс аудио и видео материалы, проводить виртуальные экскурсии и лабораторные работы, использовать компьютерные симуляции и моделирование. Это позволяет студентам получать более полное представление о изучаемом материале и развивать навыки самостоятельной работы.

Кроме того, мультимедийные технологии способствуют развитию коммуникативных навыков студентов, так как они позволяют работать в группах, обмениваться информацией и совместно решать задачи. Они также способствуют развитию креативности и критического мышления учащихся.

Развитие творческого мышления и самостоятельности студентов является одним из основных значений мультимедийных технологий в образовании.

Студенты могут использовать различные инструменты и программы для создания и редактирования мультимедийных материалов, что позволяет им выразить свои идеи и мысли в оригинальной форме. Это способствует развитию творческого мышления и способности к инновациям.

Мультимедийные презентации являются эффективным инструментом обучения, который позволяет студентам лучше усваивать и запоминать учебный материал. Они объединяют в себе текстовую информацию, графику, аудио и видео элементы, что делает процесс обучения более интерактивным и увлекательным.

В современном мире технологий, образовательный процесс в вузах все больше интегрирует различные мультимедийные форматы для повышения эффективности обучения. Одним из таких форматов являются видеоуроки, которые предоставляют студентам уникальные возможности для углубленного изучения материала и развития творческого мышления.

Одним из главных преимуществ видеоуроков является визуальная наглядность. Видеоуроки позволяют студентам увидеть и услышать преподавателя, а также визуальные материалы, демонстрирующие примеры и объяснения. Это помогает студентам лучше понять и запомнить информацию, визуализировать абстрактные понятия и связать их с реальными примерами.

Еще одним преимуществом видео уроков является доступность. Студенты могут просматривать видеоуроки в любое удобное для них время и место, используя компьютеры, планшеты или смартфоны. Это особенно важно для студентов, которые имеют разные графики занятий или живут в другом часовом поясе.

Создание интерактивных видео уроков требует времени и усилий, но они могут быть эффективным инструментом для стимулирования творческого мышления студентов и развития их навыков.

Аудиоматериалы играют важную роль в обучении, особенно при изучении иностранного языка. Они помогают студентам развивать навыки аудирования, расширять словарный запас, улучшать произношение и повышать мотивацию. Кроме того, аудиоматериалы могут быть эффективным инструментом для развития самостоятельности студентов.

Одной из главных преимуществ аудиоматериалов является их способность улучшать навыки аудирования. Студенты вынуждены сосредоточиться на слуховом восприятии информации и понимании речи на слух. Слушая аудиоматериалы, они тренируют свою способность слышать и понимать речь на непривычном для них языке.

Еще одной важной ролью аудиоматериалов является расширение словарного запаса студентов. Слушая аудиоматериалы, они имеют возможность услышать новые слова, выражения и фразы на языке, с которым они знакомятся. Это помогает им запомнить новую лексику и использовать ее в своей речи.

Аудиоматериалы также способствуют улучшению произношения студентов. Они позволяют услышать правильное произношение слов и фраз и попытаться повторить их. Это помогает студентам улучшить свое произношение и интонацию. В будущем, с развитием технологий и доступности ресурсов, мультимедийные технологии будут продолжать играть все более важную роль в образовательном процессе вузов. Они будут способствовать развитию творческого мышления и самостоятельности студентов, а также повышению эффективности обучения в целом.

Таким образом, использование мультимедийных технологий в образовании имеет большой потенциал для развития творческого мышления студентов. Они позволяют учащимся получать информацию в интерактивном формате, создавать собственные проекты и экспериментировать с различными идеями. Кроме того, мультимедийные технологии могут помочь студентам развивать критическое мышление и умение анализировать информацию. В целом, использование мультимедийных технологий является важным шагом в современной образовательной системе, который может помочь студентам достичь новых высот в своем творческом развитии.

Список литературы

1. Оразалина.З.З. Мультимедийные технологии при изучении языковых дисциплин. Вестник Томского государственного педагогического университета. 2012.
2. Королева.Г.А. **Мультимедиа лекция как форма обучения в современной высшей школе**. Сибирский педагогический журнал. 2011.
3. Кинзер.К.К. Основы игрового обучения. Педагог-психолог, 2015.
4. Иванова Г.С. **Особенности использования мультимедийных технологий при чтении лекций по программированию. Машиностроение и компьютерные технологии**. 2014.
5. Лисицкий.Д.В. **Методика проведения лекционных занятий на базе мультимедийного проектора и диалоговой доски**. Вестник СГУГиТ. 2011.
6. Вакулюк.В. Мультимедийные технологии в учебном процессе. Высшее образование в России. 2004.

Майде Фомина,
 Ассистент кафедры языков
 Самаркандского государственного медицинского университета

ВЕЧНО ЖИВИЕ АНГЛИЙСКИЕ ЛИМЕРИКИ И ИХ СТРУКТУРЫ

Annotatsiya: Ushbu maqolada inglizcha limeriklar va ularning tilshunoslikda qo'llanilishi to'g'risida fikr yuritilgan. Unda inglizcha limeriklarning inglizcha va ruscha tarjimalarida yumor sathining ifodalanishi, bilvosita va bevosita tarjimadagi ayrim farqli jihatlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: limeriklar, yosh xonim, chol, joy, tarjima

Abstract: This article discusses English limericks and their use in linguistics. Information is provided on the severity of the level of humor in English and Russian translations of English limericks, as well as some aspects of indirect and direct translation.

Key words: limericks, young lady, old man, place, translation

Аннотация: В данной статье рассматриваются английские лимерики и их использование в лингвистике. Приводятся сведения о выраженности уровня юмора в английском и русском переводах английских лимериков, а также о некоторых аспектах косвенного и прямого перевода.

Ключевые слова: лимерики, барышня, старик, место, перевод

English limericks are funny and rather alive. They astonish and keep and spirits. In this work some English limericks are translated into Russian and it is evident that it is impossible to make an accurate copy of English limericks due to linguistic peculiarities of languages and attitude to humour. So it is Necessary to diverge a little from the context. Limericks contribute to alive learning of English.

Key words: limericks, young lady, old man, translation, old person.

Они забавные, неожиданные, поднимающее настроение. Перед глазами как бы возникает образ смешного старика «an old man» или юной леди «a young lady». Лимерики не высмеивают своих героев, которые могут петь песни для своих свиней и уток, гоняться за большими мухами, но не убивают всех по какой-то причине персонажи в лимериках и имеют совершенно необыкновенную внешность. Напротив они по доброму веселятся и даже сочувствуют своему герою, когда это возможно. Вот замечательные слова английского писателя Теккерей:

«A good laugh is sunshine in a house»-«Когда в доме смех, кажется, что дом озарен солнцем».

Сделать точный перевод лимериков на русский язык не представляется возможным. Это можно объяснить разной грамматической и лексической структурой языка. Важно не отходить далеко от текста, сохранить настроение и элементы забавного, удивительного, а иногда и поучительного. «Переводчику нельзя быть рабом слов, надо схватить и выразить мысль автора. Иногда переводчик вынужден прибегать к словам, которых в тексте нет» -утверждает М.А Колпакчи в своей книге «Дружеские встречи с английским языком». Можно привести в качестве примера перевод лимерика, сделанный великим С.Маршаком.

«There was a young lady of Niger - В Нигерии девушка гибкая
 Who smiled as she rode on a tiger На тигре каталась с улыбкою
 They returned from the ride with the lady inside Однажды катались они до зару

В следующем лимерике также пришлось несколько отойти от текста, но основная мысль, кажется, схвачена и стишок звучит забавно, хотя присутствует элемент грусти:

-There was old man of Pekin Жил в Пекине старичок
 Who sat on the point of pin Раз свалился на бочок
 He jumped up in pain Укололся, чем-то острым
 Then sat down again Оказалось встать не просто
 That silly old man of Pekin Брякнулся на это же бок и от боли занемог

Не всегда получается сохранить пять строчек, как в английском лимерике. Давайте познакомимся с пугливой девчонкой из лимерика, который звучит следующим образом:

The was a young girl of Mayorka
 Whose aunt was a very fast walker
 She walked seventy miles
 And leaned fifteen stiles
 Which astonished that girl of Mayorka.

Предлагается следующий перевод:

На чудесном острове Майорка
 Жила пугливая девчонка
 И даже больше с каждым годом
 На славном острове Майорка.

А вот перед нами лимерик о забавном старикашке из Перу:

There was an old man of Peru
 Who dreamt he was eating his shoe
 He awoke in the night

Пусть при переводе «башмак» (shoe) пришлось поменять на рубашку, но основная идея не пострадала.
 И вот как это звучит:

Жил когда-то в Перу старикашка
 Сон приснился, что ест он рубашку
 Он вскочил и слегка поперхнулся
 От рубашки торчавшей во рту
 Радуясь, что не задохнулся
 Старичок проживавшей в Перу.

Споры нет, лимерики не перестают удивлять и увлекать и хочется узнать что же будет в
 пятистишье необыкновенной юной леди:

There was a young lady whose eyes
 Were unique as to colour and size
 When she opened them wide
 And started away in surprise.

Непонятно, какого цвета были глаза у юной леди и каков был разрез глаз, так что люди убежали
 скорее в ужасе, чем в удивлении, но предлагается перевод такого характера:

Жила была юная леди
 С глазами как шар, цвета меди
 Она открывала глаза широко

А теперь представим бесценного старичка, распевającego песни своими свиньями и уткам:

There was an old person of Bray Жил старик в местечко Брей
 Who sang through the whole of the day Пел он песни для свиней
 To his ducks and his pigs Живность всю он кормил инжиром
 Whom he fed upon figs Чтобы не заплыл жиром

А юная леди из далекой Трои вынуждена была оставить в живых несколько больших мух и вернуть
 их в Трою.

There was a young lady of Troy Юная леди из Трои далекой
 Whom several large flies did annoy Жителям Трои казалась жестокой
 Some she killed with a thump Мух убивала, топила и жгла
 Some she drowned at the pump Всех уничтожить она не могла

Пришлось несколько отойти от текста и предположить, почему несколько мух вернулись в Трою.
 Теперь поговорим о несчастном старике, которому все в жизни опротивело. Однако, много ли нужно
 для счастья старому человеку?

*There was an old person of Fife
Who was an old greatly disgusted with life
Тосковал в деревушке несчастный старик
От жизни хорошей давно он отвык*

Итак, все просто. Теперь каждому понятно, что старики, как же дети нуждаются в заботе или хотя бы внимание к себе и наивно удивляются, когда даже дети могут их обидеть.

*There was an old Person of Chester В местечке Честер в старикана
Whom several small children did pester Два малолетних хулигана
They threw some large stones Швыряли камни из кармана
Which broke most of his bones Сломали кости, кровоточит рана
And displeased that old Person of Chester Что очень удивило старикана.*

В заключении можно сказать, что английские лимерики являются отличным примером народного творчества, помогая погрузиться в культуру изучаемого языка. Следует отметить, что лимерики-это ироничные юмористические пятистишья, легкие в понимании и не представляющие мощности трансформировании на родной язык, в данном случае на русский. Лимерики могут быть рекомендованы для «непрямого» или «живого» изучения английского языка.

Литература

1. Book of Rhymes. Moscow. High school Publishing House. 1974
2. М.А. Колпакчи «Дружеские встречи с английским языком»
3. Англо-русский словарь В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. Москва 1963
4. Лотман Ю. М. Язык. Семиотика. Культура. – М.: Гнозис, 1994. – 560 с.

Шавкат Нишанов,
Заведующий кафедрой «Методики преподавания языков»
РЦППКСНО Джизакской области

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА (РКИ)

В настоящее время важнейшим направлением в развитии образования в Республики Узбекистан признается практическая направленность изучения РКИ студентами с применением ИКТ, так как представляется возможным разрабатывать и использовать учебные материалы, позволяющие преподавателям учитывать профессиональную специфику, информационно-коммуникационные компетенции. Так, изучение русского языка как иностранного формирует у студентов способность общаться в конкретных ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью, правильно рассуждать, ориентироваться в деловых и научных кругах с учетом особенностей профессионального мышления. Практическая направленность их обучения базируется на исследовании потребностей студентов при обучении РКИ. Обучение в Джизакском областном региональном центре переподготовки и повышения квалификации работников народного образования (РЦППКСНО) позволяет слушателям изучать терминологию, учитывая предметное содержание.

Слушатели должны иметь представление о смысловых различиях эквивалентных слов, преподаватель же обязан понимать лингвистические особенности материала, тогда термины в текстах для слушателей станут объектом мыслительной деятельности. Система образования Республики Узбекистан связи предусматривает изучение РКИ, а также изучение профильных дисциплин специальности. Такое образование сочетает овладение практико-ориентированным русским языком и развитие личностных качеств слушателей, знание культуры страны и приобретение навыков, базирующихся на лингвистических сведениях.

В Джизакском областном региональном центре переподготовки и повышения квалификации работников народного образования подготовки большое значение имеет креативный подход преподавателя в методике

преподавания русского языка. Цели курса определяются этапом изучения языка, коммуникативными потребностями контингента обучающихся. На первой ступени преподавания стоит задача – научить оформлять известную слушателям лексико-грамматическую информацию, согласовывая ее с принятой в русском языке нормой, используя информационно-коммуникационные технологии на базе креативного подхода. Задача обучения письменной речи на базе методике преподавания русского языка – развивать умение конспектировать лекции; составлять аннотации, рефераты, резюме; осуществлять деловую переписку. Этому важно обучить студентов, для чего используются разные виды письменных работ, имеющие свои особенности, например, реферирование, фонетический диктант и др. (таблица).

Таблица – Типы и целевая направленность заданий

Тип задания	Формулировка задания	Цель
РЗ	Реферирование	Развивать механизмы осмысления; формировать навыки упорядочения устной речи, письменной фиксации текста, его свертывания
ТЗ	Фонетический диктант	Развивать фонематический слух и механизмы внутреннего проговаривания

Таким образом, применение информационно-коммуникационных технологий на базе креативного метода в методике преподавания русского языка (РКИ) расширяет обучающие возможности профессорско-преподавательского состава, главным преимуществом делает наличие обратной связи преподавателей и слушателя. Применение креативного метода обуславливает свободное общение обучаемых в реальном временном пространстве путем применения электронной почты и информационных сетей, постоянное прямое и обратное взаимодействие участников образовательного процесса, свободный вход к локальным базам данных, поисковым системам, использование Интернет-ресурсов.

Хуршида Максудова,
преподаватель кафедры русской филологии,
Ферганский Государственный университет

НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМОЦИЙ И ОЦЕНКИ КАК ЯЗЫКОВЫЕ КАТЕГОРИИ

Аннотация: В текущем исследовании для улучшения памяти используется эмоциональность, которая операционально определяется как положительная валентность и высокое возбуждение. По этой причине важно понимать, как эти процессы работают и, возможно, отличаются от изучения родного языка.

В данном исследовании рассматривается влияние эмоциональности на изучение слов на родном и иностранном языках. Главной целью исследования является польза эмоциональности при изучении слов, особенно в случаях, когда человек не имеет никакого сенсорного опыта с изучаемым объектом. Исследование также уделяет особое внимание билингам, которые изучают иностранный язык в школе. Исследование также будет иметь важное значение для преподавания иностранного языка и может предложить новые подходы к изучению словарного запаса.

Цель текущего исследования - понять влияние эмоциональности на словарный запас при изучении иностранного языка. Используется метод неявного обучения с помощью описательных текстов. Эмоциональность контекста определяется положительной валентностью и высоким возбуждением. В исследовании используются только положительные и нейтральные описания для применения в образовательных учреждениях.

Во случаях анализа проводился с использованием линейных моделей смешанных эффектов. Два двухуровневых категориальных предиктора (эмоциональность и язык) закодированы как -0,5 и 0,5 (нейтральный/позитивный и английский/испанский). Субъекты и предметы включены как случайные эффекты. Но из-за проблем сходимости случайные наклоны варьировались в анализах. Модели времени отклика имеют логарифмическое преобразование времени отклика в качестве зависимой переменной.

Модели включали представляющие интерес фиксированные эффекты, случайные значения для участников и предметов. Когда модели не сходились, корреляции между случайными наклонами и случайными точками удалены. Если модель не сходилась после удаления случайных корреляций, строили структуру случайных эффектов, удаляя наклоны элементов, **которые** объясняли наименьшую дисперсию, пока не была достигнута сходимость и не исправлены единичные соответствия. Были включены случайные значения по субъектам и субъектам, случайные наклоны эмоциональности по субъектам. Не было обнаружено основного эффекта эмоциональности или языка. Задача на запоминание имени оценивалась двумя способами: точное правильное припоминание и расстояние Левенштейна между произведенной строкой и исходным элементом.

Для первого анализа количество точных воспоминаний (правильное слово с правильным объектом) подсчитывалось для участника в каждом эмоциональном состоянии. Как и ожидалось, учитывая сложность задачи, уровень запоминания был низким, в среднем менее двух слов. Влияние языка и эмоциональности не проявлялось последовательно по показателям: присутствовали для точности выбора имени.

Список литературы

1. Kousta ST, Vigliocco G, Vinson DP, Andrews M, Del Campo E. The representation of abstract words: Why emotion matters. *J Exp Psychol Gen.* 2011;140(1):14–34. 10.1037/a0021446
2. Serra C. Assessing CLIL at primary school: A longitudinal study. *Int J Biling Educ Biling.* 2007;10(5):582–602.

Нигора Каримова,

Старший преподаватель кафедры русской филологии,
Ферганский Государственный университет

КАК ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО ВЛИЯЮТ НА РОМАН

Если вы думаете о времени и пространстве, вам в голову приходят в основном уроки физики в школе. Но время и пространство также оказывают большое влияние на литературный мир. История всегда происходит в определенной обстановке и всегда длится в течение определенного времени.

Важно знать, как вы можете использовать и то, и другое, чтобы служить сюжетной линии, усиливать напряжение или даже делать пространство или время центральным элементом сюжета. Многие авторы уже поставили эти две вещи в центр своих романов, и на их основе вышли превосходные произведения.

Так что, если вы справитесь с обоими, вы сможете написать интересный роман.

Время особенно важно и может быть использовано автором по своему усмотрению. Прежде всего, необходимо обозначить временные рамки повествования. Действие может произойти за один день, но с тем же успехом и за десять минут, и даже за десять лет. Временные рамки чрезвычайно важны для истории, поскольку на их основе отдельные точки действия можно разделить линейно. А происходит раньше Б, а Б происходит раньше С. Так легче ориентироваться читателю.

Если вы затем углубитесь в детали, вы сможете поиграть с реальным временем повествования, течением времени и растяжением времени. О реальном времени повествования говорят, когда сюжет занимает столько времени, сколько читателю необходимо прочитать. Можно также сказать, что история разворачивается в реальном времени.

Течение времени означает, что история рассказывается быстрее, чем на самом деле требуется. Это означает, например, что поездка в ближайший город суммируется таким образом, что она занимает всего десять секунд времени чтения вместо первоначальных трех дней. В основном это используется, когда часть истории не особенно интересна для дальнейшего развития истории и поэтому рассказывается быстро.

Расширение времени дает прямо противоположный эффект и используется для особо важных сцен. Например, можно использовать этот эффект при описании отдельных движений человека, тогда время, необходимое читателю, обычно больше, чем на сами движения.

Есть и другие способы использования времени.

Вы можете изменять ритм истории, чередуя течение и растяжение времени. Точно так же вы можете работать с временной шкалой, искажая ее. Это работает за счет не расположения глав по порядку, а

изменения их положения. После С следует А, после А следует Б и так далее.

Если поиграть со временем, можно создать интересные эффекты, которые, прежде всего, изменят сложность всей работы.

Ваша история и пространство

Окружающая среда не только имеет особое значение для реального мира, но также может влиять на вымышленный мир.

Если вы хотите, чтобы в комнате разыгрывалась история, комната должна отображать то, что происходит в сцене. Трудно изобразить ограбление банка в розовом замке. Вы понимаете принцип.

И наоборот, обстановка должна быть адекватно описана автором. Как выглядит окружающая среда? Какая там погода? Каковы соотношения размеров объектов в обстановке? Это вопросы, которые вы должны задать себе, прежде чем подготовить место для истории.

Также важно, чтобы автор с самого начала составил план значения сеттинга. Вся история разворачивается только в одном месте, например, в замке, или автор позволяет персонажам бродить по вымышленному миру? Автор должен заранее знать, как будет выглядеть рассказ.

Важно, чтобы описание места происходило не одним махом, а в контексте действий персонажей. Это означает, например, что если персонаж берет что-то в руку, должно быть описано окружение объекта, а также внешний вид объекта.

Читатель должен иметь возможность представить картину происходящего. Только так автор может вовлечь читателя в историю.

Список литературы

1. Kousta ST, Vigliocco G, Vinson DP, Andrews M, Del Campo E. The representation of abstract words: Why emotion matters. *J Exp Psychol Gen.* 2011;140(1):14–34. 10.1037/a0021446
2. Serra C. Assessing CLIL at primary school: A longitudinal study. *Int J Biling Educ Biling.* 2007;10(5):582–602.

Феруза Жумаева,

Кандидат педагогических наук, доцент

Завкафедрой русского языка и литературы

Навоийский государственный педагогический институт

СУБСТАНТИВАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ПРОДУКТИВНЫХ ТИПОВ ТРАНСПОЗИЦИИ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Аннотация: цель исследования – определить особенности перехода частей речи в имя существительное. В статье рассматривается один из типов транспозиции: субстантивация в русском и узбекском языках. Анализирован переход знаменательных и служебных частей речи в разряд существительных. Обосновывается мысль о том, что в исследуемых языках субстантивируются чаще всего прилагательные и причастия, немного реже – местоимения и числительные. При субстантивации меняются семантические, морфологические и синтаксические свойства слов и их функциональные особенности.

Ключевые слова: субстантивация, субстантив, имя существительное, транспозиция, переход, часть речи, транспозит.

Annotation: the purpose of the study is to determine the features of the transition of parts of speech into a noun. The article examines one of the types of transposition: substantivization in the Russian and Uzbek languages. The transition of significant and auxiliary parts of speech into the category of nouns is analyzed. The idea is substantiated that in the languages under study, adjectives and participles are most often substantivized, and pronouns and numerals are a little less common. During substantivization, the semantic, morphological and syntactic properties of words and their functional features change.

Keywords: substantivization, substantive, noun, transposition, transition, part of speech, transposit.

Annotatsiya: tadqiqotning maqsadi – soʻz turkumlarining otga oʻtish xususiyatlarini aniqlash. Maqolada transpozitsiya tur-laridan biri: rus va oʻzbek tillarida substantivatsiya koʻrib chiqiladi. Mustaqil va koʻmakchi soʻz turkumlarining ot soʻz turkumiga oʻtishi tahlil qilinadi. Oʻrganilayotgan tillarda sifat va sifatdoshlar koʻproq substantivlashtiriladi, olmosh va sonlar oʻtishi esa biroz kamroq tarqalganligi haqidagi fikr asoslanadi. Substantivatsiya jarayonida soʻzlarning semantik, morfologik, sintaktik hamda funksional xususiyatlari oʻzgaradi.

Kalit soʻzlar: substantivatsiya, substantiv, ot, transpozitsiya, oʻtish, soʻz turkumi, transpozit.

Субстантивация – это одно из частых проявлений переходности в грамматическом строе языка. Многие авторы считают, что субстантивация самый продуктивный способ словообразования и транспозиции.

Таблица 1.

Субстантивация в русском языке		
Исходная часть речи	Переход в существительное	Примеры
Прилагательное	(какой?) смелый человек → (кого?) смелого пуля боится	Сытый голодного не разумеет. Возлюби ближнего своего. Отец оформил дарственную.
Местоимение	(чья?) ничья помощь → противник предложил (что?) ничью	Мой сегодня зарплату получил. Некоторые забывают свои обязанности. Меня всякий обидеть может.
Причастие	(какие? что делающие?) бегущие по рельсам поезда → присоединяйся (к кому?) к бегущим	Набираем искомое название страницы. Защита прав потерпевших. «Заключённый» - английский сериал.
Числительное	(у скольких?) у семи нянек дитя без глазу → ещё нет (чего?) семи	Двое дерутся – третий не мешай. Семеро с ложкой, один с плошкой.
Наречие	(когда?) поедим послезавтра → наше послезавтра (что?)	<i>Но кто поручится, что наше послезавтра не будет хуже нашего позавчера?</i>
Междометие	Ой, батюшки! → Наши батюшки (кто?)	<i>Далече грянуло ура!</i> Публика почти повскакала с мест и в десятках глаз её было написано громадное «ого»!
Деепричастие	(что делая?) Играя, заблудился. → играя (кто?) грохочет.	<i>Когда Резвяся и Играя грохочут в небе голубом, одна из них подобна снегу, другая - рыжему огню.</i>

Глубокие исследования, касающиеся грамматической стороны субстантивации, были осуществлены в работах А.А. Потемни, А.А. Шахматова, Д.Н. Кудрявского, А.М. Пешковского, Н.Н. Дурново, В.А. Богородицкого, Л.В. Щербы, В.В. Виноградова, Г.О. Винокура и др.

Субстантивироваться, становиться носителями признаков могут все категории слов. Категория имён существительных, по замечанию В.В. Виноградова, является «грамматическим стержнем» имён в русском языке. [3]

Вопросы сопоставительной лингвистики, явление субстантивации и субстантивы становятся предметом исследования многих диссертационных работ в последние годы. [5, 61-67] В Узбекистане данный вопрос рассмотрен А.А. Аймурзаевой [1] в диссертации «Субстантивация имен прилагательных и причастий в современном каракалпакском языке» (1985 г.), С.И. Тошалиевой [10] в диссертации «Окказиональное словообразование в узбекском языке» (1998 г.), также, это лингвистическое явление частично рассмотрено в учебном пособии Р. Сайфуллаевой и др. [9]

Рассмотрим примеры субстантивации в русском языке.

Субстантивированные прилагательные могут вытеснить синонимические существительные. Например, слово *знакомый* вытеснило существительное *знакомец*, *слепой* заменило *слепец*.

Субстантивированные прилагательные являются народно-разговорными синонимами к названиям зверей. (*Косой* – заяц, *серый* – волк, *косолапый* – медведь, *сохатый* – лось.) Канцеляризмы *докладная*, *накладная*, *объяснительная* используются в официально-деловом стиле.

При субстантивации меняются морфологические и синтаксические свойства бывших прилагательных, их значение. Теперь они обозначают предмет, а не признак, приобретают самостоятельный род, изменяются по падежам и числам; причем, как и некоторые существительные, субстантивированные прилагательные употребляются в форме только одного числа: *жаркое*, *горячее*, *сладкое*, *заливное* (только единственное); *родные*, *близкие* (только множественное).

Субстантивированные прилагательные могут уже, в свою очередь, иметь при себе определения: «*светлая гостиная*», «*солнечная детская*», «*первоклассный портной*».

В предложении субстантивированные прилагательные являются преимущественно подлежащим или дополнением («*Парикмахерская открывается в 10 часов*» – «Открыли прекрасную *парикмахерскую*»).

Рассмотрим примеры субстантивации в узбекском языке.

Субстантивация прилагательных:

В узбекском языке субстантивация имен прилагательных осуществляется несколькими способами:

1) Неморфологический способ (переход): прилагательное превращается в существительное без изменения формы. Примеры: *boylar* (богатые), *yoshlar* (молодёжь).

2) Суффиксация: добавление суффикса к прилагательному для создания существительного. Примеры: *kuchsizlik* (слабость), *qorong'ilik* (темнота).

3) Деривационная субстантивация: использование производных форм прилагательного для создания существительного. Примеры: *do'stlik* (дружба), *boshqaruvchilik* (лидерство).

2. Субстантивация причастий: *o'qituvchi*, *bog'lovchi*, *kuzatuvchi*, *sifatdoshlari*. *O'qigan o'qdan o'zar* (Пословица).

Причастия, транспонируясь в существительные, имеют падежные окончания существительных и выполняют те же синтаксические функции, которые выполняет существительное. *Ko'pni yomonlagan ko'muvsiz qolar* (подлежащее), *Bo'linganni bo'ri yer* (дополнение).

3. Субстантивация наречий: *Ko'pimiz bu ishni bajaramiz*. *Ko'pdan quyon qutilmas* (Пословица).

4. Субстантивация числительных. Числительные *uch*, *yetti*, *yigirma*, *qirq* и другие употребляются вместо существительных. *Navkarlardan biri oldinda, ikkinchisi yonma-yon ot choptirib borardi* (O.Yo).

5. Субстантивация повторяющихся глаголов: *bordi-keldi*, *keldi-ketdi*, *oldi-berdi*, *ur-yiqit*.

6. Субстантивация форм глаголов (формы имени действия): *o'qish*, *yo'zish*, *o'tmish*, *qilmish*, *qidiruv*.

В современном узбекском языке способом композиции образуются сложные имена существительные. Сложные существительные строятся по следующим моделям:

1) «определение + определяемое» (*aniqlovchi + aniqlanmish*): *bel+bog'*, *bilak+uzuk*, *oq+sokol*, *to'rt+burchak*, *Yangi-yul* и др.

2) «подлежащее + сказуемое» (*ega + kesim*): *Egam+berdi*, *Xudoy+berdi* и т.д.

3) «дополнение + дополняемое» (*to'ldiruvchi + to'ldirilmish*): *o'rin+bosar*, *ot+bosar* и т.д.

4) «обстоятельство + сказуемое» (*hol + hollanmish*): *iskab+topar*, *olib+sotar*, *besh+otar* и т.д.

4) «сказуемое + обращение» (*kesim + undalma*): *yoril+tosh*, *ochil+dasturxon*(*ochildasturxon*).

Рассмотрим несколько статей из «Словаря омонимов русского языка» О.С. Ахмановой. [2]

БАТАЛЬОННЫЙ (прилагательное) - связанный, соотносящийся по значению с существительным батальон:

Наши молодцы вышли утром на разводку и ловко устроили так, что их отправили с арестантом Шилкиным, печником и штукатуриком, *штукатурить батальонные пустые казармы, из которых солдаты давно уже вышли в лагери.*

БАТАЛЬОННЫЙ (существительное) - командир батальона:

...*Вас ищут тоже по приказанию государя, а батальонный ничего не сказал.*

Батальонные казармы – прилагательное «батальонные» отвечает на вопрос Какие? и грамматически форма прилагательного зависит от формы определяемого слова – существительного «казармы», в предложении является согласованным определением.

Батальонный ничего не сказал. – В этом предложении существительное «батальонный» отвечает на вопрос Кто?, классифицируется как одушевленное, выполняет синтаксическую функцию подлежащего, грамматически не зависит от других слов.

БЕНГАЛИ (прилагательное) - то же, что бенгальский.

БЕНГАЛИ (существительное) - бенгальский язык.

Субстантивируются чаще всего прилагательные и причастия, немного реже – местоимения и числительные. При этом они приобретают синтаксические функции существительного (выступают в предложении в роли подлежащего или дополнения, могут иметь при себе согласованные и несогласованные определения), а также претерпевают некоторые морфологические изменения (категории рода, числа и падежа у них уже не зависят от рода числа и падежа определяемого слова, а становятся самостоятельными; могут классифицироваться как одушевленные или неодушевленные). При этом субстантивы относятся к адъективному (прилагательному) типу склонения, но система флексий (окончаний) приобретает при субстантивации особую словообразовательную функцию. Субстантивы сохраняют тот тип словоизменения, который свойственен исходной части речи.

В узбекском языке отадъективная транспозиция является наиболее продуктивным типом. Примеры из «Толкового словаря узбекского языка» под редакцией А. Мадвалиева подтверждают наше заключение. [8]

YOLFOH 1. sft. Xaqiqatga zid, noto'g'ri; haqiqatda bo'lmagan. Yolg'on so'z. Yolg'on xabar [Otabek] *Ilgari. o'zining yolg'on javoblaridan juda xavotirlanar edi.* A. Qodiriy, O'tgan kunlar. – *Qaysi noinsot topib keldi sizga bu yolg'on gapni? — dedi Alim buva xunob bo'lib.* M. Ismoiliy, Fargona t. o.

2. sft. Xaqiqiy emas, soxta, yasama; yolg'ondakam. **Yolg'on yig'i. Yolg'on kulgi.**

3. Ot. Xaqiqatga to'g'ri kelmaydigan, noto'g'ri gap, narsa; uydirma. *Shirin yolg'ondan achchiq haqiqat yaxshi. Maqol. Yov makrini yolg'on yashirar. Maqol. Hayot haqiqatini kuylasang, xalq uchun yozsang, tayoq yeysan; yolg'onni yozsang, boshingni silaydilar.* Oybek, Nur qidirib. **Yolg'onni sal kishi ishonadigan qilib gapirish kerak, Safar!** A. Qodiriy, Mehrobdan chayon. Yolg'on arafaq. arafa 1. **Yolg'on barg** ppyg'dan unib chiqqan dastlabki qushbarg. *G'o'za yolg'on barg chiqarishi bilan darhol yagana qilinishi shart.* N. Safarov, Hayot maktabi. **Yolg'on tong** Tong otardan ancha oldin, tong yorishgandek tuyiladigan payt; subhi qozib. *Tong bo'zarib yorishdi. Yolg'on tongda adashib yo'lga chiqqan bulutlar taraldi.* Shuxrat, Shinelli yillar. *Yolg'onni suv qilib ichmoq, Ko'p yolg'on gapirmoq. —Yolg'onniyam suv qilib ichasan-da, Shermatxo'ja! — dedi birov.* S. Siyoyev, Yorug'lik. *G'irt yolg'on Butunlay noto'g'ri. Lekin Xoshimovning, shu bo'ri bolasiga mahliyo bo'lib, Akrom yaxshi o'qiy olmay, oltinchi sinfdan qolib ketdi, degani G'irt yolg'on.* X. To'xtaboyev, Shirin qovunlar mamlakati.

YORIQ 1. sft. Yorilgan, darz ketgan. **Yoriq qovun.**

2. ot. Darz ketgan, yorilgan joy; tirqish, oraliq. **Devor yorig'i.** *Qozonga yopilgan tuvoqning yoriqlaridan byg' ko'tariladi.* S. Anorboyev, Okroy. *Yerning yoriqlaridan vashillab gaz chiqib, yonib yotibdi.* P. Qodirov, Erk.

Выводы. В исследовании данной проблемы использовался сравнительно-сопоставительный метод, который позволил определить семантические, грамматические и функциональные особенности субстантивации в русском и узбекском языках.

Таким образом, в современном русском и узбекском языках использование одной языковой единицы (слова, формы, конструкции) в функции другой языковой единицы встречается довольно часто; при транспозиции частей речи происходит изменение не только в семантике, но и в грамматических свойствах исходного слова, которое приводит к переходу его в иной лексико-грамматический класс. [6]

Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать некоторые частные выводы, представляющие интерес для нашего исследования:

И в русском, и в узбекском языках субстантивация считается довольно продуктивным типом транспозиции.

В обоих языках активно используется морфологический способ для создания существительных.

В исследуемых языках субстантивируются чаще всего прилагательные и причастия, немного реже - местоимения и числительные.

В предложении субстантивированные слова являются преимущественно подлежащим или дополнением.

При субстантивации меняются семантические, морфологические и синтаксические свойства слов и их функциональные особенности.

Субстантивы обозначают предмет, приобретают самостоятельный род, изменяются по падежам и числам.

Использованная литература

1. Аймурзаев А.А. Субстантивация имен прилагательных и причастий в современном каракалпакском языке. Диссертация. (1985 г.) – <https://www.dissercat.com/content/substantivatsiya-imen-prilagatelnykh-i-prichastii-v-sovremenno-pom-karakalpakskom-yazyke>

2. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. – М., 1986. – 448 с.

3. Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове)/ Под. ред. Г. А. Золотовой. – 4-е изд. – М.: Рус. яз., 2001. – 720 с.

4. Жумаева Ф.Р., Мискинова Г.М. Транспозиция на уровне лексико-грамматических разрядов внутри частей речи. – Журнал: «Образование и инновационные исследования», №3. – Бухара, 2021. – С. 15-20. <https://interscience.uz/index.php/home/article/view/126/83>

<https://interscience.uz/index.php/home/issue/view/13>

5. Жумаева Ф.Р. История изучения перехода частей речи в трудах узбекских учёных. – Журнал: «Образование и инновационные исследования», №6. – Бухара, 2022. – С. 61-67

<file:///C:/Users/Laser/Downloads/Extracted+pages+from+Beshimov+innovatsiya.pdf>

6. Жумаева, Ф. Р. Типы транспозиции частей речи в современном русском языке / Ф. Р. Жумаева. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2021. - №47 (389). - С. 468-472. - URL: <https://moluch.ru/archive/389/85522/>

7. Jumaeva F. R., Mamurova F. N. Transposition of parts of speech as a non-morphological method of word formation // ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (102). – 2021. – С. 566-572.

8. Мадвалиев А. Узбек тилининг изоҳли луғати. А. Мадвалиев таҳрири остида. – Тошкент, 2020. – 680 б.

9. Сайфуллаева Р.Р. и др. Хозирги узбек адабий тили. Укув кулланма. – Т., «Фан ва технология», 2009. – 416 б.

10. Тошалиева С.И. Оказиональное словообразование в узбекском языке. Диссертация (1998 г.) - <https://dissert.uz/okkazionalnoe-slovoobrazovanie-v-uzbekskom-jazyke>